

Von Pippis bis Beachvolleyball

In Walzenhausen traf sich Pippi Langstrumpf mit „Chrüterhäxä“ und den Frauen von Walzenhausens Zukunft. Sie standen für Golfplätze, Skilifte und vieles mehr ein. Zur Sprache kam einmal mehr das durch eine Einsprache verunmöglichte Beachvolleyballfeld, zudem wurde der 46. Geburtstag von „Fritz“ gleich mit einem ganzen Wagen gefeiert und die bestens positionierte Konfettikanone traf weiter, als sich das so mancher Besucher ausgerechnet hatte. Der STV Walzenhausen verzeichnete mit diesem Faschnachtsanlass ein kleines Jubiläum, denn er zeigte sich bereits zum fünfzehnten Mal für die eindrucksvolle Organisation des fantasievollen Faschnachtsumzuges von der Tankstelle bis zur Mehrzweckanlage mit anschliessenden Kindermaskenball, veranstaltet von der „Mütterer Rundi“, sowie für den grossen Maskenball am Abend mit Musik von „Horizont“ verantwortlich.

Walzenhausen im Faschnachts- fieber!

41 Jahre bei der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn:

Ernst Staub war seit 1964 bei der RhW

Am Nachmittag des 29. Dezember 2004, um 13.41 Uhr, wurde Wagenführer Ernst Staub mit den besten Wünschen in den verdienten Ruhestand entlassen. Während vollen 41 Jahren stand er im Dienste der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW).

Isabelle Kürsteiner

Am 1. Februar 1964 trat der in Walzenhausen im Weiler Birkenfeld aufgewachsene Ernst Staub nach einem Engagement bei der SBB seine Tätigkeit beim „Walzehuuser Bähnli“ an. Damals verfügte die RhW noch über einen eigenen Betriebsleiter. Heute sind es drei Wagenführer, und trotzdem wurde die Zahl der zu führenden Züge laufend erhöht, so dass die RhW heute im kundenfreundlichen Halb-stundentakt verkehrt. „Wie man hört, könnte eine Fusion der vier Appenzeller Bahnen bevorstehen“, erklärt Ernst Staub. „Sollte sich dies bewahrheiten, hoffe ich auf ein positives Ergebnis auch für unsere Bahn und für das gesamte Personal, denn ich hatte in den vergangenen 41 Jahren immer Freude an meinem Beruf. Insbesondere genoss ich die fantastische Aussicht auf den Bodensee und die Ab-

Ernst Staub, Wagenführer der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (links), ging in Pension. Ihren Dank und die besten Wünsche für den Ruhestand übermittelten Ernst Staub und seiner Gattin Margrit Werkstattchef Günther Raggenbass sowie Wagenführer Saban Selimi und RhW/RHB-Betriebschef Sepp Stark.

Steuererklärungen

für Unselbständigerwerbende und Rentner

erledige ich für Sie prompt und zuverlässig.
Bitte rufen Sie mich an.

Hansruedi Altherr,
Finanzverwalter
Buechstuden 44, 9056 Gais

Tel. 071/793 10 77
078/738 87 10

wechslung meines Berufes. Ganz besonders unterstreichen möchte ich die gute Kameradschaft mit allen Ehemaligen und den jetzigen Wagenführern sowie dem Personal der Rorschach-Heiden-Bergbahn. Sie waren bei Reparaturen immer sofort zur Stelle und wenn wir eine Auskunft benötigten, waren Sepp Stark und Heinz Niederer jeweils für uns da.“

Weiterhin Ablösungen fahren

Obwohl Ernst Staub nun in die verdiente Pension geht, wird er nach wie

vor die Ablösungen der Rheineck-Walzenhauser-Bergbahn übernehmen. Im kommenden Jahr sind dies 34 Tage. Verwaltungsratspräsident Peter Hohl wünschte Ernst Staub namens der RhW und deren Kunden alles Gute für den Ruhestand. Bei einer kleinen Abschiedsfeier im Hotel Walzenhausen beglückwünschten auch Günther Raggenbass, Leiter Technik, im Namen des gesamten Personals und Betriebsleiter Sepp Stark Ernst Staub zur Pensionierung und wünschten für die Zukunft nur das Allerbeste.

Fitnessstudio im Zentrum von Walzenhausen

Pulse Fitness im Hotel Walzenhausen

Dieser Tage eröffnete im Hotel Walzenhausen ein Fitnessstudio. Damit besteht die Möglichkeit, an 25 Stationen mit Fitnessgeräten zu trainieren. Der Walzenhausener Thomas Bleiker richtete das Studio fachgerecht ein.

Tag der offenen Tür

Am 12. März findet von 10 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Bis zum 13. März werden Jahresabonnemente zum Spezialpreis von Fr. 490.-- angeboten.

Isabelle Kürsteiner

Er ist zehnfacher Schweizer Meister im Armdrücken, Vizeeuropameister und fünfter der Weltmeisterschaft in derselben Disziplin. Zudem vertreibt seine Firma „Bleiker Fitness-Company“ schweizweit die Produkte der Firmen Pulse und Vasil, die beide sowohl im Profibereich als auch in der Homefitness tätig sind. Ausserdem liess er sich dereinst zum Sporttherapeuten ausbilden. Thomas Bleiker weiss also sehr genau, wovon er spricht, wenn es um Fitness und Gesundheit geht.

Fitnessbegeisterte Herzen höher schlagen lassen

„Unser Angebot als Ganzes ist fantastisch. Die 25 Stationen lassen das fitnessbegeisterte Herz höher schlagen“, sind sich Thomas Bleiker und der Geschäftsleiter des Hotels Walzenhausen, Erich Dasen, einig. „Wir verstärken mit meinen Fitnessgeräten den

Thomas Bleiker richtete im Hotel Walzenhausen das 25-Stationen Fitnessstudio Pulse Fitness sehr zur Freude auch von Geschäftsleiter Erich Dasen ein.

aktiven Bereich des Hotels. Zudem besteht die bewährte passive Wohlfühlabteilung mit Finarium, Sauna,

Solarium, Massagen und weiteren Therapiemöglichkeiten. Damit das lässige Angebot nicht nur von Hotelgästen genutzt werden kann, öffnen wir den Fitnessraum für die breite Öffentlichkeit. In jedem Abonnement von Pulse Fitness ist die Benützung von Hallenbad, Finarium und Sauna inbegriffen. Neben den 25 Stationen, dem Kurzhantelsatz und der Stretchingecke führen wir auch Accessoires, von Handschuhen über Gewichthebergurte bis hin zu Zughilfen.“

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Training mit Einführung in Kleingruppen

Ein Abonnement enthält ebenfalls eine Einführung mit Theorie und Praxis in Kleingruppen von zwei bis fünf Personen (Termine des Probetrainings können persönlich oder per Telefon an der Hotelrezeption abgemacht werden). Ziel der Kleingruppen ist es nicht nur, die Praktiken eines guten Fitnessstrainings zu erlernen, sondern auch eine familiäre Atmosphäre im

Studio zu schaffen. Denn, das Wichtigste für Thomas Bleiker ist die Freude am Training. Wer sich in der Handhabung der Geräte nicht sicher ist oder den Rat des Fachmannes sucht, hat jeden Freitag zwischen 18 und 20 Uhr Gelegenheit dazu. Dann ist Thomas Bleiker anwesend. Ansonsten hat Pulse Fitness täglich zwischen 8 und 22 Uhr geöffnet. Der Schlüssel kann an der Hotelrezeption abgeholt werden.

Öffnungszeiten von Pulse Fitness

Täglich von 8 bis 22 Uhr. Mehr Informationen unter 071 886 21 21.

Abonnementskosten

Jahr	Fr. 590.— (Siehe Tag der offenen Tür)
Halbjahr	Fr. 390.—
Vierteljahr	Fr. 290.—
Ehepaare	10% Rabatt auf Abopreis

Einzeleintritt Fr. 25.—

Die Abonnemente beinhalten den freien Eintritt ins Pulse Fitness sowie ins Hallenbad, Finarium und in die Sauna. Abonnemente können an der Hotelrezeption gekauft werden. Dort kann man sich auch für die Einführung eintragen.

Werbung

Weihnachtsturnier der Sekundarschule Walzenhausen

Die Lehrer- und Schülerschaft der Sekundarschule Walzenhausen haben das Jahr 2004 mit einem Weihnachtsturnier ausklingen lassen.

In zwei Disziplinen, Volleyball und Fussball, versuchten die vielen Mannschaften, sich in die vorderen Ränge zu spielen. Dabei zeigte sich, dass die Lehrermannschaft nicht immer ein leichtes Spiel hatte.

Um die Mittagszeit konnten sich alle an einer Grillwurst und Brot oder einem Grittibenzen mit Punsch stärken.

Nachdem am Nachmittag die Siegermannschaften feststanden, wurden die Schülerinnen und Schüler in ihre wohlverdienten Weihnachtsferien entlassen

Hotel Walzenhausen im Aufwind:

2'600 Logiernächte mehr als im Vorjahr

Seit Juni 2004 hat das Hotel Walzenhausen, Walzenhausen, als einer der grössten Beherbergungsbetriebe der Ostschweiz neue Besitzer. Bereits im Juni 2003 ging die Direktion des Hauses an Erich Dasen über, der sich heute über einen deutlichen Anstieg der Logiernächte von 12'845 im Jahre 2003 auf 15'497 im verflissenen Jahr freut.

Peter Eggenberger

Ein Blick in die Vergangenheit des 1870 erbauten Hotels Kurhaus-Bad belegt eine überaus wechselvolle Geschichte. 1895 brannte das Hotel nieder, um 1903 in neuem Glanz zu er stehen. Jetzt wurde das Heilwasser von der Schönenbühl-Quelle (Gemeinde Wolfhalden) ins Hotel geleitet, das nun auch Badekuren anbieten konnte. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) blieben die Gäste aber fast schlagartig aus. Verschiedene Besitzer- und Pächterwechsel waren die Folge, wobei das Haus in den Wintermonaten gänzlich geschlossen blieb. „Ueber dem Walzenhauser Kurhaus schwebt eine eigentliche Tragik“, stellte der Chronist im appenzellischen Jahrbuch von 1930 kurz und bündig fest. „Das Haus stand fast gänzlich leer. An der konkursamtlichen Versteigerung wurde es von einem Deutschen erworben, der aber schon bald aufgab. Nun hat ein tüchtiger Fachmann aus Luzern das Haus gekauft, das er gründlich renovieren will.“

Aera Jüstrich durch die Brüder Khawaja abgelöst

Das Auf und Ab blieb aber auch später ein steter Begleiter des Hotels. Erst der 1952 erfolgte Erwerb durch eine von Just-Gründer Ulrich Jüstrich präsidierte Aktiengesellschaft führte zur nötigen Beruhigung. Ab 1980 erlebte das von Arthur und Hélène Brunner-Savoy geleitete Haus eine eigentliche

*Zu den grössten Beherbergungs- und Restaurantbetrieben der Ostschweiz gehörend, befindet sich das aussichtsreich über dem Bodensee und Rheintal gelegene Hotel Walzenhausen im Aufwind.
Bild Peter Eggenberger*

Blütezeit, von der der neuerbaute Hoteltrakt, das jetzt realisierte Hallenbad und eine ganze Reihe weiterer Neuerungen und Erweiterungen zeugen. Im Sommer 2004 verkaufte die Jüstrich AG die Liegenschaft an die aus Pakistan stammenden Brüder Tanver und Tayyab Khawaja, die bereits seit Jahren u.a. in St. Gallen erfolgreich im Gastgewerbe tätig sind.

Festsaal restauriert, Wasserleitungen erneuert

„Vom Anstieg der Logiernächte profitiert u.a. auch der örtliche Verkehrsverein, dem wir Kurtaxen im Betrage von fast 30'000 Franken (Vorjahr

Verkehrsverein Walzenhausen

Hauptversammlung 2005:

15. März 2005
20.00 Uhr
Hotel Walzenhausen

25'000 Franken) abliefern können“, erklärt Erich Dasen. „Erfreulicherweise wurden im Verlaufe der letzten Monate auch verschiedene Erneuerungen realisiert. So präsentiert sich heute unser Jugendstil-Festsaal in neuem Glanz, wobei auch das gesamte Mobiliar ausgewechselt wurde. Nicht sichtbar, aber enorm wichtig war weiter die Sanierung sämtlicher Wasserleitungen.“ In Bälde wird im Hotel Walzenhausen ein Fitnessraum mit 25 modernen Geräten zur Verfügung stehen, und geplant ist ferner die Renovation eines Teils der Gästezimmer.

Kunststoffwerk Herrmann AG, Walzenhausen:

Nachfolge der Geschäftsleitung geregelt

Mit 65 Beschäftigten gehört das 1946 gegründete, im Nord ansässige Kunststoffwerk Herrmann AG, zu den grösseren Arbeitgebern der Region Appenzeller Vorderland. Anfang 2005 erfolgte die Weichenstellung für die Zukunft, indem die Nachfolge des langjährig tätigen Geschäftsführer Josef Mazzel geregelt wurde.

Peter Eggenberger

Die von Ernst und Fanny Herrmann im Jahre 1946 gegründete Herrmann AG gehört zu den führenden Entwicklern und Produzenten von Kunststoff-Verschlüssen für die Bereiche Pharma, Medizin, Lebensmittel, Kosmetik und Pflanzenschutz. 1976 legte das Gründer-Ehepaar die Geschäftsleitung in die Hände von Josef Mazzel. Er hatte in der Folge massgeblichen Anteil am Ausbau und an der Modernisierung der Fabrik. Besondere Meilensteine waren die baulichen Erweiterungen von 1979, 1986 und 1999/2000. Parallel dazu erfolgte die steti-ge Erneuerung des Maschinenparks und die Optimierung des eigenen

Werkzeugbaus. Laufend gesteigert werden konnte auch der Exportanteil, der gegenwärtig gegen 40 Prozent ausmacht.

Neu an der Spitze: Thomas Baselgia und Philipp Gaus

Josef Mazzel tritt Ende September 2005 in den Ruhestand. Als Delegierter des Verwaltungsrats wird er aber weiterhin die strategischen und operativen Ziele der Firma definieren und die Interessen der Eigentümerfamilie wahrnehmen. Seit dem 1. Januar 2005 leitet der seit einem Jahr in der Firma tätige Philipp Gaus die Bereiche Technik und Verkauf. Nach der mechanischen Grundausbildung folgten als weitere Stationen Betriebsfachmann,

Betriebstechniker TS und das Nachdiplomstudium zum Wirtschaftstechniker SVTS. Vor dem Eintritt in die Herrmann AG war Gaus als Leiter Engineering und Projekte weltweit tätig. Ebenfalls per 1. Januar 2005 übernimmt Thomas Baselgia hauptverantwortlich die Leitung der Bereiche Finanz- und Personalwesen sowie die Verkaufs- und Verwaltungsadministration. Bereits seit acht Jahren für die Herrmann AG tätig, liess sich Baselgia nach der kaufmännischen Grundausbildung zum Buchhalter mit eidgenössischem Fachausweis und später zum diplomierten Experten in Rechnungslegung und Controlling weiterbilden. Zusätzlich wirkt er im Verwaltungsrat der Firma mit.

Der seit 1976 für die Herrmann AG, Walzenhausen, tätige Geschäftsführer Josef Mazzel tritt per Ende September 2005 in den Ruhestand.

Thomas Baselgia ist seit 1. Januar 2005 Geschäftsführer für Finanzen und Administration.

Philipp Gaus ist seit 1. Januar 2005 Geschäftsführer für Technik und Verkauf

Bedeutende Zertifizierungen

Die Ansprüche bezüglich Produktesicherheit und Hygiene für Packmittel aus Kunststoff für die Lebensmittelindustrie sind hoch. Die entsprechenden Zertifizierungen sind deshalb unerlässlich. Ende 2004 hat die Herrmann AG das Wiederholaudit für

das SQS-Zertifikat ISO 9001:2000/ISO 13485:2003 erneut erfolgreich bestanden. Gleichzeitig erfüllte das Unternehmen die Anforderungen des BCCR/loP-Standards inklusive HAC-

CP nach Codex Alimentarius der Risiko-Kategorie B mit Erfolg und wurde mit den entsprechenden Zertifikaten ausgezeichnet.

Liebe Leserinnen und Leser, das Projekt „Zukunft Walzenhausen“ interessiert, gibt zu Gesprächen und Ideen Anlass. Für uns ein Grund, eine neue Rubrik einzuführen. Unter dem Namen „Meine Wohngemeinde“ bringen wir künftig in jeder Ausgabe zwei Stellungnahmen von EinwohnerInnen unseres Dorfes. Sie erklären, was ihnen an Walzenhausen gefällt, was ihnen nicht gefällt und man verändern sollte. Jene zwei Personen, welche an der Reihe sind, dürfen sich wünschen, wer dann im nächsten Treffpunkt seine Meinung zum Dorf sagen darf.

**Wir freuen uns auf spannende Aussagen und viele neue Ideen für unser Dorfleben.
Ihre Treffpunkt-Redaktion**

Adrian Keller: Seit fünf Jahren lebe ich zusammen mit meiner Familie in Walzenhausen, ich habe aber bereits als Kind immer meine Ferien in Lachen verbracht. Ich habe einen tollen Arbeitsplatz und genieße zusammen mit meiner Frau und den drei Töchtern die herrliche Wohnlage wie auf einem Balkon über dem Bodensee. Dann treffe ich hier auf eine innovative Schule, zwei gewissenhafte Kirchengemeinden, Einkaufsmöglichkeiten für den Grundbedarf, relativ gute, öffentliche Verkehrsverbindungen, viele sehr gute Handwerkerbetriebe, engagierte Vereine und vieles mehr. Woran fehlt es dann, dass wir nicht doppelt so viele Einwohner haben?

Bernadette Mayer: Ich schätze die Natur, die Ruhe und die Aussicht sehr. Mir gefällt auch, dass Walzenhausen ein eigenes Schwimmbad hat, über ein Bähnli verfügt und die Walzhuser Bühni für ein tolles, kulturelles Angebot sorgt. Das Projekt „Zukunft Walzenhausen“ scheint mir viel versprechend. Absolut super finde ich den Nachtbus, der auch spätes Heimkommen noch ermöglicht. Was ich hingegen bedaure ist, dass es für Veränderungen in unserer Gemeinde sehr viel braucht, was einem die Energie für initiative Projekte rauben kann. Die Grundversorgung in unserem Dorf funktioniert und das ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt.

Notiert iw.

Elektra Walzenhausen Wasserversorgung Walzenhausen

Zähler-Ablesung Winterhalbjahr

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Winterhalbjahr (1.10.04 – 31.03.05) beginnt am 1. April 2005.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. – 13. April 2005 zu verreisen, nehmen Sie bitte **vorgängig** Kontakt mit uns auf (071 886 40 86). Wir können dann einen Ablesetermin vereinbaren.

Im weiteren möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos ! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen gerne das entsprechende Formular.

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden
Daniel Stäbler
Telefon 071 898 80 08
Fax 071 898 80 09
Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Bibliothek Walzenhausen

Die Wut in meinem Herzen

Wär's nur ein Krimi, man könnte das Buch weg legen und sagen: spannend, super, echt gut. Doch was Ingrid Betancourt schreibt ist bittere Realität und macht betroffen und nachdenklich. Vielleicht noch mehr, weil Korruption vor kurzem in Wirtschaftskreisen intensiv diskutiert und als Entwicklungshemmer Nummer eins bezeichnet wurde. Oder weil gerade die Gedenkfeiern zur Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz abgehalten wurden.

Zwar handelt das Buch in Kolumbien. Es beschreibt Korruption, Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen, die dort (und andernorts) immer noch täglich passieren. Ingrid Betancourt, eine hoch gebildete Frau aus der Oberschicht, verzichtet auf ihre Privilegien und setzt sich unter Lebensgefahr für ihre rechtlosen Mitmenschen ein. Sie versucht mutig, diese mörderischen Strukturen offen zu legen und zu bekämpfen. Strukturen, die heute wie früher die Menschen zu Monstern werden lassen, wie z.B. Ärzte und Krankenschwestern in den Konzentrationslagern im 2. Weltkrieg, oder in näherer Vergangenheit in Ruanda, Srebrenica oder Darfur.

Man kommt nicht umhin sich zu fragen, wo man selber wohl stehen würde in solchen Unrechtsstrukturen. Fehlt doch oft schon der Mut, sich gegen Unrecht aufzulehnen, wenn man keine Sanktionen befürchten muss...

Ein politisches Buch, das so spannend geschrieben ist, dass man es nicht mehr aus der Hand legt bis es gelesen ist.

Babysitter gesucht?

Suchen sie einen Babysitter für einen einmaligen Einsatz für den Arzt- oder Coiffeurbesuch, als regelmässiger Einsatz für den Job, für den freien Abend oder einfach als „Verschnaufpause“ zwischendurch?

Während 10 Stunden lernten die Jugendlichen den Umgang mit Babys und Kleinkindern, erhielten Informationen über geeignete Spiele, wurden geschult im Erkennen von Bedürfnissen nach Essen und Trinken, Ruhe und Schlaf, Sauberkeit, Sicherheit und Wohlbefinden.

Folgende Jugendliche haben über pro juventute einen Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes besucht.

Name	Vorname	Adresse	Jahrg.	Tel. Nr.
Aeschlimann	Sandra	Nord 27	92	071 888 23 19
Götz	Raphaela	Güetli 1136	92	071 888 52 53
Jankovics	Eva	Grund 533	90	071 888 29 27
Kühni	Nadine	Ebni 1208	90	071 888 15 57
Niederer	Marcel	Nord 27	90	071 888 50 71
Scherrer	Melanie	Platz 269	91	071 888 34 13
Weder	Corina	Wilten 1166	91	071 888 53 28
Wick	Alexandra	Almendsberg	92	071 888 38 19
Wick	Miriam	Dorf 77	90	071 888 58 42
Ziegler	Nicole	Güetli 1301	90	071 888 28 82
Ziegler	Priska	Güetli 1301	92	071 888 28 82
Züst	Kathrin	Sommerau	89	071 888 43 73

Für weitere Informationen melden Sie sich im pro juventute Bezirkssekretariat, Frau M. Mettler, Aeschi 1008, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 18 40.

Ferien- abwesenheiten der Ärzte Walzenhausen

Dr. Götz
24. März - 3. April 2005

Dr. Knöpfli
16. April - 24. April 2005

**Besuchen Sie auch die
Homepage der Gemeinde
Walzenhausen:**

www.walzenhausen.ch

Walzenhauser Dorfrundgang 2005 mit Peter Eggenberger

*Eine Aktion des Verkehrsverein
Walzenhausen*

Datum: Sonntag, 5. Juni
Sonntag, 3. Juli
Sonntag, 7. August
Sonntag, 4. September

Beginn: 10.30 Uhr
Dauer: ca. 1 Stunde
Treffpunkt: Am Bahnhofplatz,
bei jeder Witterung

**Einheimische und Gäste
sind herzlich willkommen**

*So sah Walzenhausen einst aus - Peter Eggenberger zeigt Ihnen
das heutige Dorf*

Zweites Frauenfrühstück in Walzenhausen

Oasen der Ermutigung schaffen

Im Januar trafen sich rund hundert Frauen zum zweiten Frauenfrühstück in der Mehrzweckanlage Walzenhausen. Vivian Wisler unterstrich die Kraft des Glaubens bei Krankheit und Ruth Spadin rief auf, die Lebenseinstellung zu verändern, um Minderwertigkeitsgefühlen entgegentreten zu können.

Isabelle Kürsteiner

Das überkonfessionelle Organisationskomitee mit Christine Fani, Camilla Frehner, Doris Gammenthaler, Elisabeth Hofstetter, Sylvia Hohl, Edith Mauchle, Doris Mayer und Viviane Wisler organisierte das zweite Frauenfrühstück zum Thema „Minderwertigkeitsgefühle – eine Epidemie?“ In der Begrüssung ging Doris Mayer auf die Tischdekoration, einen Schmetterling sowie eine Raupe mit der Aufschrift „Du beflügelst mich“ ein. Sie wies darauf hin, dass jede Frau durch eine innere Wandlung zu neuem Selbstwert kommen könne. Gleichzeitig unterstrich sie, dass vor Gott alle, auch wer nicht die von der Gesellschaft geforderte Leistung erbringe, wertvoll bleibe, weil der Wert von Gott gegeben sei. Nach einem reichhaltigen Frühstück mit musikalischer Umrahmung folgte der Lebensbericht von Viviane Wisler, Walzenhausen.

Angst vor Krankheit genommen

Nachdem die junge Frau und Mutter von drei Kindern Viviane Wisler mit der Diagnose Multiple Sklerose konfrontiert wurde, begann ihr Selbstwertgefühl zu wanken. Sie hatte Angst und war ratlos. Die Krankheit, insbesondere die Phasen, in denen sie Hilfe benötigte, liessen sie an ihren Werten zweifeln. In dieser Situation wandte sie sich an Gott. Sie begann die Bibel intensiv zu lesen. Gott gab

ihr Kraft und nahm ihr die Angst vor der Krankheit. Sie wurde durch Gott in ihrem Selbstwert bestärkt. Eine tiefe innere Gelassenheit und damit ein angstfreier Umgang mit der Krankheit waren die Folge. Gastrednerin Ruth Spadin aus Thayngen, Seelsorgerin und Familienfrau, sprach zum Thema „Minderwertigkeitsgefühle – eine Epidemie!“ Sie stellte fest, dass mit der Veränderung der Lebenssituation von der Gross- zur Kleinfamilie die Kinder immer weniger Gelegenheit fänden, Aufgaben und damit Verantwortung zu übernehmen, weshalb Erfolgserlebnisse, die das Selbstwertgefühl stärkten, immer mehr ausbleiben würden. Auch die heutige Entmutigungsgesellschaft, wo Perfektionis-

mus und Superlative zählten, beinhaltete keine Ermutigung.

Ermutigungen sind von Nöten

Für eine gesunde Entwicklung eines Kindes zu einem gemeinschaftsfähigen, sozialen Mitmenschen benötige es jedoch Ermutigungen, ebenso für die Erhaltung eines natürlichen Selbstwertes bei Erwachsenen. Ruth Spadin bot verschiedene Lösungsschritte, um das Selbstwertgefühl zu stärken. Erstens benötige es eine Selbstliebe, um sich zur Gänze akzeptieren zu können. Nur wer sich selbst möge, könne versöhnlich mit seinem Nächsten umgehen. Dann gelte es, echt zu sein und Entscheidungen zu treffen, um diese aktiv umzusetzen. Danach müssten die Ziele ohne Selbstabwertung gesetzt werden. Damit verändere sich die innere Lebenseinstellung. Minderwertigkeitsgefühle könnten nicht verhindert werden, jede Frau könne aber verhindern, dass sich die Minderwertigkeitsgefühle festsetzten. Zum Schluss wünschte Ruth Spadin allen Frauen viele Oasen der Ermutigung.

Viviane Wisler sprach von der Kraft Gottes im angstfreien Umgang mit ihrer Krankheit.

Landfrauenverein Walzenhausen – damals und heute

Damals

Man schrieb den 9. März 1941 als der Landfrauenverein in Walzenhausen gegründet wurde. Zu dieser Anfangszeit waren 13 Bäuerinnen aktiv. Auszug aus dem damaligen Protokoll: „Ein solcher Verein bezwecke den Zusammenschluss der Bäuerinnen und anderer Gleichgesinnter zu gemeinsamer Arbeit.

Das Jahresprogramm setzte sich wie folgt zusammen:

- Pflege und Erhaltung ländlicher Art
- Erziehung der bäuerlichen Jugend zur Berufstreuung
- Förderung des beruflichen Bildungswesens
- Produktenverwertung und weitgehende Selbstversorgung
- monatliche Zusammenkünfte im Winter, die der Gemütlichkeit und der gegenseitigen Aussprache dienen

Ein jedes Mitglied verpflichtete sich, den Jahresbeitrag von Fr. 1.50 zu bezahlen.

Heute

Zwischenzeitlich zählt unser Landfrauenverein zwischen 35 und 40 Mitglieder. Eine bunt gemischte Gesellschaft von Jung und Alt, **Bäuerinnen** und „**Nicht-Bäuerinnen**“, geniessen und gestalten zusammen das Landfrauen-Vereinsleben. Bei unserem Zusammensein steht unter anderem die Gemütlichkeit im Zentrum. Es ist uns aber auch ein Anliegen das Gemeindeleben zu unterstützen und aktiv an diversen öffentlichen Anlässen mitzuwirken.

Ein reges Vereinsleben mit Kursen, Vorträgen, Besichtigungen und Aus-

flügen möchte alle Frauen ansprechen. Besondere Höhepunkte unseres Jahresprogramms sind unter anderem:

Jahrmarkt:

Unser Marktstand mit einer grossen Auswahl an bäuerlichen und anderen selbstgemachten Produkten

Milchtag:

Ausschenken von Milch-Shakes in der Znüni-Pause in Schule und Kindergarten, was bei den Kindern grossen Anklang findet.

Viehschau:

Schmücken des alljährlichen Torbogens mit eigenen Blumen. In der Vieh-

schaubeiz sorgen wir für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Besucher.

Ausflug:

Traditionsgemäss findet jedes Jahr ein ganztätiger Ausflug statt an dem wir die Geselligkeit miteinander geniessen.

Unser Jahresbeitrag beträgt schon seit Jahren Fr. 10.—, also für jede Frau erschwinglich. Es würde uns freuen, wenn sich interessierte bei uns melden würden.

Falls Ihr Lust habt an unserem Vereinsgeschehen teilzunehmen, meldet Euch bei unserer Präsidentin, Frau Rita Bösch (Tel. 071 888 04 60).

Im Weiteren möchten wir uns bei unseren treuen Gönnerinnen und Gönnern bedanken, die uns immer wieder grosszügig mit einer Spende unterstützen.

*Im Namen der Landfrauen:
Elsbeth Züst und Cornelia Menet*

It's time to say good bye in Walzenhausen

Jubla aufgelöst – Kinderfest bleibt

Ende letzten Jahres löste sich die Jubla Walzenhausen infolge Leitermangels auf. Das Kinderfest bleibt jedoch bestehen und findet im Herbst 2005 wiederum statt.

Isabelle Kürsteiner

Zuletzt waren es mit Andrea Rast, Pascal Künzler, Manuel Rechsteiner und Patrick Stähler nur noch vier Leiter, die das Jahresprogramm der Jubla trotz beginnender oder gerade abgeschlossener Berufslehre Woche für Woche gestalteten. Nach intensiver, jedoch erfolgloser Leitersuche, beschlossen die vier initiativen jungen Menschen, dass es Zeit zum Aufhören war. So lösten sie zusammen mit Präses Judith Niederer die Jubla Mitte November 2004 beim traditionellen Kinderfest auf.

Faszinierende Abschiedsshow

Nach einem grossen und wie immer fröhlichen Kinderfest blickte Scharleiterin Andrea Rast zusammen mit ihren drei Mitleitern in einer lustigen Show auf die vergangenen fünf ereignisreichen Jahre zurück. So waren die Jubla Mitglieder weit herumgekommen, denn sie reisten im Lager gar in sieben Tagen um die ganze Welt und trafen Persönlichkeiten wie den Dalai Lama oder aber Stars wie David Hasselhoff. Der Sänger liess es sich denn auch nicht nehmen, in der Person von Patrick Stähler nochmals in Walzenhausen aufzutreten. Innerhalb weniger Augenblicke vergassen die Kinder, dass es sich um einen Abschied handelte, denn Patrick Stähler faszinierte seine Fans von der ersten Minute an. Ganz klar, dass auch die zwei in den Lagern eingeübten Tänze die Massen einmal mehr auf die Bühne lockte. Zum Schluss dankte das

Leiterteam allen Eltern und Kindern für das entgegengebrachte Vertrauen, der Gemeinde für die Gratisbenützung der Mehrzweckanlage und den Kirchgemeinden für die finanzielle sowie moralische Unterstützung und Begleitung. Ein Dank ging auch an Marlies Mettler für die Kassaführung.

Kinderfest bleibt bestehen

Präses Judith Niederer dankte dem Leiterteam für seinen unermüdlichen Einsatz. Die Jubla habe Hochs und Tiefs erlebt, das Leiterteam sei gefordert gewesen und habe immer voller Elan angepackt. So habe jedes einen Rucksack voller innerer Erfahrungen dabei, die auch auf dem späteren Lebensweg eine Hilfe seien. Einen äus-

seren Rucksack mit verschiedenen Stärkungen und einem Gutschein sowie einem Badetuch erhielten in der Folge die drei Leiter Pascal Künzler, Manuel Rechsteiner und Patrick Stähler. Clemens Wick verabschiedete Scharleiterin Andrea Rast und Präses Judith Niederer namens der beiden Kirchgemeinden herzlich und mit einem Präsent. Er zeigte sich froh, dass das Kinderfest weitergeführt wird und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass aus dem Kinderfest eines Tages wieder eine neue Jubla entstehen werde.

Erfolgreiche Forstkommission

Weihnachtsmarkt weiterführen und vergrössern

Der erste Weihnachtsmarkt mit Christbaumverkauf in der MZA konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Bereits steht fest, dass der kommende Weihnachtsmarkt am 17. Dezember 2005 in grösserer Form stattfindet.

Isabelle Kürsteiner

Alt-Gemeinderat Fredi Kellenberger führte unter dem Patronat der Landwirtschafts- und Forstkommission vor Jahren die Tradition eines Weihnachtsmarktes mit Christbaumverkauf rund um seinen Hof im Weiler Wilen ein. Im Dezember 2004 wurde der Anlass erstmals unter der Leitung von Gemeinderat Rainer Vetter in die MZA Walzenhausen verlegt. Dreizehn Ausstellende boten Weihnächtliches an. Die Landwirtschafts- und Forstkommission verkaufte Christbäume und führte unter Festwirt Pius Bättschmann einen Restaurationsbetrieb. Schüler von Michael Weber erfreuten die Gäste mit Weihnachtsliedern. Die Verlegung und damit eine Premiere war dank der guten Unterstützung der Walzenhauser Bevölkerung erfolgreich. Um die Attraktivität des Anlasses noch zu steigern, wird er vergrössert.

20 Aussteller, Wirtschaft und Rahmenprogramm

Eine Umfrage unter den Ausstellenden ergab, dass von den dreizehn ein Dutzend in diesem Jahr wieder mit dabei sein werden. An einer Sitzung im Januar beschloss das OK mit Rainer Vetter (Gemeindevertreter), Pius Bättschmann (Festwirtschaft), Hansueli Schläpfer (Christbäume) und Elsbeth Züst (Ausstellung) sowie dem Helferteam mit Marianne Bättsch-

mann, Jürg Kellenberger und Marco Lecci, dass der Weihnachtsverkauf wiederum in der MZA durchgeführt wird; jedoch in grösserem Umfang. Gesucht werden deshalb noch acht weitere Ausstellerinnen oder Aussteller. Sollten sich mehr als zwanzig Ausstellende melden, werden sie entsprechend ihrem Eingang auf eine Warteliste gesetzt. Für die Ausstellung zuständig ist Elsbeth Züst, Almendsberg. Klare Vorstellungen bestehen auch über Dekoration, Rahmenprogramm und Festwirtschaft. Neu wird ein Zeichnungswettbewerb zum Thema Weihnachten für Kinder angeboten und am Weihnachtsmarkt präsentiert. Die Ausschreibung erfolgt in der Oktoberausgabe des Treffpunktes.

Echter Walzenhauser Christbaum

Damit besteht nicht nur die Möglichkeit, sich an einem echten Walzenhau-

Hautle

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

ser Christbaum zu erfreuen, sondern sich auch mit Original Walzenhauser Geschenken einzudecken. Der Gewinn aus dem Christbaumverkauf, den Standgebühren und der Festwirtschaft wird aufgeteilt. Je ein Drittel fliesst der Gemeinde sowie dem OK als finanzielle Rückversicherung für den nächsten Weihnachtsmarkt zu. Mit einem Drittel wird eine karitative Einrichtung unterstützt.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Biotop-Kommission Walzenhausen

Die Natur verlangt auch Ihren Einsatz. Sind Sie mit dabei?

Walzenhausen und das Appenzeller-Vorderland sind reich an Naturschönheiten die es zu erhalten gilt. Denken wir an die noch verbliebenen Feuerweiher = Roosen, Sandsteinrippen mit Trockenstandorten für spezialisierte Pflanzen, Feuersalamanderlarven in unsern Bächen, Studehäg mit mehr oder weniger artenreicher Zusammensetzung. Da gibt es einen Fleck Feuchtwiese und dort eine kleine Streuwiese.

Die Biotopkommission von Walzenhausen ist mit einem Wechsel im Gemeinderat aus dem Tiefschlaf zu neuem Leben erwacht. Im letzten Jahr konnten dank der Initiative der Kommission und unter Mithilfe des Kantons drei Weiher aufgewertet werden (Dornesseln, Fromsenrüti und Franzenweid). Weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Daneben verlangt aber das Bestehende regelmässigen Pflegeeinsatz. Die Biotopkommission ist sich dabei allerdings einig, dass Naturschützer nicht nur die Aufgabe und das Anliegen der einzelnen Kommissionmitglieder sein kann. Die Natur ist unsere Lebensgrundlage und die Erhaltung von Artenvielfalt und ihren Biotopen sollte deshalb das Anliegen der breiten Bevölkerung sein.

Die Grasfrosch- und die Krötenwanderung zu den Laichgewässern kann schon bald einsetzen. Rainer Vetter transportiert in einer Saison zwischen 1'000 und 2'000 Tiere sicher über die Strasse. Die Amphibienzäune haben Sie beim Altersheim sicher schon gesehen.

Sicher gibt es auch in der Gemeinde Walzenhausen junge und ältere Personen, die die Auffassung der Biotopkommission teilen, dass sich ein Einsatz für die Natur lohnt und auch nötig ist.

Früher hatte es in Walzenhausen noch Zauneidechsen in grösserer Zahl. Heute nicht mehr. Was ist geschehen? In Privathaushalten hat es viel zu viele Katzen. Können Sie etwas für die Zauneidechsen tun? Sicher: Es braucht nicht nur warme Partien im Garten sondern auch Unterschlupfmöglichkeiten in schmalen Mauerschlitzen und Astmaterial das die Echsen begehren können und die Katzen nicht.

**«Vertrauen kann sich nur entwickeln.
Die Zeit nehme ich mir für Sie.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen

Platz 694, 9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 22 81

Natel 079 445 65 29

FAX 071 880 03 83

roger.ruesch@helvetiapatria.ch

www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

Am 10. März 2005 um 20 Uhr findet im Singsaal der MZAW eine Informationsveranstaltung statt. Die Biotopkommission wird über schon ausgeführte Arbeiten berichten und neue Projekte und Ideen vorstellen. Vorschläge aus der Besucherschar wird die Kommission dabei gerne entgegen nehmen.

Blindschleichen haben an steilen sonnigen Wiesborden eine gute Chance, besonders wenn der Grasschnitt nicht zu häufig statt findet.

Im Almendsberg Ringelnattern zu beobachten wäre schön und nicht unmöglich. Dass sie sich aber längerfristig halten könnten ist eher unwahrscheinlich. Die Futterbasis ist wohl zu schmal.

In der Gemeinde Wolfhalden besteht eine Jugendgruppe die seit einiger Zeit Natureinsätze übernimmt. Daneben organisiert sie auch Exkursionen und bietet Anlässe zum „Konsumieren“ an. Herr Lukas Tobler aus Wolfhalden, der Leiter dieser Jugendgruppe, wird uns über Erfahrungen berichten. Es besteht die Absicht einer Zusammenarbeit zwischen Walzenhausen und Wolfhalden.

Die Biotopkommission betrachtet den Informationsabend als gelungen, wenn eine Anzahl Adressen von Personen beisammen ist, die für Natureinsätze angefragt werden können. Sollte es möglich werden, dass auch in Walzenhausen eine Gruppe gebildet werden kann, wird es die Biotopkommission umso mehr freuen.

Wer nicht persönlich am Informationsabend teilnehmen kann, dem stehen folgende Möglichkeiten offen, sich trotzdem zu melden: schriftlich an untenstehende Adresse, telefonisch oder per Mail.

An alle, die sich gemeldet haben, wird ein Programm verschickt. Im Treff-

punkt werden wir uns natürlich auch wieder melden.

Rainer Vetter, Präsident, Almendsberg
071 888 44 68
rainer.vetter@bluewin.ch

Die Biotopkommission: Rainer Vetter,
Ernst Suhner, Markus Tobler

MITENAND SINGE

Nachdem der Wunsch zu gemeinsamem, geselligem Singen immer wieder auftauchte, wurde ein erster Versuch gestartet unter dem Motto: **zusammensitzen und den Rundgesang pflegen**. Ein gutes Dutzend Sänger und Sängerinnen trafen sich Mitte Januar im Schulhaus Näf zu einem gemütlichen Singnachmittag.

Bekannte Lieder aus den verschiedensten Sparten kamen „zu Gesang“. Mit und ohne Textblatt, mit und ohne Begleitung, einstimmig, mehrstimmig, ohne Probedruck, ohne Aufführungsziel, - so wie es eben kam und den Anwesenden gefiel.

Dem Wunsch nach regelmässiger Wiederholung des ungezwungen Singens wird nun entsprochen und so treffen wir uns weiterhin jeden zweiten Montag im Monat im ehemaligen Schulhaus Näf (neben Metzgerei Heis) ohne weitere Verbindlichkeiten als eben zu singen. Eingeladen sind alle, die gerne in geselliger Runde altes Liedgut pflegen wollen.

Nächste Zusammenkünfte (immer am Montag):

Wann: 14.2./ 14.3. / 11.4. / 9.5. / 13.6.

Wo: Schulhaus Näf, erster Stock (Garderobe im Parterre)

Dauer: 14.30 bis 16 Uhr

Bei Fragen erteilt die Organisatorin Regula Gugger gerne Auskunft, Tel.071 888 35 29.

Bericht von Olga Volkova über das Adventssingen und -konzert vom 11. Dezember 2004.

Oben sonnig, im Flachland weihnachtlich!

Olga ist Lehrerin am Gymnasium in Wladimir und unterrichtet dort Deutsch und Englisch. Sie befindet sich für ein Zwischenjahr in Vaduz.

Olga Volkova

Anmerkung der Redaktion:

Den Text wurde unverändert von Olga Volkova, Lehrerin für die Deutsche Sprache am Gymnasium in Wladimir, übernommen.

In bin zum ersten Mal in der Schweiz zur Adventszeit. In Russland haben wir eigentlich keine Adventszeit. Das grösste Fest bei uns ist das Neujahr und der Silvester. Den Tannenbaum mit den Geschenken haben wir doch, aber wenig Tradition. Wir basteln wenig, haben keine Adventskränze und am 6. Dezember kommt zu uns auch kein Samichlaus. „Es muss feste Bräuche geben“, erklärt der Fuchs dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. „Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen.“ So war es auch mit mir. Schon im September habe ich eine Einladung von dem „Chor über dem Bodensee“ zum Offenen Singen und zum Adventskonzert bekommen.

Ich kenne diesen Chor schon einige Jahre. Sie besuchten mal meine Heimatstadt Wladimir in Russland, dann war unser Chor hier und sie sangen ein gemeinsames Programm. Und im April 2004 nahmen sie an dem Singwettbewerb in Russland teil und sangen in unserem besten Konzertsaal der Philharmonie. Und die Dirigentin unseres Chores, für die ich dolmetschte, und die sehr sparsam mit Komplimenten ist, stellte mit Befriedigung fest, wie gut sich der Chor in den vergangenen Jahren und mit der neuen Dirigentin entwickelt hat.

Ich war gespannt, als ich das Programm dieses Konzertes bekam, was und wie sie heute singen werden. Es sollte ein Konzert geben, abwechselnd mit einem geistlichen und einem unterhaltenden Gesangsprogramm. „23.Psalm“ von Peter Roth und „Tibie paiom“ („Für Dich singen wir“) von dem russischen Komponisten D. Bortnianski bis traditionelle Volkslieder aus Afrika und Amerika. Es sollte noch ein Männerchor aus Italien dabei

sein und ein „Offenes Singen“ am Nachmittag. Was das bedeutet, wusste ich überhaupt nicht.

Für viele Chorteilnehmer, besonders für Familie Diener und meine Freundin Ursula und Therese begann dieser Tag viel früher als das „Offene Singen“. Nach dem Konzert sollte noch ein Nachtessen für alle stattfinden. Ich möchte zuerst natürlich nicht mit, oben schien die Sonne und unten im Dorf gibt es nur den feuchten Nebel. Ich irrte mich sehr. An diesem Tag gab im „Flachland“ Walzenhausen viel mehr Interessantes.

Markus Diener und Ernst Güdel haben nebst Singen noch weitere Leidenschaften. Zum Beispiel können sie noch sehr gut kochen. Auf dem Festmenü stand Rollschinken mit Kartoffelsalat, Schweinsbraten mit Zwiebelsauce, Mais, Broccoli und zum Dessert Kuchen und Fruchtsalat. Wir konnten den Hauptköchen nur beim Kartoffelschälen und beim Früchteschneiden helfen.

Um 15 Uhr war der Saal der MZA voll. Ich weiss eigentlich nicht, wie viele Einwohner Walzenhausen hat, ich hatte einfach das Gefühl, dass an diesem Tag alle da waren. Der grosse Publikumsaufmarsch liess darauf schliessen, dass fast ganz Walzenhausen da war. Es herrschte weihnachtliche Stimmung.

Nach der Einstimmung mit dem „Chor über dem Bodensee“ und den Schulkindern des Schulhaus Bild sang das ganze Publikum zusammen die Weihnachtslieder. Judit Marti dirigierte diesen Riesenchor. Die Erwachsenen waren dann so motiviert, dass ich daran gedacht habe, dass wir Lehrer mit unseren Schülern davon oft nur träumen können. Sie spielten so gerne beim Einsingen mit und Judith hat das auch so professionell gemacht. Mit hunderten Menschen zusammen sang ich dann „Leise rieselt der Schnee“ und „Zimmetschtern han i gern“ mit. „In Mitten der Nacht“ von Max Liebert sang man sogar in zwei Stimmen. Es klang so schön!

Nach der Kaffeepause mit den Kuchen, die von den Eltern und Mitgliedern des „Chores über dem Bodensee“ gesponsert wurden, ging das Programm weiter. Und als der Saal mit „O du fröhliche“ das Singen beendet hat, war das sehr beeindruckend. Die Menschen waren im Moment alle zusammen. Ich sah überall glückliche Augen. Der Saal der MZA ist ein Ort der Menschenbegegnung geworden, der allen gehört. Die Idee finde ich super! Wenige denken in der hektischen Vorweihnachtszeit wirklich an den eigentlichen Sinn des Festes. In

dem Moment haben die Menschen diesen Sinn erlebt.

Dieser Tag schien mir unendlich zu sein. Adventskonzert der zwei Chöre und des Duetts von Judit Marti und Valerio Spagnuol in der Evangeli-

schen Kirche Walzenhausen, Nachtessen und noch leckere Marroni am nächsten Tag und viele gutherzige Treffen und Gespräche mit meinen Freunden. Davon habe ich doch Sonne bekommen, die Sonne, die in die Freudenherzen strahlen.

Weltgebetstag 2005 in Walzenhausen

Am 4. März um 19.30 wird in der Klösterlikirche der Weltgebetstag gefeiert.

Der Weltgebetstag hat seine Wurzeln in Nordamerika, von wo aus er sich zu einer weltweiten ökumenischen Basisbewegung entwickelte. Gemeinsames Anliegen ist es, durch Beten und Handeln Not zu lindern und Zeichen der Solidarität zu setzen.

Jedes Jahr sind Frauen aus einem anderen Land Gastgeberinnen, wenn es um den Weltgebetstag geht. Für 2005 sind es Frauen aus verschiedenen christlichen Kirchen Polens, die die Liturgie unter dem Thema „Lasst euer Licht leuchten“ geschrieben haben, dieses Thema ist der Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium entnommen.

Die polnischen Frauen zeigen in den Gebetstexten eine grosse Dankbarkeit für Kleines und Grosses und einen spürbaren, gelebten Glauben.

Die Polinnen laden ein zum gemeinsamen Gebet, zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft untereinander. Polen ist ein Land mit einer bewegten Geschichte, einer vielfältigen Landschaft und einem grossen Reichtum an Kultur. Es ist kein unbekanntes Land und uns doch fremd. Der Weltgebetstag bietet die Möglichkeit, sich diesem Land auf spezielle Art und Weise zu nähern.

Mit der Kollekte unterstützt der Schweizerische Weltgebetstag Projekte in Polen und in anderen Weltgebetsländern.

Die Vorbereitungsgruppe des Walzenhauser Weltgebetstags freut sich auf viele mitfeiernde und betende Frauen in der Kirche und beim anschliessenden gemütlichen Beisammensein!

Miis Dorf – mini Wält (1)

Vom „Bahof“ uus sönd mini Entdeckege ggange.

A di erscht Erkundigungsreis mag i mi nöd erinnere, aber mier häd's mer eso vozellt: i sei im Laufgitter uszoge, ond bim „Gampi“ onn hei mer mi denn wider gfonde. Sicher e Leischtig, wemmer si vorschteilt, dass doo ali Schtroosse no offe gsi sönd, kieset, also nöd teeret.

Ernst Walser

Wenn i mi hüt b'sinne, wie riich üsers Dorf denn no gsi ischt, kammer gad schtuune. Näbet de Kierche ond de beide Schuelhüüser hammer o d'Kanzlei dött gha, wo si jetz wider ischt, dooz'mool aber gad iig'mietet. Ond dromm häd si, o no zo miner Schuelzitt möse is Onderdorf ai züggle, dött ini, wo jetz de Fahrlehrer Keleberger ischt. Vor das s'Gmaandshuus worde-n-ischt, häd i dem Huus en Stickereifabrikant e rächts Gschäft gha. De Herr Kaufmaa häd denn leider möse de Konkuers aamelde. Leider – will das ganz feini Lüüt gsi sönd. E-n-uunigs Lager ischt denn vogaantet worde: Vorheng, Spitze, Lätzli ond vill anders. I mag mi no guet erinnere, ond über de doozmolig Kauf vo üsere Muetter, fendt mer no öppe näbes vo dene Vorräät i üserem Hushalt, ond s'eint ond ander häd über üseri Chrischtine de Wäg bis uf Kanada gnoh!. - De Gmändschiiber, de Herr Schittli, ischt en fründtlege Maa gsi, ischt, wie ali sini Koleege im Kantoo, schints, so näbes wie-en klinne König gsi, will er jo überal ini gseah häd, ond d'Gmaanrööt i de meischte Fäll nöd luuter Apfokate gsi sönd.- Klar, das ha-n-i nöd sälb erfahre, das ha-n-i aber schpööter villfach ghört! : Henne-her kammer si aber frooge, öb das fründtli G'sicht nöd öppe näbes anders zueteckt hei, - er hei jo onderschlage! – Schtichwort: hammer nöd o emool en Hoppme gha, wo im gliiche Schpitoool krank g'läge-n-ischt? Da häd doo vomuetli min Vatter o no nöd g'wisst, wo-n-er mi mit eme Ufträägli i's Güetli usi g'schickt häd: i mös

denn säge: „grüezi Herr Hoppme!“! - Er ischt jo Schützekoleeg vom Vatter gsi! - Ond no emol schpööter häd si jo o en Kanzlischt a Geld vogange, wo-n-em nöd zueg'schtande-n-ischt!

Das mos denn o no rächt luschtli zue ggange si, wenn de Hoppme mit de Schtüürkommissioo afach häd köne Vomöge ond Iikomme schätze von Lüüte, soz'sägid uhni uf d'Schtüürerklärig z'luege! Jede Fall ha-n-i dere Vorwürf ond Klagen-im Ohr us Diskussione i de Wierterschaft. I de säbe guete-n-alte Zitte ischt überhopt nöd s'Iikomme im Vordergrond g'schtande för d'Schtüüre, nei, s'Vomöge!

S'Bähnli ischt jo näbet Kierche ond Schuelhüüser Mittelpunkt i „miiner Gmaand“ gsi, ond das ha-n-i grad vor de Hustüer gha. Omschlagsplatz för Lüüt, Güeter ond Poscht. S'häd jo no fascht ka Auto gha, aber trotzdem sönd nöd all Lüüt mit-em Bähnli uszoge. No rächt villfach häd-mer die 40 Rappe wo d'Talfahrt ond die 60 för e Bergfahrt g'schpåret ond ischt g'loffte!

Wenn i teenk, was häd mer nöd alls i de Nööchi gha! Uf de rechte Parterrsitte vo de Kanzlei häd de Herr Weillamann Bilder ii'grahmet ond häd sini Exischtanz also z'Walzehuuse gah. Im Hüüsli Klee zwüscht „Bahof“ ond Kurhuus-Tependance häd de Auguscht Grüeninger e Truckerei betribe, bis er i's Huus vom Jakob Kurt visa-vis vom Gampi züglet häd. Ond sin Nochfolger as Mieter i Klee'e Hüüsli ischt de Herr Stuber gsi, wo i de

Hoschtett henn dehaam gsi ischt ond i dem Buudeli Heiriflocke fabriziert häd. Das sönd di bbrootne Maiskörner gsi, wo-n-er ond sini Frau immen- Art rotem ond geelem Sirup g'färbt, i Tüüteli vopackt ond a Lade g'liferet hand. I de Tependance vom Kurhuus hand lang Zahnärzt ieri Wäechschätte gha: z'erscht mag i mi an Herr Bloch erinnere ond schpööter häd denn de Herr Blättler mit siner Famili vom Waldheim ufe züglet ond dött obe bboret ond g'flickt.. Der erscht Kindergarte ischt mit de Hedwig Rohner im Parterre iig'richtet worde. Ond wo denn dä i d'Ruute-n-ui vosetzt worde-n-ischt, sönd denannoh Lade i dem Lokal g'führt worde: Römer's, di erschte Nochfolger vo Schützekönigs im Tüermlihuus, hand ierni Drogerie do here züglet, wo im Tüermlihuus de Dres Eggeberger iizoge-n-ischt mit sim Fotigschäft. Nochher isches e Wiili e Filiale vo de Drogerie Niederer z'Wolfhalde gsi, bis denn för vill Johr Schreiber's uf Walzehuuse koh sönd.

S'Kurhuus sälber häd e ganzi Reihe Inhaber ond Pächter gseah. A-ne-paar mag i mi erinnere, aber sicher nöd an-ali. Nämme wie Joas, Wäckerlin, Wyss, Thommen, Käch, Krähenbühlsönd uftaucht – ond wider voschwunde. Mengmool all Johr neu! De Herr Wyss ischt en guete Sängergsi ond häd no gern sini Gescht mit Lieder onderhalte. Burkhard's hammi am meischte beiidrukt. Si sönd o vohältmäässig lang d'Hotelier gsii. Es mond drei Brüeder gsi sii, ond die hand mitenand e paar Hotel im Tesin ond z'Luzern betribe. Wo's s'Kurhuus übernoh hand, ischt ganz gross ombbaue worde. Alls häd möse ganz nobel werde. Onder anderem sönd us de Ross-Schtallege Garasche worde.

Aber wo's denn a's Zale ggange-n-ischt, hand d'Handwerker gad Prozent überkoh anschatt Franke!! - Im Kurhuus ischt nöd säälte d'Bäderabteilig g'sonderet g'führt worde, ond irged en Naturarzt ischt Pächter gsi. Zonnere Zitt hand o zwee Brüeder Giger dei aag'fange, de Paul ond der Arthur. Der erscht ischt denn aber uf Herisau zoge ond de zweit häd im Grond onn sini bekannt Praxis as Chiropractor uftoo.

Das Puurehuus, wo siiner Zitt häd möse em Bähnli wiiche, häd Gmändschriibers Jakob ghört ond häd onne inn e Moscht gha. Dött häd de Vatter all Jahr gmoschtet. Vil Jahr ischt de Jakob Vitzthum en guette G'hülfe gsi, schpöööter de Oskar Keller, de Gampiwiert. Vo sine Konde häd de Vatter aml s'Moschtobscht kauft, ond je nochdem ass's vill oder wenig gha häd, häd er Saft oder Moscht „fabriziert“ Was Saft ischt, ka si sicher jede guet vorschte: Im erschte „Truck“ ischt de direkt Saft us de g'malne Oepfl ond Biere koh. De presst Treschter häd mer is Tenn ui bbroocht ond denn voribe, das er ganz fii worde-n-ischt. Ond denn häd mer dä Treschter i ganz liechtem Risle duer d'Finger s'Loch ab loh. Di beide Mühlschtää sönd ganz anenand g'loffte ond hand de Treschter ganz fii duere g'male. (Wehe wenn denn öppen-an Brocke duer d'Hend ai grutscht ischt: sofort häts vo onne g'heepet!!) Dä zweit „Truck“ häd no emool en ganz fiine Saft ggeh. Ond die beide „Trück“ hand denn äbe as Gmisch „de Saft“ ggeh.- Aber Moscht? Das ischt nöd öppe gad Saft mit Wasser vodönnt gsi. Nei. Wenn denn ale Saft ussem Obscht use presst gsi ischt, häd mer de Treschter no innere Schtande mit Wasser aag'setzt. De Treschter häd das Wasser ufg'soge, ond am nööchste Tag häd mer die „Glüüre“ i d'Pressi ggeh ond de letscht „Truck“ g'macht. Ond das G'misch – Saft ond Glüüre – häd denn äbe „Moscht“ ggeh. Zom de Treschter abi loh bi-n-i as grössere Bueb i Froog koh; vorher ischt de Hans Rüesch aml nöd sälte zo dere Zitt bi sim Onkl i de

Feeri gsi ond häd denn das Aemtligern übereh. Uebrigens häd de Vatter natürlig o reine Opflsaft „kelteret“ wenn-em gnueg Oepfl aabbotte worde sönd.

Wiiter henn ischt d'Fabrik vom Alfred Rohner gsi. Dei inn hand en Wenk, en Kappeler, ond de Jakob Looser g'schtickt ond g'wohnt. De Hermann Wenk ischt mit mier i d'Schuelggange ond häd o i üserem Handorgelklub mit g'schpillt. Er ischt überhopt min eerschte Kumpaan gsi. Fründ mag i drom nöd säge, will mer z'vill nöd de gliiche Mänig gsi aber glich alewil zämme g'schteckt sönd!! –o wen-i vo dehamm e Vobott gha ha!

Ond no emol a Huus wiiter ischt d'Villa Helvetia gsi mit de Famili Schmid dren. Di eltere zwo Schwöschtere Ilse ond Margrit sönd scho us miiner Jugedriichwiiti use gsi, aber mit em Guscht ond de Doris sönd denn scho besseri Bezüehge gsi. D'Doris ischt d'Fründin gsi vo üsere Schwöschter Hilde. Ond de Guscht häd hii ond doo Fahrgescht uf sin „Holländer“ g'lade ond häd denn Uusflug bis i's Gütli, jo bis is Wile usi g'macht.

„De Polizischt“ ischt nöd gad de Maa mit dem Uftrag zwüschet Ornimacher ond Weibl gsi. Meischtes ischt er ganz i zivil dehär koh. Wenn denn aber näbes los gsi ischt, z.B. s'Autorenne, denn häd de Maa mit em rächt lange Bart, en Uniform-Tschoope treid ond e rächtig Schiermkappe, en Lederguert ond dra en kromme Sabel. Föör üs Goofo so total Reschpektspersoo ond „Staatsgwalt“, - wenn mer überhopt das Wort kennt hettid!! De „Polizischt“ ischt o de Begriff gsi vom Huus. Bis dött ui ischt no zeerscht d'Schtrooss teeret gsi ond drom guet föör üseri Fuesskäre. Em Leboo zue hingeege isch's denn gäacher worde – zom Schlitte prima, wommer denn e g'wissi Gröössi gha hand. – Wenn's überhopt Schnee gha häd ond d'Schtroosser nöd kiiset hand. Vorn am Wägli zom Trohtselbahweiher

henderi ischt no d'Famili Schteiner dehamm gsi mit em Migg, em Guscht ond no zwoo Maatle. Ond grad im nööchste Huus Botte Noldi, Botte Walter ond Botte Hulda. – Ond d'Hedi Seitz mit ierne Muetter ischt o no oben-inn i dem Hüüsli dehamm gsi. edi Seitz H

Ebe henderi ischmer denn wie hütt zor „Frohe Ussicht“ koh, mit em Saal ond de Büni. Ali Verein hand dött ier-ni Onderhaaltege abghalte, ond d'Hoptproob ischt alewil o grad d'Kindervorschtellig gsi. Ond wemmer 20 Rappe bbroocht häd, ischt so e Theater natürlig s'Wonder gsi. Wie häd das aml amm wohl too, wenn noch ale Hinderniss de Hans sini Beth am End häd köne hüröote!! Das ischt doch scho föör en Bueb oder e Maatli näbes Uu-Schös gsi! – Hie ond doo häd mer i dem Saal köne Lichtbilder luege. Ond wo denn emool d'Firma Maggi iig'lade häd mit eme Täller ond Löffel z'koh, häd-mer ganz vogäbis Suppe ond Brod überkoh ond häd erscht no köne en Film erläbe: E Schiff, wo g'fahre-n-ischt, wo Lüüt g'wunke hand ond ii- ond uusg'schtige sönd! Wie häd mer da köne mache? – i ha das nöd voschtande. I dem Saal häd's denn i schpööötere Johre am Fasnachtziischi Wuerscht ond Brod ond e Zitrus bi Handorgelmusi – o gratis! – ggeh, wo e paar uf-müpfegi Walzehuuser s'Fasnachtvobott vom Pfarrer Vogt duerkrüüt hand. - Im Kellerschoss häd de Johann Küenzler o no sini Sattlerbuude gha. – Ond grad näbet-dra ischt de Zigare-Jakob gsi mit em „Kontor“ – o im Käärgschoss. De jung Walter häd aas von erschte Buebe-Velo gha ond ischt vill beniidet worde. I de Kuchi vo Jakobs hammer öppe a ruuche Weenter-Söönthege g'laubsägelet uf Tod ond Läbe: de Walter, de Guscht Schmid, de Fritz Tribelhorn ond ii.

Vom Bähnli ischt aa Gässeli i's Loch ai ggange, bim Robert Lutz vobii. Dä häd d'Lischte g'führt föör d'Luftwacht ond häd aml o d'„Wächter“ föör Pfööhnächt ufbotte: je e Zweierpa-

trulie im Dorf, i de Lache ond im Platz. Sin Aerbetsplatz ischt d'Zwierni im Almesberg gsi. Ond ennet de Schtroos ischt di grooss Famili Forrer deham gsi. Es ischt zwoor e Puurehuus gsi, aber am Platz vom Shtall händ de Hans Forrer sini Wagneri gha. Ussert Handwäge, Schlitte häd er schpööter denn o no Schiigmacht. Schöni Schii, sogär mit Shtahl- oder Messingkante! De Beck Höchener näbet dra ischt min erscht Soontischuellehrer gsi. Ond de Schmid, de Vatter Tribelhorn häd zo de Wäge vom Wagner s'B'schlääg g'schmidet. Wenn er Ross b'schlage häd, ischt alemool en giftege Rauch ufg'schtige, aber es ischt wahnsinnig interessant gsi. Wie die Ross here g'hebet hand! Tribelhorn's hand im Huus g'wohnt, ond im gliiche, vorne dra Schwalm's. Die beide Söh hand o beid Fritz g'haasse ond sönd gliicha alt gsi. De T. ischt Lehrer worde ond is Baselbiet ai zoge, de S. ischt i der R.S. z'Thun uf der Almend tööt worde vomme Flüüger wo uf sini Gruppe abe g'schtüert ischt.

En anders Gässeli ischt vorem Huus vo Ammanns ai ggange, und über de Schtroos ene wiiters, wie jetz no, bim Gampi vobii, i's Onderdorf. De Garte ischt also vo Ammes Huus abtrennt gsi, ond will ene das niä passet häd, hand se-si omme Aenderig bemü-jt, Wo denn d'Schtroos theeret worden-ischt, häd mer die Aenderig gmach: das Shtückli Gässeli ischt g'schlosse worde. Ond mier im Bahof sönd zomme klinne Shtückli Bode koh. I ha dei köne e Gärtli mache, aber es häd doch einiges bbruucht. Im Schtrössli in häd's en Huffe Shtää gha, won-i ha möse use pickle. I ha dött sögäär no e paar Mönze g'fonde wo vomuetli bim Brand vo de „Blueme“ dött in-i ggroote sönd. Am Platz vom Remise ond uf de Shtaaplatte ischt jo früehner d' „Blueme“ gschtande.

Also: s'Gässeli ab! Leengs, onder Amman's sönd Kuerts deham gsi. De Jakob, vo Pruef Weber, ischt Oberturner gsi, häd d'Juetriege ond de Vorunterricht gleitet, ond wäret em

Krieg o no d'Ortswehr. An äänzege Bueb, de Bruno, mag i mi nomme so rächt erinnere, er ischt äbe doch mengs Jahr jünger gsi. - De „Gampi“ mit „Uusschtrahlege“ zo de Fabrike dueri vom Tobias Jüschtrich. Keller's im Gampi hand zwo Maatle gha. D'Hedi ond d'Trudi. Disi ischt o im Handogleklub gsi, ond dromm hammer o e paar Jahr üser's Uebigslokal dött im erschte Shtock obe tööre ha. De Hermann Wenk on ii hand för Holz ond Treschterkääsli g'sorget, aber butze hammer nie möse! Wo's denn aber vo de-n Iinahme vo zwaa Konzertli i de Kasse e kli Gäld gha häd, häd mer denn öppe-n-en Ring Holz ond Brigg köne kaufe. Uebrigens: Im „Gampi“ ischt all am erschte Soonti im Monat d'Prämie vo de Allgemeine Krankenkasse iizoge worde. - I de Fabrike häd's all o Goofe gha. Vom Sepp Blatter ha-n-i gad no s'Rösli die jüngscht, kennt. Hingege hand denn Mesmers e paar Buebe gha, de jüngscht, de Max, i mim Alter. Ond Shtaches sönd denn ehnder wider mit Maatle g'sänet gsi: d'Hilde, o i mim Alter, s'Rösli e kli jünger ond de Sepp e paar Jahr elter. O i der ondere Fabrik häds Wonege gha, aber elteri Lüüt, uhni Goofe: d'Frau Zwink, Soethalers, Nassals. Will haasse, ieri Goofe sönd scho uusg'floge gsi.

Bi Bloch's bi-n-i guett dehaam gsi, ond zom Tokter Gräflin näbetdra häd mer äbe o öpperemool möse gho.

Diener's Huus häd „Schweizerheim“ g'haasse, ond das häd vorroote, das es emool e Wiertschaft gsi ischt. Zo mine Zitte isch-es an vo menge Schpezereiläde gsi. Ond ennet em Gässeli häd der Kantonsroot Arnold Diener sini Gärtneri, sin Garte gha. Mier häd köne Setzlig, Saloot ond Gmües bi-n-em kaufe. Sini „guet Zitt“ häd er aml gha, wenn d'Sext- ond Sibet-Klässler ierni Bettli im Schuelgarte aapflanzt hand!! D'Heidi ond de Werner. Si o im Handogleklub, er de Buebe- „Korporal oder General“ vom Onderdorf!! Bescheidener könt mer jo o säge, so näbes wie en Aaführer, er ischt äbe doch zwaa Jahr el-

ter gsi as di meischte vo sine „Onder-tane“! Hender-em Huus häd de Werner e rächt groossi Zucht vo „Russe“-Köngeli betribe. Om die han-en all i dem Sinn e kli beniidet, as er sini Hase gad amool im Tag häd möse fuettere, bi mier häd's de Groossvater nöd anderscht wele ha, ass' drü mool überkömmid!

S'Schuelhuus vom Lehrer Nef ischt so näbes wie-n-e Oase gsi för d'Viert-ond d'Föftklässler. Am Vormittag hand si di grössere köne gnüüsse, ond am Nomitag di klinnere. Abgschützt vo de „Groosse im „neue Schuelhuus“ obe, ond abg'schiermt vo de Onderschüeler, häd mer das Plätzli mit de zwo Platane vor em Iigang ond em Bänkli vor em Fenschter rächt gern gha. Ond mier häd's de Lehrer Nef ganz b'sonders guet köne.

D'Metzg vom Alfrid Küenzler ischt o nöd lang vor miner Zitt no d'Wiertschaft zom „Ochse“ gsi. Im Gegesatz zom „Krüüz“ häd's i der „ondere Metzg“ bi jedem Iikauf e „Rädli“ - Wuerscht! - ggeh! - Bim Frölein Eberli, im Lädeli im Parterre i Frei's, grad onne am Weiher, häd mer mi no öppe g'schickt gi „dereg“ Noodle, Knöpf oder Fäde hole. S'Muschter häd mer d'Muetter mit ggeh.

Im „Waldheim“ häd mer vo ganz Walzehuuse am billegste köne Fee-ri mache. Bannwart's hand e-n afachi Pensioo g'fühert, aber s'häd uf all Fäll jede Sommer rächt vill Gescht gha. Onn-n-ine häd de Herr Bannwart sini Buude gha. Er ischt Drexler gsi, ond häd no vor-em Forrer Schii fabriziert, ond Schlitte. Dene häd er as Markezaache imme Halbbrond en Schiifahrer iibrennt, en Schiifahrer wo vorn-ine bbüekt, Langlauf macht! D'Schlitte hand e b'sonderi Form gha: ka Längslatte; - Querhölzer sönd amme „Hender“ aapasset gsi. Es häd o Zwaaplätzer vo dere Machart ggeh. De Herr Bannwart ischt all fliissig gsi, ond mier ischt ufg'falle, dass d'Buude wiit ommi mit Holzschtaub wie ppuuderet ond siis Uebergwand o ganz

wiiss gsi ischt. – Kuntschtstück: bim Trexle häd's natüürli vill Schtaub ggeh!

Jetz wär-e-mer tatsächli Gerschters no fascht vogässe ggange!. Scho de Fridi tööft-i das nös z'laad too: si ischt doch schliessli miis eerscht Kindermeitli gsi, ond de Wäälti had mengs

Johr för de Vatter Brod votreit, bis denn i noch gsi bi. Aber bi Gerschters ischt s'Depot gsi vom Gaswerk Sammagrete, ond dött häd mer alemol möse Schtrömpf hole för D'Gaslampe im Reschterant, wenn's Elekerisch usg'falle-n-ischt. – Ond das ischt dooz'mool no rächt mengmool de Fall gsi. Ond scho jedes mool, wemmer's

bbruucht hett sönd die tonders Schtrömpf kabutt gsi! – Also hopp Ernscht - i Gerschters ai!!

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Treffpunkt!

Schafzuchtgenossenschaft VAR (Vorderland Appenzell-Ausserrhoden)

Der neue Kantonalpräsident kommt aus dem Vorderland

ck. Welche Freude, wenn aus den eigenen Reihen, das heisst aus dem eigenen Vorstand, ein Kantonalpräsident gewählt wird. So geschehen Mitte Februar an der Delegierten-Versammlung des Appenzellischen Schafzuchtverband. Die Delegierten wählten Sepp Sennhauser, Wald AR, Aktuar bei der Schafzuchtgenossenschaft VAR, zu ihrem neuen Präsidenten. Sepp Sennhauser ist seines Zeichens ein allseits versierter und geschätzter Schafzüchter und Kenner der kantonalen und ausserkantonalen Szene. Er ist genau wie seine Vorstandskollegen, dem Präsidenten des VAR Bruno Dobler, Lutzenberg, Kassier Othmar Buschor, Wolfhalden, Beisitzer Franz Sagurna jun., Walzenhausen, dem Zuchtbuchführer Réne Bänziger und dem stv. Zuchtbuchführer Hans Roth, beide Wolfhalden, Schafzüchter im Nebenamt. Die Schafzuchtgenossenschaft VAR wurde 1962 gegründet und hat heute zwanzig Mitglieder, drei Jungzüchter und insgesamt dreihundertfünfzig Tiere. Der Hauptanteil der Züchter stammt aus Wolfhalden und Umgebung und sie züchten alle die Rasse „Weisses Alpenschaf“ (WAS). Der grösste Teil der Zucht geht in die Mast für ein qualitativ hochwertiges Lamm-

fleisch auf natürlicher Basis. Früher besuchten die Schäfler turnusgemäss die Viehschauen im Vorderland, heute beschränken sie sich, nebst interkantonalen Schafmärkten, auf die Erlebnisvieh- und Schafschau Wolfhalden-Lutzenberg. Gerade an dieser Vieh- und Schafschau, wie auch im Restaurant Ochsen, Wolfhalden, werden die Gäste mit verschiedenen Lammfleisch-Spezialitäten verwöhnt. Seit kurzem heben sie sich nicht nur

durch ihre Erfolge an den Schafmärkten von andern ab, sondern auch mit ihrer neuen rot-leuchtenden Klubjacke. Mit dieser sind sie von weitem gut erkennbar und sie gibt auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Auch in der Schafzuchtgenossenschaft ist Nachwuchs gefragt; so ist jeder Neuzüchter herzlich willkommen. Eine ganz besondere Freude erwartet die Schafzuchtgenossenschaft VAR nächstes Jahr, findet doch im Februar 2006 die Delegiertenversammlung des Appenzellischen Schafzuchtverbandes in Wolfhalden statt.

Evangelische Kirchgemeinde Walzenhausen

Ökumenische Bibelwoche

In diesem Jahr werden unter dem Titel „Angesichts des Himmels...“ Texte aus dem Lukasevangelium im Mittelpunkt der vier voneinander unabhängigen Abende der ökumenischen Bibelwoche stehen.

Die Termine der ökumenischen Bibelwoche werden auf einen Monat verteilt und finden in diesem Jahr jeweils dienstags wie folgt statt: 1., 8., 15. und 22. März. Wie gewohnt werden die Veranstaltungen im Unterrichtssaal beim Kloster Grimmenstein durchgeführt und beginnen um 19.30 Uhr.

Ökumenischer Weltgebetstag

Am ersten Freitag im März werden sich weltweit wieder viele Menschen zum gemeinsamen Gebet versammeln. In Walzenhausen findet der diesjährige ökumenische Weltgebetstagottesdienst am Freitag, den 4. März 2005, um 19.30 Uhr in der Klosterkirche Grimmenstein statt.

Chinderfiir

Am Samstag, den 12. März, findet die erste Chinderfiir im Jahr 2005 statt. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Goldene Konfirmation

Schon wirklich 50 Jahre vergangen? Ein Grund zum Feiern und zur Erinnerung! Am 20. März (Palmsonntag) wollen wir erstmals das Fest der Goldenen Konfirmation in unserer Gemeinde feiern. Dazu sind alle herzlich eingeladen, die 1954 und 1955 in der evang.-ref. Kirche Walzenhausen konfirmiert worden sind. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. Anschliessend lädt die Kirchenvorsteherschaft die goldenen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu einem Apéro ein.

Gemeindeferienwoche 2005

Vom 1. bis zum 7. Oktober ist die prunkvolle Residenzstadt Dresden das Ziel unserer Gemeindeferienwoche. Nicht umsonst wird Dresden auch „Elbflorenz“ genannt. Die eindrucksvollen Baudenkmäler machten die Stadt weltberühmt. Und gleich vor den Toren Dresdens: Die wildromantische Felsenwelt des Elbsandsteingebirges und das 1000-jährige Meissen an der Sächsischen Weinstrasse.

Unser Hotel liegt im Grünen etwa 15 km vor den Toren Dresdens. Es ist ein idealer Ausgangsort um die Kulturstadt Dresden und seine reizvolle Umgebung kennen zu lernen.

Zum Halbpensionspreis gehören ein reichhaltiges Frühstückbuffet sowie ein 3-Gänge Menü am Abend. Die

Kosten betragen pro Person inklusive Carreise und Ausflugsprogramm: 890,— Franken bzw. 970,— Franken. Folgende Ausflüge sind möglich: Dresden mit Zwinger, Frauenkirche, Semperoper, Brühlsche Terrasse etc.; Meissen und die Meissner Porzellanmanufaktur; Schloss Moritzburg und Pillnitz; Fahrt mit der ältesten und grössten Raddampferflotte der Welt; Sächsische Schweiz mit ihren bizarren Sandsteinfelsen; Erzgebirge mit der traditionellen Handwerkskunst. Anmeldungen für die Gemeindeferienwoche sind ab sofort bis zum 1. August 2005 im evangelischen Pfarramt möglich.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Am Sonntag, den 24. April 2005, findet im Anschluss an den Gottesdienst die Kirchgemeindeversammlung statt. Die Traktandenliste ist in der von der Einwohner- und den beiden Kirchgemeinden gemeinsam herausgegebenen Broschüre „Jahresrechnung 2004“, die in alle Haushaltungen verteilt wird, publiziert.

Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Walzenhausen folgte am Sonntag, 28. November 2004, den Anträgen der Kirchenvorsteherschaft und beschloss ohne grosse Diskussion das Budget 2005 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10'300.—. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 0.7 Einheiten. Die Kirchenvorsteherschaft nahm den Antrag entgegen, im

TREUHAND
TANNER

Apfelbergstrasse 3, 9430 St. Margrethen
Tel. 071 740 04 40, Fax 071 740 04 45
info@tanner-treuhand.com, www.tanner-treuhand.com

Denise Tanner-Niederer, Treuhänderin m/Eidg. Fachausweis, pat. Grundbuchverwalterin
Doris Kressbach-Seitz, dipl. Sachbearbeiterin Rechnungswesen

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach SG
Telefon 071 888 50 66
Telefax 071 888 51 19
Natel 079 698 62 66
www.zuero.ch
info@zuero.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Blick auf das nächste Budget eine Steuerfussreduktion zu prüfen, nachdem die Kirchenrenovation von 1999 restlos bezahlt ist.

Auch in Walzenhausen ist die Kirchenvorsteherschaft zur Zeit mit der Umsetzung der neuen Kirchenverfassung und Kirchenordnung auf Gemeindeebene stark gefordert.

Des weiteren teilt die Kirchenvorsteherschaft mit, dass für die dringend notwendige Sanierung der Kapelle Schwägalp der Stiftung Kapelle Schwägalp 500 SFr. überwiesen wurden.

Ausserdem beschäftigte sich die Kirchenvorsteherschaft Ende 2004 mit dem Gottesdienstkonzept der Kirchengemeinde und stellte fest, dass in Walzenhausen viele verschiedene Gottesdienstformen gefeiert werden und damit sehr unterschiedliche Menschen angesprochen werden. Neu wird die Feier der Goldenen und Silbernen Konfirmation in das Konzept aufgenommen. Bei der Goldenen Konfirmation werden alle zwei Jahre die ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden angesprochen, deren Konfirmation 50 bzw. 51 Jahre zurückliegt. Bei der Silbernen Konfirmation sind diejenigen eingeladen, deren Konfirmation 25 bzw. 26 Jahre zurückliegt. Im Jahr 2005 wird die Goldene Konfirmation erstmals gefeiert (siehe oben).

In der ersten Sitzung des Jahres 2005 hat die Kirchenvorsteherschaft davon

Kenntnis genommen, dass Frau Denise Fuchs nach sieben Jahren aus der Geschäftsprüfungskommission zurück tritt. Ihr wird auf diesem Wege ganz herzlich für ihr Engagement für die Kirchengemeinde gedankt. Vorschläge für eine Nachfolge von Frau Fuchs in der GPK nimmt die Kirchenvorsteherschaft gerne entgegen.

Zu guter letzt geht ein besonderer Dank der Kirchenvorsteherschaft an Pfarrer Walter Frei und an Katechetin Anneliese Bösch, die Pfarrerin Corinna Boldt während ihres Studienurlaubes vertreten haben.

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51
garage.steingruber@bluewin.ch
www.garage-steingruber.ch

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Einladung zur Kirchgemeinde- versammlung

Sonntag, 24. April 2005, ca. 10.15 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben.

Die Traktandenliste entnehmen Sie bitte der Gemeindepublikation „Jahresrechnung 2004“, die allen Haushaltungen zugestellt wird.

Die Kirchenvorsteherschaft

Skirennen „Weisser Schuss“ am 8. Januar 2005 in Laax:

Die Fahrer des STV Walzenhausen im Mittelfeld

Dieses Jahr fand bereits zum 24 mal der „Weisse Schuss“ in Laax statt. Bei unserer ersten Teilnahme im vergangenen Jahr wurde das Rennen nur über die halbe Distanz ausgetragen aufgrund „schlechter“ Wetterbedingungen. Damals waren wir in zweierlei Hinsicht glücklich über diesen entscheidend: Erstens hatten wir mehr Zeit um Tiefschnee zu fahren und zweites konnten wir uns einen Eindruck von der Konkurrenz machen. Dieses Jahr war alles anders, von Meteo her wussten wir, dass die Wetterbedingung su-

letztjährigen Erfahrungen gelernt. Er hat sich auf das diesjährige Rennen einen Abfahrtski besorgt. Doch wie würde Stefan mit seinen Skiern abschneiden? Und wie würden sich die anderen drei schlagen?? Doch alles der Reihe nach.

Morgen um sieben in Walzenhausen, die 4 TV'ler Stefan, Theo, Marco und Jorge treffen sich um gemeinsam nach Flims zu fahren. Mit Gipfeli und Red Bull stärken wir uns für die kommen-

wenigstens hat es für den oberen Teil gereicht, und so wie so, den unteren Teil kennen wir ja vom vergangenen Jahr... Dem Bergrestaurant beim Grauberg konnten wir einfach nicht widerstehen... Gestärkt mit Kaffee und Kuchen fahren wir wieder an den Start und schauen den Besten zu wie sie sich ins Tal stürzen. Wir lassen noch unsere Skier vom Toko Team noch rennfähig polieren und geniessen das herrliche Sonnenwetter. Und dann geht's auch für uns los.

Und schon werden wir aufgerufen in den Startbereich zu kommen. Noch 60 Sekunden. Wir schauen uns noch einmal an, wünschen uns eine gute Fahrt und los geht's. Zwei, drei starke Stockschübe und schon haben wir ein hohes Tempo. Wie es sich für ein Team gehört, fahren wir beisammen. Den ersten Steilhang bewältigen wir ohne grössere Probleme. Auffällig ist, dass die vor uns gestarteten Fahrer ihre Spuren im Schnee hinterlassen haben. Tiefe Gräben machen es uns nicht möglich die Ideallinie zu fahren. Doch bloss wo ist Stefan?? Hat er uns mit seinen Abfahrtschi einfach überholt und ist abgehauen?? Ein weiterer Blick zurück gibt Aufschluss: Stefan kommt mit den Skiern nicht zu recht, und liegt weit hinten abgeschlagen. Kurz nach dem Grauberg halten wir an, damit er wieder er zu uns aufschliessen kann. Weiter geht's – an der Beiz vorbei - wieder geben wir kräf-

per sein und dass das diesjährige Rennen über die volle Distanz gehen würde. Volle Distanz heisst, La-Siala via Grauberg nach Flims, 14 km Abfahrt. Wir waren uns bewusst, dass dies für uns TV'ler kein Papenstiel sein würde. Wie wir letztes Jahr bei der Konkurrenz beobachten konnten, waren die meisten Fahrer mit top Equipment unterwegs. Stefan hat bereits von den

de Aufgabe. Nachdem wir die Startnummern und Skibillette erhalten haben, fahren wir gleich an den Start hoch um die Piste abzufahren und uns die Schlüsselstellen merken zu können. Piste griffig, ziemlich steil und ein Restaurant bis zur Hälfte. So sieht es etwa aus. Weiter sind wir dann nicht gekommen, denn wir wollen ja gestärkt ins Rennen gehen. Na ja, aber

tig an und nehmen die zweite Hälfte in Angriff. Marco setzt sich gleich ab, Theo und Jorge solidarisieren sich mit Stefan und fahren langsamer. Aber dies nützt alles nichts, Stefan kommt

einfach nicht vom Fleck !! Wieder müssen Theo und Jorge anhalten, damit Stefan aufschliessen kann. Zu dieser Zeit ist Marco schon lange im Ziel. Später stellt sich heraus, dass er dachte, die anderen hätten ihn abgehängt... Mit einer Zeit von 12 Minuten und 30 Sekunden landen wir im Mittelfeld der Plausch-Gruppe. Auf die Besten verlieren wir etwa 4,5 Minuten auf 14 Kilometer... Viel wichtiger ist, dass wir auch dieses Jahr gesund im Ziel angekommen sind und wieder unseren Plausch hatten. Das Bier nach dem Rennen geniessen wir im Zielraum mit den „Konkurrenten“... und es stellt sich die Frage, was sich Stefan für das nächste Rennen an den Profis abgeschaut hat... Ob es die krummen Stöcke sind ??

Wir entscheiden uns die verbleibende Zeit bis zum Rangverlesen am Berg zu verbringen, beim Crap Son Gion. Die Terrasse mit dem wunderschönen Ausblick auf die Berge versüsst uns die verbleibende Zeit, und nach ein, zwei Bier neigt sich die Sonne am Horizont wieder und das diesjährige Rennen mit ihr.

Wir freuen uns bereits jetzt auf das Jubiläumsrennen im kommenden Jahr und halten die Erinnerungen von diesem Jahr mit Freude fest.

*Das „Rennteam“
des STV Walzenhausen*

Skiweekend des Turnverein Walzenhausen in Elm:

Die Sonnenanbeter

Wie schon im Vorjahr begab sich der Turnverein ins jährliche Skiweekend nach Elm.

Am Samstag Morgen um 7.00 Uhr besammelten sich alle Teilnehmer im Restaurant Gambirinus, wo es als Aufsteller Kaffee und Gipfeli gab. Nach dem Verladen des Gepäcks ins Büssli startete die Fahrt in den Privatautos nach Elm im Glarnerland. Zuhinterst im Zigerschlitz angekommen, zeigte sich das Skigebiet von seiner schönsten Seite: Strahlender Sonnenschein, verschneite Tannen und breite Pisten und wenig andere Ski- und Snowboardfahrer. Schon ganz kribbeli mussten wir zuerst das Gepäck in unsere Unterkunft bringen, die jedoch nur ein Katzensprung von der Bergstation entfernt war.

Schnell alles verstaut, hiess es dann sofort ab auf die Pisten. Zum Mittagessen wurde eine Zeit vereinbart, doch einige hatten fast keine Zeit zum Essen bei diesem schönen Wintertag

und so sausten diese auch schnell wieder weiter. Während des Tages traf man immer wieder mal jemand aus dem Turnverein am Lift oder auf der Piste, da das Skigebiet klein aber fein ist. Am Abend um 7 fanden sich alle Teilnehmer wieder in der Unterkunft zum Abendessen ein. Riz Casimir stand auf dem Speiseplan und zum Dessert eine feine Schoggi-creme die wir jedoch nach dem Essen gleich wieder verdauten denn die Schlittelbahn wurde diese Nacht bis 22.00 Uhr geöffnet. Also vermummten wir uns alle warm und donnerten hintereinander den Berg hinunter. Die Schlitten-Schlange wurde immer länger aber nicht weil es mehr Schlitten waren, sondern weil die Abstände sich immer mehr vergrösserten. Wenn die einen noch Zeit hatten für einen Drink im Tal, mussten die letzten noch bangen, dass sie die Bahn noch auf den

Berg transportierte. Es gab leider auch noch einen kleinen Sturz mit Folgen und so wurde kurzerhand zwei Holzschlitten zu einem Rettungsschlitten umfunktioniert. Wie Schneemänner kamen dann auch die letzten wieder in der Unterkunft an und schon waren die Jasskarten wieder bereit für mehrere Spiele. Als dann die letzten das Bett auch noch gefunden haben, war der Sonntag Morgen auch nicht mehr so lange entfernt.

Am Morgen gegen 8.00 Uhr wurden alle relativ rabiat geweckt, doch es ging nicht lange, bis sich alle Turner

am Frühstücksbuffet trafen. Manche zwar mit etwas kleinen Äuglein; doch das sonnige Wetter liess diese dann doch schnell gross werden. Da begaben sich auch schon die ersten eine halbe Stunde später auf die frischen Pisten. Ein Tag vom feinsten stand vor der Türe und dieser wurde bis zur letzten Minute genutzt. Nur einer Pause am Mittag konnte die Fräsertruppe einen kurzen Moment bremsen, bis man dann ans Gepäckfassen machen musste. Die einen nahmen noch die Talfahrt unter die Bretter, die anderen die Gondel und die dritte Gruppe wagte sich sogar nochmals auf den Schlitten. Unten angekommen, freu-

ten sich alle darauf, sich so schnell als möglich von den Ski- und Snowboard-Schuhen zu trennen und Tenue Bequem anzuziehen. Glückliche und zufriedene liessen sich alle in die Autositze fallen und diejenigen, die konnten schlossen sogar ihre Augen bis nach Walzenhausen.

Das Skiweekend 05 war gezeichnet von viel Schnee, Sonne und guter Kameradschaft und obwohl ich dieses Jahr den Bericht schreiben musste, werde ich beim nächsten Jahr wieder dabei sein

der schreibende Christoph.

Samariterverein Walzenhausen

Überraschungen gehören zum (Vereins)Alltag...

Am 21. Januar 2005 ist die 91. Vereinsversammlung der Samariterinnen und Samariter im „Wilden Mann“ über die Bühne gegangen.

Wer nun denkt, ein Verein von 91 Jahren mit 15 Mitgliedern sei alt und schwach, täuscht sich. Dies wird jedem/jeder klar, der/die sich die Aktivitäten des Samaritervereins vergegenwärtigt: jeden Monat findet eine Vereinsübung statt, die Mitgliedern und Interessierten die Möglichkeit gibt, Neues zu erfahren und Bekann-

tes zu üben. CPR-Kurse und Nothilfekurse stehen auf dem Programm, die Alarmsamariter rücken mit dem eigenen Fahrzeug mit der Feuerwehr aus und im Jahr 2007 wird die Delegiertenversammlung der Appenzeller SamariterInnen in Walzenhausen stattfinden - das OK ist gewählt worden. Und nicht zuletzt werden die Dienste des Samaritervereins bei Anlässen wie Blutspenden, Fasnachtsball, Faustballgrümpeli, Bikerennen und anderen Grossanlässen gern in Anspruch genommen.

Alles paletti??? Leider haben die Vereinsmitglieder den kurzfristigen

Rücktritt ihrer verdienten Samariterlehrerin Sonja Gengelbach aus allen Ämtern, Funktionen und dem Verein zur Kenntnis nehmen müssen. Das kann einem schon die Sprache verschlagen! Schade, schade, schade..... Die versammelten Vereinsmitglieder haben sich darauf geeinigt, den Rücktritt als Herausforderung anzunehmen und für die Zukunft ihr Bestes zu geben.

Ihr Bestes gibt auch Doris Künzler als unermüdlische Samariterin und Rotkreuzfahrerin. Sie ist als neues Ehrenmitglied mit einer von Allen gestalteten und von Sonja Gengelbach genäh-

Bike Lifestyle

ZWEIRAD SIGNER THAL
Mesmerenweg 2
CH-9425 Thal
Tel 071 888 13 93
info@zweirad-signer.ch
www.zweirad-signer.ch

LIFESTYLE

ten Patchworkdecke beschenkt worden.

Die Führungscrew ist wiedergewählt, die Arbeit auf alle Hände verteilt worden. Der Vorstand hat den Auftrag und die Vollmacht erhalten, die anstehenden Geschäfte an die Hand zu nehmen und zu Gunsten des Vereins weiterzuführen. Das Budget ist genehmigt worden und das Vermögen bleibt bestehen.

Tag der offenen Tür

Am 26. Januar 2005, dem Tag der offenen Tür, war es bitterkalt. Da sind wohl die Walzenhauserinnen und Walzenhauser lieber daheim in der warmen Stube geblieben - mit einer Ausnahme. Der Abend begann mit Informationen über den Verein, fand seine Fortsetzung mit Postenarbeit, die durch Urs Rechsteiner, unseren Vereinsinstructor, fachmännisch begutachtet und kommentiert wurde und endete mit einer regen Diskussion bei Kaffee und Kuchen.

Spende Blut - Rette Leben

Am 2. Februar 2005 haben sich trotz misslicher Wetterverhältnisse 44 Personen zum Blutspenden in die MZA begeben, um sich von ihrem kostbaren Saft abzupfen zu lassen. Wer den Weg in die MZA gefunden hatte, setzte sich nach der Spende gern im Foyer an einen Tisch, um ein Getränk und ein belegtes Brötchen zu genießen. Heisse Bouillon fand reissenden Absatz, möglicherweise als Vorbereitung auf den Heimweg durch Kälte und Schneetreiben. Wie zu erwarten, war auch Markus Indermaur - im letzten Jahr als tausendster Walzenhauser Spender geehrt - mit seinen vier Kindern unter den Spendern.

Zukunftsmusik

Das Jahresprogramm des Samaritervereins hat umständehalber einige Änderungen erfahren:

- Der öffentlich angebotene Samariterkurs wird nicht durchgeführt.
- Die Monatsübungen von März und April finden zusammen mit den Wolfhändler SamariterInnen in Wolfhalden statt. Wer sie be-

suchen möchte, finde sich am 9. März 2005 und am 13. April 2005 um 19.30 Uhr im Feuerwehrdepot ein, damit wir gemeinsam nach Wolfhalden fahren können.

- Die Maiübung zum Thema „Samariter im Einsatz“ findet zusammen mit den Oberegger SamariterInnen statt. Treffpunkt ist der 3. Mai 2005 um 19.30 beim Feuerwehrdepot zur gemeinsamen Fahrt nach Oberegg.
- Die übrigen Übungen finden wie geplant statt und werden von Vereinsmitgliedern unter fachmännischer Aufsicht durchgeführt.

Kurse

Im **Nothilfekurs** vom **18. April bis 22. April 2005** können Interessierte das **ABC der Nothilfe** erlernen.

Der Kurs wird - wie ausgeschrieben - jeden Abend von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Theorielokal der Feuerwehr stattfinden und von Conny Künzler, Samariterlehrerin von Lutzenberg, durchgeführt werden.

Der **CPR-Kurs** am **25. Juni 2005** bietet die Möglichkeit, sich in **Herz-Lungen-Massage** auszubilden, bzw. das vorhandene Wissen und die vorhandenen Fertigkeiten zu üben. Der Kurs dauert von 9.00 Uhr bis 11.00

Uhr (1. Baustein) und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr (2. Baustein). Urs Rechsteiner, Samariterlehrer von Wolfhalden, wird den Kurs durchführen. Am Kursende, nach Ablegen der Schlussprüfung, werden Einsteiger, Repetenten und Absoventen eines Nothilfekurses, der weniger als sechs Monate zurückliegt, einen CPR-Ausweis erhalten. Der CPR-Kurs findet im Theorielokal der Feuerwehr statt.

Anmeldung und Auskunft:

Hildegard Wick - 071 888 38 19
Alexandra Sonderegger - 071 888 01 80 oder 079 329 15 33

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.samariterwalzenhausen.ch

Alarmgruppe

Die Leitung der Alarmgruppe hat mit dem Einverständnis des Feuerwehrkommandos und des Feuerschutzkommissionspräsidenten Heidi Schälbaum übernommen. Heidi Schälbaum ist seit Jahren Sanitätsinstructorin beim Bevölkerungsschutz. Sie wird die Alarmgruppenmitglieder schulen und an den Übungen mit der Feuerwehr zugegen sein. Sie freut sich auf die neue Herausforderung, hat sie doch schon früher in St. Margrethen mit der Feuerwehr zusammengearbeitet.

Ernst Künzler AG

Hoch- und Tiefbau

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 19 01
Fax 071 888 26 85

Wir empfehlen uns für Neu- und Umbauten, Renovationen, verschiedene Transporte und Kranarbeiten sowie für einen **Muldenservic**

Musikverein Walzenhausen

Abendunterhaltung: 135 Jahre Musikverein Walzenhausen

Alle zwei Jahre im Frühling führt der Musikverein seine Abendunterhaltung durch. Am Samstag, 9. April ist es wieder soweit. Obwohl eine Unterhaltung meist ein traditioneller Anlass ist, versuchen wir immer wieder, mit neuen Ideen einen speziellen Abend zu gestalten. Zu dieser Unterhaltung heissen wir alle Ehren- und Passivmitglieder, Freunde und Gönner der Blasmusik und des Theaters herzlich willkommen.

Dirigent Helmut Schäfer wird den Abend mit den Jungbläsern um 20.00 Uhr eröffnen. Für einige wird es das erste Konzert vor einem grossen Publikum sein. Unter dem Motto „135 Jahre Musikverein“ zeigen die Aktiv-

mitglieder ihr Können. Sie werden erstaunt sein, dass es in unserem kleinen Verein Blechbläser gibt, die noch andere Talente haben. Auch in diesem Jahr präsentieren die Musikanten Unterhaltungsmusik in den verschiedensten Stilrichtungen. Da wir der Ansicht sind, dass ein Theater an der Walzhuser Musikunterhaltung nicht fehlen darf, hat die vereinseigene Theatergruppe unter der Regie von Margrit Lenherr den Zweiakter „Spooti Nochwee“ einstudiert. Zum Tanz des Musikduos Treffpunkt können sie dann die Lachmuskeln bestimmt wieder lockern. Für das leibliche Wohl ist unsere Festwirtschaft bestens vorbereitet.

Kassaöffnung ist um 19.00 Uhr. Es werden ab 19.00 Uhr Getränke und wie gewohnt warme Speisen serviert. Wir wünschen Ihnen eine glückliche Hand beim Losziehen, welche Sie beim reichhaltigen Angebot am Tombolastand eintauschen können. In der Bar/Bistro werden Sie mit Kuchen, Kaffee und verschiedenen Drinks bedient. Als Schlummer-Trunk sehr zu empfehlen: „Tante Olgas Zombidrink“ bekannt aus dem Theaterstück. Geniessen Sie mit uns zusammen einige unbeschwerte Stunden bei Musik, Theater, Tanz und einem feinen Tropfen. Wir freuen uns auf Sie.

Nachmittagsvorstellung:

Samstag, 2. April 2005
um 14.00 Uhr in der MZA
Mit einer kleinen Festwirtschaft

Hauptversammlung

Ressort Jungbläser neu überdenken

Zur 135. Hauptversammlung des Musikvereins Walzenhausen konnte Präsidentin Irene Schmid im Restaurant Gambrinus am Freitag, 21. Januar, 22 Aktivmitglieder, 1 Freimitglied und 2 Jungbläser begrüßen.

Hildegard Seitz

Im Jahresrückblick 2004 liess die Präsidentin das Vereinsjahr nochmals Revue passieren und bedankte sich bei allen, die ihr mit Rat und Tat zur Seite standen. Trotzdem forderte sie jedes Mitglied auf, sich mehr für den Verein zu engagieren und betonte, dass man nur miteinander ein Ziel erreichen könne. Ebenfalls wichtig für

die Präsidentin ist die Pflege der Kameradschaft nach den Proben. Leider bleibt auch der Musikverein von Austritten nicht verschont. Für dieses Vereinsjahr haben 5 Mitglieder den Austritt aus dem Musikverein angekündigt. Erfreulicherweise durften die Jungbläser Manuela Federer, Büriswilen und Sandra Aeschlimann, Walzenhausen mit kräftigem Applaus als Aktivmitglieder in den Verein aufge-

nommen werden. Der Vorstand wurde in globo für ein weiteres Jahr bestätigt. Er setzt sich wie folgt zusammen: Präsidentin Irene Schmid, Vizepräsidentin Doris Eugster, Aktuar Hildegard Seitz, Kassier Hansjörg Niederer und Beisitzer Roland Fritsche.

Für das Jahr 2005 hat der Musikverein einiges auf dem Programm: Das Probewochenende, die Abendunterhaltung am 9. April, das Muttertagskonzert, Frühschoppenkonzerte, das Adventskonzert, verschiedene Geburtstagsständli, Jahrmarkt und einiges mehr. Als Dorfverein ist der Musikverein bestrebt, sich musikalisch für das Wohlwollen der Gemeinde Walzenhausen einzusetzen. Der Mu-

sikverein freut sich, den älteren Bewohner in der Gemeinde musikalische Glückwünsche zu überbringen. Viele Pensionäre scheuen sich, dieses kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen. Ab 85 Jahren, im Turnus von 5 Jahren, freuen sich die Musikanten mit ihrer Musik Freude und Abwechslung in den Alltag zu bringen.

Für fleissigen Probenbesuch durften 8 Musikantinnen und Musikanten ein Präsent entgegen nehmen. Allen voran als einziges Mitglied mit gar null Absenzen Walter Nägele aus Fussach.

Ressort Jungbläser: Viel zu diskutieren an der Hauptversammlung gab die Nachwuchsförderung. Auch der Musikverein Walzenhausen kann es leider nicht verhindern, dass die Kids, welche ab 10 Jahren die Ausbildung für geringe Kosten im Verein genießen, in die Lehre kommen und dann meistens wegen dem Stress aus dem Verein austreten. Wären alle Teenager in den letzten fünf Jahren dem Musikverein treu geblieben, würde der Verein heute stolze 50 Mitglieder zäh-

len. Weil viele Jungbläser die Lehre nicht in Walzenhausen, sondern auswärts absolvieren, ist es zum Teil auch verständlich. Der Musikverein wird bestrebt sein, auch weiterhin junge Bläser auszubilden. Aber das ganze Konzept für Ausbildung, Musiklager und Kurse muss neu überdacht werden, klare Regelungen sind zu treffen und es muss versucht werden, enger mit der Musikschule und der Schulgemeinde zusammen zu arbeiten und so die Kids für eine längere

Aktivität im Musikverein zu begeistern.

„Sag danke schön mit roten Rosen“, in diesem Sinne verdankte Doris Eugster am Schluss der HV im Namen des Vorstandes und der Musikanten die nicht immer leichte Arbeit der Präsidentin und überreichte Irene Schmid eine Rose. Mit dem feinen Znacht aus der Gambrinus-Küche wechselte man in den gemütlicheren Teil der Hauptversammlung.

Erwachsenenbildung Vorderland

Kursprogramm Februar - Juni 2005

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, 5
Dienstagabende ab 01.03.05
19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus
Gerbe, Heiden Kursgeld Fr. 300.--

TEXTVERARBEITUNG WORD 2000

Isabelle Weibel, 5
Dienstagabende ab 19.04.2005
19.30- 22.00 Uhr, Schulhaus
Gerbe Heiden Kursgeld Fr. 370.—
inkl. Übungs-CD

TABELLENKALKULATION EXCEL 2000

Franz Gerber, 5 Mittwochabende ab
18.05.05 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus
Gerbe, Heiden Kursgeld Fr. 370.—
inkl. Übungs-CD

SPANISCH KONVERSATION

Cristina Perez, 10 Montagabende ab
18.04.2005 20.00 - 21.30 Uhr,
Schulhaus Dorf, Heiden Fr. 175.— +
Lehrmittel

INTARSIIEN GRUNDKURS

Thomas Vogler, 5 Mittwochabende
ab 13.04.2005, 19.00 - 22.00 Uhr,
Schulhaus Gerbe, Heiden Kursgeld
Fr. 310.—(+Materialkosten Fr. 30.—)

WIRKUNG UND HEILKRAFT DER FARBEN:

Voitiag von Ruth Gschwend, Luzern
Dienstag, 19.04.05, 20.00 Uhr
Saal Feuerwehrdepot Wolfhalden,
Kollekte

**Informationen und Anmeldung beim Sekretariat der Erwachsenenbildung Vorderland,
S. Calderara, im Stöckli 3, 9410 Heiden - Tel. 071 891 31 40
E-Mail: vorderland@ewb-ar.ch www.ewb-ar.ch**

Jodlerclub „Echo vom Kurzenberg“

52. Hauptversammlung

Eine vollständig erschienene Jodler- und Jodlerinnen-Schar liess das Jahr 2004 Revue passieren mit dem Höhepunkt des „sehr gut“ am NOSJV in Bülach und den beiden gut gelungenen Unterhaltungen. Für das neue Vereinsjahr wurde die Teilnahme am eidgenössischen Jodlerfest in Aarau beschlossen. Als Dank an alle Passivmitglieder und treuen Freunde unseres Klubs wird am 11. Dezember in der evang. Kirche Walzenhausen ein Adventskonzert organisiert.

Klaus Tobler

Unter Leitung von Präsident Walter Graf fand die 52. HV traditionsgemäss im der Harmonie im Sonder - unserem Probelokal - statt. Zügig gings durch die Traktanden, blieb doch Vieles wie gehabt. Der Vorstand mit Präsident Walter Graf, Vize Bruno Nessensohn, Kassier Heinz Rempfler, Aktuar Klaus Tobler und dem Beisitzer Andreas Hohl wurden in Globo bestätigt, wie auch die Dirigentin Rosy Zeiter.

Wir kamen zu 57 Proben und Auftritten zusammen, wobei 8 Mitglieder mit dem Zinnbecher für guten Probenbesuch ausgezeichnet werden konnten.

Mehr zu reden gab die Teilnahme am eidgenössischen Jodlerfest in Aarau. Einstimmig wurde dem Vortrag ei-

nes neuen Zäuerli zugestimmt. Auch ein Tagesreisli mit noch unbekanntem Ziel ist vorgesehen.

Schon stehen die ersten Termine fest, wo der Jodlerklub öffentlich in der Region auftritt. Am Sonntagnachmittag 6. Februar, starten wir mit der Teilnahme an der Stobete im Hirschen Wald. Am 5. Mai, Auffahrt, ist ein Frühschoppen zusammen mit der Musikgesellschaft Walzenhausen beim Altersheim „Almendsberg“ vorgesehen. Neuland betritt der Klub mit der Gestaltung eines Adventkonzertes am 11. Dezember in der evang. Kirche Walzenhausen. Sicher werden noch einige Auftritte dazu kommen, über die zu gegebener Zeit orientiert wird.

Mit einem Zäuerli schlossen wir die HV ab.

Nordic-Walking Angebote 2005

Walking Treff Walzenhausen Anna Stillhard

Bringen Sie sich in Form; tragen Sie Sorge zu Ihrer Gesundheit. Nordic Walking - ein sanfter Sport für alle!

morgens: März / April jeweils Montag:

Zeit: 09.00 - 10.30
Treffpunkt: Sportplatz Franzenweid

7. März	14. März
21. März	4. April
11. April	

morgens: März / April jeweils Mittwoch:

Zeit: 09.00 - 10.30
Treffpunkt: Sportplatz Franzenweid

9. März	16. März
23. März	30. März
6. April	

abends: Mai / Juni jeweils Dienstag:

Zeit: 18.30 - 20.00
Treffpunkt: Sportplatz Franzenweid

10. Mai	24. Mai
31. Mai	7. Juni
14. Juni	

Anmeldung und Auskünfte:
Anna Stillhard
Telefon 071 888 15 36

PLAUSCHTURNIER

An alle Faustballinteressierten

Faustball für alle – auf der Franzenweid in Walzenhausen. Hier die wichtigsten Infos:

Datum **Sonntag, 29. Mai 2005**

Durchführung bei trockenem Wetter

Kategorien I - Plauschmannschaft

Mindestens fünf Spieler – max. zwei aktive Faustballer

II - Schüler U15 (bis Jahrgang 1990)

Mindestens fünf Spieler – max. zwei bis 18 jährige oder ein aktiver Faustballer

Einsatz

Kategorie I - Plauschmannschaft

CHF 40.—

Kategorie II - Schüler U15

CHF 20.—

Zu bezahlen am Spieltag beim Speaker

Spielpläne werden bis spätestens 23. Mai 2005 versandt

Besonderes **KEIN VERSCHIEBEDATUM**

ANMELDUNG bis 13. Mai 2005

Mannschaftsname

Kategorie

Kat. Plauschmannschaft

Kat. U15

Adresse Mannschaftsführer

An Richard Meyerhans, Restaurant Bahnhof, 9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 14 80 oder 079 748 52 87 Fax 071 / 888 14 85

E-Mail benziger@bluewin.ch

Aus dem Gemeindehaus

Amtsrücktritte 2005

Auf Ende des Amtsjahres 2004/2005 haben den Rücktritt eingereicht:

Gemeinderat

Pfister Erich, Weid 1225

Erich Pfister wurde 1998 in den Gemeinderat gewählt und hat in den ersten zwei Jahren das Ressort Bauwesen betreut. Im Jahr 2000 übernahm er das Schulpräsidium. Der Hauptgrund seines Rücktritts sei die grosse zeitliche und persönliche Belastung des Amtes. Er wolle sich mit ganzer Kraft einer Aufgabe widmen können. Dies sei aber aus beruflichen Gründen nicht möglich, weshalb er sich zum Rücktritt entschieden habe.

Geschäftsprüfungs-kommission

Vautier Jeannette, Ruten 145

Aus der Geschäftsprüfungskommission liegt der Rücktritt von Jeannette Vautier vor. Sie ist seit 1996 im Amt. Jeannette Vautier ist in den Vorstand der CURAVIVA AR/AI (früher Heimverband AR/AI) sowie in die kantonale Heimkommission gewählt worden und möchte sich künftig dort engagieren.

Der Gemeinderat hat mit Bedauern von den beiden Rücktritten Kenntnis genommen. Die Ersatzwahlen finden am 17. April 2005 statt.

Rücktritte aus Kommissionen

Name	Wahl	Amt
Margrith Kellenberger	1985	Mitglied der Schwimmbadkommission
Sonja Gengelbach	2003	Mitglied der Feuerschutzkommission (Vertreterin Samariter)
Romano Toscano	1998	Mitglied der Umweltschutzkommission
Urs Disler	2001	Mitglied der Umweltschutzkommission

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle auch allen zurückgetretenen Kommissionsmitgliedern für ihr uneigennütziges Engagement für die Gemeinschaft. Wer sich für ein vom Gemeinderat zu vergebendes Amt interessiert, kann sein Interesse bis spätestens 15. Mai 2005 schriftlich der Gemeindekanzlei mitteilen. Diese Frist gilt ebenso für die Vorschläge der politischen Organisationen.

Baubewilligungen

Schoch Walter und Wild Elisabeth, Franzenweid, Umbau Dachgeschoss, Parz. Nr. 730, Franzenweid

Meyerhans AG, Walzenhausen, Anbau Restaurant, Parz. Nr. 86, Dorf

Urs und Bruno Hohl, Almendsberg, Firmenschild, Parz. Nr. 147

Schällebaum Michael und Seitz Desirée, Almendsberg, Einfamilienhaus, Parz. Nr. 1629, Almendsberg

Enzler Mario, Dorf, Abbruch, Wiederaufbau Kellerraum, Stützmauer, Parz. Nr. 72, Dorf

Peter Bruno, Dornesslen, Garagentorverbreiterung / Vorplatzbefestigung, Parz. Nr. 988, Dornesslen

Einwohnerstatistik

Am 31. Januar 2005 zählte die Einwohnerkontrolle 2'144 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende November 2004 eine Abnahme von 10 Personen.

Handänderungen

Dezember 2004 / Januar 2005

Erbengemeinschaft Schreiber Max, Erwerb 14.12.2004, an Schreiber-Taisch Claudia, Walzenhausen, GB Nr. 10'004, Stockwerkeigentum, 330/1000 Miteigentum an GB Nr. 88, Sonderrecht am Laden- und Gewerbelokal im Erdgeschoss; GB Nr. 10'006, Stockwerkeigentum, 328/1000 Miteigentum an GB Nr. 88, Sonderrecht an der 4 1/2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss, Dorf

Erbengemeinschaft Sonderegger-Stucki Ursula, Erwerb 20.12.2004, an Lüber-Sonderegger Michèle, Goldach, GB Nr. 92, Wohnhaus Nr. 562, 648 m² Grundstücksfläche, Loch

Meyerhans-Künzler Dora, Walzenhausen, Erwerb 21.08.1979, an Meyerhans Stefan, Walzenhausen, GB Nr. 1354, Wohnhaus Nr. 1113, 704 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde

Schenk Peter und Schenk-Büchel Judith, Guntershausen b. Aadorf, Erwerb 23.10.1998, an Lehnherr Mario und Lehnherr-Mächler Pia, St. Margrethen, ME zu je ½, GB Nr. 1588, Wohnhaus mit Anbau Nr. 553, Garagengebäude Nr. 607; 1180 m² Grundstücksfläche, Sägentobel; GB

Nr. 152, 10'612 m² Wiese, Weide, Wald, Weg, Sägentobel

Erbengemeinschaft Kellenberger Walter, Erwerb 17.05.2004, an Kellenberger Christian, Nänikon, GB Nr. 755, Wohnhaus mit Stadel Nr. 669, 6'552 m² Grundstücksfläche, Hinterwald; GB Nr. 734, Wald, Gewässer, 696 m² Grundstücksfläche, Ameisenloch; GB Nr. 794, Wald, 3'724 m² Grundstücksfläche, Hinterwald

Erbengemeinschaft Bouvard-Nänny Heidy, Erwerb 07.01.2005, an Erma-

tinger Martin, Soglio, GB Nr. 504, Wohnhaus Nr. 377, 353 m² Grundstücksfläche, Wilen.

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Bolt, Maria Paulina, Walzenhausen, Alters- und Pflegeheim Almendsberg, geboren 1907 gestorben am 26. Januar 2005 in Walzenhausen

Metzgerei HEIS
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

Jetzt Aktuell
Blut- und Leberwürste

Monika + Mario Enzler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

Alles für den Ostertisch!

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
zum Hubhof
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 14 80
Fax 071 888 14 85

Feine Nasen, wählen Meyerhans Hasen.

Ostergeschenke, Servietten und Kerzen

Dorf 48
9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Wir wünschen allen Frohe Ostern.

Veranstaltungen

März

WGT-Vorbereitungsgruppe	Fr.	4. März	19.00	Kloster Grimmenstein	Weltgebetstag der Frauen
Frauenverein Platz	Di.	8. März	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Verkehrsverein Walzenhausen	Di.	15. März	20.00	Hotel Walzenhausen	Hauptversammlung
Frauenvereine	Mi.	16. März	14.00	MZA	Senioren-Theater Arbon

April

Musikverein Walzenhausen	Sa.	2. April	14.00	MZA	Nachmittagsvorstellung
Musikverein Walzenhausen	Sa.	9. April	20.00	MZA	Abend-Unterhaltung
Frauenverein Platz	Di.	12. April	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Spitex Vorderland	Sa.	23. April	14.15	Evang. Kirchgemeinde- haus Heiden	Hauptversammlung
Evang. Kirchgemeinde	So.	24. April	10.15	Evang. Kirche	Kirchgemeindeversammlung
Müettere Rundi	Mi.	27. April	15.00	Vereinslokal Lachen	Ksperlitheater

Mai

Frauenverein Platz	Di.	10. Mai	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
--------------------	-----	---------	-------	-----------------	----------------------

Mütter-Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Kurs für werdende Eltern

Am Samstag, 12. März, findet in Heiden im Altersheim Quisisana von 13.30 - 17.00 Uhr ein Kurs für werdende Eltern statt. Themen sind die Säuglingsausstattung, die Säuglingspflege und die Ernährung des Kindes im 1. Lebensjahr.

Die Kursleiterinnen Marlies Manser und Kathrin Hörler freuen sich auf ein reges Interesse und viele Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Informationen und Anmeldungen unter der Telefonnummer
071 870 09 93

Müettere Rundi Walzenhausen

Tri-tra-trallalla, de Kasperli isch do

Mittwoch, 27. April 2005

Das Theater „Rugelibutz“ besucht uns! Der Kasperli spielt uns ein lustiges und spannendes Stück mit dem Titel „De Kasperli und de Brunnewuschel“. Alle Kinder ab 4 Jahren sind herzlich eingeladen. Hunger und Durst können am Kuchen- und Getränkebuffet gestillt werden.

Ort: Vereinslokal Lachen
Zeit: 15.00 Uhr
Dauer: ca. 50 Minuten (ohne Pause), anschliessend Kaffeestube
Kosten: Fr. 3.— pro Person (auch Eltern)

Nicht vergessen:

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint **Ende April 2005**.

Redaktionsschluss ist der 10. April 2005.

Wir weisen wieder einmal und mit Nachdruck darauf hin, dass nach Redaktionsschluss grundsätzlich keine Artikel und Inserate mehr angenommen werden können!

Redaktion Treffpunkt
Ruten 1222
9428 Walzenhausen

treffpunkt@walzenhausen.ch
bruno.tobler@santesuisse.ch

Jubiläum bei der Elektra Walzenhausen

30 Jahre Betriebsleiter Hans Schmid

Hans Schmid prägt seit dreissig Jahren als Betriebsleiter die Geschicke der Elektra Walzenhausen, die auch Büriswilen bedient. In seiner Zeit erhöhte sich der Energieumsatz von 5,5 Mio. kWh Verbrauch auf 15,5 Mio. kWh. Wurde 1975 für 380'000 Franken Strom eingekauft, sind es aktuell für 1,55 Millionen Franken.

Isabelle Kürsteiner

„Vor dreissig Jahren arbeitete ich als Betriebsleiter und zugleich als Chefmonteur Installation. Daran ist heute nicht mehr zu denken bei all der Papierflut“, gibt Hans Schmid zu bedenken. Er sei gerne Elektriker gewesen, berichtet er weiter. Seinen Beruf hat er in Appenzell gelernt, danach zog es ihn in die Stadt St. Gallen zur SAK. Von einem Freund hörte er, dass Walzenhausen einen Betriebsleiter für das Elektrizitätswerk suche. Er bewarb sich und trat die Stelle am 1. April 1975 an. Rückblickend stellt Hans Schmid erfreut fest, dass infolge der Erneuerung und damit der Verkabelung des Netzes die Störungen massiv zurückgegangen seien. Der heutige Pikettdienst sei beinahe nur im Bereich Installationen tätig. Sein Dank geht neben seinem Team auch an seine Frau, die ihn vor allem am Anfang seiner Anstellung bei krankheitsbedingten Ausfällen von Frau Rohrer sehr unterstützt hat. Danken möchte er auch der Bevölkerung von Walzenhausen und Büriswilen, wel-

che die Elektra für Hausinstallationen „gut berücksichtigt“. „Wir bemühen uns, gute Arbeit zu leisten und rasch zu bedienen. Das wird hier geschätzt.“ Auch für junge Leute, die den Beruf

eines Elektromonteurs lernen wollen, bietet die Elektra Ausbildungsplätze an. In den vergangenen 30 Jahren konnten doch 19 junge Männer eine Berufsausbildung in der Elektra ab-

Seit 30 Jahren prägt Hans Schmid als Betriebsleiter der Elektra Walzenhausen das Stromgeschehen in Walzenhausen.

Bild: Isabelle Kürsteiner

schliessen. Nicht zu vergessen sind schliesslich auch die zehn Arbeitsplätze an Ort.

90 Kilometer Kabel verlegt

Bei seinem Stellenantritt im Jahre 1975 traf Hans Schmid 12 Transformatorstationen und 5 Verteilkabinen an. Zum Versorgungsgebiet der Elektra gehört nebst der Gemeinde Walzenhausen auch seit 1909 das innerrhodische Büriswilen im Bezirk Obereggen. Heute sind es 26 Transformatorstationen, davon vier private, 1 Schaltstation sowie 73 Verteilkabinen. Bereits im Jahre 1976 wurde diejenige beim Restaurant Säntis in Lachen gebaut. Mit dem Bauboom, der auch in Walzenhausen Mitte der Siebziger Jahre begann, wurden weitere Stationen notwendig, so bei der Mehrzweckanlage im Jahre 1982. Die 35 Kilometer Freileitungen in Niederspannung konnten auf 10 Kilometer reduziert werden, daneben entstanden 9 Kilometer Kabelleitung Mittelspannung und 68 Kilometer Kabelleitung Niederspannung. Zur Verlegung der Kabel wurden schergewichtig die grossen Strassenkorrekturen im Platz, Almendsberg, Wilen und Lachen genutzt. Im Jahre 1984 erfolgte die Inbetriebnahme einer neuen Rundsteueranlage, die in diesem Jahr wieder erneuert werden wird. Ab 1986 konnten alle Daten dank einer EDV-Anlage elektronisch erfasst werden und 1989 zeigte es sich, dass sich die grossen Investitionen gelohnt hatten, als die Umschaltung von 10 auf 20 Kilovolt erfolgreich erfolgte.

12 Millionen Franken ins Netz investiert

Erstmals wurde im Jahr 1989 bei der Ausserrhoder Kantonalbank ein Festkredit von einer Million Franken aufgenommen, der später auf 1,9 Mio. Franken erhöht wurde. Inzwischen konnte auch diese Schuld getilgt werden und heute steht die Elektra finanziell gut da. Im Jahre 1992 erzielte die Elektra betreffend Installationen das Rekordergebnis von 1,25 Mio. Franken. Drei Jahre später konnte der Mittelspannungsring geschlossen werden. Ab 1998 trat die Elektra mit

1975:

25.03. Erste Sitzung unter Präsident Hansueli Hohl. Kassier ist Frau Elisabeth Rohrer. Lehrlinge sind Rolf Niederer und Bernhard Schmid. Bau der Trafostation Säntis. Wohnung im Geschäftshaus Gütli aufgegeben und in Büro umgewandelt. Neue Tarifstruktur (Einheitstarif). Installationsumsatz: 329'006 Franken. Energieankauf: 374'495 Franken. Energieverkauf: 703'915 Franken. Kapitalkasse (Reserve) Fr. 399'671.—.

1976:

Kauf Landrover. Beschluss zum Bau eines MS-Hilfsanschlusses in Leuchen. Kapitalkasse Fr. 386'908.—. Erstellung von Netzplänen durch die Firma Merkl in Heiden. Strassenkorrektur Hasenbrunnen-Post Platz.

1977:

Kassier ist Frau Brigitte Niederer. 40 Jahre Ueli Kellenberger. 20 Jahre Tobias Kellenberger (wird neu für Ernst Bürki als Ableser und Zählermonteur bestimmt). Kapitalkasse Fr. 465'372.—.

1978:

Netzstudie durch H.R. Tobler. Kapitalkasse Fr. 463'046.—.

1979:

Kassier ist Herr Elmar Kehl. Strassenkorrektur Post Platz-Linde. Kauf Funkanlage. Bau der TS Herrmann 1. Abgabe an Gemeinde bis und mit 1979 je Fr. 80'000.—. Kapitalkasse Fr. 376'303.—.

1980:

Präsident: Eugen Brandenberger. Bau der Trafostation Almendsberg. Abgabe Gemeinde Fr. 70'000.—. Kapitalkasse Fr. 340'984.—.

1981:

Pensionierung von Ueli Kellenberger. Abgabe Gemeinde bis und mit 1983 Fr. 80'000.—. Kapitalkasse Fr. 250'996.—.

1982:

Kassier ist bis 31. Mai Herr Elmar Kehl, bis 11. Juni Herr Richard Meli und ab 14. Juni Herr Guido Plüss. Neuer Beruf: Netzelektriker; 1. Lehrling Ernst Wild. Bau der Trafostation MZAW. Kapitalkasse Fr. 278'825.—.

1983:

Präsident: Fritz Ensslin. Bau der Trafostation Moos und Liten. Kapitalkasse Fr. 192'255.—.

1984:

Kauf eines Suzuki-Jeeps. Kauf eines Landrovers. Inbetriebnahme der neuen Rundsteueranlage. Abgabe Gemeinde 1984 bis 1995 je Fr. 100'000.—. Kapitalkasse 182'065.—.

1985:

Neues Mitglied Hans Wiesendanger. Bau der Trafostation Birkenfeld. Bau der Schaltstation Loch. Kapitalkasse Fr. 155'952.—.

1986:

Übernahme Depot Kehr. Inbetriebnahme der EDV Anlage. Ausbau Trafostation Herrmann 1. Kapitalschuld gegenüber Gemeinde Fr. 253'738.—.

1987:

Bau der Trafostation unteres Leuchen. Kapitalschuld gegenüber der Gemeinde Fr. 262'351.—. Strassenkorrektur Dorf-Loch.

1988:

1.11. Anstellung Walter Ziegler als Chefmonteur Installation. Bau der Trafostation Rosenberg. Kapitalschuld gegenüber Gemeinde Fr. 862'505.—.

1989:

Personalmangel. Aufnahme Festkredit von 1 Mio. Franken zu 6.5% Zins. Umschaltung von 10kV auf 20kV am 6. und 7. Mai.

1990:

Bau der Trafostation Sommerau. Aufnahme Festkredit von 1.4 Mio. Franken.

1991:

Erhöhung des Festkredites auf 1,9 Mio. Franken. Bau der Trafostation Gaismoos. Erweiterung Messstation. Strassenkorrektur Wilen-Leuchen.

1992:

Kontrolleurprüfung von Walter Ziegler. Kauf VW-Bus. Bau der Trafostation Freienland. Rekordergebnis der Installation von Fr. 1'258'693.—. Strassenkorrektur Almendsberg.

1993:

Präsident: Walter Spirig. Anschaffung VW-Passat. Aufnahme eines neuen Festkredites von 1.5 Mio Franken.

1994:

Neues Logo. Umbau Laden im Gütli. Schliessung des MS Ringes. Bau der Trafostation Äschi. Strassenkorrektur Kehr-Hasenbrunnen.

1995:

Einführung der Mehrwertsteuer. Neues Dach Depot Kehr. Neue Telefonanlage im EVW.

1996:

40 Jahre Tobias Kellenberger. Bau der TS Hotel Walzenhausen. Anschaffung Multicar und Caddy. Arbeitsmangel in der Installation.

1997:

Rücktritt von Hugo Meyerhans aus der Elektrakommission, Mitglied seit 1972.

1998:

Neue Prospekte für die Elektra. Anschluss der Bergbahn Rheineck-Walzenhausen an das MS-Netz der Elektra Walzenhausen.

1999:

Präsident Emil Huber. Umbau TS Säntis und TS Niederer. Verkabelung Lachen.

2000:

Pensionierung Tobias Kellenberger, angestellt seit 44 Jahren. Verkabelung Held-Bärloch. Bau der TS Herrmann2 und Gemsli.

2001:

Verkabelung Sonnenberg. Abgabe an die Gemeinde Fr. 170'000.—.

2002:

Präsident Hansrudolf Bänziger. Verkabelung Büriswilen.

2003:

Umwandlung in selbständig öffentlich rechtliche Anstalt mit Verwaltungsrat. VR-Präsident Peter Vogel. Neubau Trafostation unterer Platz mit MS-Kabel zu Trafostation Äschi.

2004:

Verkauf der Trafostationen Herrmann AG. Neubau Trafostation Platz mit MS-Kabel zu Trafostation unterer Platz. Installationsumsatz 2004 1'142'269 Franken. Energieankauf 2004 1'548'738 Franken. Energieverkauf 2004 2'574'542 Franken.

einem neuen Logo auf und seit zwei Jahren ist das Unternehmen eine selbstständig öffentlich rechtliche Anstalt mit einem Verwaltungsrat, präsiert von Peter Vogel. Und noch eines zum Schluss, die Strompreise stiegen in diesen 30 Jahren im Ankauf 49 Prozent, im Verkauf 27 Prozent. Was die Zukunft betrifft, wird im kommenden Jahr das 100 Jahre Elektra Jubiläum mit der Gewerbeausstellung zusammengelegt. Im Jahre 2007 soll die vielgerühmte Liberalisierung auf dem Strommarkt erfolgen. Dann will sich Hans Schmid in einen aktiven Ruhestand zurückziehen, denn da gibt es noch so manchen Reiseplan.

Impressum

Herausgeber:

Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:

Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:

Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:

Bruno Tobler

Korrektorat:

Gaby Kellenberger

Druck:

Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

I de Otschwiiz dahei - Tele Otschweiz kommt

Fünf-Stunden-Dorffest am 15. Juni

Am Mittwoch, 15. Juni 2005, porträtiert Tele Otschweiz Walzenhausen. Aus diesem Anlass wird für die Bevölkerung ein Dorffest organisiert. Es beginnt um 17 Uhr, bis 22 Uhr treten verschiedene Musikformationen sowie der Turnverein auf.

Isabelle Kürsteiner

Tele Otschweiz ist ab 11 Uhr mit Gemeindepräsident Hans Wiesendanger und Peter Eggenberger unterwegs. Dabei werden Sehenswürdigkeiten vorgestellt, Betriebe besucht und die Geschichten spezieller Häuser aufgezeigt. Zudem wird Hans Wiesendanger Walzenhausen im Gespräch vorstellen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Taufe von „Söndi“, dem zukünftigen Maskottchen des Witzwanderweges, der in diesem Sommer immer wieder im Vorderland unterwegs sein wird.

Fest für die Bevölkerung

Um 17 Uhr lädt die Gemeinde die Bevölkerung zu einem Apéro in die Mehrzweckanlage ein. Unter der Leitung von Rainer Vetter (OK-Präsident), Hans Wiesendanger (Verbindungsmann zu Tele Otschweiz), Walter Graf (Festwirtschaft) und Stefan Schmid (Unterhaltungschef) wurde ein gemischter Abend für alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser sowie Gäste zusammengestellt. Im 10-Minuten-Takt werden auf zwei bis drei Bühnen verschiedene Einheimische auftreten. Mit von der Partie sind Fredi Zuberbühler und Andrea Kind, die um 17 Uhr (Verpflegung ab 17.30 Uhr) eröffnen werden. In der Folge spielen die Streichmusik Schmid, Daniel Wisler und der Musikverein auf. Lieder tragen die Oberstufenschüler unter der Leitung von Michael Weber sowie das „Echo vom Kurzenberg“ vor. Für sportliche Einlagen

sorgt der Turnverein. Durch das Programm führt Peter Eggenberger.

Dorfvereine helfen mit

Da die Vorbereitungen für die Vorstellung unseres Dorfes im Tele Otschweiz noch nicht abgeschlossen sind, können noch keine festen Auftrittszeitpunkte bekannt gegeben werden. Wie lange Tele Otschweiz das Dorffest begleiten wird, ist ebenfalls noch nicht besprochen. Ebenso ist zum

Dorffestdaten in Kürze

Mittwoch, 15. Juni 2005
Beginn MZA: 17 Uhr
Verpflegung ab 17.30 Uhr
Produktionen 17 bis 22 Uhr
Freier Eintritt

Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Treffpunktes noch nicht gesichert, ob die gewünschte Gulaschkanone zum Einsatz kommen wird. Eins ist jedoch ganz sicher, das grosse Dorffest wird nur durch den Einsatz verschiedenster Vereine gelingen. So helfen die Landfrauen in der Festwirtschaft und der Jodlerclub wird die Infrastruktur erstellen. Sollte sich ein Gewinn erwirtschaften lassen, wird dieser unter den beteiligten Vereinen aufgeteilt.

*Enthüllung der Gedenktafel
für Flüchtlingspfarrer*

Paul Vogt

*im Rahmen des 72. Jahresfestes der
Stiftung Sonneblick Walzenhausen*

Sonntag, 19. Juni 2005

09.30 Uhr Einläuten Evangelische Kirche Walzenhausen

09.45 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingstag. Gestaltet von Ortspfarrerin Corinna Boldt, Pfr. Heinrich Rusterholz, ehemaliger Präsident des Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, Adrian Keller, Präsident der Kirchenvorsteher-schaft, Esther Keller, Orgel und das Trio „gad’ase“, Christina Dieterle, Geige Arthur Aebli, Bass und Gesang, Dani Fehr, Zimbal

Festprogramm

- 11.15 Uhr Besammlung der Gäste und Gemeinde auf dem Kirchplatz
Kurzes Einläuten
Es spielt der Musikverein Walzenhausen
Begrüssung durch Hans Wiesendanger, Gemeindepräsident
Enthüllung der Gedenktafel für Flüchtlingspfarrer Paul Vogt
Würdigung durch Pfr. Dr. theol. Hermann Kocher, Langnau BE
Zwischenspiel Musikverein Walzenhausen
Grusswort von Frau Landammann Alice Scherrer-Baumann, Grub
- 12.00 Uhr Abschluss der Feier mit dem Landsgemeindelied
- 12.30 Uhr Eintreffen der angemeldeten Gäste im Sonneblick
Es spielt das Trio „gad’ase“
Begrüssung durch den Präsidenten der Stiftung Sonneblick,
Ernst Graf, alt Regierungsrat
Mittagessen in Form eines Buffet
- 14.30 Uhr Cheerab mit dem Trio „gad’ase“

Es heissen Sie herzlich willkommen die

Stiftung Sonneblick Walzenhausen

Ernst Graf, Präsident

Gemeinde Walzenhausen

Hans Wiesendanger, Präsident

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Walzenhausen

Adrian Keller, Präsident

Café / Restaurant Bahnhof erweitert

Erweiterung für vierzig Personen im Dorfzentrum

Karin und Marcel Meyerhans haben das Café / Restaurant Bahnhof um einen hellen Panoramasaal erweitert. Renoviert wurde ebenso das ehemalige Café, auch ist ein rollstuhlgängiger Sanitärbereich entstanden.

Isabelle Kürsteiner

Die Pension sowie das Gasthaus Bahnhof existieren seit 1986, zuvor hiess der Komplex wahrscheinlich Blume. Am 23. November 1900 brannte der Bahnhof nieder und wurde erneut aufgebaut. In der Chronik der Gemeinde Walzenhausen ist der damalige Dorfplatz auf Seite 304 abgebildet.

Seit 1962 im Besitz der Familie Meyerhans

Die Bäckerei-Konditorei mit Café und Restaurant gehört seit 1962 der Familie Meyerhans, heute in der zweiten Generation. Margrit und Hugo Meyerhans bauten zuerst den Dachstock aus, danach erstmals vor 26 Jahren das Café. Sie hielten es nach damaligen neusten Erkenntnissen in dunklem Holz. Weiter folgte eine Erneuerung der Produktion, sprich Backstube, im Jahre 1981. Karin und Marcel Meyerhans investierten 1998 in eine Renovation von Ladenlokal sowie Küche. Im Januar startete sie den Neu- und Umbau des Cafe / Restaurants. Entstanden sind insgesamt 60 Plätze mit einer fantastischen Aussicht auf das Dorfzentrum. Der neu gebaute Saal im Stile eines Wintergartens ist luftig und hell. Er alleine weist vierzig Plätze aus und wird als Nicht-raucherabteil geführt. Gesellschaften und Vereinen biete sich die Möglichkeit, den Saal ausserhalb der Öffnungszeiten zu reservieren. Für geschlossene Gesellschaften gelten die Raucherrichtlinien nicht.

Marcel und Karin Meyerhans freuen sich über den gelungenen Neu- und Umbau des Café / Restaurants Bahnhof im Zentrum von Walzenhausen.

Mehr Platz für Gruppen

Die Jungunternehmer unterstreichen: „Nun sieht man auch von aussen, dass wir ein Restaurant führen. Zuvor stand die Bäckerei-Konditorei mit dem Schaufenster im Mittelpunkt des Interesses. Mit dem Neu- und Umbau beginnt für uns bereits die von der Gemeinde propagierte Zukunft. Insbesondere mit dem Anbau des Saals starten wir mit der Neugestaltung des Dorfplatzes.“ Karin Meyerhans doppelt nach: „Mit dem Saal kann ich Gesellschaften neu auch zum Mittagessen aufnehmen. Dies war früher nicht so, denn wir wollten ja unsere Stammgäste nicht wegschicken.

Übrigens, unsere Menüs aus der gut bürgerlichen und preiswerten Küche können per Internet über www.meyerhans.ch.vu bestellt werden. Es bietet sich auch die Möglichkeit, Plätze zu reservieren. Wir haben neben der bewährten Speisekarte täglich auch ein vegetarisches Menü. Unsere Spezialitäten sind allerlei Süssigkeiten aus Bäckerei und Konditorei und im Sommer selbstgemachte Glaces ohne chemische Zusätze.“

Über die Gasse

„Zudem organisieren wir jährlich eine Metzgete, sie war Ende Februar, und am Karfreitag gibt es das traditionel-

le Frühstücksbuffet. Wer sich frühzeitig meldet, dem richten wir auch ein Menü oder Salate „über die Gasse“ her. Sobald Romy Lüchinger die Bestellung erhalten hat, bürgen wir dafür, dass der Wunsch zur genannten Zeit auch bereit zum Abholen ist. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 6 bis 19 Uhr.“

Meine Wohngemeinde

Irene De Cristofaro-Wipf

Alois Schleiss

Er gehört quasi zum Dorfbild, wie er täglich mit seiner Gehhilfe vom Gütli ins Dorf und vom Gütli zum „Löwen“ pilgert: Alois Schleiss. Er lebt seit 23 Jahren, seit seiner Pensionierung, in Walzenhausen und fühlt sich hier sehr wohl. „Mir gefällt, dass mich niemand stört“, schmunzelt er, „und dass ich mit meinem Wägeli bequem auf dem Trottoir gehen kann.“ Hier windet er Heinz Künzler ein Kränzchen, „er räumt den Schnee immer sofort weg.“ Nicht nur die wunderschöne Aussicht gefällt dem 88jährigen Mann, „ich kenne hier nur nette und hilfsbereite Menschen“, lobt er und fügt an: „Was mir hier seit Jahr und Tag aufgefallen ist, sind die wirklich netten Schulkinder!“ Alois Schleiss ist froh um die Läden im Dorf, er bedauert allerdings, dass es Frei's Lädli nicht mehr gibt, „Jürg Frei hat mich jeweils sogar zu Hause beliefert.“ Auf die Frage, was es denn zu verbessern gäbe weiss er keine Antwort. „Da müsste ich wirklich lange studieren. Ich fühle mich hier rundum wohl.“ Und solange er noch selber gehen könne, werde er auch in seiner schönen Wohnung im Gütli bleiben.

Conny Alder

„Ich bin in Walzenhausen aufgewachsen und habe auch hier die Schulen besucht“, erzählt Conny Alder. Danach hat sie während zehn Jahren im Rheintal gelebt, vor fünf Jahren ist die 33jährige wegen ihrer Arbeitsstelle wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. „Als ich jung war, fand ich es alles andere als toll, hier zu leben“, erinnert sie sich, „denn für die Jugend lief schlicht und einfach gar nichts.“ Und ihr scheint, dass das heute nicht viel besser ist. „Für die Jugend müsste meiner Meinung nach mehr geboten werden.“ Sie bedauert, dass immer mehr Läden und Restaurants schliessen müssen. Dank ihrer zentral gelegenen Wohnung schätzt sie aber jene Angebote, die es noch gibt, umso mehr, „ich kann zu Fuss zur Post oder zum Einkaufen gehen, das gefällt mir.“ Conny Alder genießt die Aussicht, die Natur und die Ruhe im Dorf und sagt: „Ich fühle mich hier sicherer als im Rheintal, dort herrscht mehr Kriminalität.“ Zwar genießt sie den Ausgang im Rheintal, „ich komme aber immer wieder gerne herauf.“ Toll findet sie zudem das Schwimmbad Ledi sowie das Hallenbad im Hotel Walzenhausen. „Für mich stimmt die Wohnqualität hier“, sagt sie, „lässt den Blick aus dem Fenster zum Spielplatz schweifen und meint: „Ja, einen etwas attraktiveren, farbenfroheren Kinderspielplatz dürfte es schon haben.“

Keine Rutschbahn am Witzwanderweg:

107. Hauptversammlung des Verkehrsvereins Walzenhausen

An der Mitte März Hauptversammlung des Verkehrsvereins Walzenhausen bedauerte Präsident Bruno Tobler den Verzicht auf eine Rutschbahn am Witzwanderweg. Der inzwischen über die Landesgrenzen hinaus bekannt gewordene Humorpfad ist auch für den VV Walzenhausen ein Zugpferd erster Güte.

Peter Eggenberger

„Der Rutschbahn-Verzicht muss aus technischen Gründen erfolgen“, führte der an der Hauptversammlung 2004 gewählte Bruno Tobler in seinem ersten Jahresbericht aus. „Die Lieferfirma beurteilte das Gefälle auf dem Witzweg-Abschnitt Hofstatt bis Herrmannweiher als zu wenig ausreichend. Schade, hätte doch die Riesenrutschbahn den beliebten Witzweg weiter aufgewertet.“ Mit prägnanten Bildern von Vorstandsmitglied Thomas Recktenwald unterstützt, erinnerte Tobler an erfolgreiche Vereinsaktivitäten im letzten Jahr. Dazu gehörten die geführten Dorfrundgänge, der sommerliche Grillplausch, der Blumenwettbewerb, der Jahrmarkt, die Ruhebänke-Versteigerung, die Adventsfensteraktion mit Isabelle Kürsteiner und der vorweihnachtliche Klausbesuch.

Grossanlass Glückspost-Wandercup

Für das laufende Jahr hat sich der Vereinsvorstand einiges vorgenommen. Mit dem Glückspost-Wandercup am 28. August 2005 organisiert der Verein einen Grossanlass, der Walzenhausen als Ausflugs- und Ferienort von seiner besten Seite zeigen wird. Weitere Aktivitäten sind unter anderem die Realisierung eines neuen Ortsprospekts, die Beschriftung der gesponserten Bänklein, der Neuzuzü-

ger-Apéro und die Erarbeitung des touristischen Qualitäts-Gütesiegels. Wiederholt werden die beliebten Dorf- und Rundgänge (Daten: 5. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. September), der Grillplausch (12. August), die Teilnahme am Jahrmarkt und der Klausbesuch am 5. Dezember auf dem Dorfplatz.

Gesunde Finanzen

Dank dem verstärkten Zufluss von Kurtaxengeldern konnte Kassierin Marlies Beccarelli über eine gesunde Finanzlage orientieren. Ihre Abrechnung wie auch der präsidiale Jahres-

bericht, das Protokoll der letzten HV und der Revisorenbericht wurden einstimmig genehmigt. Als Nachfolger des ausscheidenden Vorstandsmitglieds Alexandre Urbach konnte Fritz Aeschlimann jun. gewählt werden. Eine Neuwahl erfolgte auch in der Revisionsstelle, wo Stefan Meyerhans den Platz von Otto Erne einnimmt.

Dank an das Team vom Verkehrsbüro im Laden Dorf 48

Bruno Tobler dankte abschliessend seinen Kolleginnen und Kollegen im

Bruno Tobler, Präsident des Verkehrsvereines im Gespräch mit Erich Dasen, Direktor des Hotels Walzenhausen

Vorstand. Sein Dank richtete sich aber auch an das Team des Ladens Dorf 48 neben Post und Bahnhof, wo sich das Verkehrsbüro als wichtige Anlauf- und Auskunftsstelle bewährt. Worte des Dankes schliesslich galten den Wanderweg-Betreuern Helmut Neururer, Heinz Künzler und Hans Strelbel, den Betreuern des Rastplatzes Steigbüchel, Elsi und Theo Fuchs, sowie Uschi und Paul Schmid vom „Gambrinus“ für ihre Mithilfe bei den Aktionen „Adventsfenster“ und „Klausbesuch“.

Nachdem Sandro Agosti als neuer Tourismus-Geschäftsführer „seine“ Organisation „Appenzellerland über dem Bodensee“ vorgestellt und Grüsse überbracht hatte, leitete der in der Bar des Hotels Walzenhausen offerierte Apéro über zu einem angeregten Gedankenaustausch.

Arbeiten künftig im Verkehrsverein mit; Fritz Aeschlimann als Vorstandsmitglied, Stefan Meyerhans als Revisor

Fotos: Marcel Meyerhans

2 Grossprojekte des Verkehrsvereins im Jahr 2005:

Glückspost-Wandercup und Nordic Walking Trail

Bruno Tobler, Präsident Verkehrsverein

Neben den üblichen Anlässen beschäftigt sich der Vorstand des Verkehrsvereins zur Zeit intensiv mit der Organisation von zwei Gross-Projekten.

Glückspost-Wandercup auf dem Witzweg

Die Zeitschrift „Glückspost“ veranstaltet jährlich vier Wanderungen, an welchen jeweils auch Prominente und Schlager-Stars teilnehmen. Es ist uns in enger Zusammenarbeit mit unserer Marketingorganisation „Appenzellerland über dem Bodensee“ und dem Hotel Walzenhausen gelungen, diesen prestigeträchtigen Anlass ins Appenzeller Vorderland zu bringen. Am Sonntag, **28. August 2005**, werden bis zu 500 Wanderlustige im Appenzeller

Vorderland erwartet. Sie werden den Witzweg mit Start in Heiden begehen und gegen Mittag in Walzenhausen eintreffen, wo sie in der MZA zu einem grossen Fest empfangen werden. Zum Anlass ist selbstverständlich auch die Bevölkerung von Walzenhausen eingeladen. Noch wissen wir nicht, welche Stars die Wanderer begleiten und am Nachmittag in der MZA auftreten werden, und noch sind zahlreiche organisatorische Details zu klären. Immerhin konnten bis heute die Appenzeller Streichmusik Schmid sowie Peter Eggenberger als Mitwirkende gewonnen werden. Vor der MZA wird ein kleiner Markt mit typischen Appenzeller Spezialitäten aufgebaut.

Wir werden Sie über den Anlass, über welchen natürlich auch in der „Glück-

post“ ausführlich berichtet werden wird, weiter informieren.

Nordic Walking Trail

Nordic Walking ist im Trend. Das hat auch die Regierung des Kantons Appenzell erkannt und deshalb in ihr Regierungsprogramm unter dem Titel „Freizeit, Gesundheit, Tourismus“ das Programm „Appenzeller Nordic Park“ geschaffen: Ein Netz von Nordic Walking Trails mit Nordic Zentren an den Ausgangspunkten. Ein solches, kantonsweites Netz ist bislang einmalig in der Schweiz, dürfte aber bald einmal Nachahmer finden.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Marcel Meyerhans und Bruno Tobler, Verkehrsverein, Erich Dasen, Direktor Hotel Walzenhausen und Anna

Stillhard, Nordic Walking Trainerin, hat sich der Sache angenommen, damit auch Walzenhausen an dieses Netz angebunden werden kann. Mit tatkräftiger Unterstützung der beiden Wanderwegverantwortlichen Heinz Künzler und Hans Strebler konnten drei Nordic Walking Trails mit Längen von ca. 3 km, 7 km und 15 km in und um Walzenhausen geplant werden. Start und Ziel der Trails befinden sich beim Hotel Walzenhausen, wo auch die notwendige Infrastruktur zur Verfügung steht.

In den kommenden Monaten werden nun die notwendigen Beschilderungen angebracht. Am Dorfplatz soll eine informative Orientierungstafel auf die Trails hinweisen.

Auch hier werden wir Sie nach Abschluss der Arbeiten informieren.

Wanderweg-Organisation AR strebt 1000 Mitglieder an:

Verbindungsleute auch in Walzenhausen

Im jetzt erschienenen Jahresbericht der VAW (Vereinigung für Appenzell A.Rh. Wanderwege) pro 2004 freut sich Präsident Bruno Diebold, Stein, über den erreichten Rekord von 892 Vereinsmitgliedern. Für das Jubiläumsjahr 2006 (25 Jahre VAW) wird ein Bestand von 1000 Mitgliedern angestrebt. VAW-Verbindungsleute sind auch in Walzenhausen aktiv.

Peter Eggenberger

Gesamthaft weisen beide Appenzell ein vorbildlich markiertes Wanderwegnetz von 1200 Kilometern Länge auf (AR 730, AI 420 Kilometer). Viele Wege sind kantonsübergreifend und führen bzw. beginnen in der St. Gal-

ler Nachbarschaft. Bruno Diebold: „Mit unserem Einsatz erleichtern wir das Wandern, dessen gesundheitlicher und volkswirtschaftlicher Nutzen unterschätzt wird. Noch ist zu wenig bekannt, dass Wandern die beliebteste Sportart von Herrn und Frau Schweizer ist.“

Hundeabwehrgerät gegen lästige Vierbeiner

Die VAW-Geschäftsstelle ist in das kantonale Verkehrsbüro (Tourist Information) in Heiden integriert. Hier sind unter anderem Wanderkarten im Massstab 1:25000 und 1:50000 erhältlich. Angeboten werden aber auch Wanderbücher, ein praktisches Znüni-Böxli, ein Wanderhut sowie die beliebten Rucksäcke „Wandern im Appenzellerland“ in den Farben rot, blau und grün. Zum Angebot gehört aber auch das Hundeabwehrgerät „Dazer“, mit dem lästige Vierbeiner fern gehalten werden können. Gratis zu beziehen schliesslich ist die 66 Seiten starke Broschüre „Wandern 2005“, in der unter anderem sämtliche geführte Wanderungen der kommenden Saison sowie zahlreiche wertvolle Tipps enthalten sind.

Witzwanderweg ist VAW-Trumpf

Eine VAW-Arbeitsgruppe befasst sich seit längerer Zeit intensiv mit der Realisierung des neuen Themenwanderweges „Kultur-Spuren“. Der neue, voraussichtlich 2006/07 verwirklichte Weg führt von Rheineck via Wienacht - Heiden - Rehetobel - Trogen - Teufen - Hundwil - Herisau bis De-

Ein Angebot des Verkehrsvereins Walzenhausen:

Nordic Walking-Schnupperkurs mit Anna Stillhard

Wollten Sie schon lange einmal wissen, was Nordic Walking ist, wie man es richtig macht, und ob das auch etwas für Sie wäre?

Der Verkehrsverein Walzenhausen bietet Ihnen mit der einheimischen Nordic-Walking-Trainerin Anna Stillhard die Möglichkeit, die Trendsportart kennenzulernen.

An den nachfolgenden Tagen wird Sie Anna Stillhard in die „Geheimnisse“ des Nordic Walking einführen und mit Ihnen eine rund zweitstündige Tour absolvieren:

Mi. 8. Juni, Di. 21. Juni, Di. 5 Juli, Di. 19. Juli, Di. 9. August, Mo. 22. August

Treffpunkt ist jeweils um 19.00 Uhr beim Sportplatz Franzenweid. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Pro Teilnehmer wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 10.-- eingezogen. Auskunft erteilt Anna Stillhard, Telefon: 071 888 15 36.

gersheim. Die neue Route ersetzt den bisherigen Weg „Kultur zu Fuss“. Zu den VAW-Trümpfen aber gehört nach wie vor der in Walzenhausen beginnende bzw. endende Witzweg mit rund 40000 Wanderern jährlich.

Drei Walzenhauser als VAW-Verbindungsleute

Die VAW verfügt in allen Gemeinden über Verbindungsleute. In Walzenhausen sind es Rainer Vetter, Hans Strelbel und Heinz Künzler. Neumitglie-

der sind für einen Jahresbeitrag von nur 15 Franken dabei (Paare 25 Franken). Unterlagen rund um das aktive Mitmachen können beim kantonalen VAW-Büro in Heiden (Tel. 071 898 33 00) bezogen werden.

Das Treffpunkt-Rezept

Der Frühling ist die schönste Zeit!

*Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldnen Sonnenschein.
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht zu Tal,
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl.
Die Lerchen singen überall,
Die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
Und auch der Kuckuck bald.
Nun jauchzet alles weit und breit,
Da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?*

Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848)

Remo Ritter

Der letzte Glühwein ist getrunken, das letzte Einmachglas geleert. Der Winterschlaf ist auch in der Küche langsam zu Ende. Mit frischen Zutaten geht's nun wieder munter ans Werk:

Champagner Risotto mit Spargeln

Zutaten für 4 Portionen

1 Schalotte, fein gehackt
1 Knoblauchzehe, gepresst
2 Esslöffel Butter oder Margarine
500 g grüne Spargeln, unteres Drittel geschält, schräg in 2-3 cm langen Stücke geschnitten
400 g Risottoreis, z.B. Arborio
200 dl trockener Champagner
1 l Gemüsebouillon, heiss
75 g Butter oder Margarine
Salz und Pfeffer nach Bedarf

Zubereitung

- Schalotten und Knoblauch in der warmen Butter oder Margarine andämpfen
- Spargelspitzen beiseite stellen
- restliche Spargelstücke kurz mitdämpfen
- Reis zugeben, mitdünsten, bis er glasig ist
- mit dem Champagner ablöschen, vollständig einkochen lassen
- die Bouillon nach und nach zugiessen, so dass der Reis immer knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist
- unter häufigem Rühren etwa 20 Minuten knapp weich köcheln, Pfanne nicht zudecken
- Spargelspitzen die letzten 5-10 Minuten mitgaren
- Butter oder Margarine sorgfältig daruntermischen, würzen, nur noch heiss werden lassen. Sofort servieren.

Als Vorspeise gibt es einen frischen Salat mit etwas fein geschnittenem Bärlauch und Löwenzahnblättern. Als Getränk sei, wie immer, ein frühlingfrisches Mineralwasser empfohlen oder aber ein Glas Champagner (wenn die Flasche schon offen ist...).

Das Appenzellerland neu entdeckt

Am Freitagabend wurde in der Klinik am Rosenberg, Heiden, die Ausstellung „Leuchtendes Appenzellerland“ mit Werken von Markus Diener, Walzenhausen, eröffnet. Hans Höhener, alt Landammann, Teufen, führte ein zahlreiches Vernissage-Publikum in die Bilderwelt des Künstlers ein.

Hans Höhener führte an der Vernissage in das bildnerische Werk von Markus Diener ein.

Arthur Oehler

„In Markus Dieners Bildern lässt sich das Appenzellerland neu entdecken“, ist Hans Höhener überzeugt. Leuchtende, frische Farben, in der Wahl oft überraschend anders und doch irgendwie typisch appenzellisch, charakterisieren den Malstil. So nehmen selbst Winterschatten fast üppige Farben an oder der mondbeschienene Nachthimmel über dem Säntis mit Blick vom St. Anton aus gewinnt geradezu dramatische Kraft. Intensive, plötzliche Farbwechsel sind das eine Hauptelement in Markus Dieners Bildern. Zur Dynamik, welche die Bilder auszeichnet, gehören ebenso die bewegten Formen, wie sie sich etwa in barock anmutenden Wolkenbildern oder in den von Windböen geschüttelten Bäumen zeigen. „Figurativer Expressionismus“ – unter diesen Stilbegriff sub-

summiert Hans Höhener Dieners Schaffen. Damit werden Erinnerungen an die Künstlergruppe „Brücke“ wach, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland bildete. Deren Künstler verstanden auch ihre Landschaftsbilder als betont subjektive Expressionen ihrer inneren Befindlichkeit, ihres inneren Erlebens der Welt. So besehen, bietet die aktuelle Ausstellung in der Klinik am Rosenberg in Heiden die Chance, das Appenzellerland aus dem subjektiven Erleben von Markus Diener neu zu entdecken.

Drei Musiker, Christina Dieterle, Violine, Arthur Aebli, Bass, und Dany Fehr, Zimbal, begleiteten die Vernissage nicht allein mit traditioneller Appenzeller Volksmusik, sondern darüber hinausgreifend auch mit Kostproben sardinischer und ungarischer Provenienz.

tt

TREUHAND
TANNER

Apfelbergstrasse 3, 9430 St. Margrethen
Tel. 071 740 04 40, Fax 071 740 04 45
info@tanner-treuhand.com, www.tanner-treuhand.com

**Denise Tanner-Niederer, Treuhänderin m/Eidg. Fachausweis, pat. Grundbuchverwalterin
Doris Kressbach-Seitz, dipl. Sachbearbeiterin Rechnungswesen**

Höhepunkt des kirchlichen Lebens:

Goldene Konfirmation in Walzenhausen

Gottesdienste um Ostern und Pfingsten sind Höhepunkte im kirchlichen Leben. So auch in Walzenhausen, wo kürzlich erstmalig zur Feier der goldenen Konfirmation eingeladen wurde.

Mit Pfarrerin Corinna Boldt freuen sich die in den Jahren 1955 und 1954 Konfirmierten über das Wiedersehen im schönen Jugenddorf Walzenhausen. Bild Peter Eggenberger

Peter Eggenberger

Vor 50 Jahren konfirmierte Pfarrer Herbert Hug in der Kirche von Walzenhausen 23 Jugendliche. „In Deutschland sind goldene Konfirmationen längst zur lieb gewordenen Tradition geworden. Wir haben deshalb ebenfalls einen entsprechenden Versuch gewagt. Die Premiere darf durchaus als gelungen bezeichnet werden, obwohl wir uns über ein noch besseres Echo sehr gefreut hätten“, führt Pfarrerin Corinna Boldt aus. Aus der Umgebung von Hannover stammend, wirkt sie seit Oktober 1996 in Walzenhausen. „Wir haben zwei Jahrgänge zusammengefasst und diejenigen angeschrieben, die 1955 und 1954 konfirmiert worden sind“, ergänzt

Adrian Keller, Präsident der evangelischen Kirchenvorsteherschaft und „Sonneblick“-Hausleiter.

Der Mensch denkt, Gott aber lenkt

„Des Menschen Herz erdenkt sich einen Weg; aber der Herr lenkt seinen Schritt.“ Diese Salomon'sche Weisheit stellte Corinna Boldt ins Zentrum ihrer eindrucksvollen Predigt, die sich vorab an die ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden richtete. Die Erfahrungen der verflossenen fünfzig Jahre hätten zur Lebensreife geführt und klar gemacht, dass der Mensch wohl denke, Gott aber lenke. Die Feier der goldenen Konfirmation und die Begegnung mit der Kirche im Heimatort der Jugend lade zur Rück-

schau, aber auch zur Ueberprüfung des eigenen Glaubens und dessen Festigung ein.

Duo „Anderscht“ begeisterte

Musikalisch wurde die gehaltvolle Feier von Organistin Esther Keller sowie vom Walzenhauser Hackbrettduo „Anderscht“ mit Andrea Kind und Fredi Zuberbühler begleitet. Der virtuoso zu Gehör gebrachten Vielseitigkeit der drei Musiker und ihrer Instrumente wurde am Schluss begeistert applaudiert. Apéro, Rundgang um die Kirche und Mittagessen boten anschliessend reichlich Gelegenheit zum Gedankenaustausch und Eintauchen in die schöne Zeit der in Walzenhausen gemeinsam verbrachten Jugendjahre.

(Am 11. Juni 2005 findet ein Treffen der Walzenhauser Jahrgängerinnen und Jahrgänger 1938 und 1939 statt. Wer noch keine Einladung erhalten hat, melde sich bei Marga Spiess, auf Hirtenhof 6, 6005 Luzern, oder bei Peter Eggenberger, Zelg, 9427 Wolfhalden)

**Günstig zu vermieten
ab 1. Juli 2005**

**kleines
Ladenlokal**

**am Bahnhofplatz;
geeignet für**

**Kosmetik
Fusspflege
Ausstellung**

Telefon: 071 888 70 24

Elektra Walzenhausen

Jahresbericht 2004

Allgemeines

Das vergangene Geschäftsjahr 2004 ist sehr erfreulich verlaufen. Der Verbrauch an elektrischer Energie hat einen Rekordstand erreicht. Trotz Preissenkungen der Verkaufspreise in

der Industrie und die Ausdehnung der Niedertarifzeiten im Winter für alle Kunden konnte der Bruttogewinn gegenüber dem letzten Jahr gesteigert werden. Der Gewinn aus dem Haus-

installations-Geschäft ist infolge des andauernden Preiskampfes gemessen am Umsatz nicht ganz zufriedenstellend.

Gesamtergebnis und Gewinnverwendung

Jahr	2002	2003	2004
Gesamtumsatz	3'630'160	3'699'160	3'854'038
Gesamtaufwand	3'627'391	3'446'073	3'521'479
Betriebsergebnis	122'769	253'087	332'559
Abgabe an Gemeinde	120'000	188'166	225'215

Vom ganzen Reingewinn werden der Gemeinde gemäss dem bestehendem Reglement eine Kapitalverzinsung

von Fr. 100'000 sowie ein Gewinnanteil von Fr. 125'215 abgeliefert. Fr. 101'388 gehen in die Reserve der

Energieversorgung und Fr. 5'957 in die Reserve Installation.

Netzbetrieb

Stromumsatz

Jahr	2002	2003	2004
Stromverbrauch in kWh	15'013'326	14'767'581	15'493'853
Stromeinkauf in Franken	1'591'387	1'533'770	1'548'738
Stromverkauf in Franken	2'558'933	2'508'354	2'574'542

Der Stromverbrauch erhöhte sich gegenüber dem letzten Jahr um 4.92% und erreichte mit 15'493'853 Kilowattstunden einen neuen Höchststand. Der Verkauf mit Fr. 2'574'542.45 lag 2.64% über dem Vorjahresergebnis.

In der Industrie ist der Stromverbrauch praktisch gleichgeblieben. Dank einer Preissenkung unseres Lieferwerkes ging der Verkauf hier um 5.86% zurück und betrug Fr. 699'523.30. Die Verlängerung der

Niedertarifzeiten im Winter trug ebenfalls zu diesem Verkaufsrückgang bei.

Das Gewerbe hat demgegenüber eine Steigerung des Verbrauchs um

beinahe 12% erfahren und betrug Fr. 464'189.55.

Auch beim Haushalt und Kleingewerbe stieg der Verbrauch in kWh um 5.3% und stellt mit Fr. 1'410'739.60 die grösste Bezugskategorie. Hier fällt auf, dass vor allem die Wärmepumpen massiv zugenommen haben. Auch hier profitierten die Kunden von den erweiterten Niedertarifzeiten. Im Durchschnitt betrug der Verkauf pro kWh rund 16.6 Rappen.

Auch der Stromankauf hat mit 15'936'855 kWh rund 4.74% zugenommen. Eine tiefere Leistung und der um 2.6% höhere Anteil am Niedertarif führten nur zu einem rund 1% höherem Einkaufspreis von Fr. 1'548'737.70. Für die Einspeisungen von privaten Stromerzeugern mit Solaranlagen von 2'310 kWh und mit Wärmekopplungsanlagen von 14'160 kWh wurden Fr. 2'033.60 bezahlt. Durchschnittlich bezahlten wir pro kWh im Ankauf rund 9.7 Rappen.

Eigenverbrauch und Verluste im Jahre 2004 betragen 426'532 kWh oder rund 2.8%.

Die Investitionen für das Stromnetz beliefen sich auf Fr. 202'274.70. Für den Neubau der Transformatorstation Platz mit dem Mittelspannungskabel ab der Transformatorstation Unterer Platz wurden rund Fr. 170'000.00; für ein neues Mittelspan-

nungskabel ab dem neuen Freileitungsschalter bis zur Transformatorstation Gemsli rund Fr. 32'000.00 aufgewendet.

Im Oktober hat die Firma Herrmann AG die beiden Transformatorstationen im eigenen Fabrikgebäude käuflich übernommen.

Aufwendungen beim Materialeinkauf und Fremdleistungen im Netz ergaben sich im Wesentlichen für Ausgaben im Zusammenhang mit Verkabelungen bei Abwasserkanalarbeiten im Fuchsloch und Hinterwald und für die Anschlüsse von Neubauten im Grund. Ferner haben die Verlegung der Werkleitungen beim Trottoireinbau im Nord entsprechende Kosten verursacht. Die durch einen Sturm beschädigte Freileitung zur Meldegg wurde neu in den Boden verlegt. Der Bau

einer neuen Zufahrt bei der Garage Steingruber bedingte für den bestehenden Kabelschacht einen befahrbaren Deckel. Diesen Aufwendungen stehen in den Konten „Anschlusskosten, Erträge Netzabteilung und Ertrag aus Dienstleistungen für die Gemeinde“ teilweise Einnahmen gegenüber. Der Einzug von Telefonkabel für die Cablex AG und der Einzug von Niederspannungskabel für die Elektra-Korporation Wolfhalden haben einen Umsatz von über Fr. 11'500.00 eingebracht. Versicherungsleistungen für einen Schneebruchschaden im Nord ergaben ebenfalls Fr. 5'093.00.

Neubauten in Walzenhausen und Büriswilen brachten auch dem Konto Anschlussgebühren und Anschlusskosten wesentliche Einnahmen.

Die Ausgaben für die Installationskontrollen werden in Zukunft noch kleiner sein, da nach der neuen Niederspannungsinstallations-Verordnung die Hausbesitzer dafür aufkommen müssen, und die Elektra nur noch Stichproben durchführen wird.

Der Aufwand für die Löhne, inklusive den Sozialversicherungen, wurden den Sparten Netzabteilung und Hausinstallationen anteilmässig belastet. Dabei erreichte der Betrag für die Netzabteilung etwa 37% der Gesamtkosten. Der übrige Personalaufwand beinhaltet die Weiterbildung der Monteure, den Pikettdienst, Spesen und die Kilometerentschädigungen für private Fahrzeuge.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach 5G
Telefon 071 888 50 66
Telefax 071 888 51 19
Natel 079 698 62 66
www.zuero.ch
info@zuero.ch

Im Raumaufwand sind die Mieten für das Geschäftshaus im Gütli und das Lager im Kehr enthalten. Ferner die Garagen im Dorf, der Parkplatz in der Mehrzweckanlage für den Bus und das Archiv.

Da der bisherige Festkredit von 1 Million im Herbst zurückbezahlt wurde, ist der Zinsaufwand nur noch für neun Monate geschuldet. Kurzfristi-

ge Darlehen können in Zukunft bei der Gemeinde zu günstigen Konditionen getätigt werden.

Im Netz ergibt sich somit ein Reingewinn von Fr. 300'480.79.

Installationsgeschäft

Jahr	2002	2003	2004
Gesamtumsatz	975'493	1'053'773	1'142'269
Gesamtaufwand	957'904	1'014'462	1'110'190
Betriebsergebnis	17'589	39'310	32'079

Die Erträge aus dem Hausinstallationsgeschäft erreichten mit Fr. 1'142'269.48 einen sehr guten Umsatz. Die nach wie vor angespannte Preissituation erlaubt momentan allerdings nur relativ schlechte Margen.

Bei den Installationen sind die Personalkosten prozentual leicht gestiegen und machen etwa 63% aus.

In der Installationsabteilung ergibt sich ein Reingewinn von Fr. 32'078.75.

Abschreibungen

Die Investitionen betreffend EDV-Anlage werden auf 5 Jahre abgeschrieben.

Bei den Fahrzeugen wurde der Restwert des VW Variant (Fr. 3'000.00 Installation) sowie des Suzuki (Fr. 4'000.00 Netz) abgeschrieben. Der neu angeschaffte VW Bus für die Installation wird wieder auf 5 Jahre abgeschrieben; die erste Tranche beträgt Fr. 6'814.30.

Die Abschreibungen im Netz wurden linear mit Fr. 225'035.00 auf dem Wert der Eingangsbilanz berechnet

und die Investitionen 2004 von Fr. 202'274.70 direkt über die Erneuerungsreserve abgeschrieben.

Als Desinvestition konnte der Verkauf der Trafostationen Herrmann an die Firma Herrmann AG verbucht werden.

Mess- und Schaltapparate wurden degressiv mit 15% vom Restwert abgeschrieben.

Personelles

Personalbestand

Jahr	2002	2003	2004
Angestellte	9	8	8
Lehrlinge	2	1	1
Total	11	9	9

Roland Fritsche hat im Sommer seine Lehre beendet und die Abschlussprüfung mit der guten Note 4.9 abgeschlossen. Ende Oktober ist er aus der Elektra ausgeschieden, da er in die RS musste. Wir danken ihm für die geleistete Arbeit und wünschen alles Gute für die Zukunft.

Ausblick

Die Installationsabteilung ist dank noch laufenden und neuen Aufträgen weiterhin sehr gut ausgelastet.

Nach wie vor ist die preisliche Situation jedoch angespannt.

Aufgrund des 10-jährigen Investitionsplanes ist im nächsten Jahr der Ersatz der Rundsteueranlage vorgese-

hen. Zudem sollen die Arbeiten bei den Trafostationen Platz und Gemli abgeschlossen werden.

Sonstige Angaben

Elektra Walzenhausen
Güetli 157
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 86
Fax 071 886 40 89

Internet
www.elektra-walzenhausen.ch
E-Mail elektra@walzenhausen.ar.ch

Betriebsleiter Hans Schmid
Chefmonteur Walter Ziegler
Buchhaltung Guido Plüss

Verwaltungsrat: Peter Vogel, Präsident
Hans Rudolf Bänziger, Vize-Präsident
Thomas Baselgia, Mitglied
Mario David, Mitglied
Hans Wiesendanger, Mitglied

Schlussbemerkungen

Der Verwaltungsrat dankt den Mitarbeitern der Elektra für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Die Elektra dankt ihren Kunden für die im vergangenen Jahr erteilten Aufträge und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Walzenhausen, 31. Dezember 2004

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Der Präsident des Verwaltungsrates
Peter Vogel

Der Betriebsleiter
Hans Schmid

Nicole Konrad neue Präsidentin der Walzehuser Bühni

Führungswechsel bei der Walzehuser Bühni: Nach zehnjähriger Tätigkeit als Präsidentin hat Irene De Cristofaro-Wipf ihr Amt in jüngere Hände gelegt. Zwar wurde Nicole Konrad bereits an der HV im Januar einstimmig gewählt, wegen eines Auslandsaufenthaltes konnte sie ihr Amt aber erst im April offiziell antreten. Nicole Konrad ist ausgebildete Primarlehrerin und diplomierte Übersetzerin DOZ. Sie führt zusammen mit ihrem Ehemann Franck in Walzenhausen ein eigenes Übersetzungsbüro und unterrichtet an der Oberstufe Wolfhalden in einem Teilpensum. Die 35jährige ist ihre neue Aufgabe als Präsidentin mit viel Elan und Enthusiasmus angegangen. „Ich bin allgemein kulturinteressiert und finde es schön, im Dorf eine Institution wie die Walzehuser Bühni zu haben“, begründet sie ihre Motivation. Der jeweils grosse Publikumsaufmarsch zeige, dass die Bühni einem echten Bedürfnis entspreche, „und ich möchte mich dafür einsetzen, dass das auch so bleibt.“ Ihr Ziel sei es, den Standard des Kulturvereins zu halten, und weiterhin ein interessantes und abwechslungsreiches Programm bieten zu können. (pd)

Bericht Projektwoche Sekundarschule:

Filme drehen statt Skifahren

**Noemi Sasek,
Ursina Hediger**

Fotos: Kathrin Züst

Wir, die 3. Sek, durften dieses Jahr das erste Mal nicht mehr mit ins Skilager fahren, da Walzenhausen sparen muss. Nun haben Frau Müller und 2 Herren uns ein super Programm erstellt für diese Woche! Wir durften nun selber kleine Filme gegen Süchte (Alkohol, Zigaretten, Drogen...) drehen. Wir machten uns zuerst Gedanken, was man für Geschichten machen könnte, machten ein Storyboard, suchten Drehorte, sammelten Requisiten

von überall zusammen, probten die Szenen, wählten Regisseur, Regisseur-assistent/innen, Maskenbildner/innen, Technik Leute, Requisitenbeauftragte/r, Lichtleute und Kameraleute aus. Es gab natürlich noch viel mehr zu tun. Am Freitag wurden dann die Spots gedreht, dazu brauchte es viel Konzentration, Disziplin und gute Zusammen-

arbeit. Das alles machte uns viel Spass und Freude.

Wir werden dann einmal einen Filmabend machen, an dem Sie natürlich alle herzlich eingeladen sind. Der Termin steht noch nicht fest.

Wir möchten uns vor allem bei Andreas Beutler (Res), Schauspieler aus Heiden, bedanken, der mit uns die Woche verbracht und alles auf die Beine gestellt hat. Dank seinem schauspielerischen Talent gab es diese Woche so einiges zu lachen. Seine

enorme Motivation spornte uns alle an, aus dieser Projektwoche das Beste zu machen, da man nichts mehr ändern konnte am Entscheid, dass wir nicht mit ins Skilager fahren durften. Wir glauben auch, dass wir es geschafft haben, aus dieser Projektwoche das Beste zu machen.

Hier noch der am meisten ausgesprochene Satz der Woche:

Regieassistentin: „Ruhe bitte ... Ton?“

Tonmann: „Ton läuft“

Regieassistentin: „Kamera?“

Kameramann: „Kamera läuft“

Regisseur: „und ACTION“

Bike Lifestyle

ZWEIRAD SIGNER THAL
Mesmerenweg 2
CH-9425 Thal
Tel 071 888 13 93
info@zweirad-signer.ch
www.zweirad-signer.ch

LIFESTYLE

Lehrerinnen und Lehrer arbeiteten an der integrativen Schulform

Am Mittwoch, 16. März 2005, trafen sich alle Lehrer und Lehrerinnen im Singsaal der Mehrzweckanlage zu einem Weiterbildungstag. Dabei ging es um die integrative Schulform (ISF) mit schulischen HeilpädagogInnen (SHP).

Jean-Pierre Barbey **Schulleitung Walzenhausen**

Eltern mögen sich geärgert haben: Schon wieder ein freier Halbtage, an dem die Kinder zuhause bleiben! Einige haben aber vielleicht den wunderschönen Vorfrühlingstag nutzen können und unternahmen mit der Familie einen Ausflug ins Blau-Weisse...?

Die Lehrpersonen mussten jedenfalls den ganzen Tag drinnen bleiben und sich weiterbilden – doch am Mittag konnten sie das gemeinsame und selbst organisierte, leckere Mittagessen geniessen und auch noch kurz in die Sonne blinzeln!

Integrative Massnahmen geprüft

Walzenhausen kennt die ISF seit 10 Jahren – damals begann die Schule mit ersten Versuchen und der Anstellung einer SHP. Ziel der ISF war und ist es, SchülerInnen, die früher in eine so genannte Sonder-, Hilfs- oder Kleinklasse eingeteilt worden waren, in die Regelklasse zu integrieren und zusammen mit allen anderen zu unterrichten. Dass dafür gewisse begleitende Massnahmen notwendig sind, liegt auf der Hand.

Um die ISF und deren Funktionieren nach mehreren Jahren gründlich zu prüfen, führte die Schule Walzenhausen letztes Jahr bei allen Lehrpersonen eine Umfrage zur ISF durch. Die Ergebnisse dieser Umfrage und mögliche Konsequenzen daraus wurden

am genannten Mittwoch diskutiert. Organisiert, durchgeführt und geleitet wurden Umfrage und Tagung durch die „Begleitgruppe für Kinder mit Förderbedarf“, welche sich aus allen SHP, der Deutschlehrerin für Fremdsprachige, Vertretungen der Lehrpersonen aller Stufen sowie einem Mitglied der Schulkommission zusammensetzt und vom Schulleiter geführt wird. Ein Grund mehr, die Tagung durchzuführen, war die Tatsache, dass die Erziehungsdirektion von den Gemeinden verlangt, bis spätestens 2007 die Konzepte der ISF zu überarbeiten.

Referate über ISF und POS

Um die Erkenntnisse zu stützen und abzurunden, standen zwei Referate auf dem Tagesprogramm: Am Morgen berichtete Esther Germann von der Fachstelle „Besondere Fördermassnahmen Volksschule“ der kantonalen Erziehungsdirektion über Absichten und Schwerpunkte im Förderbereich, wie sie die Erziehungsdirektion vorsieht und teils auch vorschreibt. Zum Abschluss der schulinternen Weiterbildung informierte Esther Bänziger, Beraterin und Sekretärin von ELPOS Ostschweiz, dem „Dachverband der regionalen Elternvereine für Kinder und Jugendliche mit leichten psychoorganischen Funktionsstörungen“ über das „Zappelphilipp-Syndrom“. Die POS, ADS oder ADHS (je nach Diagnose oder Grad) genannte Funktionsstörung ist unter Lehrpersonen in

all ihren Auswirkungen und Konsequenzen, auch für die Familie und das Umfeld der Betroffenen, noch zu wenig bekannt. Esther Bänzigers Referat bot die Gelegenheit, sich hier umfassend und aus erster Hand zu informieren - die Referentin ist Mutter von drei Kindern, wovon zwei von der Funktionsstörung in unterschiedlicher Ausprägung, aber mit all ihren möglichen Folgen betroffen sind.

ISF unbedingt behalten!

Dazwischen arbeitete das Team der Lehrpersonen zum einen Teil im Plenum, zum anderen in Stufengruppen an den Ergebnissen und Konsequenzen der ISF-Umfrage, tauschte die Erkenntnisse aus und kam auch zu einigen Schlüssen, die sicher in der Begleitgruppe, teilweise aber auch in der Schulkommission ausgewertet und behandelt werden sollen.

So war man sich darüber einig, dass die integrative Schulform in Walzenhausen unbedingt beibehalten werden soll, da sie sich bewährt hat und sowohl SchülerInnen als auch Lehrpersonen unterstützt. Das Team zeigte sich auch überzeugt, dass die ISF ein entscheidendes Qualitätsmerkmal ist und nicht im Zuge von Sparübungen abgebaut werden darf. Sie soll im Gegenteil als Investition in eine gute Schule betrachtet werden, was auch Entwicklungsbedarf und einzelne Anpassungen verlangt.

Zeit- und Massnahmenplan erarbeitet

Strategietag der Schulkommission Walzenhausen

Strategische Führung: was genau bedeutet dieser Begriff und was wird heute in diesem Bereich von einer Schulkommission verlangt? Mit diesen Themen befassten sich die Schulkommissionsmitglieder am Strategietag vom 12. März. Bevor man sich mit der Thematik auseinandersetzte, vermittelte Erziehungsdirektor Rolf Degen wichtige Informationen.

Jean-Pierre Barbey **Schulleitung Walzenhausen**

Welche Auswirkungen haben die rückläufigen Schülerzahlen auf die Schule Walzenhausen? Muss die Schulkommission kurz- oder langfristig entsprechende Massnahmen ins Auge fassen? Wird es auf längere Sicht noch alle Schulhäuser geben? In welche Richtung soll die qualitative Entwicklung der Schule zielen? Wie kann die Beteiligung der Eltern verbessert und welche Instrumente können dazu eingerichtet werden? Diese und andere Fragen stellten sich die Mitglieder der Schulkommission an diesem Tag und erarbeiteten einen Zeit- und Massnahmenplan.

Strategisch oder operativ?

Seit der Einführung der Geleiteten Schule soll die Abgrenzung zwischen operativer Ebene einerseits – die Schulleitung befasst sich mit dem Alltagsgeschäft, führt die Schule in pädagogischer, personeller, organisatorischer und administrativer Hinsicht – und strategischer Ebene andererseits spielen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich Schulkommissionen als ehrenamtlich tätige Gremien verständlicherweise eher schwerer tun mit dieser neuen Abgrenzung als die professionelle, dafür ausgebildete Schulleitung. Deshalb wollten die Teilnehmenden klären, welches denn nun ihre Aufgaben innerhalb der Geleiteten Schule sind. Erich Pfister, der abtretende Schulpräsident, führte durch die

Tagung, nicht zuletzt auch in der Absicht, für seine Nachfolge geordnete Verhältnisse zu hinterlassen.

Referat des Erziehungsdirektors

Als Einstimmung zum „Strategietag“ berichtete Rolf Degen, kantonaler Erziehungsdirektor, als Gastreferent über Vorgaben und Planungen von Seiten der schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz, des Regierungsrates und der pädagogischen Fachstellen des Kantons. Von Interesse war dabei vor allem auch zu wissen, womit sich die Schulkommission einer Gemeinde nicht zu befassen hat, da die Entwicklung von höherer Stelle vorgegeben ist. So wird die Schule zum Beispiel die Neuordnung der Fremdsprachen in der Primarschule („Frühenglisch“) umzusetzen haben, wenn es dafür an der Zeit ist. Am brisantesten daran werde dann wohl die Gestaltung der Studentafel sein, meinte der Erziehungsdirektor. Auch Bildungsstandards, wie sie das Projekt „HarmoS“ (Harmonisierung in der Schule) gesamtschweizerisch vorgeben wird, oder „Stellwerk“, eine gemeinsame Standortbestimmung der schweizerischen Schulen im achten (und später zum Abschluss auch im neunten) Schuljahr, werden von den Schulen anzuwenden sein, ohne dass eine Gemeindegemeinschaft Einfluss nehmen könne.

Der Schule Walzenhausen empfahl Rolf Degen die Pflege der Teamarbeit,

einer offenen Schulkultur und guter Weiterbildung, sowie sich flexibel und fähig zum Schulwandel zu zeigen. Ein wichtiges Anliegen war dem Erziehungsdirektor, dass die Schule nicht zwingend billiger werden müsse, sondern Einsparungen an einen Ort in andere Bildungsziele investiert werden sollten. Überhaupt sei Bildung im Allgemeinen als Investition und nicht als Ausgabe zu betrachten. Für alle wünschte er, dass Gemeinden und Kanton gemeinsam attraktiv werden und bleiben sollten, indem sie familienfreundlich und mit einer offenen Kommunikationskultur die Rahmenbedingungen erhalten sollten.

Entwicklungsarbeit

Für den Rest des Tages trug die Schulkommission Erkenntnisse von allen Seiten zusammen: Aus dem Referat des Erziehungsdirektors, aus der Bestandaufnahme, wie sie von allen Beteiligten für das Schul-Leitbild durchgeführt worden war, aus der Einwohner-Zufriedenheitsanalyse von 2003 und verschiedenen weiteren Hinweisen und vorgängig getroffenen Beschlüssen. All diese Aussagen wurden darauf geprüft, wo „Fleisch am Knochen“ für die Entscheidungsebene der Schulkommission war.

Die Punkte wurden diskutiert und gewichtet, und schliesslich resultierten verschiedene Beschlüsse und Pläne aus der Fülle von Material. Es wurden ein Jahresprogramm für die Schulkommission erstellt und Richt-

linien für die Berichterstattung des Schulleiters. Zudem entstand eine Prioritätenliste für die nächsten drei bis fünf Jahre, welche die Gründung eines Elternrats vorsieht und eine Reorganisation der Sekundarstufe I vorgibt, nicht zuletzt im Hinblick auf die in Zukunft noch sinkenden Schülerzahlen.

Ein Informationsabend zum Thema Elternrat wird am Dienstag, 31. Mai, 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle stattfinden (siehe Kasten). Über die Reorganisation der Oberstufe wird im Sommer 2006 wieder informiert werden.

Das Arbeitspapier mit den Beschlüssen, welche aus dieser Tagung resultierten, kann beim Schulsekretariat

bezogen werden: 071 888 46 02 oder schulsekretariat@schule-walzenhausen.ch. Es liegt aber auch auf der

neuen Homepage der Schule Walzenhausen zum Herunterladen bereit unter www.schule-walzenhausen.ch.

Einladung zum Informationsabend:

Partizipation der Eltern in der Schule

Referat von **Marianne Bauhofer**
Erwachsenenbildnerin und Vorstandsmitglied von
Kinderlobby Schweiz

Gründung eines Elternbeirats der Schule Walzenhausen

Mittwoch, 1. Juni 2005, 19.30 Uhr
Mehrzweckhalle Walzenhausen

Werbung

Skilager der Oberstufe

Lagerbericht

1. Tag - Sonntag

Nach der amüsanten und spannenden Carfahrt (Kettenmontierung) hatten wir einen langen Fussmarsch zum Lagerhaus zurück zu legen. Dort angekommen, suchte jeder sein Zimmer, das Gepäck und die Skistöcke (!). Nach dem Auspacken durfte jeder ein leckeres Abendessen geniessen. Danach gingen wir hinter dem Haus schlitteln, aber nicht wie gewohnt, sonder auf Müllsäcken. Das tat manchen Körperteilen nicht so besonders gut... Die Piste war mit Fackeln beleuchtet. Später wärmten wir uns im Haus auf, bei feinen selbstgebackenen Kuchen der Eltern.

2. Tag - Montag

Heute ging es zum ersten Mal auf die Skipiste bzw. in die Schneeschuhe. Trotz schlechtem Wetter hielten wir fast alle wacker durch und sind wieder heil ins Lagerhaus zurückgekommen! Am Abend wurde viel getanzt. Die 1.G hatte eine coole Disco veranstaltet. Das Dessert, eine feine Stracciatellacrème, wurde von Uschi und Paul Schmid vom Restaurant Gambirinus spendiert.

3. Tag - Dienstag

Heute war das Wetter im Gegensatz zu gestern genial! Die Pisten waren traumhaft und es lief den ganzen Tag rund. Für das Quer-Team ging es auf die Schlittelpiste und am Nachmittag ins Hallenbad. Zum Entspannen konnten sie ins Sprudelbad gehen. Leider hat die Grippewelle ihr Ende noch nicht gefunden. Einige Schüler wurden auch im Lager von ihr heimgesucht. Doch Frau Ittensohn und Frau Baur pflegten sie wie ausgebildete Krankenschwestern. Am Abend hatte die Klasse 1. E einen Filmabend organisiert. Der Film, The day after tomorrow, war für die

meisten sehr spannend und unterhaltsam.

4. Tag - Mittwoch

Am Morgen bereits beklagte sich eine Schülerin über Halsschmerzen und es ging mehreren Schülern schlecht. Einer musste sogar nach Hause gehen. Die anderen gingen nach dem Frühstück vergnügt in den neuen und wunderschön sonnigen Tag. Am Mittag versammelte sich die ganze Bande zum Mittagessen im Lagerhaus. Dort feierten wir den Geburtstag von Martin Gugger.

Am Abend kehrten viele erschöpft ins Haus zurück. Einige waren müde und einige hatten einen sehr erholsamen Tag.

5. Tag - Donnerstag

Wie jeden Tag nach dem Frühstück war das Haus fast leer, nur fast, weil die Schülerinnen und Schüler, die krank waren, zu Hause blieben. Die Skifahrer wie auch die Snowboarder gingen nach dem Frühstück auf die Piste. Für die Quer-Leute hiess es am Morgen in den Alpen schlitteln gehen und am Nachmittag ging es ins Schwimmbad! Und wieder einmal ist ein wunderschöner Tag vergangen! Nach dem feinen Abendessen von Frau Schneider und Frau Baur, konnte die 2. G ihr vorbereitetes Abend-

programm durchführen. Weil es der letzte Abend war, erlaubten uns die tollen Lehrer, dass wir länger aufbleiben dürfen, aber die Handys mussten wir trotzdem abgeben! Wir durften nicht nur länger aufbleiben, wir durften auch länger schlafen!

6. Tag - Freitag

Freitag, der letzte Morgen, der letzte Tag hier in der Lenzerheide! Schade!!! Nach dem Frühstück gingen die Skifahrer und die Snowboarder auf die Piste. Für die Leute vom Quer hiess es aber: Putzen, putzen, putzen! Wir haben das ganze Haus gereinigt. Es hatte ziemlich Spass gemacht, wir waren fleissige Leute und waren nach etwa 1 Stunde und 15 Minuten fertig. Dann war für uns Feierabend angesagt. Wir durften ins Dorf hinunter spazieren und dort auf die anderen warten. Dann kam die schlimme Nachricht, dass eine Schülerin aus der 2 G einen Unfall auf der Piste hatte. Sie wurde ins Krankenhaus geliefert. Alle hofften natürlich, dass es ihr gut geht. Gegen 13.15 Uhr ist der Car in der Lenzerheide angekommen und alle stiegen ein, ausser der verunfallten Schülerin! Wir fuhren nach Hause und waren etwa um 14.40 Uhr im Bahnhof Walzenhausen angekommen.

Alle gingen glücklich nach Hause. Das war die tolle Woche in der Lenzerheide. Ich hoffe, dass alle Spass hatten!

Verfasser der Berichte: Miriam, Viktoria, Valhana, Boris, Jasmin, Michaela, Eva, Gianni

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Die Rache der Igel

Ein Musical der 3. und 4. Klassen Walzenhausen

Projektwoche:

Requisiten: Frau Zwahlen hat mit uns Zylinder, T-Shirts, Plakate, Autos und vieles mehr gebastelt.

Kulissen: Das hat Frau Bilger mit uns gemacht: Den Hintergrund, Dekoration, Bar und Einladungen.

Theaterspielen und singen: Sonja Eberle und Caroline Heinzmann haben uns Kindern das Spielen und Singen beigebracht. Lauter, deutlicher und gut betonen.

Aufführung:

Einige waren sehr aufgeregt. Das Musical verlief sehr gut doch am Morgen gab es Komplikationen mit dem Mikrophon. Das Musical verlief am 23. März 05 am Abend sehr gut.

Einige Meinungen von den SchülerInnen:

Julia: Mir hat es gut gefallen. Das Beste fand ich als die Igel die Autos zerstampfen.

Martin: Mir hat das Musical gut gefallen. Ich wollte eigentlich nicht beim Floh-Tanz mitmachen.

Fabienne: Ich habe das Musical gut gefunden. Am liebsten hätte ich die Rolle bekommen, wo man die Autos zertrampelt.

Yves: Das Musical könnte noch besser sein. Ich war ein bisschen aufgeregt.

Sabrina und Monika: Wir fanden es toll als die Lehrerinnen das Lied gesungen haben.

Frau Zwahlen: Die Projektwoche fand ich toll. Ich habe die Kinder von einer anderen Seite kennen gelernt. Die Aufführung war echt Super klasse spitze...

Frau Bilger: Ich fand das Musical spitze! Ich hätte gern im Flohtanz mitgespielt. Ich bin sehr stolz auf die SchülerInnen!

Meinung von Kindergärtnern:

Claudio: Es war manchmal schön und langweilig. Das Lied Kinderpower hat uns sehr gefallen.

Allgemein: Es war ein wenig lang. Es war toll, dass wir manchmal mit singen konnten. Autoverstampfen war lässig. Die Äpfel hätte ich gerne mitgenommen. Mir hat gefallen, dass ich sehr viel kannte.

Ein Bericht von Sabrina Jungi

Schützengarten
Ein vortreffliches Bier.

Schützengarten-Aktion
1. Mai – 31. Mai 2005

**Aktionspreis
Fr. 22.-***
statt Fr. 27.-
* exklusiv Depot

Schützengarten
Lager hell
(20 x 50 cl MW)

Dorfmolke
Enzler
Walzenhausen

Saison-Eröffnung im Schwimmbad Ledi

Auf in die neue Badesaison!

Am **Samstag, 14. Mai 2005**, eröffnet das Schwimmbad Ledi die Badesaison 2005

Die Schwimmbadkommission bedankt sich bei Fredi Zuberbühler für seine tolle Arbeit in den vergangenen acht Jahren. Gleichzeitig begrüßen wir unseren neuen Bademeister, Heinz Stampfl, und wünschen ihm viel Freude und Erfolg in seiner neuen Tätigkeit im Schwimmbad Ledi.

Unser neuer Bademeister:

Heinz Stampfl

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag	10:00 - 20:00 Uhr
Sonntag	09:00 - 20:00 Uhr

Unser neuer Bademeister, Heinz Stampfl sowie Susi Rast freuen sich auf Ihren Besuch

Schwimmbadkommission Walzenhausen

«Vertrauen kann sich nur entwickeln. Die Zeit nehme ich mir für Sie.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
 Telefon 071 888 22 81
 Natel 079 445 65 29
 FAX 071 880 03 83
 roger.rueesch@helvetiapatria.ch
 www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

Vierfaches Glück im Stall!

Nach 3x Drillingen sogar Vierlinge: Ein seltenes Ereignis im Almendsberg. Vom besonderen Stolz ist ihr gar nichts anzumerken. Dabei hat Flöckli die Ziegenmutter am 25. 2.2005 doch vier muntere Zicklein zur Welt gebracht. Ungestört schleckt sie an einem Salzstein, sie hat die Mineralien jetzt nötig. Ihre vier, eine Woche alten Jungen schlafen eng aneinander geschmiegt in einer Ecke der Bucht. Flöckli hat uns schon manchmal überrascht. Nachdem sie schon dreimal Drillinge zur Welt gebracht hat, haben wir tatsächlich schon nachgedacht, ob es auch einmal Vierlinge werden könnten.

Warum halten wir neben den Kühen, Schafen, Hühnern, Enten, Gänsen, Katzen und dem Hund auch noch Ziegen? Eigentlich waren es die Kinder die eine Ziege wollten, aber schliesslich ist sie dann der Bäuerin geblieben. Die Beziehung zu Ziegen ist anders als zu Schafen. Die Ziegen lieben den Kontakt zu den Menschen und kommen auf uns zu, während die Schafe eher scheu sind. Flöckli ist eine Mischung aus Appenzeller- und Saanenziege. Der Vater Ihrer Jungen kommt aus Büriswilten und gehört zu den Saanenziegen. Bei den Jungen handelt es sich um drei Böckli und ein weibliches Gitzi.

Familie Züst, Almendsberg, Walzenhausen

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Familien- ergänzende Kinder- betreuung

Suchen Sie für die Betreuung ihrer Kinder eine kindergerechte Lösung?

Wir, die Fachkommission Tageseltern der pro juventute Vorderland, vermitteln Tageseltern für Kinder von allein erziehenden, berufstätigen, teilzeitbeschäftigten Eltern.

Wer eine regelmässige Betreuung für seine Kinder sucht, sei es für einen ganzen Tag, für einige Stunden, zum Mittagstisch oder nach der Schule, findet mit unserem Angebot eine kindergerechte Lösung. Eltern und die Tageseltern werden durch eine kompetente Vermittlerin zusammen geführt. Die Betreuung und die individuellen Vereinbarungen werden mit gegenseitigen Verträgen geregelt. Die Tarife richten sich nach dem Einkommen der Eltern. Eine klare monatliche Rechnungsstellung und die Entlohnung der Tageseltern werden über unsere eigene professionelle Inkassostelle abgewickelt.

Mit den Tagesfamilien ergänzen wir das Angebot der anderen Betreuungsstätten. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass wir optimale Betreuungsplätze zum Wohle des Kindes vermitteln können.

Für weitere Informationen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fachkommission Tageseltern
App. Vorderland
Anita Keller
071 891 51 08

Seit 150 Jahren erscheint das Appenzeller Jahrbuch:

Spannende Informationen über Walzenhausen

Seit 1854 und damit seit gut 150 Jahren gibt die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft (AGG) alljährlich ein Band des Jahrbuches heraus. In jedem Buch sind jeweils auch über Walzenhausen viele spannende Informationen enthalten. Ein Blick in den Band pro 1985 erinnert an die vor 20 Jahren erfolgten Veränderungen des Dorfbildes.

Peter Eggenberger

Die von Kantonsbibliothekar Matthias Weishaupt redigierten Jahrbücher informieren über das kantonale Geschehen in Ausser- und Innerrhoden sowie über wichtige Ereignisse in den einzelnen Gemeinden. Eine mehrere Jahre zurückreichende Sammlung der Jahrbücher erweist sich als einmaliges historisches Nachschlagewerk. Zuständige Jahrbuch-Chronistin für sämtliche Vorderländer Gemeinden ist seit ein paar Jahren die Walzenhauserin Isabelle Kürsteiner. Jedermann kann Mitglied der AGG werden (Jahresbeitrag Einzelmitglieder Fr. 25.—, Ehepaare Fr. 45.—) und erhält damit ohne weitere Verpflichtungen automatisch das Jahrbuch. Interessierte wenden sich an AGG-Kassier Hans Bischof, 9035 Grub (Tel. 071 891 31 19).

Vor 20 Jahren verschwanden die Häuser alte Kantonalbank und „Kreuz“

Ein Blick in das Jahrbuch pro 1985 erinnert an die Tatsache, dass in Walzenhausen vor zwanzig Jahren markante Häuser verschwanden und damit grosse Veränderungen im Ortsbild erfolgt sind. Am 10. April wurde das Haus alte Kantonalbank abgebrochen, und am 16. Oktober erlitt die Nachbarliegenschaft „Kreuz“ (Restaurant und Metzgerei) das gleiche Schicksal.

An Stelle der beiden altvertrauten Häuser entstand die damalige Ayurvedaklinik samt Tiefgarage (heute Aertzehaus und Rheinburg-Therapiezentrum). Am 16. September wurde auch die Villa Hausammann ein Opfer der Spitzhacke. Gleichenorts wurde in der Folge die neue Agentur der Ausserrhoder Kantonalbank erbaut, die später von der UBS übernommen und letztlich aufgehoben wurde.

*Am Platze der 1985 abgebrochenen Häuser alte Kantonalbank und „Kreuz“ wurde eine Tiefgarage erstellt. Auf der Betondecke erfolgte später der Bau der im Jahre 1991 eröffneten Ayurvedaklinik, die allerdings nur bis 1994 Bestand hatte. Heute dient das Gebäude den Praxen von Arzt Luzius Knöpfli, Zahnarzt Peter Wenzel und der „Rheinburg“-Klinik.
Bilder Peter Eggenberger*

Ebenfalls verschwunden: Traditionsreiches Hotel „Falken“ im Brand, Lachen

Weitere 1985er Abbrucharbeiten galten dem traditionsreichen Hotel-Restaurant „Falken“ im Brand, Ortsteil Lachen. Als letzte „Falken“-Wirtsleute gingen Paul und Ursula Schmid-Künzler (heute Restaurant „Gambrius“) in die wechselvolle „Falken“-Geschichte ein. An gleicher Stelle wurde ein Privathaus erstellt, das u.a. als mehrjähriges Domizil der universalen Kirche verschiedentlich für negative Schlagzeilen in den Medien sorgte.

Fabrikerweiterung und Panorama-Spazierweg

Altes vergeht, Neues entsteht... Diese Wahrheit galt für Walzenhausen im Jahre 1985 in besonderem Masse. Nebst den erwähnten Neubauten begann das Kunststoffwerk Herrmann AG im Nord mit einer bedeutenden Erweiterung, die Ende 1986 eingeweiht werden konnte. Gleichzeitig feierte das 1946 gegründete Unternehmen das 40-jährige Bestehen. Ebenfalls 1985 erwarb die Ausserrhoder Kantonalbank die baufällige Ho-

telliegenschaft „Rheinburg“, die in der Folge saniert und zur heutigen Klinik ausgebaut wurde. Eine Aufwertung erfuhr das von A. und H. Brunner-Savoy geführte Hotel Kurhaus-Bad, indem vor zwanzig Jahren der beim Hotelparkplatz beginnende, in Richtung Sonnenberg führende Panorama-Spazierweg eröffnet werden konnte. Die auf Initiative von Gemeindehauptmann Hugo Knoepfel 1980 gegründete Bauland-Erschliessungs AG (BEG) verkaufte 1985 in der Grausegg erstmals eine baureife Landparzelle, auf der das Wohnhaus der Familie Graber erstellt wurde.

Aus für vertraute PLZ 9412 Lachen

Per 31. Dezember 1985 verschwand die altvertraute Postleitzahl 9412 Lachen, nachdem der seit 1953 wirkende Posthalter Ernst Sturzenegger das Pensionsalter erreicht hatte. Seine Gattin führte das Postbüro als Annahmestelle weiter, bis es dann einige Jahre später zur endgültigen Aufhebung der Poststelle Lachen kam. Nach dem Rücktritt der Gemeinderäte Pe-

Am 25. April 1985 wurde im Brand (Lachen) das traditionsreiche Hotel-Restaurant „Falken“ dem Erdboden gleich gemacht.

ter Hohl, Nördli, Bruno Brütsch, Platz, und Ernst Niederer, Wilen, hielten im Frühling 1985 Franz Niederer, Lachen, Heinz Künzler, Bild, und Emil Hautle, Dorf, als neugewählte Mitglieder im Gemeinderat Einzug. Auf ihre 20-jährige Wirtstätigkeit im Restaurant „Sonnenberg“ schliesslich konnten Walter und Cirilla Wüthrich-Jenal Rückschau halten.

Unvergessene Verstorbene

Zu den Verstorbenen im Jahre 1985 gehörten u.a. Alma Zuber, Inhaberin der einstigen Fremdenpension Grund (heute Wohnhaus Familie Gmeiner),

Walter Johann Weishaupt (ehemaliger „Kreuz“-Wirt und -Metzger, Vater von Lehrer Kaspar Weishaupt), Otto Künzler, Lithen (langjährig wirkender, für Walzenhausen zuständiger Zeitungsberichterstatte), und Hedwig Rohner, die als pädagogisches Naturaltalent während Jahrzehnten den damals im Haus Drexel, Ruten, eingerichteten Kindergarten geführt hatte.

(Wer sich für frühere Jahrbücher und Kalender interessiert, wende sich an Peter Eggenberger, Zelg)

Hautle

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

Ernst Künzler AG
Hoch- und Tiefbau
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 19 01
Fax 071 888 26 85

Wir empfehlen uns für Neu- und Umbauten, Renovationen, verschiedene Transporte und Kranarbeiten sowie für einen **Muldenservic**

Bibliothek Walzenhausen

Buchtipps

Vorstellung eines typischen Männerbuches, dies die Idee des Bibliotheksteams. Gar nicht so einfach, denn was ist ein Männerbuch? Gibt es überhaupt spezielle Männerbücher? «Elementarteilchen» von Michel Houellebecq wurde mir von männlicher Seite vorgeschlagen. Das Buch ist spannend, ziemlich hart, teils pornografisch und in Literaturkreisen umstritten. Es befasst sich mit den Auswirkungen der 68er-Bewegung auf die Sexualität. Sei sie vor 68 etwas Gegebenes, Klares, Einfaches, Unproblematisches, Zivilisiertes, ja Kommunistisches (für alle galt das Gleiche) gewesen, so sei sie durch die Enttabuisierung zur Handelsware geworden. Leistungsdruck, Konkurrenzkampf und die erbarungslosen Gesetze des freien Marktes bestimmten seither auch diesen Teil unseres Lebens. Der Verlag umschreibt es so:

«Elementarteilchen» – der unmoralische Roman eines grossen Moralisten – liefert das literarische Zeitbild der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Präzise und sachlich berichtet Michel Houellebecq vom glücklosen Leben der Halbbrüder Bruno und Michel. Ihre Mutter, eine radikale Jüngerin der 68er-Ideale, widmet sich ganz ihrer sexuellen Selbstverwirklichung und sorgt so dafür, dass das Leben ihrer Söhne von kalter Einsamkeit geprägt ist.

Bruno, der Ältere, wird zum Opfer seiner verzweifelten sexuellen Obsessionen. Michel ist Molekularbiologe und verbringt sein autistisches Forscherleben zwischen Supermarkt und Psychopharmaka, bis es in einem gentechnischen Institut in Irland das unsterbliche und geschlechtslose menschliche Wesen klonst – eine Vision jenseits von Egoismus und sexuellem Elend. Mit Michel und Bruno

entwirft Michel Houellebecq zwei Lebensläufe am «Ende der alten Ordnung».

«Elementarteilchen» wird nicht allen zusagen. Vielleicht interessiert dafür das Buch von Peter Holenstein «Die Innenseite der Schuld» (Alkoholismus: Einstieg, Abstieg, Ausstieg). Der Verlag beschreibt es so:

Felix Heiden ist wegen vorsätzlicher Tötung seines 15 Monate alten Sohnes und vollendeten Versuch der vorsätzlichen Tötung seiner Ehefrau zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. In seinem Schlusswort vor Gericht erklärte der geständige Täter: «Es ist mir heute noch unverständlich, weshalb ich meinen Sohn erschossen habe und nicht mich selbst.»

Einleuchtend – Erdgas ist die Wunschenergie Nummer 1!

70% aller Neubauten in unserem Versorgungsgebiet werden an das Erdgasnetz angeschlossen.

Weil Erdgas alle Anforderungen erfüllt, die an eine zeitgemässe und zukunftsfähige Energie gestellt werden:

- Umwelt- und Klimaverträglichkeit
- Problemlose und effiziente Energienutzung
- Versorgungssicherheit und Reichweite der Vorräte
- Kosten im Vergleich zu anderen Energieträgern
- Sparsamkeit durch niedrige Investitionskosten und hohe Energienutzung

Kombinieren Sie doch alle Vorteile von Erdgas!

Erdgas ist nicht nur ein erstklassiges Produkt, es ist zudem vielseitig anwendbar und kombinierbar (Solar und Holz). Lassen Sie sich von den GRAVAG-Spezialisten kompetent beraten.

GRAVAG Gasversorgung
Rheintal-Appenzeller Vorderland AG
9430 St. Margrethen, Industriestrasse 21
Tel. 071 747 54 54, Fax 071 747 54 55
info@gravag.ch, www.gravag.ch

Besuchen Sie uns im Web:
www.gravag.ch

Entwicklung der Neuanschlüsse durch GRAVAG. Immer mehr Hauseigentümer entscheiden sich für die Wunschenergie Nummer 1!

erdgas
GRAVAG

Die Antwort auf diese Frage versucht Peter Holenstein im vorliegenden Buch zu geben. Es ist die Antwort auf die Frage, wie aus einem genial veranlagten Musterschüler, der immer Klassenerster war, später an der Universität als Geschichtsstudent brillierte, es im Militär zum Offizier und im Beruf bis zum Sekretär einer grossen Partei gebracht hatte, ein schwer abhängiger Alkoholiker werden konnte. Um die Ursachen der Verzweiflungstat zu ergründen, hat der Autor während mehr als einem Jahr die Lebenssituation Felix Heidens recherchiert und in enger Zusammenarbeit mit dem im Zuchthaus einsitzenden Täter dessen Lebensgeschichte aufgezeichnet.

Bei dieser Tragödie eines Alkoholikers, der bereits mit 14 Jahren zu trinken begann, zeigt sich, dass die Innenseite von Felix Heidens Schuld ebenso viele Gesichter hat wie (Mit-)Schuldige besitzt. Und das nicht von ungefähr: Auf der Anklagebank des Autors sitzt die legale Droge Nr. 1, der Alkohol.

Ein sehr eindrückliches Buch. Alkoholsucht ist nicht nur ein Männerthema. Immer mehr betrifft sie auch Frauen und Jugendliche beiden Geschlechts.

Verena Tobler

Michel Houellebecq: Elementarteilchen, Aus dem Französischen von Uli Wittmann, List Taschenbuch, München 1999, 360 Seiten

Peter Holenstein: Die Innenseite der Schuld. Alkoholismus: Einstieg, Abstieg, Ausstieg, Hoffmanns Sachbuch, Zürich 2000, 414 Seiten

Hinweis

Am 3. Juni 2005 stellt Judith Hauptlin in der Bibliothek Walzenhausen Männerbücher vor. (20 Uhr).

Leser schreiben

Lärmschutzverordnung für Walzenhausen – subito

Wenn wir als steuerzahlende Einwohner von Walzenhausen am Morgen zum Fenster hinaus schauen und dem lieben Gott sofort dafür danken, dass es heute mal wieder ordentlich regnet und möglichst noch stürmt, wie gerade jetzt am 8. und 9. April 2005, so kann man wohl annehmen, dass da was nicht in Ordnung ist.

Im Rahmen der Aussprachen um das Konzept „Zukunft Walzenhausen“ wird viel über die verschiedensten Ansätze diskutiert, wie unsere Gemeinde attraktiver gestaltet werden kann.

Im August 2004 wurden wir zudem vom Standortmarketing „Appenzellerland macht vorwärts“ angeschrieben, um doch bitte, bitte etwas Werbung für attraktive Steuerzahler zu machen. Wenn der Luftkurort und Balkon über dem Bodensee, die Gemeinde Walzenhausen, aber nicht „subito“ Anläufe zu einer eigenen Lärmschutzverordnung macht, so werden all die Bemühungen wohl für den „AR.CH“ sein.

Da gibt es wirklich eine grosse Mehrheit von Einwohnern und Verantwortungsträgern in der Gemeinde, die sich redlich um einen attraktiven Wohnort bemüht. Da gibt es aber auch einige liebe Mitmenschen, die egoistisch und ohne jeglichen Gemeinschaftssinn ihr ganz anderes Süppchen kochen:

Nicht nur eine „half-pipe“ macht Lärm und belastet eine weite Umgebung. Da gibt es Leute, die abends mit PW oder Motorrad in Rally-Manner vom Schulhaus Bild bis ins Dorfzentrum steuern, auf den Geraden bis zur Einmündung der Strasse von St. Margarethen und dann wieder beim Hasenbrunnen mit heulenden Motoren voll beschleunigen und die Kur-

ven dazwischen mit kreischenden Pneus zu meistern versuchen. Wenn wir bei unseren abendlichen Spaziergängen im Luftkurort Walzenhausen das gleiche Fahrzeug mehrfach so sehen, so wissen wir, dass hier nicht eine Hochschwängere ins Spital gefahren wird. Ähnliches kann man auf der Zufahrt von der anderen Seite Rheineck/Thal beobachten.

Sicher kann man diskutieren in wie weit Kirchen- und Uhr Glocken in der Nacht noch läuten müssen, wie im Rheintaler von diesem Wochenende. Da gibt es aber auch einzelne Leute, deren Kind seit über 12 Monaten in jeder freien Minute zwischen Morgen und Abend an diversen Hasenställen „bastelt“. Die Anfälle mit Hammer und Beil über Stunden zu wüten, wohl als Hilfeschreie eines vernachlässigten, schon stark gestörten Kindes zu analysieren, sollten sicher ernsthafter behandelt werden als das in Walzenhausen derzeit geschieht. Selbst wenn ältere Nachbarn mal eine Mittagsruhe brauchen oder im Haus vis-a-vis ein Sterbender liegt, es wird ohne jede Hemmungen gelärmt!

Zahlreich sind auch die Einwohner von Walzenhausen, die in Hotel, Heimen, Spitälern oder sonstigen Berufen schichtmässig arbeiten und deshalb auch in den Stunden von 6 bis 22 Uhr ein paar Stunden Schlaf finden sollten.

Die intensiven Lärmbelastungen weit über ein Jahr hinweg in unserer Ecke von Walzenhausen Platz haben inzwischen unsere Gesundheit angegriffen. Wir können unser Haus nur noch bei schlechtem Wetter bewohnen; von einer Gartennutzung ganz zu schweigen. Wir werden ein unverkäufliches Haus nicht einfach aufgeben, aber ganz sicher kein Immobilienvermögen oder gar Eigenmiete dafür versteuern.

„Zukunft Walzenhausen“ bedeutet für uns zunächst einmal eine Lärmschutzverordnung für die Gemeinde und das „subito“.

Dan Scaar, Platz 224, Walzenhausen

Neues von der Biotop-Kommission

„Amphibien sind interessante Thier. Sie pflanzen sich durch Leichen fort“

Stimmt so natürlich nicht. Es müsste heissen: Mit Laich.

Markus Tobler

Molche, Salamander, Frösche und Kröten sind im Leben und in ihrer Fortpflanzung extrem abhängig von Wasser. Ihre feuchte Haut bietet nur schwachen Schutz gegen Austrocknen und chemische Einflüsse. Nur feuchte oder nasse Gebiete kommen als Lebensraum in Frage.

Unser Grasfrosch sucht früh im Jahr stehende Gewässer auf und legt seine Eier in Ballen in seichtes Wasser oder zwischen schwimmenden Pflanzen ab (>3'000). Die Eizellen werden bei der Ablage befruchtet (Doppeldecker) und die Gallerthülle quillt auf und gibt eine bescheidenen Schutz. Ein Laichballen ist danach weit grösser als die Froschfrau die ihn abgelegt hat. Die

glasklare Hülle erlaubt den Eintritt der wärmenden Sonnenstrahlen. Dies beschleunigt die Entwicklung.

Erdkröten legen die Eiern in Schnurform ab (bis 6000).

Molche (bei uns Bergmolch und Fadenmolch) legen ihre Eier einzeln ab und leimen sie in Blattschlaufen, die sie mit ihren Hinterbeinen formen (30 - 50). Probieren Sie einmal unter Wasser zu leimen! Die einzeln versteckten Eier sind so besser geschützt. Damit kommen die Molche auch mit viel weniger Eiern aus als Grasfrosch und Erdkröte.

Die Geburtshelferkröte betreibt Brutpflege, indem das Männchen die Laichschnüre um die Hinterbeine wickelt und mit sich an feuchten Orten rumträgt, bis die Kaulquappen schlüpfreif sind (20 - 50). Dann transportiert es sie zum stehenden Gewässer. Auch hier wird die Eizahl stark

Grasfroschlaich in Ballen

Geburtshelferkröten-Männchen mit Laichschnur um Hinterbeine gewickelt

Molchlarve. Äussere Kiemen bis zum Gestaltwandel = Metamorphose

Feuersalamander

Veranstaltungen für Naturinteressierte

Organisiert durch die Biotopkommission

22.5.2005 **Weiher, Frösche, Kröten und Molche.** 09.00 Uhr Vereinslokal Lachen. Wanderung (M.Tobler)

26.6.2005 **Sandsteinrippen, Blumenwiesen.** Botanische Wanderung. 08.00 Uhr Schulhaus Bild. (Ernst Suhner)

19.11.2005 **Weiher putzen in Gruppen.** 08.00 Uhr. Vorgängig Mitarbeitende bitte melden.

5.11.2005 **Waldrandaufwertung.** 09.00 Uhr Restaurant Traube Beginn. Anschliessend Begehung im Gelände. (Kantonsoberrforster P. Ettliger) Richtet sich speziell auch an Waldbesitzer.

5.12.2005 **Naturschutzgruppe Rückschau, Vorschau, Bilder** 20.00 Uhr Restaurant Wilder Mann. Gesellschaftlicher Anlass.

reduziert. Dafür sind die Eizellen viel grösser und mit mehr Reservestoffen beladen.

Einen Schritt weiter geht der Feuersalamander: Das Weibchen trägt die befruchteten Eier in ihrem Bauch herum, so lange, bis die Quappen schlüpfreif sind. Zum Schlüpfzeitpunkt sucht das Feuersalamanderweibchen ein Fließgewässer mit seichten strömungsschwachen Stellen auf (10-50).

Der Alpensalamander, der in Walzenhausen aber nicht vorkommt, erinnert schon fast an eine Säugerschwangerschaft. Fertig metamorphosierte kleine Salamänderlein, die Luft atmen, verlassen die Mutter. Sie haben sich von unbefruchteten Eiern und einem speziellen Gewebe, das die Mutter produziert, ernährt. Die „Geburt“ findet zwei bis drei Jahre nach der Paarung am Land statt.

Schwanzlurchlarven ernähren sich von kleinsten Tieren wie Wasserflöhen. Ihre Atmung geschieht mit äusseren Kiemen, die während der ganzen Larvenzeit äusserlich bleiben. Bei ihnen bilden sich die Vorderbeine zuerst.

Froschlurchlarven, auch „Rosschöpf“ genannt, sind Vegetarier. Mit Hornzähnen schaben sie Algenteppe ab. Schon kurz nach dem Verlassen der Gallerthülle verschwinden die Kiemen unter einem Hautdeckel. Ihnen wachsen die Hinterbeine zuerst. Froschlurche schalten mit der Metamorphose auf tierische Nahrung um.

Viele Wege können zum Ziel der Art-erhaltung führen. Trotz raffinierten Strategien haben es heute Amphibien schwer. Ihr Lebensraum wird durch den Menschen oft negativ beeinflusst. Verkehr und Bodenbewirtschaftung können tödliche Folgen haben. Mit Unterstützung bei der Frühjahrswan-

derung und durch Erstellen von Ersatzbiotopen können wir etwas ausgleichend wirken. Leider machen den Amphibien in letzter Zeit Krankheiten zu schaffen, über deren Ursache noch Unklarheit herrscht. Dies ist beunruhigenderweise leider ein weltweites Geschehen.

Danke dass Sie bis hierhin gelesen haben. Wir haben die Natur nötig und die Natur braucht auch uns. Konrad Lorenz hat erkannt: Man liebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt.

Meldungen über spezielle Beobachtungen nehme ich gerne entgegen. Auf allfällige Fragen gebe ich nach Möglichkeit Antwort und zur Planung eines Weihers sind Hilfen vorhanden.

*Markus Tobler Grusegg 314 9428
Walzenhausen 071 888 36 24
Biotopkommission Walzenhausen.*

Vortrag

„Wohlbefinden und Gesundheit durch richtige Ernährung“

Referentinnen:

C. Schmid,
dipl. Ernährungscoach, Hauswirtschaftslehrerin
R. Weber-Zeller,
dipl. Ernährungscoach, dipl. Pflegefachfrau

Dienstag, 10. Mai 20.00 Uhr
Oberstufe Walzenhausen, Schulzimmer Weber

Alle interessierten Personen sind dazu herzlich eingeladen!

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51
garage.steingruber@bluewin.ch
www.garage-steingruber.ch

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Evangelische Kirchengemeinde Walzenhausen

Gottesdienst unter der Linde

Am Morgen des Auffahrtstages (5. Mai) lädt das Pfarramt erneut zu einem speziellen Gottesdienst unter der Linde auf dem Kirchplatz ein. Um 09.15 Uhr wird der Gottesdienst unter freiem Himmel – zu dem auch die Patientinnen und Patienten der Rheinburg-Klinik mit ihren Angehörigen herzlich eingeladen sind – beginnen. Der Gottesdienst wird vom Brass Quartett Speicher musikalisch umrahmt. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Kirchenkaffee geplant. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.

Ökumenischer Familiengottesdienst

Am Samstag, den 7. Mai, wird um 17.00 Uhr erstmals ein ökumenischer Familiengottesdienst gefeiert. Pfarrerin Corinna Boldt, das katholische KatechetInnen-Team und SchülerInnen verschiedener Schulstufen werden den Gottesdienst miteinander gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Musikverein Walzenhausen auf dem Kirchplatz zu seinem traditionellen Muttertagsständchen ein. Die Kirchengemeinde offeriert einen alkoholfreien Apéro und einen kleinen Imbiss.

Konfirmation

Am 12. Juni werden elf junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier stehen, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Rafaela Bisquolm (Lachen), Angela Graf (Lachen), Ursina Hediger (Weid), Fabian Künzler (Leuchen), Michel Künzler (Platz), Myriam Kuster (Heldstadel), Sonya Rempfler (Lachen), Stefan Rohner (Heldstadel), Manolito Toscano (Loch), Beno Wüthrich (Sägentobel) und Patrick Zuberbühler (Rüti). Im Anschluss an die Konfirmation Apéro auf dem Kirchplatz und Ständchen des Musikvereins Walzenhausen (nur bei guter Witterung).

Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag/Enthüllung Gedenktafel Pfarrer Paul Vogt

Am 19. Juni feiern wir den Flüchtlingssonntag 2005, der in diesem Jahr ganz im Zeichen von Pfarrer Paul Vogt, dem ersten Flüchtlingspfarrer der Schweiz und Gründer des Sonne-

blick Walzenhausen, steht. Im Anschluss an den Gottesdienst wird im Beisein von Frau Landammann Alice Scherrer und Gemeindepräsident Hans Wiesendanger eine Gedenktafel für Pfarrer Paul Vogt an der Kirche enthüllt. Der Gottesdienst beginnt um 09.45 Uhr!

Was wir selbst gegen Gewalt tun können

Am Ökumenischen Gottesdienst im Zusammenhang mit dem Suppentag ging es im Februar auch in Walzenhausen um das Thema „Wir glauben. Gewalt hat nicht das letzte Wort.“ Pater Hesso Hösli und Pfr. Walter Frei gestalteten die Feier. Viele junge und ältere Menschen machten sich dabei auch Gedanken darüber, was wir selber gegen Gewalt tun können, und schrieben es auf. Einige Beispiele wurden damals vorgelesen. Die gesamte Liste zeigt jetzt aber eine grosse Vielfalt in spannungsreichen gegenseitigen Ergänzungen.

Keine Angst haben.
Zusammen reden. Einander zuhören. *(beides am häufigsten erwähnt)*
Gespräch statt Ohrfeige. Selber keine Gewalt anwenden.
Weniger Streit. Frieden machen. Die Hand zum Frieden reichen.
Den Konflikten nicht aus dem Weg gehen, miteinander die Konflikte lösen
Probleme ansprechen, diskutieren und lösen anstatt verdrängen.
Mehr nachdenken. Ich bemühe mich, zuerst zu denken, bevor ich etwas tue und sage.
Akzeptieren. Zurückhalten. Den Bruder weniger nerven!!!
Hilfsbereitschaft. Allen Menschen gut sein. Nächstenliebe. Mehr Herz.
Im Nächsten Jesus sehen. Ihm mit Achtung und Respekt begegnen.
Sich in den Anderen hineinversetzen. Für ihn Zeit nehmen. Verständnis aufbringen.
Mehr helfen, weniger streiten. Bescheidenheit. Zufriedenheit.
Mehr Frieden. Zeit schenken. Offener sein. Gemeinsam. Familiensitzung.
Die Kinder in einer intakten Familie mit viel Liebe erziehen.
Unser Kindern vermitteln: du bist geliebt.
Jede Begegnung mit einer Anerkennung beginnen.
Weniger Drogen (Alkohol usw.).
Weniger Fernsehen konsumieren. Weniger Gewalt am Fernsehen.
Selber in der Mitte sein: im Herzen Frieden verspüren.
Miteinander offen und ehrlich über die Dinge sprechen, die einen beschäftigen und eine für alle Beteiligten gute Lösung finden.
Gutes Beispiel vorleben. Vorbild sein. Bei sich selber anfangen.
Gewalt verweigern. Militär verweigern. Beten für Frieden.
Toleranz. Beten und danken, einander vergeben und nach Kräften helfen.
Die Hand halten. Ein liebes Lied singen.
Jedes soll an seinem Platz für den Frieden eintreten.
3 gerade sein lassen. Barmherzig sein. Hände die segnen.

Zusammengestellt von Walter Frei (St. Gallen)

Chinderfiir

Am Samstag, 25. Juni, findet eine weitere Chinderfiir statt. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Gemeindeferienwoche 2005

Vom 1. bis zum 7. Oktober ist die prunkvolle Residenzstadt Dresden das Ziel unserer Gemeindeferienwoche. Nicht umsonst wird Dresden auch „Elbflorenz“ genannt. Die eindrucksvollen Baudenkmäler machten die Stadt weltberühmt. Und gleich vor den Toren Dresdens: Die wildromantische Felsenwelt des Elbsandsteingebirges und das 1000-jährige Meissen an der Sächsischen Weinstrasse.

Unser Hotel liegt im Grünen etwa 15 km vor den Toren Dresdens. Es ist ein idealer Ausgangsort um die Kulturstadt Dresden und seine reizvolle Umgebung kennen zu lernen.

Zum Halbpensionspreis gehören ein reichhaltiges Frühstückbuffet sowie ein 3-Gänge Menü am Abend. Die Kosten betragen pro Person inklusive Carreise und Ausflugsprogramm: 890.-- Franken bzw. 970.-- Franken. Folgende Ausflüge sind möglich: Dresden mit Zwinger, Frauenkirche, Semperoper, Brühlsche Terrasse etc.; Meissen und die Meissner Porzellanmanufaktur; Schloss Moritzburg und Pillnitz; Fahrt mit der ältesten und grössten Raddampferflotte der Welt; Sächsische Schweiz mit ihren bizarren Sandsteinfelsen; Erzgebirge mit der traditionellen Handwerkskunst.

Anmeldungen für die Gemeindeferienwoche sind ab sofort bis zum 1. August 2005 im evangelischen Pfarramt möglich.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Die Kirchenvorsteherschaft teilt mit, dass bis zum 30.06.05 die Möglich-

keit besteht, zum neuen Kirchgemeindefreglement Stellung zu nehmen, welches an der Kirchgemeindeversammlung im Herbst 2005 zur Abstimmung gelangt. Die Revision des Kirchgemeindefreglementes wurde aufgrund der neuen Kirchenverfassung notwendig. Der Entwurf des Reglementes ist über das Sekretariat der Kirchgemeinde erhältlich.

Des Weiteren ist die Kirchenvorsteherschaft derzeit mit einem neuen Konzept für den Religionsunterricht beschäftigt, welches den Religionsunterricht bereits auf der Unterstufe vorsieht.

Informationen aus und über Walzenhausen finden Sie auf der Webseite:

www.walzenhausen.ch

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis spätestens **Ende Mai 2005** einwandfrei in Ordnung zu bringen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet werden und Seiten-Gräben ausgejätet sein. Überhängende Aeste und Sträucher sind zu entfernen.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer veranlasst werden.

Flickschotter für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege kann bis spätestens 15. Mai bei Gemeinderat Rainer Vetter, Almendsberg, bestellt werden. Telefon 071 / 888 44 68. Dieser Flickschotter darf nicht für Privatwege, Hausplätze und Gartenwege verwendet werden.

Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt keine Bestellungen mehr entgegengenommen.

**Strassenaufsichtskommission
Walzenhausen**

Miis Dorf - mini Wält (2)

Fortsetzung vom letzten Treffpunkt

Ernst Walser

Miis Revier häd denn natürli o no bis uf-e Schuelplatz g'reckt: üsere Tuernplatz, wo mer aber nie hett tööre tschutte! Er ischt aber doch üsere Schpillplatz gsi – ussert de Schuel-Schttonde. S'Schuehmacherhüüsl mit de Dynaschtie Dierauer grad näbet-dra. I mag mi no guet an Doyen erinnern, wie-n-er mit dem ronde Käppli uf em Kopf. Uf em Hocker vor-em Leischt g'säase-ischt ond uf d'Schuehsole ine g'hammeret häd. Sin Soh, de Fritz sen., en schtramme Maa mit de bruune Schooss, ischt denn de Meischerter gsi. Er häd o d'Füürwehr kommidiert ond ischt vil Johr President vom Handwerkerverein gsi. Erscht schpööter ischt denn de Fritz jun. aaträtte. Ond ali Schueh, wenn's nöd grad saumäässi presiert hand, häd-mer am Samsti-Nommittag köne hole. Wäret der Aerbet hand si die Schuehmacher nöd all pott wele schtööre loh, aber am Samsti Nommittag ischt denn alls parat gsi! Ond denn ischt äbe o Zalltag gsi! - Im Kaufhuus hand Deisserieder's vo Rhinegg e Filiale g'fuehrt. A d'Hulde Küenzler vo de Hoschtet as Vokäuferi mag i m i no guet b'sinne. Im zweite Shtock ischt de Reallehrer Schpörr dehamm gsi. Vo dött uus häd er sälber scho e guetti Uebersicht gha über alls was sini Schüeler too hand, ond was-er nöd persöönli gseah häd, ischt em uf ganz sichere Wege zutreit worde!! Uf all Fäll ischt er all beschtens über alls im Bild gsi, was im Dorf g'loff-n-ischt! Doo drüber häd si scho menge g'wonderet!! De Herr Spörr ischt äbe o Dirigent vom Männerchor gsi. Ond mier redt jo hie ond doo vom-e „Schaat“ im „Schaat“!!

Im Hüsl ob em Kaufhuus häd de Zahnarzt Aschwande praktiziert, ond de Vick, sin Jüngschte, ischt e ganz vowöhnts Püerschli, e Herrli, gsi, häd

scho as Schüeler e „Flüüge“ vor em Hals treit, häd för jede Film, wo z'Rhinegg im Kino g'loff-n-ischt, s'Gäld för de Litritt gha. Er häd's nöd nöti gha, i d'Religionsschttond i d'Schuel z'koh ond ischt derwiile mit Vatter's Auto demonschtrativ uf-em Schuelplatz omme g'fahre!

Ond s'Hüüsl onderem Kaufhuus häd de Paul Amme sinner Zitt vo sim Poschthalter-Vorgänger Gantebein abkauft gha, häd denn dött ini g'hüroote. Erscht wo sin Vatter g'schorbe-n-ischt, ischt d'Famili vom Paul i's Elterehuus omzoge ond d'Hedwig, sini Schwöschter, i's klii Hüüsl.

I mim enge Omkreis ischt no die ober Fabrik gsi. I glob, de Rohner-Sulzer häd si em Schriiner Lutz vokauft, ond der häd denn sini Schriinerei dött betribe. D'Hanni ischt 2 Johr elter gsi as i, d'Irma aas jünger, ond denn hand Lutz no e klinners Meiteli gha.

Erinnerege a d'Dorfschtrooss ha-n-i ufg'schribe zomm-e-n-„aalte Bild“. Denn machi no kuerz de Gang de Dorfbuggl uuf: D'Konditerei Schpengler, em Vatter sini Konkerenz! S'„Marteli“ ischt i miner Klass gsi, aber si häd mi gär nöd möge. Isches de Konkerenz- Gedanke gsi? Gifti ond frech häd si mi mengmool „Mählsack“ titlet!! Vo wäge Schuel hamm-i öppe nöd möse schämme!! – De Willi ischt im Oberdorf öppe s'Pendant vom Werner Diener gsi, gliich alt ond häd o sini „Ondertane“ gha.

Bi „Schützekönigs“ hammi i „o du selige“ ufg'halte, ond i d'Poscht ha-n-i o scho lang gnueg ini g'lueget. „Flaschner's“ grad obe dra hand för mi e Rolle g'schpillt, will mer döt häd

möse Laubsägeli ond bruus oder eschigs Holz dezue kaufe, wenn mer häd wele näbes besser's as us Zigarekischli-Holz mache! I de Türer gegenüber häd s'Frölein Gemmerli en Lade gha för Nähjsache. „Modes“ häd ieres Lädeli g'haasse. Ond ganz dicht näbet de Shtross, 10 Meter wiiter obe, häd de Sekzionsscheff sis Huus gah. De Ma mit em lange wisse Bart ond em kromme Rugg. Er häd s'Salzdepot g'fuehrt, ond wenn de Vatter häd wele e Su metzge, han-i mösi gi „en Schii“ hole dött. Bim erschte mol isch-mer das ganz komisch vorkoh: Schii bruucht-mer doch zwee, nöd gad ann! – I ha doo no nöd g'wisst, dass dä Sekzionsscheff dä Maa gsi ischt, wo dem Pfarrer Sutermeischer im 1898 mit e paar Gsinigsgenosse Schtää is Pfarrhuus g'worfe häd ond e-so g'holfe häd, d'Pfarrfamili i d'Flucht jage!

S' „Herrschaftshuus“ vo Husammes ischt grad obe uf de Hööchi vom Dorfbuggl, e kli zruug vosetzt, im Garte gschtande. De Herr Husamme, all graduf, miteme Art Zwicker, deher koh, ischt überall denn iig'setzt worde, wenn mer im Dorf en Organisator oder en Redner bbruucht häd: för e Tuern-, Sänger- oder Schwingfäscht, er ischt o President vo e paar Voreine gsi. I sim Shtickereibüro häd de Ernscht Bischofberger zueverlässig ddienet. Ond d'Frau ischt em Hushalt mit 3 Maatle ond em Fred voll vomuetli voll beschäftigt gsi. De Fred ischt en guete Liechtathlet gsi, d'Meta üsere Hilde e Fründin. D'Trudi ischt elter ond d'Hildegard jünger gsi as i, ond mit ene ha-n-i enard nöd vil z'täänd gha.

Uf de gliiche Shtroossesite ischt denn no s'Remise vom Leuewiert gsi. De Kuefer, das ischt de Wiert vo Pruef gsi,

häd dött Fässer usenand gno, putzt, „buuget“ ond wieder zämme gsetzt, ond vomuetli o neuu bbaue. Wenn mer „Fasstuuge“ bbruucht häd zom enaard Schi konsschruiere, häd mer’s bim Herr Keleberger überkoh. De „Leue“ icht en alte Bau gsi, e halbs Erschtschtockreschterant. D.h. mier häd möse e paar Tritt ufi, bis mer i d’Gschtschtube koh ischt. De „Leue“ ischt o die Wiertschaft gsi, wo-n-i am meischte ini koh bi: scho früeh ha-n-i all Tag möse dei ini „mit de Püürli“. Zwölf Shtuck för en Franke. Ond wil er’s denn je för en Zenner vokauft häd, hand präzis 20 Rappe för de Wiert use g’lueget. - D’ Ussewand ischt bis a d’Schtrooss heri koh. Leider ischt das schö Appezällerhuus im 1954 total abe bbrennt, nachdem as-es grad renoviert worde-n-ischt.

Uf der andere Schtroossesitte sömmer bi Schpengler’s shtoh bblibe. Grad obe-dra häd de Schuehmacher Niederer sind Lade ond sini Werchschtatt gha. Mier ischt all ufgfalle, wie die Frau Niederer so anderscht g’schwätzt ond Sandale „vechkauff“ häd. Bald ha-n-i aber realisiert, was äbe e „Wält-schi“ sei, vo Chaux de Fonds. Ond no emol e Huus wiiter häd de Gmüesler, de Xander Villa sis Gschäft ond Domizil gha. Im Lade ha-n-i alewil Dattle g’schmeckt! No lang ha-n-i all gmäänt, er haassi Zambelli. Dä mos schints sin Vorgänger gsi si ond mier häd das alem-aa nöd g’schaalte! Ond no weneger hani köne begriife, dass sin Bueb Vinzenz Bütler g’haasse häd. De Xander ischt mit eme einpferdege Zeltwage uf Tour ggange ond, lütseilig, wie-n-er all gsi ischt, i de ganze Gmaand aaz’tröffe gsi ischt. Mit de leengge Hand wo im rächte Winkl zom Arm abe-g’lueget häd, äbe lahm gsi ischt, häd er d’Woogschüssle köne hebe, wenn er mit de rächte s’Gmües ond d’Erdöpfli iig’föllt häd.

Ueber de Lädeli-Hans ond de Federebutzer, wo denn o wider ganz uf-em Dorfbuggl obe ieri Wohn- ond G’schäftssitz gha hand, ischt a-n andere Shtell z’läsid. O über Kondiktör Lutzes ha-n-i scho vozellt. Denn

wär gad no de Coafföör Thalmaa, wo sin Herre-Salon grad ob-em Kiercheplatz betribe häd. Das-mer si dött nie häd möse aamelde, g’fallt mer no hütt. Jede Kond häd afach uf-em Polschterbank Platz gnoch ond g’wartet bis er dra koh ischt. De Barter häd iig-schummet, s’lang Messer abzoge, ond, s’ „Heft“ henne ui ggricht, denn mit zwee oder drei Finger rasiert, häd mit em Schärli g’schneflet, g’schtrählet, „Schmeckis“ aag’schprützt ond mit-eme Tüechli ond/oder Büerschteli abg’wüsch. Es ischt wohl en Tarif vo all dene Behandlege aag’schlage gsi, aber dä ha-n-i nomme im Kopf. Hingege waass i no guet, das min Hoorschnitt alemole 60 Rappe koscht häd. – Ond s’Warte ischt all rächt kuerzwilig gsi. D’ „Arbeitgeber“ ond der äänzig wo i dere Shtube g’schaffet häd, hand all ganz interessant G’schichte g’wisst. De Vatter Thalmaa ischt jo sowiso all en recht onderhaltsame Maa gsi, häd gern ond guet g’sunge, wen-er aml am-e Schöppli zuoi gsi ischt. – Ond sini Frau erscht...!! Si häd nöd emol e Gläsli bbruucht, ischt mit eme Kafi z’fride gsi!! Sii ond ierni Schwöschter, d’Frau Ludwig, hand ganz Gsell-schafte köne onderhalte! Lang ha-n-i die beide kumm köne ussenand halte. Aber i hammer denn köne mierke, dass die wo d’Frau Tahlmaa gsi ischt, e Warze onderem rächte-n-Aug uf em Bagge gha häd!

S’Pfarrhuus ond de Kiercheplatz sönd jo hütt no wie doo. Gad d’Pfarrerslüüt hand g’wexlet. Ueber de Herr Pfarrer Vogt ha-n-i jo o scho vozellt, ond doo wili denn o „mini Wält“ vo dooz’mool schlüsse. Oder söl-i no de alt Lehrer Grof uf-em Wachtbüchl erwähne, will i em ha möse mini Batze bringe zom i’s Scharheft iiträge loh? Imme riisege Buech häd-er aml die Transakzio o no iig’schribe.

Näbert wo mer all Tag uf de Schtrooss aatroffe häd, ischt de Milchmaa gsi. Im Bild uss ischt der Rohner dehamm gsi ond ischt äbe bis is Nord henderi koh gi uussmesse. Er ond sini Frau sönd o d’Wiertschlüt vom Rest.

„Bild“ gsi, wo scho vor vile Johre ab-brennt ischt. Es ischt grad noch em Bild-Rank gschtande, leennger Hand, wemmer vom Dorf her koh ischt. De Milchmaa Rohner ischt no m it eme Ross dehär koh. Aber das häd denn g’änderet wo de Tschägg Keleberger sin Nochfolger worde-n-ischt. Der häd denn sini modern Milchannahm is Huus direkt ob em Rank iig’richt. Er ischt vo Kalifornie direkt uf Walzehuuse koh mit Frau ond de Töchter Lucie. Ond er häd denn grad vo Aafang aa e-n Auto, en klinnere Liferigswage gha. D’Tour häd er vo sim Vorgänger übernoh ond ischt o bis is Nord oder gär bis in Sonneberg henderi g’fahre. Mengs Johr häd de Tschägg dä Dienscht too, solange i no im Bahof dehamm gsi bi. Am Samsti ischt er alewil bi üs no iikehrt ond häd en Kafijass wele mache. Ond do dezue häd en Shtompe ghört.

„Das war eine goldene Zeit“ häd de Meinrad Lienert sini Juged-Gschichte mit vile Shtreich ond Aktivitätet betitlet. „Mini Zitt“ wüer-i o as „goldig“ aaluege, aber „action“ wüer wohl vermisst!?

Krabbel-Gruppe Pingu

Kinder bis ca.4 Jahre mit ihren Mamis und /oder Papis treffen sich von 14.³⁰ – 16.³⁰ Uhr jeden 2. und 4. Montag des Monates im Singsaal der MZA Walzenhausen.

Ziel unseres Zusammenseins: Spielen, Erfahrungsaustausch, einander kennen lernen usw. Kommt doch einfach mal, ohne Voranmeldung, bei uns vorbei.

Wir freuen uns auf Euch.

Die Pingu

Informationen unter:
Sarah Reifler 071/888 51 01

Samariterverein Walzenhausen

ÜBUNGEN

Die Mai-Übung findet am **3. Mai 2005** in **Oberegg** statt. Wir sind gespannt, was da auf uns wartet.

Wir treffen uns zur gemeinsamen Hin- und Rückfahrt um 19.30 beim Feuerwehrdepot.

Am **8. Juni 2005** findet - wieder in **Oberegg**, so lernen wir unsere Nachbarn sehr gut kennen! - eine **Regionalübung** statt. Wir werden Samariterinnen und Samariter aus der ganzen Region treffen und gemeinsam die uns gestellten Aufgaben lösen.

Zur gemeinsamen Fahrt nach Oberegg treffen wir uns um 19.30 beim Feuerwehrdepot.

Am 6. Juli 2005 werden uns Grundlagen zum Walking vermittelt werden.

Gäste sind - wie immer - herzlich willkommen! Es ist von Vorteil, wenn die TeilnehmerInnen angemessene Kleidung tragen - sprich gute Schuhe und Trainer.

KURSE

Am **Samstag 25. Juni 2005** findet unter der kundigen Leitung von Urs Rechsteiner, Samariterlehrer von Wolfhalden, ein **CPR-Grundkurs** statt. Er beginnt um 9.30 Uhr und endet um 16.00 Uhr.

CPR-Kurs-Absolventen, die einen **CPR-Repetitionskurs** besuchen müssen - das ist alle zwei Jahre der Fall, will man die Berechtigung, CPR durchführen zu dürfen, behalten - haben am **25. Juni 2005 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr** die Möglichkeit, ihr

Wissen und Können unter Beweis zu stellen. Der CPR-Repetitionskurs wird ebenfalls von Urs Rechsteiner durchgeführt.

KONTAKTE

Anmeldungen:

Hildegard Wick

071 888 38 19

Alexandra Sonderegger

071 888 01 80

Homepage:

www.samariter-walzenhausen.ch

KURSLOKAL

Kantine des Feuerwehr-Depots

ÜBUNGSZEITEN

In der Regel von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr mit anschliessendem Treffen in einer gemütlichen Runde.

**Metzgerei
HEIS**
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

**Zum Grillen
marinierte Steaks,
div. Spiessli und
feine Wurstwaren**

Monika + Mario Enzler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

**Wir wünschen allen
einen wunderschönen
Muttertag**

Meyerhans
Bäckerei-Konditorei AG
zum Bahnhof
9428 Walzenhausen
TEL 071 888 14 80
FAX 071 888 14 85

**Zum Knabbern
diverse hausgemachte
Guetzli**

**Diverse
Blumensträuße
nicht nur
zum Muttertag**

**Zeit für
wohltuende
Frühlingskuren**

Dorf 48
9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Schmid Ernst, Rüti, Abbruch / Wiederaufbau Wohnhaus mit Zufahrtsstrasse, Parz. Nr. 680/752, Rüti

Mettler Armin und Marlies, Aeschi, Neubau Gerätehaus, Parz. Nr. 1049, Aeschi

Vautier Michel und Jeanette, Ruten, Abbruch Wohnhaus, Neubau Schwimmbad, Ökonomiegebäude, Parz. Nr. 217, Ruten

Ulrich Jüstrich AG, Prov. LKW-Wendeplatz, 15 PW-Parkplätze, Zugangsfussweg, Parz. Nr. 55, Grund

Scheiwiller Oliver, Staad, Ersatz Doppelgarage, Parz. Nr. 576, Lachen

Meyerhans AG, Walzenhausen, Projektänderung Restaurantanbau, Parz. Nr. 86, Dorf

Reifler Paul und Heidi, Gütli, Abbruch und Wiederaufbau Kleintierstall, Parz. Nr. 1045, Gütli

Einwohnerstatistik

Am 31. März 2005 zählte die Einwohnerkontrolle 2'161 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Januar 2005 eine Zunahme von 17 Personen.

Handänderungen

Februar/März 2005

Schreiber Huldreich, Walzenhausen, Erwerb 06.09.2001, an Kellenberger Richard, Walzenhausen/Kellenberger-Hug Christine, Walzenhausen, ME zu je ½, Stockwerkeigentum Nr. 10028, 296/1000 Miteigentum an GB Nr. 1422; Sonderrecht an den La-

gerräumen mit WC, Küche, im Erdgeschoss und Keller, Platz

Kellenberger Richard, Walzenhausen/Kellenberger-Hug Christine, Walzenhausen, Erwerb 06.09.2001/10.02.2005, an Schreiber Huldreich, Walzenhausen, GB Nr. 1642, Unterstand Nr. 1401, 32 m² Grundstücksfläche, Platz

Scheiwiller Anton, Walzenhausen, und Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, Erwerb 30.04.2004, an Scheiwiller Oliver, Walzenhausen, Stockwerkeigentum Nr. 10030, 334/1000 Miteigentum an GB Nr. 576, Sonderrecht an der 5 ½-Zimmer-Wohnung, Stockwerkeigentum Nr. 10034, 18/1000 Miteigentum an GB Nr. 576, Sonderrecht an Garage, Stockwerkeigentum Nr. 10035, 18/1000 Miteigentum an GB Nr. 576, Sonderrecht an Garage, Lachen

Sturzenegger Roland, Walzenhausen, Erwerb 31.07.1991, an Ulrich Jüstrich AG, Walzenhausen, GB Nr. 623, Wald, 847 m² Grundstücksfläche, Schindelholz

Schläpfer Hermann und Rita, Rorschacherberg, Erwerb 25.08.1998, an Leeuwerik-Kümin Ursula, Arbon, GB Nr. 1162, Wohnhaus Nr. 684, 537 m² Grundstücksfläche, Rüti

Rohner Karl, Heerbrugg, Erwerb 06.03.1998, an Görtz-Rohner Erika, GB Nr. 804, Wohnhaus Nr. 317, 345 m² Grundstücksfläche, Grusegg

Dünki Maria Theresia, Walzenhausen, Erwerb 17.08.1989, an Alder Felix und Alder-Münch Julia, Walzenhausen, GB Nr. 1468, Wohnhaus Nr. 1252, 319 m² Grundstücksfläche, Platz

Zivilstands- nachrichten

Todesfälle

Niederer geb. Klein, Maria, Walzenhausen, Wilen 948, geboren 1932 gestorben am 25. Februar 2005 in Heiden AR

Schläpfer, Jakob, Walzenhausen, Altersheim Almendsberg, geboren 1914 gestorben am 07. März 2005 in Walzenhausen AR

Trauung

Caretti, Reto und Caretti geb. Dikova, Nataliya, Walzenhausen, Gütli 1169

Geburt

Bouchendouka, Rayane, geboren am 15. April 2005 in Heiden AR, Sohn des Bouchendouka Nasser und der Bouchendouka geb. Messmer, Monika, Walzenhausen, Äschi 493

Chor über dem Bodensee, Walzenhausen

Wir laden Sie ein zu:

L O L L I P O P Die Hits der 60-er Jahre

am Samstag, den 11. Juni 2005, in der MZA Walzenhausen

Saalöffnung ab 19.00 Uhr

Abstimmung und Ergänzungswahlen 17. April 2005

Bilder: Bruno Tobler

Wahl-Apéro im Hotel Walzenhausen

Halten noch etwas Abstand: Gemeindepräsident Hans Wiesendanger und das neue GPK-Mitglied Renate Bruderer

Eher besinnlich: Der abtretende Schulpräsident Erich Pfister

Haben gut lachen und ein erfolgreiches Abstimmungswochenende hinter sich: Gemeindepräsident und Gemeindevorschreiber

Wahl eines Mitgliedes des Gemeinderates:

Absolutes Mehr: 390

Gewählt ist:
Lisa Wüthrich-Früh 297

Wahl eines Mitgliedes der Geschäftsprüfungskommission

Absolutes Mehr: 207

Gewählt ist:
Renata Bruderer 398

Jahresrechnung:

Ja: 389

Nein: 35

Anbau Alterhseim Almendsberg:

Ja: 354

Nein: 95

Stimmbeteiligung: 33%

Schulleiter Jean-Pierre Barbey im Gespräch mit seiner neuen Chefin Lisa Wüthrich

Diskussionen...

Freuen sich etwas verhalten über die Zustimmung des Stimmvolktes zum Alterhseim-Anbau: Dieter Geuter, Heimleiter und Hans Wiesendanger

Man scheint sich über die Richtung irgendwie uneins...

Veranstaltungen

Mai

Evang. Kirchgemeinde	Do.	5. Mai	09.15	Kirchplatz	Gottesdienst unter der Linde
Praxis für Ernährung	Di.	10. Mai	20.00	MZA, Zimmer Weber	Vortrag „Richtige Ernährung“
Frauenverein Platz	Di.	10. Mai	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen

Juni

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	5. Juni	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Verkehrsverein Walzenhausen	Mi.	8. Juni	19.00	Schwimmbad Ledi	Schnupper-Walking mit Anna Stillhard
Chor über dem Bodensee	Sa.	11. Juni	20.00	MZA	Abendunterhaltung
Frauenverein Platz	Di.	14. Juni	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Gemeinde Walzenhausen	Mi.	15. Juni	17.00	MZA	TVO - I de Otschwiz dehei
Walzehuser Bühni	Fr.	17. Juni	20.00	MZA	Broken Hills
Sonneblick Walzenhausen	So.	19. Juni	11.15	Evang. Kirche	Enthüllung Gedenktafel Paul Vogt
Verkehrsverein Walzenhausen	Di.	21. Juni	19.00	Schwimmbad Ledi	Schnupper-Walking mit Anna Stillhard

Juli

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	3. Juli	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Verkehrsverein Walzenhausen	Di.	5. Juli	19.00	Schwimmbad Ledi	Schnupper Walking mit Anna Stillhard

Müettere Rundi

Ausflug zum Ponyhof in Montlingen

Mi. 18. Mai oder Mi. 1. Juni

Gemeinsam mit unseren Kindern besuchen wir den Ponyhof in Montlingen. Nach der Stallbesichtigung können die Kinder auf den Ponys reiten und wer Lust hat, darf auch helfen, die Ponys zu putzen. Der Ausflug findet nur bei guter Witterung statt! Verschiebedatum.

Treffpunkt: 13.15 Uhr Parkplatz Wilen. Jeder organisiert die Fahrgelegenheit selber. Gemeinsame Fahrt nach Montlingen.

Ort: Ponyhof Montlingen, Kriessernstrasse 14, 9462 Montlingen

Dauer: ca. 2 1/2 Stunden

Kosten: Fr. 10.-- pro reitendes Kind

Anmeldung: Isa Wiggerhauser, Telefon: 071 888 22 93

Anmeldeschluss: 9. Mai 2005.

Dessert- und Apéroborse

Fr. 24. Juni

Nachdem dieser Anlass vor bald zwei Jahren ein Hit war, wiederholen wir die Dessertbörse und ergänzen den Abend noch mit Apérogebäck. Jeder bringt ein Dessert oder Apéro mit mehrfach kopiertem Rezept mit. Die Idee ist, von allem zu probieren und neue Rezepte auszutauschen. Auch jene, die nur probieren wollen, sind herzlich eingeladen.

Ort: Unterrichtszimmer Kloster Grimmenstein

Zeit: 19.00 Uhr

Auskunft: Esther Zähler, Telefon: 071 888 35 19

Nicht vergessen:

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint **Ende Juni 2005**.

Redaktionsschluss ist der 10. Juni 2005.

Bitte beachten Sie, dass nach Redaktionsschluss grundsätzlich keine Artikel und Inserate mehr angenommen werden können!

Redaktion Treffpunkt
Ruten 1222
9428 Walzenhausen

treffpunkt@walzenhausen.ch
bruno.tobler@santesuisse.ch

Zuversicht trotz geplanter Fusion:

Rheineck-Walzenhausen-Bahn bleibt erhalten

Die nach Inner- und Ausserrhoden führenden Bahnen ab Gossau, St. Gallen, Altstätten und Rheineck erhalten ein gemeinsames Dach. In die per 1. Januar 2006 geplante Fusion wird auch die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn miteinbezogen, die trotz Neuerungen erhalten bleibt.

Peter Eggenberger

Zur ordentlichen, Anfang Mai durchgeführten Generalversammlung der Bergbahn Rheineck-Walzenhausen AG konnte Verwaltungsratspräsident Peter Hohl im Hotel Walzenhausen 61 Aktionärinnen und Aktionäre mit total 201 Stimmrechten willkommen heissen. In seinem Grusswort zeigte er die Vorzüge der geplanten Fusion auf. Das Miteinander stärke unter anderem die Position gegenüber dem Bund als Geldgeber. Damit sei die Zukunft der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) gesichert, wovon Pendler, Touristen und Gemeinden profitierten. Im verflossenen Jahr beförderte die RhW 102446 Personen oder rund 7000 mehr als im Vorjahr. Als bedeutendes Bauvorhaben wurde 2004 das Projekt „Erneuerung Zahnstangen/Oberbau“ auf einer Länge von 630 Metern realisiert, was ebenfalls als zukunftsichernde Investition gelten darf.

Volle 25 Jahre Einsatz für die RhW

An der GV trat Peter Hohl, Walzenhausen, aus dem Verwaltungsrat zurück. Während vollen 25 Jahren hatte er dem VR angehört, den er seit 1990 mit grossem Einsatz erfolgreich präsidierte. Seine Verdienste würdigte VR-

Vizepräsident Hans Pfäffli, Rheineck, der dem Scheidenden herzlich dankte und alles Gute für die Zukunft wünschte. Hohls Nachfolge tritt Clemens Wick, Walzenhausen, an. Nach Ablauf der Amtszeit wurden VR-Mitglied

VR-Mitglied Marcel Jüstrich, Walzenhausen, sowie die Revisoren Paul Gerosa, St. Margrethen, und Paul Wagner, Rheineck, bestätigt. Peter Hohl dankte dem in Pension gegangenen Wagenführer Ernst Staub für seine 40jährige Tätigkeit und hiess dessen Nachfolger Daniel Meier willkommen. Nach Erläuterungen von Betriebschef Sepp Stark zur Jahresrechnung wurden sämtliche traktandierten GV-Geschäfte einstimmig gutgeheissen.

„Lieber gemeinsam statt einsam“

Nach dem Motto „Lieber gemeinsam statt einsam“ erläuterte Damian Pfister als Vertreter der für die Fusionsvorbereitung beigezogenen Firma Fischer&Partner Grundlagen und Vorteile der bevorstehenden Fusion. Der Zusammenschluss positioniere die Unternehmungen besser auf dem immer härter werdenden Markt, ermögliche Einsparungen und sichere Arbeitsplätze. Als designierter Direktor des künftigen Bahnunternehmens verdeutlichte Hansjürg Düsel (derzeit Direktor der Appenzeller Bahnen) die Stärken der alle Bahnen umfassenden Firma, die dank eines zentralen Ma-

Mit dankbarem Applaus wurde Peter Hohl (links) verabschiedet, der sich während vollen 25 Jahren als Verwaltungsratsmitglied und –präsident mit beispielhaftem Einsatz für „seine“ Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) eingesetzt hatte. Seine Nachfolge wurde Clemens Wick anvertraut.

nagements weit besser in der Lage sei, in allen Bereichen kompetent zu agieren. Noch sei nichts entschieden, erklärte Hans Altherr, Ausserrhoder Ständerat und Volkswirtschaftsdirek-

tor, abschliessend. Der Ball liege einzig und allein bei den Aktionären, die später im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung über die geplante Fusion zu befinden hätten.

Meilenstein in Walzenhausen:

Rheinburg-Klinik seit zehn Jahren auf Erfolgskurs

1995 wurde in Walzenhausen die Klinik für akutstationäre und orthopädische Rehabilitation „Rheinburg“ eröffnet. Das zehnjährige Bestehen lässt die Klinikleitung Rückschau auf eine erfolgreiche Geschichte halten.

Peter Eggenberger

Die den dieser Tage erschienenen Jahresbericht pro 2004 begleitende Jubiläumsbroschüre erinnert u.a. in die

Anfänge der „Rheinburg“. Das Haus wurde 1874 als Schul- und Erziehungsinstitut erbaut. 1878 erfolgte die Umwandlung in ein Grandhotel, dessen prominenteste Gäste Mitglieder

der rumänischen Königsfamilie waren. 1965 ging die Liegenschaft ins Eigentum des Schweizerischen Vereins für Familienhotels über. 1985 erwarb die Appenzell-Ausserhodische Kantonalbank die „Rheinburg“. Das Haus wurde renoviert und erhielt einen Erweiterungsbau.

Kauf der ehemaligen Ayurveda-Klinik

Die Leitung der Klinik mit Emil Ramsauer (Verwaltungsratspräsident), Beat Voegeli (kaufmännischer Leiter) und Martin Rutz (Chefarzt) listet gewichtige Meilensteine der zehnjährigen Geschichte auf. Dazu gehören die Gründung der Betriebge-

Rheinburg-Klinik AG (1996), die Eröffnung des Bereichs Ausbildung und Therapie in der ehemaligen Ayurveda-Klinik/Ueberbauung „Kreuz“, Walzenhausen (1996), die Aufnahme der Klinik in die Spitalliste der Kantone Aargau, Appenzell A. und S. und Zürich (1998), die Gründung einer Immobilien AG und den Erwerb des Klinikgebäudes (1999), die Eröffnung des Rheinburg-Ambulatoriums im Silberturm, St. Gallen (2001), der Kauf der ehemaligen Ayurveda-Klinik (2001), die Analyse aller Prozesse im Rahmen des „Total Quality Managements“ (2004) und der Kauf des Hauses Bärlocher/altes Pfarrhaus am Walzenhauser Kirchplatz (2004)

Bettenbelegung von 98 Prozent

Mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 98 Prozent bei einer Vorgabe von 55 Patienten darf einmal mehr auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr Rückschau gehalten werden. Die zunehmende härtere Gangart im Schweizerischen Gesundheitswesen spürt aber auch die Rheinburg-Klinik. Der Rückgang im Bereich der Zusatzversicherten führte im Jahr 2004 dazu, dass sich die Budgetvorgaben nicht ganz erreichen liessen. Erschwerend wirkten sich zudem die Zunahme pflegeintensiver Patienten und die nach wie vor nicht kostendeckenden Tarife in der Grundversicherung aus. Erfreulich hingegen ist die der Rheinburg immer wieder attestierte Zufriedenheit der Patienten, die in den Bereichen Medizin, Therapie Pflege und Hotellerie von einem hohen Qualitätsstandard profitieren können.

Rund 20'000 Pflagetage

2004 erbrachte die Rheinburg-Klinik total 19953 Pflagetage. Die Patientenzahlen der stationären muskuloskeletalen Rehabilitation (Arthrosen, Wirbelsäuleerkrankungen, Weichteilrheumatismus u.a.) sind rückläufig. Im Gegenzug wurde der Bereich der neurologischen Rehabilitation (Schlaganfälle, Parkinson, Multiple Sklerose, Hirntumore, Rückenmarkserkrankungen u.a.) ausgebaut. Punkto Herkunft stammt die Mehrheit der Patienten aus

Hoch über Bodensee und Rheintal an schönster Lage thronend, gehört die Rheinburg-Klinik seit zehn Jahren landesweit zu den sicheren Werten der Bereiche neurologische und orthopädische Rehabilitation.

Bild Peter Eggenberger

dem Kanton St. Gallen, gefolgt von den Kantonen Zürich, beider Appenzell, Thurgau, Luzern, Schaffhausen und Graubünden.

Arbeitsplatz für 158 Personen

Seit Beginn ist die Rheinburg von grosser Bedeutung als Arbeitsplatz in der Region Appenzellerland-Bodensee-Rheintal. Im letzten Jahr stieg der Personalbestand von 117 auf 121,5 Voll-

zeitstellen, in die sich 158 Mitarbeitende teilen. Deren 64 wohnen in Appenzell A. und S., wovon 40 in der Standortgemeinde Walzenhausen. Die Rheinburg ist zudem Weiterbildungsbetrieb für Fachkräfte und Ausbildungsort für angehende Berufsleute. Angeboten werden acht Plätze für Lehrlinge, und seit 2004 besteht neu die Möglichkeit, den Beruf „Fachangestellte(r) Gesundheitswesen“ zu erlernen.

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stähler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Die Ostschweizer – Tele Ostschweiz in Walzenhausen

Tourismus, starkes Gewerbe, interessante Betriebe

Die phänomenale Aussicht, ein starkes Gewerbe, interessante Betriebe und ein Abendprogramm der Extraklasse bewunderte Fernsehmann Victor Rohner während der Dreharbeiten von Tele Ostschweiz in Walzenhausen.

Isabelle Kürsteiner

Das gab es schon lange nicht mehr in Walzenhausen. Dank Tele Ostschweiz versammelten sich einheimische Dorfvereine und Musikformationen für ein vierstündiges Programm der Extraklasse. Doch zuerst galt es zu warten. Warten auf das Fernsehen, das mit einer Stunde Verspätung in der Mehrzweckanlage eintraf. Alt-Walzenhauser und Conferencier Peter Eggenberger erklärte dem Publikum den Grund für die Verzögerung. Zuerst wurden die Aussenaufnahmen wegen des morgendlichen Regens in den Nachmittag verschoben, denn es galt, die Gemeinde von ihrer besten Seite zu präsentieren.

Ein Dorffest der Superlative

Gedreht wurde alsdann bei der Schule, der Weiss AG, auf der Meldegg, im Kloster Grimmenstein, der HBB Biegetechnik AG sowie der Rheinburg Klinik und beim Hotel Walzenhausen, wo Witzwegmaskottchen „Söndi“, abgeleitet vom Weiler Sonder, für das Fernsehen ein erstes Mal symbolisch geboren wurde. Danach ging es zum höchsten Punkt der Gemeinde, auf den Sturmbüchel. Bei nur kurzem Überziehen des Zeitplans an jeder Station zwischen elf Uhr morgens und fünf Uhr nachmittags ergab sich die verlorene Stunde. Die Streichmusik Schmid sowie die Musikformation „Anderscht“ mit Andrea Kind und Fredi Zuberbühler, verstärkt durch Markus Nauer am Bass, überbrückten die Stunde mit faszinierender Stegreifmusik und der von der Gemeinde offerierte Apéro wurde verlängert. Dann folgte

Der Verkehrsverein Walzenhausen präsentiert:

Direktübertragung der TVO-Sendung auf Grossleinwand

Die Ausstrahlung der Aufzeichnung von Tele Ostschweiz erfolgt am 12. August 2005. Just an diesem Freitag findet auch das alljährliche Grillfest des Verkehrsvereines auf dem Dorfplatz statt. Damit niemand die Sendung oder die Grillwurst verpassen muss, wird die Aufzeichnung auf Grossleinwand auf dem Dorfplatz übertragen.

Ausserdem findet am selben Abend die offizielle Eröffnung des Nordic Fitness Center Walzenhausen mit den drei ausgeschilderten Rundtrails in und um Walzenhausen statt. Es lohnt sich also gleich mehrfach, das grosse Fest ab 18.00 Uhr auf dem Dorfplatz beim Bahnhof zu besuchen!

der Einmarsch des Fernseheteams Tele Ostschweiz in den Personen von Moderator Viktor Rohner und Kameramann Röbi Kehl, das Dorffest der Superlative konnte beginnen! Da und dort herrschte Erstaunen, denn so mancher hatte nicht gewusst, dass die verschiedenen Musikformationen alle aus Walzenhausen stammten. Die Streichmusik Schmid, „Anderscht“ und das „Echo vom Kurzenberg“ pflegten das Traditionelle, der 45-köpfige Schülerchor von Michael Weber wie Daniel Wisler und Band auch das Internationale, der Musik- und der Turnverein unterhielten die Zuhörerschaft mit viel Rhythmus und schwungvollen Darbietungen. Nach der Pause folgte eine Live-Geburt. Maskottchen „Söndi“, fortan Botschafter des Walzenhausen mit Wolfhalden und Heiden verbindenden Witzwanderweges, erblickte das Licht der Welt mit lautem Knall.

Phänomenale Aussicht

Gemeindepräsident Hans Wiesendanger begleitete das Fernseheteam zusammen mit Peter Eggenberger während des ganzen Tages. Für Hans Wiesendanger ist der Auftritt der Gemeinde in Tele Ostschweiz eine ideale Plattform, um aufzuzeigen, dass es neben dem Tourismus ein sehr vielseitiges Gewerbe und äusserst interessante Betriebe in der Gemeinde gebe. Besondere Freude bereitet dem Gemein-

depräsidenten das Dorffest am Abend. „Ich bin begeistert über die vielen Leute, die den Weg in die MZA gefunden haben und das mitten in der Woche“ stellte er zufrieden fest. Peter Eggenberger betonte, dass sowohl Victor Rohner wie auch Röbi Kehl, beides Ostschweizer, über die fantastische Aussicht in Walzenhausen gestaunt hätten. Die Walzenhauserinnen und Walzenhauser haben es am Ausstrahlungsdatum, dem 12. August ab 18.30 Uhr in der Hand, einen Preis via Einschaltquote für die Gemeinde zu gewinnen. Wer dann auf Tele Ostschweiz zappt, unterstützt Walzenhausen im Wettbewerb um die beste Darstellung der Gemeinde.

Die Taufe des Söndi

Open Air mit Dänu Wisler & Dave Band

Bärner Rock vom Feinsten

Der Walzehuser Bühni ist es zu verdanken, das nun auch Walzenhausen sein Open-Air hat: am Freitag, 17. Juni 2005, begeisterte der in Walzenhausen wohnhafte Berner Dänu Wisler mit seiner Band eine stattliche und altersmässig bunt durchmischte Zuhörerschaft.

Bruno Tobler

Diesen Mann muss man nun einfach mögen: Wenn er sein ebenso verschmitztes wie fröhliches Lächeln aufsetzt, das linke Bein leicht anzieht und auf einem Bein stehend satte Riffs in seine rote Gitarre haut, fliegen ihm die Herzen der Zuschauer unweigerlich zu. Ich habe unzählige Rockkonzerte besucht, aber selten einen Musiker mit einer solchen Präsenz und ebenso sprühender guter Laune erlebt, wie sie an diesem Abend Dänu Wisler ausstrahlte.

„Miiiiieeer si vo Bärn, u drum hei mir de Rock'n'Roll so gärn“, ertönte der

selbstbewusste Schlachtruf des Urge- steines des Bärner Rock, der unver- gesslichen Gruppe Span, in einer überaus fetzigen und mitreissenden Version. Mit einem weiteren Titel der Span, „Tschou zäme“, beendeten Dänu Wisler und seine Band nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden ihr Kon- zert. Davor gab's eine Menge Eigen- kompositionen auf Bärndeutsch: „I bin en eifache Maa. I bi riich, au wenn i nöd alles ha“ - wer kann das nicht hun- dertprozentig nachvollziehen. Das Mädchen vom Bahnhofbuffet wurde ebenso besungen wie die Manager, Asylanten und Polizisten, die nachts mit Pyjama im Bett alle gleich ausse- hen. Aufglockert wurde das Ganze mit Coverversionen so bekannter Titel wie „Sweet Home Alabama“ oder den seit mehr als dreissig Jahren unverwütl- ichen „Johnny B. Goode“, den es - weil es so schön war - gleich zweimal zu hören gab. Der legendäre „Albatros“ von den ebenso legendären Fleetwood Mac flog wieder einmal und dazu wur- den zahlreiche weitere Rock-Perlen der 70er und 80er Jahre dargeboten. Und lang, lang ist's her, dass ich so zahlreiche, ausufernde und gänsehaut- erzeugende Gitarrensolis gehört habe, bei denen auch das Wah-Wah-Pedal ausgiebig zum Zuge kam. Gitarrenso- lis - zumal mehrminütige - sind ja nun nicht unbedingt jedermanns Sache, aber was an diesem Abend diesbezüg- lich geboten wurde, hatte ganz grosse Klasse und dürfte auch die „Nicht-Gi- tarrenfans“ begeistert haben. Das ist (Berner-) Rock, wie er sein muss: Laut, energiegeladen und dennoch fröhlich, melodios und mit viel Spass an der Sache. Die jugendliche Rhythmussek- tion mit Bärnu Binggeli am Bass und Kusi Brönimann an den Drums sorg- ten dabei für den absolut präzisen mu- sikalischen Teppich, auf dem sich die beiden gestandeneren Jahrgänge Hansueli Ösch und Dänu Wisler an ihren Gitarren austoben konnten.

Fazit: Ein überaus gelungener Abend, der ohne Zweifel nach Wiederholung ruft! Und ein grosses Dankeschön an Dänu Wisler und seine Band für zwei- einhalb wunderbare Stunden.

Fotos: Michael Bättschmann

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Die Weiss AG wählte eine etwas ungewöhnliche Art der Mitarbeiterschulung

Technotag 2005 der Weiss AG

Die Weiss AG produziert Diamant- und CBN Werkzeuge und beliefert Industriebetriebe im In- und Ausland, die Bauteile in Nichteisenmetalle und gehärteten Stählen fertigen. Weiter werden Diamant-Abrichtwerkzeuge für das Abrichten von konventionellen Schleifscheiben hergestellt.

Um den Mitarbeitern die Auswirkungen ihrer Arbeit in Bezug auf Qualität und Lieferzeit aufzuzeigen, besuchte die gesamte Belegschaft zwei wichtige Kunden. Vorort konnte sich jeder selbst davon überzeugen, was es heisst, wenn bei sehr hohen Stückzahlen ein Werkstück auch nur eine Sekunde schneller produziert werden kann. Ebenso wurde auch gezeigt, welche Kosten entstehen, wenn eine Maschine stehen bleibt, weil ein Werkzeug nicht den gewünschten Anforderungen entspricht.

Die beiden besuchten Firmen Lüdi AG und Wicon AG sind Zulieferer der Automobilindustrie und produzieren Massenteile im 3-Schicht-Betrieb. Dabei spielt die Qualität der eingesetzten Werkzeuge eine bedeutende Rolle. Hohe Standzeit und Lieferbereitschaft sind absolut notwendig.

Beim gemeinsamen Mittagessen konnte zusätzlich das Gesellschaftliche und der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern gepflegt werden.

Der Gewerbeverein Walzenhausen präsentiert:

Dorfrundgang mit Firmenbesichtigung

Auf vielseitigen Wunsch organisiert der Gewerbeverein Walzenhausen wieder einen Dorfrundgang mit **Firmenbesichtigungen**.

Unsere schönen Gemeinde-Wanderwege zu bewundern, verbunden mit Besichtigungen von Walzenhauser-Betrieben, sowie viel Plausch soll das Ziel dieses Sonntags sein.

Die Wanderung ist für alle, ob gross oder klein, ob alt oder jung, gedacht und findet bei jeder Witterung statt.

Das Programm wird im nächsten Treffpunkt publiziert sowie in alle Haushaltungen verteilt.

Die Wanderung findet am 4. September 2005 ab 8.30 Uhr statt.

Der Gewerbeverein freut sich heute schon auf eine grosse Schar „Walzenhausenbegeisterter“

Gewerbeverein Walzenhausen

Dorfwanderung mit Firmenbesichtigung

Programm Sonntag, 4 September 2005

<u>08.30 Uhr</u>	Besammlung HBB Biegetechnik (ehemals Reifler) anschliessend Besichtigung
<u>09.45 Uhr</u>	Abmarsch Sonneblick-Schüchter-Grausegg Firma Weiss Besichtigung Diamant- und CBN Werkzeuge
<u>11.30 Uhr</u>	Abmarsch Grausegg-Birkenfeld-Freienland-Eggen-Sommerau Besichtigung Neubau Stall Iris und Hanspeter Züst Mittagspause-Festwirtschaft
<u>14.30 Uhr</u>	Abmarsch Höchi-Derbelen-Hofstatt-Richtung Dorf Besichtigung Firma Hautle Haustechnik AG Ausklang mit kleiner Festwirtschaft

In der Mittagspause wird gegrillt, Getränke stehen zur Verfügung.

Ein freiwilliger Unkostenbeitrag ist willkommen!

Der Gewerbeverein Walzenhausen freut sich auf eine grosse Beteiligung!

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51
garage.steingruber@bluewin.ch
www.garage-steingruber.ch

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

Immer günstige, gepflegte Occasionswagen mit Garantie am Lager

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Gesucht

Garage zu mieten in Walzenhausen

079 791 28 73

Peter Spiess
Tan 531
9405 Wienacht

Just erweitert Produktion in Walzenhausen

Neue Mischanlage für Cremes und Emulsionen

Seit dem 6. Juni verfügt Cobrossa AG und damit der Produktionsbetrieb von Just in Walzenhausen über eine neue Mischanlage für Cremes und Emulsionen. Die Geschäftsinhaber Marcel und Hansueli Jüstrich investierten in die Kapazitätserweiterung 650'000 Franken.

Am Montag, 6. Juni, „schwebte“ bei Just eine neue Mischanlage für Cremes und Emulsionen ein. In das Vorhaben investierte die Walzenhauser Firma 650'000 Franken.

Isabelle Kürsteiner

Just ist eine der führenden Firmen im Bereich Körperpflege- und Haushaltspflegeprodukte. Sie entwickelt, produziert und vertreibt seit 75 Jahren Produkte für Wohlbefinden, Schönheit und Sauberkeit. Damit ab dem Jubiläumsjahr auch grössere Chargen produziert werden können, investierten Marcel und Hansueli Jüstrich 650'000 Franken in eine neue Mischanlage für Cremes und Emulsionen. Bei der „DINEX 1300 Liter von FrymaKoruma“ handelt es sich um ein bewährtes Schweizer Produkt, das in Rheinfelden gebaut wurde. Die neue Anlage verfügt über einen Schmelz- und einen Wasserbehälter von je 700 Liter. Dank neuester Technologie ist eine Produktionsvariabilität von 50 bis 1100 Kilogramm pro Charge möglich. Zuvor betrug die Chargenbandbreite von Cobrossa auf den beiden grossen Prozessanlagen lediglich 250 bis 350 Kilogramm. Das Leergewicht der DI-

NEX 1300 Liter beträgt 4 Tonnen, die Nebenbehälter wiegen je 850 Kilogramm. Weil die Maschine bei einer Höhe von 3,8 Metern eine Grundfläche von 2,5 x 1,7 Meter aufweist, wurde die Installation zu einer logistischen Herausforderung.

Einbringung via Dach

Um die Produktionsanlage richtig platzieren zu können, waren diverse Vorarbeiten nötig, weil die DINEX 1300 Liter via Dach mit einem 24-Meter-Auslegekran eingebracht werden sollte. Während die Mischanlage über Nacht von Rheinfelden nach Walzenhausen transportiert worden war, galt es am Montagmorgen die zwei Kessel sowie die Hauptanlage zentimetergenau durch das bereits geöffnete 2.8x1.9-Meter-Loch im Dach zu heben. Unter den Augen der ganzen Belegschaft schwebte am 6. Juni gegen zehn Uhr die Hauptanlage auf das Dach und verschwand Sekunden später, um am bezeichneten Ort im zweiten Stock zu „landen“. „Die Dachkonstruktion wird noch gleichentags wieder aufgesetzt“ erläutert das für Produktion und Logistik zuständige Geschäftsleitungsmitglied Philippe Auderset. „Die Inbetriebnahme wird am 23. Juni 2005 erfolgen, der Produktionsstart ist für August 2005 vorgesehen.“

Apfelbergstrasse 3, 9430 St. Margrethen
Tel. 071 740 04 40, Fax 071 740 04 45
info@tanner-treuhand.com, www.tanner-treuhand.com

**Denise Tanner-Niederer, Treuhänderin m/Eidg. Fachausweis, pat. Grundbuchverwalterin
Doris Kressbach-Seitz, dipl. Sachbearbeiterin Rechnungswesen**

Rekordverdächtige Betriebstreue in Walzenhausen:

Guido Plüss seit 45 Jahren bei Herrmann AG

Im April 1960 trat Guido Plüss in den Dienst des Walzenhauser Kunststoffwerks Herrmann AG. Seit vollen 45 Jahren hält er dem Unternehmen die Treue, womit ein überaus seltenes Jubiläum gefeiert werden kann.

Peter Eggenberger

Seine berufliche Laufbahn begann der Arbeitsjubililar mit einer vierjährigen Mechanikerlehre, die er im 1946 vom Ehepaar Ernst und Fanny Herrmann gegründeten Walzenhauser Kunststoffwerk absolvierte. Das Unternehmen entwickelte sich ab den 1950er Jahren von der kleinen mechanischen Werkstatt zum führenden Produzenten von Verschlüssen und medizinischem Zubehör aus Kunststoff. Das vielseitig einsetzbare Material der Zukunft faszinierte Guido Plüss, der seine soliden Fachkenntnisse als Einrichter in der Spritzguss-Abteilung erweiterte. Die rasante technische Entwicklung verlangte auch von ihm eine stete Anpassung an neue Technologien und Abläufe, und die neue Generation der computergesteuerten Spritzgiessautomaten bedeuteten eine spezielle Herausforderung. Dem Arbeitsjubililar wurde in der Folge die Leitung der Spritzguss-Abteilung mit 38 Automaten anvertraut, wo er vorab für die anspruchsvolle Produktionsplanung zuständig ist. Sein in drei Schichten arbeitendes Team mit fünf Einrichtern und zwanzig Maschinenführern führt er pflichtbewusst, souverän und effizient. Am Aufbau des Qualitäts-Management-Systems nach ISO-Normen und BRC/loP war und ist Guido Plüss massgeblich mitbeteiligt, und sein Qualitätsbewusstsein trägt wesentlich zum Erfolg der Herrmann AG bei. Firmenleitung, Belegschaft und Freunde gratulieren herzlich zum Jubiläum und danken für die seltene Treue zum Unternehmen.

Guido Plüss, Walzenhausen, ist seit vollen 45 Jahren für das Kunststoffwerk Herrmann AG, Walzenhausen, tätig.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Walzenhauser Schüler und Schülerinnen kickten am CS-Cup

Mädchen 1. Sek

Am Mittwoch, den 11. Mai, waren die Mädchen vom 1E und 1G am CS-Cup in Teufen. Schon während der Fahrt stieg die Nervosität stetig an. Am Ziel angekommen fassten wir die Trikots, und dann stand schon das Aufwärmen auf dem Programm. Dann fand bereits das erste Spiel statt. Wir gewannen mit 1:0, was uns einen zusätzlichen Motivationsschub gab. Das zweite Spiel konnten wir ebenfalls für uns entscheiden und das dritte endete in einem Unentschieden. Damit hatten wir uns für das Halbfinal qualifiziert. Dort verliess uns aber leider das Glück und wir erreichten den dritten Schlussrang. Es war ein unvergesslicher Nachmittag und wir freuen uns schon heute darauf, im kommenden Jahr erneut anzutreten.

Melanie Scherrer 1E, K. Ittensohn

Mädchen 2. und 3. Sek

*v.l.n.r. (oben): Tanja Zünd, Miriam Wick, Sybille Graf, Eva Jankovics, Noemi Sasek
v.l.n.r. (unten): Severine Schläpfer, Viktoria Frei, Jasmin Sturzenegger*

Am 11. Mai bestritten wir, die 2. und 3. Sek/E den CS-Cup. Unser erstes Spiel ging mit einem Unentschieden zu Ende. Die Motivation im Team war wunderbar. Wir hatten in der Vorrunde fünf Spiele zu bestreiten, welche nicht leicht zu bestreiten waren. Schliesslich zogen wir ins Halbfinal ein mit den folgenden Ergebnissen: Das 1:1 gegen Waldstatt, das 0:3 gegen Kanti Trogen, das 2:0 gegen Speicher, einem 1:2 gegen den FC Bühler und dem 0:2 gegen Teufen. Im Halbfinal wollte uns ein Sieg jedoch nicht mehr gelingen und so ging das Halbfinal mit einem 0:1 gegen den FC Bühler aus. Unsere Stimmung war jedoch immer noch auf dem Höhepunkt. Auch dieses Mal hatten wir beim Fussball spielen riesigen Spass.

Severine Schläpfer, 2. Sek E

Mädchen 6. Klasse

Andrea M., Albana M., Alexandra W., Sandra A.
Janine B., Karin T., Priska Z., Raphaela G.,
Desirée N.

Um 12.15 Uhr ging die Reise nach Speicher los. Als wir in die Kabine kamen, war sie schon voll; nur mit Mühe und Not fanden wir einen Platz!

Das erste Spiel stand bevor, es begann um 13.13 Uhr. Dann hatten wir eine Stunde Pause – genug Zeit um unsere Gegnerinnen genau zu beobachten....

Danach kam das nächste Spiel und das nächste und so weiter. Am Schluss hatten wir 6 mal 12 Minuten Spielzeit hinter uns und wir landeten auf dem **3. Platz!**

Wegen einem fehlenden Punkt kamen wir nicht ins Finale....

aber wir waren sehr stolz auf uns!!!! Mitmachen gilt!
Janine, Sandra, Albana

Knaben 6. Klasse

Als wir 5. und 6. Klässler in Heiden ankamen und die Kabine aufsuchten, sahen wir, dass die Kabine ein Luftschutzkeller war. Es hatte bequeme Betten, auf denen man sich gut ausruhen konnte.

Wir zogen uns um, wärmten uns auf und schon bald folgte das erste Spiel, in welchem wir gegen Heiden 3:3 machten. Danach hatten wir eine Pause die – wie auch ein Spiel – fast 20 Minuten dauerte.

Danach hatten wir das nächste Spiel, in welchem wir 0:0 machten. Im gleichen Stil ging es dann weiter. Insgesamt hatten wir 4 Spiele unentschieden, eins gewonnen und eins verloren. Wir landeten am Schluss auf Rang 4!

Am Abend kehrten wir glücklich nach Hause zurück.

Raphael Frei

Kasperli Theater „Rugelimuzz“

Vor kurzem führte die Muettere Rundi Walzenhausen im Vereinslokal Lachen ein Kasperli-Theater mit em Brunnewuschel der „Rugelimuzz“ durch.

Es folgten zahlreiche Mütter, Väter mit ihren Kindern an das „Rugelimuzz“ Theater.

Danach sorgten unsere jungen Mütter der Muettere Rundi Walzenhausen mit Kaffee, div. Getränke sowie feinen Kuchen für das leibliche Wohl.

Bike Lifestyle

ZWEIRAD SIGNER THAL
Mesmerenweg 2
CH-9425 Thal
Tel 071 888 13 93
info@zweirad-signer.ch
www.zweirad-signer.ch

LIFESTYLE

FELT

Informationsabend der Schule Walzenhausen

Eltern dürfen und sollen sich beteiligen

Ein Referat über Elternbeteiligung in der Schule, die Verabschiedung eines verdienten Lehrers und die Amtsübergabe im Schulpräsidium standen im Mittelpunkt des diesjährigen Informationsabends.

Jean-Pierre Barbey, **Schulleiter**

Lisa Wüthrich-Früh übernahm an diesem 1. Juni 2005 offiziell das Szepter von Erich Pfister, und entsprechend wurde die Amtsübergabe im Schulpräsidium am Informationsabend zelebriert. Die Arbeit des abtretenden Schulpräsidenten wurde gebührend gewürdigt und mit Geschenken verdankt. Zudem widmete ihm Sekundarlehrer Michael Weber mit seinem Oberstufen-Projektchor ein Ständchen. Verabschiedet wurde an diesem Abend auch eine Lehrerpersönlichkeit, nämlich Martin Gugger. Der BWK-Lehrer setzte sich während 34 Jahren unermüdet für die Schule und seine Schülerinnen und Schüler ein (siehe Kasten). Nebst Abgängen waren auch Neuwahlen zu vermelden (siehe Kasten).

Geplante Eltern-Mitbeteiligung

Schwerpunkt des Informationsabends bildeten die Ausführungen zur geplanten Eltern-Mitbeteiligung in Form eines Elternrats an der Schule Walzenhausen. In den Umfragen zum Leitbild hatte sich bei mehreren Bestandaufnahmen gezeigt, dass eine vermehrte Beteiligung der Eltern am Schulgeschehen gewünscht wird. Diesem Wunsch wurde im Leitbild, welches im September 2004 in Kraft trat, entsprochen, wie im folgenden Auszug nachzulesen ist:

Wir pflegen die Zusammenarbeit mit unserem Umfeld. Wir sind interessiert an der aktiven Mitgestaltung durch Eltern und Öffentlichkeit. Unsere Schulzimmer stehen Eltern und anderen Interessierten stets offen.

Wir machen in der Öffentlichkeit auf uns aufmerksam. Wir informieren regelmässig und transparent.

Wir werden durch klare Strukturen und Abläufe unterstützt. Informationen erfolgen rechtzeitig. Wir kennen unsere AnsprechpartnerInnen.

An ihrem Strategietag vom März 2005 (siehe „Treffpunkt“ Nr. 2/05) hat auch die Schulkommission dieses Bedürfnis aufgenommen. Sie möchte als erstes strategisches Ziel, und im Sinne einer Umsetzung obiger Leitbildgedanken, einen Elternrat gründen, der sich aktiv an der Schule mitbeteiligen soll.

Gewinn, Nutzen und Grenzen

Für ein Impulsreferat zum Thema Elternpartizipation wurde Marianne Bauhofer, Schulleiterin und schulische Heilpädagogin in Gottshaus TG, Projektleiterin zum Thema Partizipation und Vorstandsmitglied der Kinderlobby Schweiz, engagiert. Sie zeigte Gewinn und Nutzen einer Elternbeteiligung für alle Seiten auf, wies auf Rechte und Pflichten der Eltern hin und gab viele verschiedene, konkrete Beispiele für Elternmitarbeit in der Schule. Sie zeigte aber auch die Grenzen dieser Mitarbeit auf. Zum Beispiel dort, wo etwa Gesetze und Verordnungen dies klar vorschreiben. Sie warnte davor,

Einzelinteressen in den Vordergrund zu stellen; die Förderung der schulischen Gemeinschaft müsse bei einem solchen Projekt Vorrang haben.

Stephanie Müller, Sekundarlehrerin und Mitglied der vorbereitenden Arbeitsgruppe, stellte dann das Kurzkonzept zur Einführung des Elternrats Walzenhausen vor. Dieses sei hier kurz zusammengefasst:

1. Umfrage nach dem Bedarf von Elternmitarbeit an alle Eltern mit SchülerInnen in Walzenhausen.
2. Zur Umfrage gehört auch die Frage nach einer aktiven Beteiligung.
3. Wenn genügend Bedarf vorhanden ist, wird ein Grundsatzentscheid durch die Schulkommission gefällt.
4. Alle Eltern, die sich aktiv zur Verfügung stellen, werden zu einer ersten Sitzung eingeladen.
5. Diese Gruppe bildet einen konstituierenden Elternrat.
6. Dieser tritt im September 2005 auf Einladung der Schulleitung und der Arbeitsgruppe erstmals zusammen.
7. Der konstituierende Elternrat bestimmt aus seiner Mitte eine Präsidentin oder einen Sprecher o.ä. sowie ev. andere Chargen.
8. Der Elternrat erarbeitet für sich Konzept und Reglement und bereitet die Wahlen für einen definitiven Elternrat ab Schuljahr 2006/07 vor.
9. Die Arbeitsgruppe und der Schulleiter begleiten den Elternrat mindestens während der Einführungsphase.
10. Konzept und Reglement werden durch die Schulkommission bewilligt.

Bei Erscheinen dieses Artikels läuft die Umfrage; Arbeitsgruppe und Schulkommission sind gespannt, wie viele Eltern sich aktiv an der Gründung des Elternrats beteiligen möchten und Lust haben, diesem Form und Inhalt zu geben.

Dank an Martin Gugger

Am 8. Juli wird eine Persönlichkeit ihren letzten Schultag in Walzenhausen erleben. Eine Persönlichkeit, welche die Oberstufe über viele Jahre geprägt hat wie wohl keine andere, die aber auch im Dorfleben von Walzenhausen während dieser Zeit präsent war und immer noch ist und vielfältige Aufgaben und Ämter auf sich nahm und ausfüllte.

Jean-Pierre Barbey, **Schulleiter**

Martin Gugger trat im April 1971, im Alter von 28 Jahren, in den Schuldienst von Walzenhausen ein. Er unterrichtete zuerst Fünftklässler, half in seinem ersten Jahr aber bereits, die damalige so genannte Abschlussklasse aufzubauen, welche er 1972 als Klassenlehrer übernahm. 1980 liess er sich während zwei Jahren berufsbegleitend zum Berufswahllehrer ausbilden und führte ab diesem Zeitpunkt auch die Berufswahlklasse, das neunte Schuljahr der Realschule. Martin Gugger war DER Berufswahlklassenlehrer schlechthin bis zu deren Auflö-

Neuwahlen in die Sekundarschule

Nach den Rücktritten von Sekundarlehrer Timo Ganzmann (nach einem Jahr) und dem schulischen Heilpädagogen Res Rau (nach drei Jahren), aber auch wegen der Pensionierung von Berufswahlklassenlehrer Martin Gugger hatte der Gemeinderat Neuwahlen an die Sekundarstufe I vorzunehmen:

Auf Antrag der Schulkommission wählte er auf Beginn des Schuljahres 2005/2006 Simone Kappeler aus Engelburg, Raphael Bremgartner aus Kriessern und Marco Comolli aus Walzenhausen.

Simone Kappeler hat zwei Jahre schulische Erfahrung auf Unter- und Oberstufe und arbeitete dazwischen zwei Jahre als Flight Attendant. Nun hat sie den Lehrerberuf als ihre wahre Berufung erkannt; sie wird Sprachen in den Niveaugruppen G der Sekundarschule sowie Bildhaftes Gestalten unterrichten.

Raphael Bremgartner wird mathematische und naturwissenschaftliche Fächer in verschiedenen Stammklassen und Niveaus unterrichten, zudem wird er eine Turnklasse führen. Er hat diesen Frühling sein Studium an der pädagogischen Hochschule St. Gallen abgeschlossen und brennt darauf, sein erworbenes Wissen und Können in der Praxis umzusetzen.

Marco Comolli wird ein Teilpensum als schulischer Heilpädagoge an der kooperativen Sekundarschule übernehmen; er verfügt über viele Jahre Erfahrung als Kleinklassenlehrer sowie im Umgang mit Jugendlichen, sei es in Heimen oder Schulen.

Schulkommission und Schulleitung wünschen den neuen Lehrpersonen einen guten Start und viel Freude und Erfolg mit unseren Jugendlichen und an unserer Schule.

sung im Juli 2004, als die kooperative Sekundarschule gegründet wurde. Seither tritt Martin Gugger, auch aus gesundheitlichen Gründen, etwas kürzer, unterrichtete in seinem letzten Jahr vor der Pensionierung noch vorwiegend seine „Lieblingsfächer“ Zeichnen, Werken und Deutsch. Einerseits hat er dies gesucht und gewollt und darum wohl sein letztes Jahr an der Schule noch ausgekostet, andererseits hat man aber auch gespürt, wie schwer ihm der Abschied als Klassenlehrer, als voll Verantwortlicher für seine Schützlinge in der BWK gefallen ist. Kaum einer hat wie er auch die integrative, die kooperative Sekundarschule herbeigesehnt und aktiv vorangetrieben, und doch bedeutete dies ausgerechnet für ihn auch einen teilweisen Verlust seiner Heimat, seines Reichs BWK!

Zu Lehrstellen verholffen

Viele Generationen von Schülern und Schülerinnen sind durch sein Klassenzimmer in die Berufswelt eingetreten, Unzähligen hat er zu einer befriedigenden Lehrstelle verholffen, wenn sie von

anderen schon als hoffnungslose Fälle abgehakt waren. Seine Persönlichkeit hat die BWK Walzenhausen geprägt; bekannt war seine begeisterte und begeisternde Art zu unterrichten und Stoffe zu vermitteln, die andere, etwa im Deutschunterricht, Realschülern nie herüberzubringen gewagt hätten. Mit seinem „feu sacré“ aber schaffte er es immer wieder, selbst renitente Nichtleser zum Lesen, überzeugte Ungeschickte zum kreativen Zeichnen und Gestalten sowie Nichtbastlerinnen zu sorgfältiger Handarbeit in der Holz- oder Metallwerkstatt zu bringen. Unzählige Jugendliche aus Walzenhausen, zeitweise auch aus Grub und bis fast zuletzt aus Wolfhalden, haben Martin Gugger ein fruchtbares und zukunftsorientiertes letztes Volksschuljahr zu verdanken.

34 Jahre an unserer Schule

Über 34 Jahre lang hat Martin Gugger an der Schule Walzenhausen unterrichtet und dabei manche Schulentwicklung und Änderung geprägt und miterlebt. Er begeisterte und engagierte

sich und konnte darum nicht immer verstehen, dass andere, Jugendliche vor allem, nicht konstant ebenso begeistert und engagiert waren. Dies kränkte ihn oft und liess ihn auch manchmal zweifeln; ab und zu wurde er auch von seinen Schützlingen enttäuscht, und er hatte zunehmend Mühe, dies alles akzeptieren zu können. Deshalb wird er wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Schuldienst scheiden. Hoffen wir, dass im Rückblick die positiven Erinnerungen überwiegen; für uns sind es nur solche.

Martin Guggers Verdienst für unsere Schule kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, und dafür gebührt ihm der herzlichste Dank von Gemeinderat, Schulkommission und Schulleitung. Wir alle wünschen ihm eine erfreuliche, vielfältige, zufriedene Zeit nach der Pensionierung und möglichst gute Gesundheit!

Projektwoche im Schulhaus Gütli vom 6. – 10. Juni 2005

„Abfall“

Das ganze Schulhaus Gütli beschäftigte sich eine Woche lang mit dem Thema „Abfall“. Im Vorfeld wühlten dutzende Kinder im Abfalleimer, um möglichst viel Abfall zum „Wiedergebrauch“ mit in die Schule zu bringen.

Montags nahm die Projektwoche ihren Anfang mit Frau Wüthrich von PUSCH (=praktischer Umweltschutz Schweiz), die uns allerlei über Abfall erzählte und uns ins Thema einführte. Nachmittags wurde das am Morgen Gehörte in den Klassen vertieft.

Die Posten, welche am Dienstag – unserem Kreativtag – durchgeführt wurden, packten die Kinder mit grosser Freude an: Instrumente aus Abfall bauen, Abfall in Gipsbildli giessen, Ein-

kaufstaschen bemalen, Vasen restaurieren, Vogel-Futter-Station, Zeitungsständer und Bürowand bauen. Die Kinder konnten ihre Lieblingsgegenstände wählen. Alle Gegenstände wurden aus Abfall hergestellt oder dienen der Abfallvermeidung“.

Mittwoch und Donnerstag Vormittag wurde das Schulhaus in 4 Gruppen umstrukturiert: Unter guter Koordination der Lehrer besuchten wir die Firma Tonner Altstoffe in Rheineck;

schaufen einen Film; erfanden und texteten Gedichte, Raps, Theater etc. zum Thema Abfall und bauten in kleinen Gruppen an Abfallskulpturen für den Skulpturenwettbewerb. Die Kreativität der Kinder erstaunte die Lehrer!

Am Nachmittag war auf dem Sportplatz eine „Abfallolympiade“ angesagt. Büchschenschiessen, Wassertransport in löchrigen Joghurtbechern, Sackhüpfen, Zigarettenstummel-Fischen und Abfall-Zielwurf in den Abfalleimer liessen den Donnerstag ausklingen.

Ein extremes Feuer, einen riesigen Abfallhaufen, der von einem Megabagger transportiert wurde und ein Kehrriechwagen, der gerade den Walzenhauser Kehrriech abliefern, fanden wir in der Kehrriechverbrennung Buchs vor.

Während eine Gruppe die eindrückliche Anlage besichtigte, bestaunte die andere unterhaltsame Vögel im Vogelpark. Danach wurde gewechselt.

Das Ende der Projektwoche wurde nach einem feinen Grillmittag (in der Nähe von Buchs) mit selbstgebauten Trommeln, Bässen, Flöten und mit den Gedichten, Raps und Theatern verkündet.

Wir können auf eine lehr- und abwechslungsreiche Abfallwoche zurückschauen!!

*Raphaela Götz, Priska Ziegler, Joshua und Elias Sasek
5. und 6. Klasse*

Müllproblem

Wir hatten ein Müllproblem,
da gab's nur ein System.
Loswerden mussten wir ihn,
denn wir konnten nicht mehr flieh'n.
Gross war der Abfallhaufen,
und wir wollten ihn verkaufen.
Wir wurden ihn einfach nicht los,
denn er war einfach zu gross.
Es musste etwas geschehen,
sonst würden wir zu Grunde gehen.
Haben Wochenlang studiert,
und alles ausprobiert.
Es ist uns alles missraten,
selbst die Sache mit dem Garten.
Da kam uns die rettende Idee,
dank dem Bild mit der Fee.
Sie war auf dem Mond so fern,
und sah einen Stern.
Eine Rakete bauten wir,
aus Glas und Geschirr.
Wir füllten sie mit dem Abfallhaufen,
und wir kamen ganz schön ins schnaufen.
Mit einem Knall,
flog der Abfall ins All.
Auf dem Mond kam sie wieder runter,
dort ist jetzt alles viel bunter!

Ramona, Selina, Larissa, Angelica, Corina

Instrumente bauen

Abfall-Olympiade

Welschlandlager der 2. Sekundarklasse

Nach einer langen Reise endlich in Le Locle (NE) angekommen, ging zuerst die Suche nach den Fahrrädern los. Wo sind bloss unsere Velos? Nach einem Telefonat erhielten wir schliesslich unsere Räder. In unserem Lagerhaus, ein wenig ausserhalb des Dorfes angekommen, bezogen wir unsere Zimmer. Bald schon ging auch unser Programm los. Wir trafen uns mit einer

Klasse des Dorfes. Sie führten uns durch das Dorf und luden uns schliesslich auf ein Getränk ein. Am Abend konnten wir das leckere Essen geniessen. Anschliessend wurden uns noch die Regeln eingeprägt und wir bekamen für diesen Abend frei.

Am nächsten Morgen – wir waren noch etwas müde – ging der Tag auch

schon wieder früh los. Wir besuchten das Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds. Unsere Führung, die wir hatten, ging sehr ins Detail, unsere Begeisterung hielt sich jedoch in Grenzen. Nach dem Mittagessen im Park ging es weiter mit dem Zug in den Kanton Bern. Dort besuchten wir eine Schokoladenfabrik. Nach der Besichtigung durften wir soviel Schokolade kosten, wie wir wollten.

Am Mittwoch machten wir eine Fahrradtour, die 40 km lang war. Kurz vor unserem Ziel gab es unsere erste Panne. Ein Pedal brach ab. Dieser Schaden war nicht reparierbar. Doch schliesslich erreichten wir unser Ziel, den Lac des Taillères, dennoch. Am See entfachten wir unser Feuer. Nach einem längeren Aufenthalt fuhren wir wieder zurück. Dies war jedoch nicht sehr angenehm. Wir hatten mit dem Wind zu kämpfen und dem kaputten Fahrrad. Den Abend verbrachten wir in Neuenburg (Nachessen, Ausgang,...).

Donnerstagmorgen, müde, doch unser Programm ging weiter. Wir besuchten das Museum „Latenium“ in Neuenburg. Dort gab es vieles zu entdecken. Den Mittag verbrachten wir am See. Es gab sogar solche, die baden gingen.

Brrr! Am Nachmittag stand eine Wanderung auf dem Chaumont, dem Hausberg Neuenburgs, auf dem Programm. Diese war jedoch leicht zu bewältigen. Nach dem Abendessen kam unser Besuch: die Klasse aus Le

Locle, welche wir am Montag kennen gelernt hatten. Wir organisierten eine Disco, welche der absolute Erfolg war.

Freitag, am liebsten wären wir doch alle einfach liegen geblieben. Aber nein, das ging nicht. Nach dem Frühstück ging's ans Einpacken, Putzen, Warten und schliesslich zum Bahnhof. Unsere Fahrräder abgegeben, stiegen wir in den falschen Zug. Doch unser Lehrer bemerkte es genügend früh. So erwischten wir den richtigen Zug doch noch. Nach einer lustigen Fahrt kamen wir schliesslich in Walzenhausen an. Unser Lager wird noch lange in unserer Erinnerung bleiben, denn es hat uns sehr viel Spass bereitet.

Severine S., Valhana A.

Alters- und Pflegeheim Almendsberg

Jahresbericht 2004

Geschätzte Leserinnen und Leser

Das Jahr 2004 brachte Umbesetzungen in der Altersheim-Kommission. Frau Eveline Baumgartner trat aus dem Gemeinderat aus. An dieser Stelle darf ich ihr grossen Dank aussprechen. Sie hat sich in ihrer Amtszeit immer zum Wohl der Pensionäre, aber auch für gute Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden eingesetzt. Unter ihrer Führung konnte das Heim in zukunftsgerichtete Bahnen gelenkt werden. Das Amt von Frau Baumgartner wurde von Herrn Daniel Stähler übernommen. Ihn begrüsse ich hiermit im Namen aller Pensionäre und Mitarbeiter.

Nach vielen Jahren gab Herr Walter Künzler den Rücktritt aus der Altersheimkommission. Auch ihm gebührt grosser Dank für seinen Einsatz.

Im Rückblick auf das Jahr 2004 lässt sich viel Positives berichten. Vor allem die sehr gute Auslastung bestätigt, dass die Institution einem Bedürfnis entspricht und unsere Anstrengungen in die gewünschte Richtung führen. Das gute Resultat des Geschäftsjahres konnte nur Dank des grossen Einsatzes aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewältigt werden. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, verbunden mit dem Wunsch, dass sie auch weiterhin so engagiert mitarbeiten.

Der Geschäftsgang ist im Voraus nicht immer bis ins letzte Detail plan- und berechenbar. Verschiedene Faktoren beeinflussen das Betriebsergebnis.

Auf der negativen Seite sind dies:

- Todesfälle und daraus folgende fehlende Belegungstage,
- freie Zimmer, die nicht sofort wieder vermietet werden können,

- Spitalaufenthalte von Pensionären,
- Krankheits- oder unfallbedingte Ausfälle von Mitarbeiterinnen,
- unerwartete Reparaturen oder Ersatz von Mobilien.

Es gibt aber auch positive Einflüsse, die ebenfalls erwähnt werden dürfen:

- Freiwilligenarbeit (Spielnachmittage, Jassen, musikalische Anlässe),
- Schenkungen in Form von Geld oder Materialien,
- Finanzierung von Aktivitäten durch Legate.

Veranstaltungen im Almendsberg

Wie andere Jahre war auch das vergangene Jahr mit vielen Anlässen gefüllt. Regelmässig wurden die Jass-Nachmittage, das Altersturnen, die Gottesdienste, die Spielnachmittage mit den Frauenvereinen und die musikalischen Kaffeekränzli durchgeführt.

Weitere Höhepunkte bildeten die der Jahreszeit entsprechenden Veranstaltungen wie:

1. Januar	Neujahrsapéro
25. Februar	Fasnacht
12. April	Osterfrühstück
20. Mai	Auffahrt mit Musik
20. Juni	Begegnungstag mit Festzelt und Musik
1. August	Grillfest mit Musik
24. August	Ausflug auf die Schwägälp
6. November	Muulörgeli-Konzert
4. Dezember	Adventsfenster
6. Dezember	Besuch vom Samichlaus
12. Dezember	Musik und Diaschau
22. Dezember	Weihnachtsfeier

Bewohner- Informationen

Neueintritte

Im letzten Jahr konnten neben einigen Feriengästen die nachstehenden fünf Bewohnerinnen und Bewohner herzlich willkommen geheissen werden.

Fuhrer Hedwig (St. Margrethen)
Graf Arnold (Goldach)
Huber René
Pavon Manuel
Spirig Anna (Widnau)

Gesetzlicher Wohnsitz der Bewohner (per 31. Dezember 2004)

Walzenhausen 20 Personen
andere Gemeinden 3 Personen

Geburtstage

Im vergangenen Jahr konnten folgende Bewohnerinnen und Bewohner ihren Geburtstag über 90 Jahre feiern.

97	Bolt Pauline	11.05
96	Kuhn Berta	05.08
93	Schwalm Selma	14.08
93	Niederer Jakob	10.06
92	Leuch Karl	27.08
91	Alder Frida	11.05
90	Schläpfer Jakob	29.07.

Im Dezember 2004 war das Durchschnittsalter aller 23 Bewohnerinnen und Bewohner 87 Jahre.

Todesfälle

Im Berichtsjahr mussten wir leider von vier Bewohnerinnen und Bewohnern für immer Abschied nehmen.

Leuch Anna	19.02.
Hohl Rösli	04.03.
Niederer Jakob	29.06.
Graf Arnold	26.10.

Entwicklung Pflegebedürftigkeit (Jeweils im Januar erfasst)

	2003	2004	2005
Besa 0	0	1	1
Besa 1	5	5	3
Besa 2	11	7	7
Besa 3	5	10	12
Total	21	23	23

Am Beispiel dieser Tabelle zeigt sich, wie sich der Pflegeaufwand ständig verändert. Dies ist vor allem auf das hohe Alter der Bewohner zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der immer spätere Wechsel von Zuhause in das Alters- und Pflegeheim.

Aufenthaltsdauer der Pensionäre im Heim

Im Jahr 2004 konnte je eine Frau den 60- und den 40-jährigen Aufenthalt im Almendsberg begehen. Ausserdem durften zwei Personen über 20- und drei Personen über 10-jährige Jubiläen feiern. Ohne die zwei sehr langjährigen Pensionäre ergibt sich eine durchschnittliche Auf-

enthaltendauer von 5,8 Jahren. In Zukunft wird sich die Aufenthaltszeit stark verkürzen, weil der Eintritt ins Heim immer viel später erfolgt.

Mitarbeiter- Informationen

Das Heim hat sich als wichtiger Arbeitgeber in der Gemeinde etabliert. Die meisten Stellen sind in Teilpensen durch Personen aus Walzenhausen und der näheren Umgebung besetzt. Dies ist auch für die Pensionäre ein Vorteil, weil es oft noch von früher bekannte Menschen sind.

Wohnort der Mitarbeiterinnen

Walzenhausen	19 Personen
andere Gemeinden	3 Personen

Mitarbeiterinnen per 31.12.2004

Bereich	Stellen in %	Anzahl Mitarbeiterinnen
Leitung, Administration	100	1
Pflege, Betreuung, Nachtwache	645	14
Küche	170	3
Hausdienste	130	4
Total	1045	22

Das Heim

Dienstleistungen und Angebote

- Altersheimplätze mit oder ohne Pflege
- Erholung mit Pflege nach Spitalaufenthalt
- Ferienzimmer
- Mittagstisch für Gäste
- Familienfeste für Pensionäre
- Benutzung von Pflegebad für Externe

Ausstattung aller Wohneinheiten

- Schwesternrufsystem
- TV-Anschluss
- Funktelefon mit persönlicher Nummer (Mietapparat vom Heim)
- Balkonzimmer mit Sonnenstoren
- Pflegebetten (wo nötig)
- Brandmelder

Kennzahlen des Jahres 2004

Anzahl Zimmer / Betten	23
Belegung ganzes Jahr	98.2 %
Beherbergungstage 2004	8'271

Entwicklung Heimtaxe (Pensionspreis)

	ab Juli 2002	ab Juli 03 bis 31.12.2004
Standard-Zimmer	54.00	59.50
Grosses Zimmer	62.00	68.00
Zimmer mit Dusche und WC	65.00	71.50

Diese Tagesansätze sind ein regelrechtes All-Inclusive-Angebot. Mit ihnen sind der ganze Wohnaufwand, die Verpflegung, die Wäsche, Unterhaltungsveranstaltungen sowie die Betreuung rund um die Uhr abgegolten. Im Vergleich mit den Nachbargemeinden sind unsere Preise absolut marktgerecht.

Auszug aus der Jahresrechnung

	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand:		
Besoldungen Pflegepersonal	376'897.86	
Besoldungen Hausdienste und Verwaltung	253'308.29	
Sozialleistungen und Lohn-Nebenaufwand	106'258.45	
Sachaufwand:		
Bereich Pflege und Betreuung	28'831.57	
Bereich Wohnen und Alltag	128'025.92	
Rückstellung Lift	120'000.00	
Erträge aus Dienstleistungen:		
Bereich Pflege und Betreuung		480'794.90
Bereich Wohnen und Alltag		550'860.85
Total:	1'013'322.09	1'031'655.75

(Detaillierte Zahlen können der Jahresrechnung der Gemeinde Walzenhausen entnommen werden.)

Unterhalt und Renovationen

Das vergangene Jahr brachte mit der Sanierung der Ost- und Südfassade dem Heim ein neues, frisches Erscheinungsbild.

Im Innenbereich musste im Parterre-Korridor der Boden erneuert werden. Gleichzeitig bekamen die Wände auch einen neuen Anstrich. Wer jetzt ins Haus eintritt, wird von warmen Farben und heller Atmosphäre empfangen.

Die Treppenbereiche erhielten neue Beleuchtungen und erfüllen jetzt wieder die Sicherheitsansprüche.

Der Aufenthaltsraum mit Kaffeestube wurde mit zusätzlichen Tischen und Stühlen und neuen Beleuchtungskörpern gemütlich ausgestattet.

Für bessere Pflegemöglichkeit sorgen zusätzlich angeschaffte Pflegebetten (Spitalbetten).

Das sind nur die wichtigsten und die schnell sichtbaren Verbesserungen, die wir im letzten Jahr realisieren konnten.

Das bewegt uns in der nächsten Zeit

Als wichtigstes Projekt ist der „Anbau Lift und Sanitärbereiche“ in Angriff zu nehmen. Erfreulicherweise wurde dieses bei der Urnenabstimmung vom 17. April 2005 angenommen und kann nun realisiert werden.

Im Zusammenhang mit dem Anbau suchen wir einen neuen Namen für das Heim. Unser Ziel ist, mit einem neuen Erscheinungsbild das Image vom früheren Bürgerheim oder Armenhaus ablegen zu können.

Ein weiteres Unterfangen ist die Sanierung der West- und Nordfassade sowie der Ersatz der Fenster und Erneuerungen der Wasserleitungen und der elektrischen Installationen.

Mit dem Anbau und der folgenden Sanierung schaffen wir die baulichen Voraussetzungen um den Betrieb die nächsten 15-20 Jahre weiter betreiben zu können.

Im Pflegebereich beschäftigt uns die Einführung des neuen Besa-Systems, das im Kanton Appenzell Ausserrhoden im Januar 2006 starten soll. Ein zusätzlicher PC-Arbeitsplatz wird eingerichtet und mehre-

re Mitarbeiterinnen müssen in der Benutzung des Systems ausgebildet werden. Daneben besuchen Pflege-Mitarbeiterinnen noch andere Weiterbildungskurse, um den Pensionären auch in Zukunft eine zufrieden stellende Qualität der Pflegeleistungen gewährleisten zu können.

Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, es ist mir gelungen, mit dem vorliegenden Jahresbericht einen Einblick in die Arbeit in Ihrem und unserem Alters- und Pflegeheim zu vermitteln.

Ich danke für Ihr Interesse und grüsse Sie herzlich.

Dieter Geuter, Heimleiter

Im Mai 2005

Gesucht: Ein neuer Name für unser Altersheim Almendsberg!

Am 17. April haben die Walzenhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit grossem Mehr dem Einbau eines Liftes und den entsprechenden baulichen Massnahmen im Altersheim Almendsberg zugestimmt. Die Altersheimkommission sowie die Heimleitung, das Personal und natürlich vor allem auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheimes bedanken sich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für die Zustimmung zu diesem wichtigen und sinnvollen Projekt. Mittlerweile laufen die entsprechenden Detail-Planungsarbeiten, damit dann im Spätherbst mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden kann.

Ein neuer Name

Längst ist das „Altersheim“ im Almendsberg natürlich kein Altersheim im altgewohnten Sinne mehr, sondern ein neuzeitliches Pflegeheim mit der entsprechenden Infrastruktur und den personellen Voraussetzungen für eine umfassende Pflege bis zum Tode. Der Name „Altersheim“ ist unter diesen Umständen heute nicht mehr zeitgemäss. Die Altersheimkommission hat daher beschlossen, einen Wettbewerb zur Suche nach einem neuen, modernen Namen für unser Alters- und Pflegeheim auszuschreiben. Zu gewinnen gibt es einen Einkaufsgutschein im Wert von Fr. 100.— sowie vier Einkaufsgutscheine im Wert von Fr. 50.—. Alle Gutscheine stammen von einheimischen Gewerblern.

Der Name soll kurz, prägnant und modern sein. Ausserdem soll der neue Name auch für ein zu einem späteren Zeitpunkt neu erstelltes Pflegeheim in Walzenhausen weitergeführt werden können. Nicht zwingend ist der Begriff „Altersheim“ oder „Pflegeheim“.

Lassen Sie also Ihre Kreativität spielen und suchen Sie einen passenden neuen Namen für unser Alters- und Pflegeheim! Ihre Vorschläge (es dürfen auch mehrere sein!) senden Sie bitte bis zum 31. August 2005 an folgende Adresse:

Altersheim Almendsberg
Herrn Dieter Geuter
Heimleiter
9428 Walzenhausen

Altersheimkommission, Heimleitung, Personal und BewohnerInnen freuen sich auf Ihre Vorschläge!

Frohes Wiedersehen in Walzenhausen:

Jahrgängertreffen 1938 und 1939

egb. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, als am zweiten Samstag im Juni kurz nach Mittag rund zwei Dutzend Junggebliebene mit den Jahrgängen 1938 und 1939 in ihrem Jugenddorf Walzenhausen eintrafen. Zum Auftakt des frohen Wiedersehens wurden ein paar Informationen zum heutigen Stand der Gemeinde vermittelt. Dann folgte der Aufbruch zur Wanderung auf dem Witzweg. Ziel war die Besenbeiz „Zur Schitterbiig“ im Högli, wo der lauschige Garten zum gemütlichen Verweilen und angeregten Gedankenaustausch einlud. Am Abend verlagerte sich das Geschehen ins Hotel Walzenhausen, wo der rundum gelungene Anlass erst in den frühen Morgenstunden harmonisch ausklang.

GEWA 2006 mit rund 50 Ausstellern

In zehn Monaten ist es wieder soweit. Die GEWA2006 öffnet vom 21. bis 23. April ihre Tore. Für das OK haben die Vorarbeiten bereits begonnen. Rund 50 Aussteller werden ihre Leistungen und Produkte an der GEWA 2006 in und um die MZA aufzeigen und anbieten. Das heisst, zur Zeit beginnt für das OK mit Urs Züst, Präsident, Martin Künzler, Kassier, Christine Brandenberger, Aktuarin, Mario Enzler, Festwirtschaft, Daniel Stäbler, Werbung, Michael Bättschmann, Tombola, und Marcel Meyerhans, Rahmenprogramm, das Organisieren und Planen der Gewerbeausstellung auf vollen Touren zu laufen, denn es soll wie vor drei Jahren bereits ein Riesenspektakel werden und wiederum einen Glanzpunkt setzen.

Bild: Isabelle Kürsteiner

**«Vertrauen kann sich nur entwickeln.
Die Zeit nehme ich mir für Sie.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
Natel 079 445 65 29
FAX 071 880 03 83
roger.rueesch@helvetiapatria.ch
www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

Viele Köche verwöhnten das BSV-Leiterteam

Das Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ stimmt beim Kochclub Walzenhausen unter der Leitung von Dieter Geuter auf keinen Fall. Die Walzenhauser verwöhnten das Leiterteam der Behindertensport Sektion Appenzeller Vorderland in der Schulküche mit kulinarischen Leckerbissen. Doch nicht nur das mehrteilige, delikate und wunderbar angerichtete Abendessen faszinierte die Leiterinnen und Leiter, die aus dem ganzen Appenzeller Vorderland und Rorschach stammen, sondern auch die wunderbare Aussicht auf den Bodensee. Das Tüpfelchen auf dem I war ein Bilderbuch-Sonnenuntergang. Der BSV bedankt sich an dieser Stelle nochmals herzlich bei Dieter Geuter, Fritz Aeschlimann, Remo Ritter, Daniel Stähler und Walter Ziegler für den wunderbaren Abend in Walzenhausen.

LeiterInnen und HelferInnen gesucht

Die Behindertensport Sektion Appenzeller Vorderland sucht Leiterinnen und Leiter sowie Helferinnen und Helfer für ihre Montags- und Mittwochsgruppe. Turnerische Fähigkeiten sind keine Voraussetzung für die Betreuung der Sportlerinnen und Sportler, vielmehr sollte den Athletinnen und Athleten bei ihren Übungen assistiert werden. Die Montagsgruppe trainiert jeden Montag von 19 bis 20.15 Uhr in der Gerbeturnhalle in Heiden, die Mittwochsgruppe gleichenorts am Mittwochnachmittag von 15.30 bis 17 Uhr. Interessentinnen und Interessenten melden sich bitte bei Präsident Martin Frischknecht, Tel. 071 888 15 11 (Post Walzenhausen).

Spenglerei - Sanitär - Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik
 Inh. Daniel Hasler
 eidg. dipl. Haustechnikinstallateur
 Dorf 98
 9428 Walzenhausen
 Tel: 071 888 17 22
 Fax: 071 888 67 14
 Mobil: 079 373 66 54
 d.hasler@hautlehaustechnik.ch

Wunschkonzert des Chors über dem Bodensee

Hits der 60er Jahre aufleben lassen

Der Chor über dem Bodensee unter der Leitung von Judit Marti, Walzenhausen, brillierte am 11. Juni 2005 in der MZA Walzenhausen mit Ohrwürmern aus den 60er Jahren inmitten von Requisiten des selben Jahrzehnts.

Isabelle Kürsteiner

Der Chor über dem Bodensee überzeugt seit Jahren mit beinahe halbprofessionellen Auftritten und Shows. So war es denn auch am vergangenen Samstag, als die Sängerinnen und Sänger zu einem Potpourri aus den 60er Jahren luden. Bereits auf dem Pausenplatz erinnerte ein Oldtimer an die Zeit, im Innern der Doppelturnhalle luden bequeme Sofas auf Teppichen, alte Radios, ein „Mäuschen“ genannt Topolino oder eine Vespa zum Träumen ein. Da und dort war zu hören: „Ich hatte auch ein solches Auto“ oder „Mit unserer Vespa haben wir gar längere Reisen unternommen, weißt du noch ...“. Dann traten die Sängerinnen und Sänger in Erscheinung und nun konnte sich auch das junge Publikum, das die 60er noch nicht persönlich erlebt hatte, vorstellen, wie es hätte sein können. Die Frauen in schwingenden Röcken, Kopftüchern, farbigen Brillen und hochtouperten Haaren mit farbigen Haarbändern oder Haarschleifen, die Männer im Anzug und mit Hut.

Vom Schmuselied bis zum Rock'n'Roll Hit

Im Namen von Radio Beromünster lud Moderator Willi Buser alias Markus Diener in humorvoller, teils auch politisch pointierter Art und Weise zum Wunschkonzert im Jahre 1965. Der Wünsche gab es viele, so zur silbernen und goldenen Hochzeiten, für Eltern und Kinder oder aber beispielsweise jenen eines Sämi Schmid aus Bern an Doktor Mörgeli aus Zürich. Schmid wünschte sich sehr zur Freude des die Halle beinahe überfüllenden Publikums: „Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt“. Der Chor bril-

lierte in der Folge mit vergangenen Hits und das Publikum dankte es mit anhaltendem Applaus und Mitklatschen oder Mitsingen. Dirigentin Judit Marti ist es zu verdanken, dass es nicht nur bei hochstehendem Chorgesang blieb, sondern dass sich sehr viele Mitglieder an Soli wagten und die Einlagen mit Bravour bestanden. Sind es die ungarischen Wurzeln von Judit Marti und damit die Prise Pfeffer im Blut, ihr Charisma oder ihre überzeugende, positive Art und Weise, welches die Sängerinnen und Sänger aus dem, wie sie es formulierte „Schneckenloch“ lockte? Durch ihre Motivation gelang es ihr, der Unterhaltung in Walzenhausen eine ganz besondere Note zu verleihen. Ob Susi Jankovics und Silvia Huber in „Ich will n' Cowboy als Mann“ oder Regula Birnstiel mit Judit Marti in „Zigeunerjunge“, die Zuhörerschaft war begeistert ob der Soloeinlagen und staunte über die hohen gesangliche Leistungen. Ebenso über-

zeugend waren Verena Niklaus, Philipp Sutter und Peter Niederer in „Speedy Gonzales“ oder aber ein Sextett mit „Zwei kleine Italiener“. Ob frech und spritzig oder schmachtend-romantisch, Judit Marti hatte die Lieder ihren Sängerinnen und Sängern

und Sänger und spielten eigene Soli, wie Patrick Scheiers mitreissenden Rock'n'roll oder Valerio Spagnos „Marina, Marina“, „Hello Mary Lou“ oder „Rote Lippen“. Tanja und Roland sowie Cornelia und Peter von der Tanzgruppe Crocodile in Rebstein vermittelten in zwei Showeinlagen das Bewegungsgefühl der 60er Jahre aufs Beste. Damit liess der Chor über den Bodensee die Vergangenheit nicht nur für das Ohr, sondern auch für das Auge detailgetreu aufleben. Ganz klar, dass zum Schluss, nach achtzehn Hits, Zugaben gefordert wurden, denn niemand wollte zu diesem Zeitpunkt zurück in die Zukunft und damit aus dem Schwelgen herausgerissen werden. Mit dem Potpourri aus den 60er Jahren ist es dem Chor über dem Bodensee wiederum gelungen, die Zuhörerschaft in ihren Bann zu ziehen. Der Dank der Präsidentin Elsbeth Diener ging denn zum Schluss an alle Helfer, die das spezielle Ambiente möglich gemacht hatten, an Dirigentin Judit Marti, an die Sängerinnen und Sänger sowie an die Autogarage Jankovics Thal für das Sponsoring der Ton- und Lichtanlage LBTK Thal.

nicht auf den Leib geschnitten, aber mit exzellentem Gespür für sie ausgesucht. Die Hits forderten ihnen viel ab, aber überforderten zu keinem Zeitpunkt.

Crocodiles und Musikersoli

Mit einzigartigen, humorvollen und wunderbar intonierten Soli traten neben Dirigentin Judit Marti auch Marcel Sennhauser mit dem „Badewannentango“ und Erich Zölper mit „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ auf. Unterstützt wurden der Chor und die Solisten aus den eigenen Reihen durch die Musiker Valerio Spagnol, Gitarre, Patrick Scheier, Klavier, beide aus Buchen bei Staad, sowie Thomas Waldburger aus Bühler am Schlagzeug. Sie begleiteten die Sängerinnen

Fäscht für Buebe – ond Maatle 1. Teil

Es ischt e Zitt gsi, wo im Dorf no nöd vill g'loff-n-ischt, was Buebeherz öppe hööcher hett schloh loh! Vom Jahrmaart ha-n-i scho vozellt. Aber s'häd glich no öppe-n-en Onderbruch im Alltag ggeh.

Ernst Walser

So e Fäscht ischt denn o der Ooschte-remäänti gsi. Ooschtere,, Früehli. Wenn's nöd grad no g'schneit häd, sönd d' Wise grüe worde, ond di erscht Bluescht häd tribe. D'Goofe sönd s'Johr duer g'waxe ond hand öppe neu Hose ond Schueh bbruucht. Der Ooschtere-Määntig-Omzug ischt vor de Tüer gsi, ond dä Zittpunkt ischt drom grad rächt gsi, zom öppe näbes Neus aaschaffe – hoptsächli för di Grössere. Di Klinnere hand denn köne i's Hääss vom eltere Brüeder oder vo de Schwöschter ini schlüüffe. Bim Schuehmacher Niederer häd d'Muetter mier neu Sandale poschtet, ond d'Sophie Lutz, d' Schniideri dei ob em Leue, häd s'Maass gnoh för neu Hose. E paar Tag schpööter ha-n-i mösi gi probiere, ond wenn s'Frölein Lutz fier-ti gsi ischt mit der Aerbet, häd si's üs hamm bbroocht ond o gad de Loh überkoh.

Sicher zwamool hammer üs Schüeler troffe vor de Kierche, d'Plätzler, d'Lächler ond d'Dörfler, hand wo mügli no blöd too ond si gege-n-and ufg'schpillt, wenn mer om d'Lende ommi hand möse warte bis mer dra koh ischt zor Gesamtüebig i de Kierche. D'Onderschüeler (1.-3.Klass), d'Mittlschüeler (4.+ 5. Kl.) ond d'Oberschüeler (6.-8.Kl.) us ale drei Bezierke hand i dere Zämmesetzig mit je am Lehrer di beide Lieder g'üebt wo ali scho i ierne Schuele g'lärnet hand. Die Proobe, meisches zwoo, sönd o obligatorisch gsi wenn's i d'Ooschterfeeri g'falle sönd. Defüer häd's denn o klappet, wenn's a der Ooschtermääntifiir ggolte häd.

Oeb's en schöne, laue Früehligsvormitag gsi sei, oder öb's Katze g'haglet hei, der Omzug ischt sakrosankt gsi. Vo de Lache ond vom Platz her ischmer i Zweierkolonne aamarschiert, häd si uf em Schuelplatz g'sammelt, ond denn häd si der Omzug formiert: Im stramme Schritt voraa d'Musi, denn d'Schuelkommis-sioo ond noh ond noh d'Gsamtklasse us de gaanze Gmaand. S'erscht mool wo-n-i d'Ehr gha ha, i dem Omzug mitlauffe, isch's mer no nöd ufg'falle, wie-mer henne noi fascht häd möse schpringe, dammer noh koh ischt: e Zäbelete anschtatt im Schritt wie vorne. Vom Schuelplatz ischmer bim Kaufhuus ui, denn gege Gaampi ai, zom Bahof ui ond duer's Dorf i d'Kierche g'loffte. Uf beide Sitte vo de Schtrooss häd's en Huffe Lüüt gha wo Freud a üüs zaaget hand. Sü hand denn aber möse pressiere, dass's no Platz g'fonde hand i de Kierche. D'Plätz för d'Schuel sönd reserviert gsi, ond es häd denn gär nomme so vill voregi gha.

D' Mittel- ond d'Oberschufe häd je aa Lied vortreid worde, denn häd de Schuelpresident e-n Aaschprooch gha. De Schuelpresident ischt zo miine Zitte all de Pfarrer gsi, aber siini „Predig“ isch a dem Tag e luschtegi Gschicht gsi, wo ali hand tööre herzhaft lache! Denn sönd d'Schüeler i de gliiche Reihfolg no-emoool dra koh mit em zweite Lied – jo, ond am Aafang ond am Schluss vo dere Fiir häd d'Musi o no g'schpillt. – Ond denn sönd äbe d'Früehligsfeeri rächt aaggange.

Näbe bald noch der Ooschtere ischt Landsgmaand gsi. Das ischt denn o s'End vo de Feeri gsi. Dromm wohl häd mer die letschte Täg no gnosse mit Schüüse. Am Friiti häd mer no g'üebt,

ond am Samsti denn äbe g'schosse. Wäder mit G'wehr, no mit Kanone, nei mit Büxe. Am beschte sönd die gsi mit iiklemmte Teckl, z.B. Maggibüxe. Uf em Bode häd mer i de Mitti mit –eme Nagl e kliise Löchli dri g'schlage, ond denn häd mer no möse Karbid b'sorge. Bim Flaschner Künzler oder bim Schlosser Niederer häd's das ggeh. Schpöötschtens jetz mos-i aber iig'schtoh, dass i nie ha tööre sälber „schüüsse“. Dem Vatter, wo sälber Schtandschütz gsi ischt, ischt das z'gföhrlig gsi! I hammi höchstens tööre betätege as „Tecklholler“ oder hii ond doo zom i d'Büx ini schpeuze!

Aebe, mier häd e Bröckli Karbiid i d'Büx ini too, de Teckl guet iiddruckt, e Wiili g'wartet, ond denn ischt de „Schütz“ mit am Schueh uf die Büx g'schande ond häd a Zöndhölzli aazöndt ond vor das Löchli am Büxbode heri g'hebet. I de Büx inn häd onderdesse s'Karbiid i de Füechti e Gaas ggeh gha, ond wenn d'Büx voll Gaas gsi ischt, ischt das zo dem Löchli use ddrückt worde. D'Flamme vom Zöndhölzli häd das Gas aazöndt ond s'Füürli i d'Büx ini g'leitet ond häd denn o das i de Büx inn zor Explosioo bbroocht, ond die häd de Teckl vo de Büx abg'jaggt, mit eme meh oder wenger luute Klapp! Ond de Klapp ischt denn äbe de Zweck vo dere Schüüsse- rei gsi. De Teckl wider gi hole, wo mengmool rächt wiit eweg g'schpickt ischt – das ischt denn äbe d'Ufgoob vom Tecklholler gsi!

Doo ha-n-i natürlig no nöd noch-em Sinn vo dere Klepferei g'frooget. – Jo d'Klepferei ischt no bescheide gsi, i de Nööchi häd-mer si scho g'höört, aber das häd kumm näbert köne schtööre! – Jo de Sinn? Hand öppe d'Buebe möse ierni Vätter druf ufmerksam mache, dass si am Mörnderis mösid früh ufschtah, dass' zittli z'Hondwil oder z'Troge seiid? Di groosse Buebe hand uf jede Fall o am

Landsgmaandmorge früeh wider g'schosse, ond i ha vom Schlosser Niederer g'hört, dass vor Johre d'Kupferschmids Buebe i de Rüüti der Ambooss vo ierem Vatter uf de Hügl ui treid ond denn mit dem klepft heid! Wie, mösst-e-ge no frooge, aber das gohd leider nomme! – Aber da waas i: en Ambooss häd jo obedra o e Loch för e Halterig!

„Narregmaand“ häd doo no de Määnti noch de Landsgmaand g'haasse, ond das icht d'Hoptproob vo de Fүүrwehr gsi. I mag mi aber gad no schwach a die erinnere, will i gad in erschte Schueljohre ha köne debii sii. D'Manne hand denn d'Fүүrschprütze us em Sprützehüüslu useg'hollt, hand si ane beschtimmt's „Objekt“ ani zoge ond denn äbe mit „aller Kraft voraus“ uf beide Sitte pumpet – För d'Buebe e Schauschpiel! I globe, mier hand denn a de Narregmaand no schuelfrei gha. Wie g'seit, i ha die gad no in erschte Schueljohr erläbt, ond hütt kan-i mier vorschstelle, dass d'Fraue dä Namme erfonde hand. Wie menge Maa ischt doch noch de Landsgmaand ehnder schpoot vo Hondwil oder Troge haa koh ond wär am Määnti nöd scho wider zonnere rächte-n-Aerbet ufg'leit gsi. Ond wenn's a de Narregmaand no nöd eso druff aa koh ischt, isch-es am Ziischi no früeh gnuog gsi!!!?

Jo, also noch de Landsgmaand ischt o d'Schuel wider aaggange. Di wiituu meische sönd in-e hööcheri Klass koh. Das ischt fascht en fürlege Tag gsi. Mier ischt zom mendschte i-n-e Schuelzimmer koh, wo vo Saapfe ond Wixi dduftet häd – oder sogar in-e-n-anders Schuelhuus. Mier häd neuu Buecher überkoh: Läsibuech, Rächnigsbuechli, i de vierte Klass dezue e Gsangbuech, e Heimatbuech, i de säxte Klass e „Bibleschi Gschicht“ ond je nochdem e Reihe Heft, neuu Rösli-federe vo de vierte Klass aa, ond vorher en neue Griffel. Neuu Buecher, ha-n-i g'seit, aber wer e neus überkoh häd, häd denn mächti Freud gha; di meischte „Neue“ sönd scho rächt abg'riffé gsi, hand „Eslsohre“ gha oder sönd in-Egge uss recht bruu oder fascht schwarz gsi! . Bis i di dritt Klass häd's e Schifertaf-

le too, ond die wommer i der erschte Klass überkoh häd, häd zom mendschte för di neu Klass möse g'feget si! Vo de säxte Klass aa isch o Tuerne a Pflichtfach gsi, ond denn häd de Schuelmacher Niederer gueti Gschäft g'macht, will ali Buebe Tuernschueh bbruucht hand!

Scho bald i de neue Klass häd-mer vom Schueluusflug g'schwätzt. o doo häd-mer si a ganz g'wissni Regle köne halte. I der Onderschuel häd's all zwaa Johr ann ggeh. Wemmer's bbreicht häd, i der erschte ond wider i de dritte Klass. För di andere häd's halt gad i de zweite ann ggeh. S'Antannaschloss ischt user's Ziel gsi, wo-n-i Erschtklässler gsi bi. E ganzi Servela, e Püürli ond en Oepfl ha-n-i i d'Botanisierbüx ini bbige, wo-n-i bi de Berta Soethaler votliche ha. Ond e paar Rappe häd mer d'Muetter o mit ggeh das i kö näbes zum Trinke kaufe. Z'Fuess isch-mer bis uf Rooschi ai g'loffé, zom Taal no g'schprunge ond ggumpet! De Lehrer Flisch häd sicher di lieb Not gha, die Schaar einigermaasse zämme z'haalte! – De Hamweg ischt denn natürliche uf der Isebah ond uf „userem Bähnli“ liechter gsi.- Wommer i de

dritte Klass he ggange oder g'fahre-n-ischt, waassi tatsächli nomme. De Föof-Länderblick isch-mer so halbe in-Erinnerig, aber s'könnt o sii, dass de Lehrer Flisch vogässe hett, das-mer wider dra koh wär!!!

De Gäbris i de vierte ond d'Hondwilerhööchi i de föfte Klass mit em Herr Näf hand ganz i's Konzept vo vile Johr Schuelusflug vo dem Lehrer passet. Mengmool ischt zwor o de „Peter ond Paul“ iig'schaalte gsi. Mit-em Gääserbähnli vo Altschlette bis in Schtooss ui, ond vo dött a über de Hebrig uf de Gipfl, vorne-n-ai uf Gääs, denn wider mit em Bähnli uf Sanggalle ond uf em bekannte Wäg wider haa. Uf em Gäbris hammer e ganzi Rendswuerscht überkoh.- Ond das ischt o s'Menü im nööchschte Johr uf de Hondwiler Hööchi gsi. Irgendwie isch-mer uf em Heewäg vo de Züerchersmüli g'schartet, ond uf em Haawäg häd mer ab de Luschtmüli s'Zügli ond de Zug ond s'Bähnli köne neh! – Ond doch: bi weler Gglegeheit isch-es denn gsi, dammer im Garte vom Kafi Frehner z'Herisau no mitenand g'sunge hand: „Laue Lüfte fühl ich wehen“?? – So lohd am s'Gedächtnis im Schtich!

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Treffpunkt!

procap für Menschen mit Handicap

**Behinderung
Krankheit
U n f a l l
kann alle treffen**

Unterstützen Sie unsere Arbeit für behinderte Menschen in Ihrer Region mit einer Solidarmitgliedschaft.

Gleichzeitig profitieren Sie persönlich, wenn Sie selbst einmal betroffen werden sollten. Unser Fachzentrum berät Sie und steht Ihnen zur Seite mit eigenem Rechtsdienst.

Procap St.Gallen-Appenzell (Invalidenverband)
Marktplatz 24, 9000 St.Gallen, 071 222 44 33 / info@procap-sg-app.ch

Herzlichen Dank!
PC 90-4844-9 mit Vermerk: Solidarmitglied (Fr. 60.-) oder Spende.

Jublasachen zu vermieten

Die Jubla existiert nicht mehr in Walzenhausen. Sie organisiert einzig noch das Kinderfest, alle anderen Aktivitäten wurden im letzten Jahr eingestellt. Dennoch besteht ein Fundus. Ob Zelt oder Kochstelle, Andrea Rast stellt die diversen Geräte und Textilien gegen eine Miete und ein Depot gerne zur Verfügung. Die Einnahmen aus dem Ausmieten werden für allfällige Reparaturen oder das ganze Ersetzen von Gegenständen eingesetzt, allenfalls auch für das Kinderfest verwendet. Die Gegenstände können bei Andrea Rast, Loch 565, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 18 42, e-mail: andrearast@bluewin.ch reserviert werden.

Kinderfest am 12. November

Bereits steht auch das Datum des Kinderfestes fest, es findet am 12. November 2005 statt. Es wird von Andrea

Rast, Judith Niederer, Paddy Stähler und einem Team organisiert.

Zu vermietende Sachen

<i>Gegenstand</i>	<i>Depot Fr.</i>	<i>Mietkosten Fr.</i>
Zelt für 6 Personen	30.—	10.—
Schwungtuch	20.—	05.—
3 Paar Stelzen	20.—	05.—
4 Paar Lattenskis	20.—	05.—
15-Liter-Getränkfass	30.—	05.—
20 Zeltblachen mit		
16 Zelteinheiten	30.—	10.—
1 Dreibeinfeuerstelle	30.—	10.—
3 Kochkessel/Deckel	30.—	10.—
Mohrenkopfschleuder	30.—	10.—
Glücksrad	30.—	10.—

Bibliothek Walzenhausen

Buchtipps

Eiger, Mord & Jungfrau **Paul Wittwer**

Der erste Krimi des Mediziners Paul Wittwers spielt im Umfeld des Berner Inselspitals, das der Autor während seiner Tätigkeit als Assistenzarzt aus nächster Nähe kennen gelernt hat. Im azurblauen Wasser vor Nizza schwimmt eine Wasserleiche. Kurze Zeit später stirbt an der Cote d'Azur ein Assistenzarzt der renommierten Berner Parkklinik Eiger. Alles deutet auf einen Segelunfall hin.

Frau Knecht, die Mutter des verstorbenen Arztes, glaubt nicht an einen

Unfall. Sie vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen. Sie bittet den ehemaligen Studienfreund ihres Sohnes, Dr. Franco Weber, um Rat und Unterstützung. Anfänglich nimmt Franco Weber die Zweifel der Frau nicht ernst. Er befürchtet vielmehr, für die trauernde Mutter die Rolle des Ersatzsohnes spielen zu müssen. Dem vielversprechenden und ehrgeizigen Herzchirurgen des Berner Inselspitals bleibt kaum Zeit für sein Privatleben, geschweige denn für die Sorgen einer verwirrten Trauernden. Gemeinsam mit einem Freund stellt Franco Weber Frau Knecht zuliebe ein paar halbherzige Nachforschungen an. Statt klare Ant-

worten auf einfache Fragen zu bekommen, stossen die beiden auf komplizierte Widersprüche. Dr. Franco Weber legt sein Skalpell aus der Hand und riskiert Kopf und Kragen, um die Todesfälle zu klären. Dabei stößt er unerwartet auf übelste Machenschaften in der modernen Spitzenmedizin.

E. Treier

Spitex Heiden – Rehetobel – Wolfhalden – Walzenhausen

Mitgliederversammlung

Seit dem 1. Januar werden Oberegg und Reute durch den Stützpunkt Heiden betreut. Damit ist die Spitex Heiden – Rehetobel – Wolfhalden – Walzenhausen weiter angewachsen. Sie beschäftigt in den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Hauswirtschaftliche Dienste, Mahlzeitendienste und Administration 43 Arbeitnehmerinnen in Teilzeitpensen.

Isabelle Kürsteiner

An der fünften Mitgliederversammlung der Spitex Heiden – Rehetobel – Wolfhalden – Walzenhausen im Kirchgemeindehaus Heiden unterstrich Präsidentin Romy Gasser, Walzenhausen, die erfolgreich durchgeführte Rationalisierung in Bezug auf Reute und Oberegg. „Wir haben einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. Die Gemeinden Oberegg und Reute werden ab dem 1. Januar 2005 durch unseren Stützpunkt betreut und die Leistungen werden zum Vollkostentarif der Spitex Appenzell I.Rh. / Reute in Rechnung gestellt.“ Zum Schluss dankte Romy Gasser für die zahlreichen Legate und Spenden.

Zwei Stützpunktleiterinnen

Die Stützpunktleitung oblag bisher Monika Niederer, neu wird sie zwischen Evelin Wenger, Mohren bei Reute, und Monika Niederer, Heiden, zu je 40 Prozent aufgeteilt. Gleichzeitig arbeiten beide wie bisher auch in der Pflege. Im Jahre 2004 leistete die Spitex 29129 Einsatzstunden mit

insgesamt 15,6 Vollzeitstellen, die von 43 Arbeitnehmerinnen in Teilzeitpensen abgedeckt wurden. Grossgeschrieben wird neben der täglichen Arbeit die Weiterbildung des Teams. Sie galt der Erarbeitung und Einführung des Pflegeleitbildes, für die Hauswirtschaft wurden drei Nachmittage zu den Themen Demenz, Parkinson und Konflikt organisiert.

43 Teilzeitarbeitsstellen

Mit der Aufstockung von 17 Mitarbeiterinnen im Jahre 2000 auf heute 43 vergrösserte sich auch der administrative Aufwand von 3000 Rapportenträgen auf 6000, die erfasst werden mussten. Dazu kam die Einführung der Kostenrechnung und die Vorbereitung eines elektronisch erfassten neuen Bedarfsabklärungssystems. Zudem wird einen Tag pro Woche die erste Lehrtochter des neuen Berufs Fachangestellte Gesundheit in Büroarbeiten eingeführt. Trotz dieser fordernden Erneuerungen konnten die Kosten im budgetierten Rahmen gehalten werden. Die Jahresrechnung schloss mit einem Rückschlag von nur 30600 Franken.

Gemäss Spitexverordnung müssen mit den Einnahmen aus Dienstleistungen, Mitgliederbeiträgen, Spenden, Legaten, Vermögenserträgen, Kirchen- und Stiftungserträgen mindestens 50 Prozent Eigenleistungen erwirtschaftet werden. Die vier Vertragsgemeinden sowie der Kanton leisten daneben einen Defizitbeitrag.

Wahlen und Ehrungen

Der Vorstand mit Präsidium Romy Gasser, Walzenhausen, Finanzen Cornelia Frehner, Wolfhalden, Aktuariat Heidi Schläpfer, Heiden, Personal Karin Gigon, Heiden, PR Vreni Straub, Rehetobel, und Beisitz Sabine Pfister, Walzenhausen, sowie die Revisionsstelle Alder & Alder, Heiden, wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Die Stützpunktleiterinnen Monika Niederer und Evelin Wenger sitzen im Vorstand mit beratender Stimme ein. Für 25 Jahre Einsatz als Pflegefachfrau ehrte Monika Niederer Irma Giovanoli, Heiden, für 15 Jahre Pflegefachfrau Käthi Wagner, Rehetobel, und Rotkreuzhelferin Lisbeth Frischknecht, Heiden. Die Ehrungen wurden vom Gemischten Chor Rehetobel unter der Leitung von Peter Vonbank feierlich umrahmt.

M. Schällebaum • Walzenhausen • 076 334 05 04

Coaching in Walzenhausen

Aus unserem Angebot:

- PC-Einsteigerkurse f. Senioren.
- Einstieg in Word, Excel und Powerpoint.
- Kreativitätsschulung
- Coaching ermöglicht Lösungen.

Informationen erhalten Sie unter

076 579 03 88

www.wernli-workshops.ch

078 649 53 87 www.mentalclick.ch

Neuer Rebberg an historischer Stelle geschaffen

1'500 Rebstöcke in Walzenhausen gepflanzt

Walzenhausen verfügt wieder über einen Rebberg, der bereits 1769 als Weingarten im Leuchen beschrieben wurde. Zu verdanken ist es dem Verein „Rebberg am Gupfen“.

Der „Rebberg am Gupfen“ liegt im Ortsteil Leuchen, an der Kantonsstrasse, die nach St. Margrethen führt.

Bilder: Isabelle Kürsteiner

Martin Aeschlimann, Walter Ziegler, Peter Niederer, Fritz Aeschlimann (vordere Reihe), Rolf Niederer und Remo Ritter freuen sich über die gelungene Gestaltung des Rebberges am Gupfen in Walzenhausen.

Isabelle Kürsteiner

Präsident Walter Ziegler, Vizepräsident Rolf Niederer, Aktuar Remo Ritter, Kassier Clemens Wick sowie die Revisoren Fritz Aeschlimann und Röbi Bruderer, alle wohnhaft in Walzenhausen, setzten sich im vergangenen Jahr zum Ziel, den historisch belegten und zuerst als Weingarten im Leuchen, danach als Weinberg am Gupfen, beschriebenen Rebberg wieder aufleben zu lassen. Deshalb gründeten sie den Verein „Rebberg am Gupfen“ und liessen sich von Winzer Felix Lutz, Wienacht-Tobel, in den technischen Belangen eingehend beraten. Nach der Vereinsgründung terrassierte Röbi Bruderer den Hang fachgerecht, später wurden die Terrassen begrünt. In diesem Frühjahr ging die Arbeit weiter. Es galt 270 Pfähle einzuschlagen, um Drähte spannen zu können, an denen die Rebstöcke befestigt werden. Im Mai pflanzten Fritz Aeschlimann, Röbi Bruderer, Rolf Niederer, Remo Ritter, Clemens Wick und Walter Ziegler sowie bereits die zweite Generation von Rebbergbetreuern, die Junioren Peter Niederer, sieben Jahre alt, und Martin Aeschlimann, zwölf, und weitere Familienmitglieder insgesamt 600 Weisswein- und 900 Rotweinstöcke. Dabei handelt es sich um 600 Kerner und 450 Blauburgunder sowie 450 Merlot Reben. Daraus wird ein Kerner und aus den beiden Rotweinsorten ein Cuvet gekeltert. So wachsen auf dem „Rebberg am Gupfen“ zwei Spezialitäten heran, die in unserer Region wenig verbreitet sind. Um die Jungreben vor der nasskalten Witterung zu schützen, erhielten sie eine Pflanzenhülle. Insgesamt, ohne das Terrassieren, haben die Vereinsmitglieder bereits 350 Frondienststunden in ihre neue Freizeitbeschäftigung investiert.

Das Treffpunkt-Rezept

Im Sommer

*In Sommerbäder
Reist jetzt ein jeder
Und lebt famos.
Der arme Doktor,
Zu Hause hockt er
Patientenlos.*

*Von Winterszenen,
Von schrecklich schönen,
Träumt sein Gemüt,
Wenn, Dank der Götter,
Bei Hundewetter
Sein Weizen blüht.*

Wilhelm Busch (1832-1908)

Remo Ritter

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, diesen Treffpunkt in den Händen halten, ist hoffentlich der Sommer auch in unsere Landen gezogen. Bei Redaktionsschluss war auf jeden Fall die Heizung noch fröhlich am Heizen, getreu dem Motto: „Frieren tun nur die Harten!“.

Unser Sommerrezept ist eine Quiche Lorraine. Für diese alte französische Speise gibt es wohl ebenso viele Rezepte wie es Köchinnen und Köche gibt. Ich habe mich für eine relativ kalorienarme Variante entschieden.

Quiche Lorraine

Zutaten

1 fertiger Blätterteig
200 g magerer Schinken
3 Eier und 2 Eiweiss
2,5 dl Creme Fraiche light
2,5 dl Magerquark mit 0 % Fett
125 g geriebener Käse (light)
1 Messerspitze Muskatnuss
Salz, Pfeffer

Zubereitung

Heizen Sie den Ofen auf 220°C vor.

Legen Sie eine runde Fladenform mit dem Teig aus. Schneiden Sie den Schinken in kleine Würfel, verrühren Sie die Eier und die Eiweiss, rühren Sie die Creme Fraiche und den Quark unter. Salzen und pfeffern Sie und geben Sie die Muskatnuss, den Käse und die Schinkenwürfel hinzu. Alles gründlich verrühren.

Geben Sie die Mischung in die Form. Ca. 30 Minuten im Ofen backen lassen.

Zur Quiche Lorraine gibt es einen grünen Salat. Als Getränk sei, wie immer, ein sommerlich-eisgekühltes Mineralwasser empfohlen oder aber ein Glas Weisswein (zB Riesling aus dem Elsass).

Die Treffpunktküche wünscht einen vergnüglichen Sommer!

Unser Schwesterblatt der Gemeinde Reute feierte Geburtstag

10 Jahre „Rütiger Feeschter“

Bruno Tobler

Im Frühjahr 1995 ist in Reute die erste Ausgabe des Gemeindeblattes „Rütiger Feeschter“ erschienen. Grund genug für die Verantwortlichen, das 10-Jahr-Jubiläum am 4. Juni 2005 mit einem gediegenen kleinen Geburtstagsfest zu feiern. Dazu eingeladen waren auch die Verantwortlichen der übrigen Vorderländer Gemeinden. Die Gelegenheit, „ihr“ Blatt zu präsentieren und

den Gedankenaustausch zu pflegen, nahmen allerdings und bedauerlicherweise nur gerade zwei Gemeinden wahr: Das Wolfhändler „Info“, vertreten durch Caroline Kugler und Hans Tobler und der Walzenhauser „Treffpunkt“, vertreten durch Bruno Tobler. Trotz der Absenz aller übrigen Gemeindeblätter entstand dennoch eine kurzweilige Präsentation und es konnten einige Probleme, mit welchen die Gemeindeblätter konfrontiert sind, disku-

tiert werden. Zum Abschluss zeigte Peter Eggenberger in einem spannenden Rückblick auf das Geschehen der letzten drei Jahre in den drei teilnehmenden Gemeinden auf eindrückliche Weise, wie schnell die Zeit vergeht, und wie schnell auch manches vergessen wird...

Uns bleibt, der freundlichen Einladung zur Jubiläumsfeier unseres Schwestermagazines herzlich zu danken und Michael Künzler und seinem Team viele weitere erfolgreiche Jahre zu wünschen. Ach ja - im nächsten Jahr feiert dann unser „Treffpunkt“ sein zehnjähriges Jubiläum...

Evang. Kirchgemeinde Walzenhausen

Kirchenöffnung

Die evangelische Kirche ist in den Monaten Mai bis Oktober für Besucher, Touristen, Rheinburgpatienten und –gäste zugänglich. Die Seitentür wird deshalb täglich von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet sein. Herzlichen Dank an die Rheinburg Klinik, die an den Werktagen die Kirche öffnet und schliesst.

Waldgottesdienst

Am 3. Juli findet um 10.00 Uhr bei gutem Wetter der diesjährige Waldgottesdienst mit einer Tauffeier auf dem Steigbüchel statt. Eine Gruppe des Musikvereins Walzenhausen wird den Gesang der Gemeinde unterstützen und die Kinder des Arche-Treffs werden im Gottesdienst mitwirken. Wie gewohnt wird ein Transportdienst für ältere oder gehbehinderte Gemeindemitglieder angeboten (Anmeldungen nimmt das Pfarramt, Telefon 071/888 12 02 bis zum 2. Juli entgegen). Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu einem fröhlichen Beisammensein am Grillfeuer eingeladen. Die Getränke offeriert die Kirchgemeinde, der Proviant zum Bräteln muss selber mitgebracht werden. Kuchenspenden sind willkommen und können auch im Pfarrhaus abgegeben werden. Ganz herzlich eingeladen sind natürlich auch die katholischen Gemeindemitglieder.

Pfarrefest Kloster Grimmenstein

Am 14. August findet bei schönem Wetter ab 10.00 Uhr das Pfarrefest statt, wozu alle evangelischen Kirchenmitglieder herzlich eingeladen sind. Es findet kein Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein beim Mittagessen auf der Klosterwiese.

Seniorenflug

Am Mittwoch, den 17. August, findet der alljährliche Seniorenflug statt. Eingeladen sind sowohl die evangelischen als auch die katholischen GemeindegliederInnen. Der Ausflug führt in diesem Jahr an den Zugersee mit einer Schifffahrt, bei der das Mittagessen eingenommen wird. Danach geht's an den Ägerisee und via Walensee wieder nach Hause. Der Ausflugsbus startet am Vormittag um 10.00 Uhr, die Rückkehr erfolgt gegen 18.00 Uhr.

Die genauen Abfahrtszeiten ab den üblichen Haltestellen der Carreise unter der bewährten Führung von Walter Künzler werden in der Tagespresse bekanntgegeben. Anmeldungen bitte bis Montag, 15. August, direkt an das Car-Unternehmen Künzler (Tel. 071/888 14 14). Der Kostenbeitrag beträgt pro TeilnehmerIn sFr. 30.— inkl. Mittagessen.

Arche-Treff

Das Leitungsteam freut sich über alle Kinder, die weiterhin oder neu in den Arche-Treff kommen. Dieser ist für alle Kinder (ab 1. Kindergartenjahr bis ca. 2. Primarschuljahr) offen, egal welcher Konfession oder Religion sie angehören (auch Konfessionslose). Es wird gesungen, Geschichten gehört, gebastelt und gespielt. Besondere Anlässe sind jeweils die Kinderweihnachtsfeier, der Arche-Treff-Ausflug und die Mitwirkung am Waldgottesdienst. Der Arche-Treff findet jeweils am Donnerstag von 18.00 – 19.00 Uhr im Singsaal der MZA statt. Wiederbeginn nach den Sommerferien: 18. August 2004.

Serenade Posaunenchor

Am Freitag, den 19.08.05, freut sich die evangelische Kirchgemeinde auf ein ganz besonderes Konzert. Der Posaunenchor der Kirchgemeinde, in der Pfarrerin Corinna Boldt vor ihrer Zeit in Walzenhausen tätig war, ist in unserer Gemeinde zu Gast und lädt zu einer Serenadenmusik ein. Das Konzert findet in der evangelischen Kirche statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Gottesdienst für und mit Menschen mit einer Behinderung

Am Sonntag, den 21. August, findet in der evangelischen Kirche um 9.15 Uhr zum siebten Mal ein Gottesdienst statt, in dem besonders auch Menschen mit einer Behinderung ganz herzlich willkommen geheissen werden. Pfarrerin Corinna Boldt und Katechetin Regula Künzler werden den Gottesdienst zusammen mit Menschen mit einer Behinderung gestalten und hoffen auf eine rege Teilnahme. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Posaunenchor Kirchboitzen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird für alle GottesdienstbesucherInnen ein Kirchenkaffee angeboten. Mit dem Besuch dieses Gottesdienstes geben Sie Menschen mit einer Behinderung das Gefühl, auch zu unserer Gemeinde zu gehören.

Ernst Künzler AG

Hoch- und Tiefbau
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 19 01

Fax 071 888 26 85

Wir empfehlen uns für Neu- und Umbauten, Renovationen, verschiedene Transporte und Kranarbeiten sowie für einen **Muldenservice**

Gemeindeferienwoche 2005

Vom 1. bis zum 7. Oktober ist die prunkvolle Residenzstadt Dresden das Ziel unserer Gemeindeferienwoche. Nicht umsonst wird Dresden auch „Elbflorenz“ genannt. Die eindrucksvollen Baudenkmäler machten die Stadt weltberühmt. Und gleich vor den Toren Dresdens: Die wildromantische Felsenwelt des Elbsandsteingebirges und das 1000-jährige Meissen an der Sächsischen Weinstrasse.

Unser Hotel liegt im Grünen etwa 15 km vor den Toren Dresdens. Es ist ein idealer Ausgangsort um die Kulturstadt Dresden und seine reizvolle Umgebung kennen zu lernen.

Zum Halbpensionspreis gehören ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie ein 3-Gänge Menü am Abend. Die Kosten betragen pro Person inklusive

Carreise und Ausflugsprogramm: 890,— Franken bzw. 970,— Franken. Folgende Ausflüge sind möglich: Dresden mit Zwinger, Frauenkirche, Semperoper, Brühlsche Terrasse etc.; Meissen und die Meissner Porzellanmanufaktur; Schloss Moritzburg und Pillnitz; Fahrt mit der ältesten und grössten Raddampferflotte der Welt; Sächsische Schweiz mit ihren bizarren Sandsteinfelsen; Erzgebirge mit der traditionellen Handwerkskunst.

Anmeldungen für die Gemeindeferienwoche sind bis zum 1. August 2005 im evangelischen Pfarramt möglich.

Das neue Konzept für den Religionsunterricht

Das kommende Schuljahr wird im Religionsunterricht der evang.-ref. Kirchgemeinde einige Veränderungen mit sich bringen.

Neuerungen gibt es dabei – aufgrund eines neuen Unterrichtsreglementes

der evang.-ref. Landeskirche beider Appenzell – nicht nur in unserer Kirchgemeinde, sondern in allen Kirchgemeinden der ganzen Landeskirche.

In Walzenhausen wird der Religionsunterricht neu bereits ab der 3. Klasse, statt wie bisher ab der 4. Klasse, erteilt. Während in den Schuljahren 3, 5 und 7 jeweils 40 Lektionen integriert in die Stundentafel der Schule vorgesehen sind, wird in den Schuljahren 4, 6 und 8 jeweils ein zwei- bzw. dreitägiges Lager angeboten. Der Konfirmandenunterricht wird 30 Lektionen umfassen und wie bisher ausserhalb des Schulstundenplanes erteilt. Abgeschlossen wird die Konfirmandenzeit wie bisher mit einer kurzen Reise.

Metzgerei HEIS
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

Juhuuu, die Grillzeit geht wieder los

Monika + MarioENZLER
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

Getränke und Festbänke liefern wir auch ?!?!

... und der Sommer kann kommen !!!

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
am Bahnhof
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 14 00
Fax 071 888 14 85

Im Sommer wieder Tessiner - Wochen

Sommergrüsse aus dem Dorf 48

Dorf 48
9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Aus dem Gemeindehaus

Konstituierung für das Amtsjahr 2005/2006

Konstituierung Gemeinderat

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Gemeindepräsident Hans Wiesendanger
Stv.: Gemeinderat Walter Schnider

FINANZ- UND STEUERWESEN

Gemeindepräsident Hans Wiesendanger
Stv.: Gemeinderat Walter Schnider

SCHULWESEN

Gemeinderätin Lisa Wüthrich
Stv.: Gemeinderat Hans Rudolf Bänziger

HOCHBAU / ORTSPLANUNG

Gemeinderätin Christina Brandenberger
Stv.: Gemeindepräsident H. Wiesendanger

LANDWIRTSCHAFTS- UND FORSTWESEN, TIEFBAU

Gemeinderat Rainer Vetter
Stv.: Gemeinderat Walter Schnider

UMWELTSCHUTZ

Gemeinderat Urs Trinkler
Stv.: Gemeinderat Rainer Vetter

VOLKSWIRTSCHAFTSWESEN SOZIALES

Gemeinderätin Verena Künzler
Stv.: Gemeinderat Walter Schnider

GESUNDHEIT SCHWIMMBAD

Gemeinderat Urs Trinkler
Stv.: Gemeinderat Rainer Vetter

FRIEDHOF / BESTATTUNGSWESEN

Gemeinderat Urs Trinkler
Stv.: Gemeinderat Daniel Stähler

JUSTIZ- UND POLIZEIWESEN FEUERSCHUTZ / FEUERWEHR ZIVILSCHUTZ / MILITÄR

Gemeinderat Walter Schnider
Stv.: Gemeinderätin Christina Brandenberger

ALTERSHEIM

Gemeinderat Daniel Stähler
Stv.: Gemeinderat Urs Trinkler

TECHNISCHE BETRIEBE

Gemeinderat Hans Rudolf Bänziger
Stv.: Gemeinderätin Verena Künzler

Vizepräsident Gemeinderat

Als Vizepräsident des Gemeinderates wurde
Gemeinderat Walter Schnider bestätigt.

Ersatzwahlen in Kommissionen

Feuerwehrkommandant und Mitglied Gemeindeführungsorgan GFO

Peter Schmid, Moos 692

Kanzleikommission

Daniel Stähler, Gemeinderat, Lachen 933

Musikschule Appenzeller Vorderland

Lisa Wüthrich, Gemeinderätin (anstelle von
Urs Trinkler)

Feuerschutzkommission

Schmid Peter, Feuerwehrkommandant, Moos
692
Wüger Marianne, Brand 679 (Vertreterin
Samariter)

Vormundschaftskommission / Fürsorgekommission

Die beiden Kommissionen werden
zusammengelegt. Die neue Kommission
setzt sich zusammen aus:

Vormundschafts- und Fürsorgekommission

Künzler Verena, Gemeinderätin, Präsidentin
(1994)
Baur Rita, Platz 221
Niederer Peter, Platz 1251
Rüesch Roger, Platz 694
Geuter Rosmarie, Dorf 55

mit beratender Stimme:
Tüscher Elisabeth, Sozialamt

Verkehrs- und Fahrplanwesen

Die Delegation wird aufgehoben.

Schwimmbadkommission

Tobler Daniela, Wilen 391
Seitz Guido, Dorf 49

Umweltschutzkommission

Weber Michael, Platz 1235
Widmer Chantal, Widen 1385

Die verbliebenen Kommissionsmitglieder,
Einzelbeamtungen oder Anstellungen
wurden für das Amtsjahr 2005/2006
bestätigt.

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach 5G
Telefon 071 888 50 66
Telefax 071 888 51 19
Natel 079 698 62 66
www.zuero.ch
info@zuero.ch

Der Gemeinderat begrüss Lisa Wüthrich und bedankt sich bei Erich Pfister

Die konstituierende Sitzung 2005 war auch die erste Sitzung der neugewählten Gemeinderätin Lisa Wüthrich. Der Gemeinderat gratuliert Lisa Wüthrich zur ehrenvollen Wahl und heisst sie im Gremium herzlich willkommen.

Lisa Wüthrich hat als Nachfolgerin von Erich Pfister das Ressort Schulwesen übernommen. Der Gemeinderat möchte an dieser Stelle Erich Pfister nochmals seinen besten Dank für sein grosses Engagement im Dienste der Allgemeinheit aussprechen. Erich Pfister wurde 1998 in den Gemeinderat gewählt und hat in den ersten zwei Jahren das Ressort Bauwesen betreut. Im Jahr 2000 übernahm er das Schulpräsidium, welches er seither mit viel Umsicht geführt hat.

Gemeinderat Walzenhausen

Die GPK begrüsst Renate Bruderer und bedankt sich bei Jeannette Vautier

Am 4. Juli findet die erste Sitzung der GPK des neuen Amtsjahres statt. Die GPK begrüsst ihr neues Mitglied Renate Bruderer und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Renate Bruderer tritt die Nachfolge von Jeannette Vautier an, welche während acht Jahren ein wertvolles und engagiertes Mitglied der GPK war. Innerhalb der GPK war sie für die Ressorts Schule und Altersheim zuständig; darüber hinaus beteiligte sie sich aktiv und pointiert an den internen Diskussionen und Gesprächen. Die GPK bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei Jeannette Vautier für ihre wertvolle Arbeit im Dienste der Gemeinde.

Bruno Tobler
GPK Walzenhausen

Die Pro Senectute Organisationen Appenzell A. Rh. und I. Rh. im UNO Sport Jahr 2005

Die bestehenden Turn- und Sportgruppen öffnen erneut ihre Türen vom Montag, 29. August – Freitag, 2. September 2005 und laden ein zu kostenlosen Schnupperlektionen

Um Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit auch im Alter zu erhalten, ist regelmässige Bewegung nicht nur sinnvoll, sondern ein Muss. Dies führt nebst Freude, Spass und Wohlbefinden zu wertvollen Kontakten mit anderen Menschen und vor allem zu einer längeren Selbständigkeit im Alter.

Deshalb laden wir alle Frauen und Männer ab 60 Jahren, die Freude an Sport und Bewegung haben, aber auch diejenigen, die sie noch entdecken wollen, ein, in unseren bestehenden Angeboten zu schnuppern. Praktisch in jedem Dorf finden Sie ein Angebot der Pro Senectute, sei es Turnen & Gymnastik, Walking, Tennis, Aquafitness oder Wandern. Neu ins Bewegungsangebot aufnehmen werden wir Yoga, Kraft- und Ausdauertraining sowie Nordic Walking.

Unsere Sport- und Bewegungsangebote in Walzenhausen:

<i>Tag</i>	<i>Zeit</i>	<i>Angebot</i>	<i>Ort</i>	<i>Leiterinnen</i>	<i>Telefon</i>
Mittwoch, 31. Aug.	13.45 – 14.45	Turnen & Gymnastik	Turnhalle	Vroni Cacece	071 888 29 29
Donnerstag, 1. Sept.	16.00 – 17.00	Bewegungsangebot im Heim Almendsberg	Altersheim	Hildegard Wick	071 888 38 19

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

A. Ludwig Antikatelier Sonne, Moos, Projektänderung mit. div. Anpassungen, Parz. Nr. 1563, Moos

Wieser Christine, Platz, Projektänderung Anbau Unterstand, Parz. Nr. 306, Platz

Eisenhut Rolf, Moos, Projektänderung Holzregallager und Werkstatter-satz, Vorplatzbefestigung, Entwässerungsanlage, Abbruch Unterstand, Parz. Nr. 1569/679, Moos

Schewiller Oliver, Staad, Projektänderung Ersatz Doppelgarage, Parz. Nr. 576, Lachen

Eisenhut Felix, Oberegg, Fassaden-sanierung incl. Fenster- und Toranpas-sung, Vorplatzbefestigung, Parz. Nr. 675, Moos

Fuchs Theodor und Elsa, Lachen, Wintergartenanbau, Parz. Nr. 1224, Lachen

Künzle Thomas, Grusegg, Anpassung Treppenaufbau, Parz. Nr. 858, Grusegg

RKW Immobilien AG, Rheinburg, Verlängerung Baubewilligung Thera-piepavillon, Parz. Nr. 6/5, Dorf

Leutenegger René, Sonnhalde, Pro-jektänderung Stützmauer und Abstell-platzerweiterung, Abbruch / Wieder-aufbau Anbau mit Terrasse, Einbau Abstellraum im UG, Parz. Nr. 1132, Sonnhalde

Goertz Ramon, Grusegg, Asphaltie-rung Flurstrasse Kuss-Grusegg, Parz. Nr. 1144, 1135 und 1351, Grusegg

Gemeinde Walzenhausen, Anbau Be-reitstellungsraum Feuerwehr, Parz. Nr. 5, Dorf (MZA)

Camenzind Robert, Wilen, Ueberda-chung Parkplatz, Parz. Nr. 517, Wilen

Harder Josef, Lachen, Anbau Gerä-teunterstand, Parz. Nr. 763, Lachen

Jüstrich Andreas und Katja, Güteli, Wintergartenanbau, Parz. Nr. 225, Güteli

Federer Germann, Moos, Sitzplatz-vergrößerung mit Holzterrasse, Parz. Nr. 1498, Moos

Ulrich Jüstrich AG, Verglasung Aus-sentreppe, Parz. Nr. 55, Unterdorf

Stillhard Marcel und Anna, Ebni, Wintergarten, Parz. Nr. 1433, Ebni

Einwohnerstatistik

Am 31. Mai 2005 zählte die Einwoh-nerkontrolle 2150 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende März 2005 eine Ab-nahme von 11 Personen.

Handänderungen

April/Mai 2005

Schewiller Anton, Walzenhausen/ Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 30.04.2004, an Schewiller Oliver, Walzenhausen, Stockwerkeigentum Nr. 10'031, 217/1000 Miteigentum an GB Nr. 576, Sonderrecht an der 3 ½ Zimmer-Wohnung, Stockwerkeigentum Nr. 10'033, 21/1000 Miteigentum an GB Nr. 576, Sonderrecht an Gara-ge, Lachen

Stiftung Waldheim, Walzenhausen, Erwerb 30.12.1974, an Schewiller Anton, Walzenhausen/Rialto Immobi-lien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1639, Wohnhaus

mit Stadel Nr. 762, 1'100 m² Grund-stücksfläche, Lachen

Koch-Keller Marie-Louise, Buchs ZH, Erwerb 31.10.1990/18.04.2005, an Jezler Verena, Zürich, GB Nr. 1496, Ferienhaus Nr. 909, 272 m² Grund-stücksfläche, Moos

Toscano-Graf Monika, Walzenhau-sen, Erwerb 28.07.1997, an Toscano Romano, Walzenhausen, ½ Miteigen-tum an GB Nr. 510, Wohnhaus Nr. 1326, 755 m² Grundstücksfläche, Wi-len

Tobler Ernst Erbgemeinschaft, Erwerb 15.03.1999, an Singer-Tobler Monika, Zürich, und Tobler Daniel, Zürich, ME zu je ½, GB Nr. 207, Wohnhaus Nr. 5, 860 m² Grundstücks-fläche, Sonnenberg

Brassel Rolf, Walzenhausen/Bras-sel-Jöhl Bernadette, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 19.12.1989, an Bühler Walter, Davos Dorf/Bühler-Haldimann Lucie, Davos Dorf, ME zu je ½, GB Nr. 1319, Wohnhaus Nr. 1064, 322 m² Grundstücksfläche, Weid

Schmid-Künzler Ursula, Walzen-hausen, Erwerb 24.01.1995, an Mei-er-Schmid Karin, Walzenhausen/Mei-er Franz, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 656, Wohnhaus mit Scheune Nr. 707, Remise Nr. 708, Bienenhaus Nr. 879, 19'998 m² Grundstücksfläche, Lerchenfeld

Messmer Walter Erbgemein-schaft, Erwerb 05.02.1982/16.10.2001, an Messmer Roland, I-Bibbona/Italien, GB Nr. 993, Wohn-haus mit Stadel Nr. 805, 57'021 m² Grundstücksfläche, Dornesslen

Messmer Walter Erbgemein-schaft, Erwerb 05.02.1982/16.10.2001, an Messmer Walter, I-Casino di terra/Italien, GB Nr. 883, Wohnhaus Nr. 835, Weidstadel Nr. 836, 24'870 m² Grundstücksfläche, Freienland

Messmer & Co. (Kollektivgesellschaft), Diepoldsau, Erwerb 24.10.1973, an Messmer Roland, I-Bibbona/Italien, GB Nr. 1301, Betriebsgebäude Nr. 1051, 29'741 m² Grundstücksfläche, Dornesslen

Zivilstands- nachrichten

Geburten

Müller, Christian Philipp, geboren am 15. Mai 2005 in Heiden AR, Sohn der Müller, Iris und des Kohler, Alexander Kurt, Walzenhausen, Moos 689

Heirat

Mettler, Roger und Mettler geb. Bättschmann, Nicole, Walzenhausen, Platz 236

Todesfälle

Meisterhans geb. Schwarz, Klara, Walzenhausen, Gütli 161, geboren 1926, gestorben 23. Mai 2005 in Heiden AR

Eugster geb. Oehler, Julie, Walzenhausen, mit Aufenthalt in Rheineck, Altersheim Altensteig, geboren 1913, gestorben 29. Mai 2005 in Rheineck SG

Suche 2-4 Zimmer- wohnung in Walzenhausen

Nichtraucherin ohne Haustiere sucht:

- Aussicht
- Alt- od. Neubauwohnung
- ab ca. 60 Quadratmeter
- Balkon od. Gartensitzplatz
- Garage
- ev.Cheminée oder Kachelofen
- MZ bis Fr.950.— ink. NK

Telefon 076 464 92 90

Veranstaltungen

Juli

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	3. Juli	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Verkehrsverein Walzenhausen	Di.	5. Juli	19.00	Sportplatz	Schnupper Walking mit Anna Stillhard
Verkehrsverein Walzenhausen	Di.	19. Juli	19.00	Sportplatz	Schnupper Walking mit Anna Stillhard

August

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	7. Aug.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Verkehrsverein Walzenhausen	Di.	9. August	19.00	Sportplatz	Schnupper Walking mit Anna Stillhard
Verkehrsverein Walzenhausen	Fr.	12. Aug.	18.00	Dorfplatz	Grillabend mit Übertragung der TVO-Sendung aus Walzenhausen
Kath. Kirchgemeinde	So.	14. Aug.	10.00	Kloster	Pfarreifest unter der Klosterlinde
Verkehrsverein Walzenhausen	Mo.	22. Aug.	19.00	Sportplatz	Schnupper Walking mit Anna Stillhard
Verkehrsverein Walzenhausen	So.	28. Aug.		MZA	Wandercup der „Glückspost“ mit Schlagerstars

September

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	4. Sept.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Kath. Kirchgemeinde	So.	4. Sept.			Pfarreiwanderung zur Alp Bommen
Gemeinde Walzenhausen	Sa.	10. Sept.	10.00	Dorf	Jahrmarkt
Fassdaubenclub Walzenhausen	Sa.	13. Sept.	13.30	Lachen	Bike-Rennen Lachen-Walzenhausen

Glückspost-Wandercup

So wurde unser Anlass vom **28. August 2005** in der „Glückspost“ angekündigt

Auf der fröhlichen Wanderung über den Witzweg von Heiden via Wolfhalden bis zum Ziel in Walzenhausen gibt es viel zu lachen. Für ein zünftiges Stimmungsfest sorgen dort **Stixi & Sonja, Marleen, Marcel Schweizer** und der Sieger des „Kleinen Prix Walo“, **Nicolas Senn**, auf dem Hackbrett.

Selbstverständlich sind auch alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser zum Anlass eingeladen. Beginn in Walzenhausen ca. ab Mittag bei der MZA Walzenhausen

Weitere Details in der Glückspost 33 vom 18. August

Ferien der Walzenhauser Ärzte

Dr. Knöpfli

Sa. 16. Juli - Di. 2. August

Dr. Götz

Do. 28. Juli - So. 14. August

Nicht vergessen:

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint **Ende August 2005**.

Redaktionsschluss ist der 10. August 2005.

Bitte beachten Sie, dass nach Redaktionsschluss grundsätzlich keine Artikel und Inserate mehr angenommen werden können!

Redaktion Treffpunkt
Ruten 1222
9428 Walzenhausen

treffpunkt@walzenhausen.ch
bruno.tobler@santesuisse.ch

Erfolgreicher Tag der offenen Tür

Grosses Interesse an JUST-Produktionsanlagen

Die weltweite tätige Walzenhauser Firma JUST besteht seit 75 Jahren; aus diesem Grund lud das Unternehmen zum Tag der offenen Tür ein. Mehr als tausend Besucherinnen und Besucher nutzten die Möglichkeit Ende Juni.

Isabelle Kürsteiner

„Ich wohne seit rund fünfzig Jahren in Walzenhausen. Heute habe ich zum ersten Mal die JUST besichtigt“, stellte eine Walzenhauser Geschäftsfrau fest. „Das war sehr interessant.“ Die Besucherinnen und Besucher kamen aus der ganzen Ostschweiz, um den Produktionsbetrieb zu besichtigen. Neben einem Rundgang durch die Firma zeigte ein kleines, aber feines Museum die Geschichte des Unternehmens auf: Im Jahre 1908 erwarb Tobias Jüstrich eine Stickerei in Walzenhausen. Sohn Ulrich wanderte 1923 nach Argentinien aus, wo er unter anderem als Vertreter in den Dienst der amerikanischen Fullerbürstenfabrik, Filiale Buenos Aires, trat. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz (1929) war er für die gleiche Firma in Zürich tätig.

Arbeit für Walzenhausen

Ulrich Jüstrich beschrieb in seiner Lebensgeschichte jene Zeit wie folgt: „Der Börsenkrach in New York im Sommer 1929 wirkte sich in der Schweiz insbesondere auf die Uhren- und Stickereiindustrie aus. Mein Va-

ter konnte seine Leute nicht mehr beschäftigen. So fasste ich den Entschluss, Rundbürsten in der Schweiz herzustellen, statt sie aus den USA zu importieren. Deshalb gründete ich am 1. Juli 1930 mein eigenes Geschäft.

Die ersten Bürsten liess ich auswärts machen, weil mir die nötige Erfahrung fehlte. Im Jahre 1932 wurde die Fabrikation nach Walzenhausen verlegt. Für den Verkauf sorgten Vertreter, deren Zahl schon 1937 hundert

Die erste und dritte Generation: Hansueli und Marcel Jüstrich vor dem Foto ihres Grossvaters Ulrich, der JUST vor 75 Jahren als Bürstenfabrik gründete, um in Walzenhausen Arbeitslosigkeit zu verhindern.

betrug. 1940 erreichte der Umsatz erstmals die Millionengrenze und 1948 sorgten zweihundert Vertreter für den Verkauf der Walzenhauser Qualitätsprodukte, deren Sortiment 1941 um kosmetische Erzeugnisse ergänzt wurde. Als eines der ersten Unternehmen führte JUST seit 1945 eine Pensionskasse. Nach 1948 verzeichnete das Unternehmen eine kontinuierliche Entwicklung, wobei der Export an Bedeutung gewann. In der Chronik der Gemeinde Walzenhausen ist nachzulesen, dass Walzenhausen Ulrich Jüstrich im Jahre 1955, anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Unternehmens, das Ehrenbürgerrecht verlieh. Ulrich Jüstrich blieb der Firma während 54 Jahren bis 1985 treu. Sein ältester Sohn setzte sich 40 Jahre für JUST ein. Heute wird das Familienunternehmen seit 2002 in der dritten Generation von Marcel und Hansueli Jüstrich geleitet.

Direktverkauf in dreissig Ländern

Mit ihrer Palette von über hundert hochwertigen Produkten aus den Bereichen Kosmetik, Körperpflege und Haushalt gehört die Ulrich Jüstrich AG weltweit zu den führenden Anbietern im Direktverkauf. Sämtliche Produkte werden selbst entwickelt und produziert, rund 60'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkaufen sie in dreissig Ländern direkt an Privatkunden. Die Produkte von JUST sind allesamt selbst entwickelt und erzeugt. Sie beinhalten Kräuter, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen geprüft wurden, jedoch als Zutaten bewährter Hausrezepte seit langem bekannt sind. Das Labor, in dem die Produkte ihren Anfang haben, war denn auch die erste Station des Rundgangs in Walzenhausen. Bewährt sich ein Rezept, dass hier entwickelt wurde, geht es in Produktion. Dafür gilt es, die Rohstoffe vorerst abzuwägen,

Auf dem Rundgang...

um sie dann in den Mischbehältern zu verarbeiten. Daraus entstehen die bekannten Cremes, Emulsionen, Bäder, Schäume und vieles mehr. Danach gilt es, das Qualitätsprodukt abzufüllen, sei es in Tuben, Flaschen oder Tiegel, aber auch in Ampullen. Immer wieder zeigte JUST die Produktion in Zahlen auf: 1000 Rohstoffe, 200 Halbfabrikate, 1000 Produkte weltweit, oder 660'000 Flaschen-, 990'000 Tiegel- und 3'300'000 Tubenabfüllungen pro Jahr.

Ready for lift off in Asien und Afrika

Um 14 Uhr fand die Ziehung von Gutscheinen und dem „Design-Smart“ unter notarieller Aufsicht statt. Marcel Jüstrich liess die Zuhörerschaft nicht lange warten, erklärte nur kurz nach einer humorvollen Begrüssung den neuen Leitsatz „Ready for lift off“ von JUST. „Es heisst, dass wir ein wunderbares Unternehmen in Walzenhausen haben. „Ready for lift off“ bedeutet, wir sind bereit für die Zukunft. Heute arbeiten in über dreissig Ländern mehr als 60'000 Verkäuferinnen und Verkäufer für uns. Zusammen mit unserem tüchtigen Mitarbeiterstab und unseren Kaderleuten sind wir bereit für weitere Schritte auf dem Weltmarkt.“ Die Visionären Hansueli und Marcel Jüstrich wollen in den kommenden 25 Jahren den Markt in Asien, derzeit ist JUST in Japan bereits ein anerkanntes Unternehmen, sowie in Afrika erschliessen.

Zum 75-Jahr-Jubiläum von JUST Walzenhausen

Guinnessrekordversuch der Schule mit Riesenmemory

Die rund 300 Schülerinnen und Schüler von Walzenhausen stellten auf Initiative der Firma Ulrich Jüstrich AG ein Riesenmemory von 220 Quadratmetern her.

Isabelle Kürsteiner

Die Firma Ulrich Jüstrich AG unterstützt die Schule Walzenhausen jährlich mit einem namhaften Betrag. Anlässlich ihres 75-Jahr-Jubiläums benützte das Unternehmen die Mehrzweckanlage, um das Jubiläum mit Ehrengästen, Kunden, Geschäftsfreunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der ganzen Welt zu begehen. Weil die Turnhallen während einer Woche nicht benützt werden konnten, regte das Unternehmen eine Sonderaktion zusammen mit der Schule an. Ursprungsideen wie einen Jubiläums-Smart mit Ballonen anzuheben oder ein Puzzle an einem Kran hängend aufzubauen, mussten aus Zeit- oder Sicherheitsgründen fallengelassen werden, wie Schulleiter Jean-Pierre Barbey zu Beginn der Aktion ausführte. Die Wahl fiel schliesslich

auf ein Riesenmemory, das unter der Leitung von Lehrerin Danielle Bruggler in Angriff genommen wurde. Ent-

standen ist ein 75-teiliges Memoryspiel, dessen einzelne Spielkarten 75 auf 75 Zentimeter gross sind und auf dem Hartplatz hinter der Mehrzweckanlage eine Fläche von 220 Quadrat-

Siegerklasse im Riesenmemory-Spiel: Oberstufe G

metern bedeckten. Die Karten weisen verschiedenste Motive wie Tiere, Gebäude, Fahrzeuge oder Piktogramme auf. Integriert in das Spiel wurden zudem die von JUST benützten Kräuter.

JUST 4 Fun-Memory

Nachdem das Riesenmemory für einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde seit dem 21. März diesen Jahres angemeldet ist, steht ein Entscheid darüber noch aus. Die verschiedenen Schulklassen kämpften Ende Juni in einem je 20-minütigen Wettbewerb unter dem Motto „JUST 4 Fun“ um einen Check in ihre Reisekasse. Dabei hat jede Klasse fünf Minuten Zeit, das aufgedeckte Riesenmemory zu besichtigen, anschliessend wurden die 75 Karten von den organisierenden Schulklassen der Sekundarschule 1G

und 2G wieder zugedeckt. Nun galt es in 20 Minuten möglichst viele Paarkarten aufzudecken. Kurz vor der Checkübergabe und nach dem von JUST gesponsorten Mittagessen bestätigte Marcel Jüstrich der Schüler- und Lehrerschaft unter viel Applaus, dass die Wettkämpfe für mindestens fünf weitere Jahre durchgeführt würden. Er bekräftigte seine Freude über den Grosseinsatz der Schülerinnen und Schüler vor und während des Spiels. Danach übergab er den Check im Wert von 750 Franken den Siegern, die in 16 Minuten das gesamte Spiel aufgedeckt hatten. Siegerklasse wurde die Oberstufe G. Im kommenden Jahr beträgt die Siegsumme analog 76 Jahren JUST 760 Franken. Es wird sich zeigen, ob der Rekord von 16 Minuten dann gebrochen werden kann.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51
garage.steingruber@bluewin.ch
www.garage-steingruber.ch

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Nicht vergessen:

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint **Ende Oktober 2005.**

**Redaktionsschluss
ist der 10. Oktober 2005.**

*Bitte beachten Sie, dass nach
Redaktionsschluss grundsätzlich
keine Artikel und Inserate mehr
angenommen werden können!*

Redaktion Treffpunkt
Ruten 1222
9428 Walzenhausen

treffpunkt@walzenhausen.ch
bruno.tobler@santesuisse.ch

Ein Bijou am Walzenhauser Kirchplatz:

Altes Pfarrhaus jetzt im Eigentum der Rheinburg-Klinik

Zu den schönsten Bauten Walzenhausens gehört das alte, wahrscheinlich kurz nach dem Kirchenbau von 1638 erstellte Pfarrhaus am Kirchplatz. Neue Eigentümerin des Hauses ist die Rheinburg Klinik AG, die im architektonischen Bijou Büroräume und Sitzungszimmer eingerichtet hat.

wurde das Bauvorhaben mit der Mehrheit von nur einer Stimme – mit 90 Ja gegen 89 Nein – knapp gutgeheissen. 1836 war das neue Gebäude mit stolzem Walmdach bezugsbereit, und das alte Pfarrhaus wurde an Johannes Kellenberger verkauft.

Umbau durch Fabrikantenfamilie Blatter
Schon bald wurden die kleinen Reihenfenster des alten Pfarrhauses durch

Peter Eggenberger

„Entscheidend für den Kauf des stattlichen Hauses war ganz klar dessen Nähe zu unserer Klinik, die sich auf der anderen Seite der Kirche und damit nur wenige Schritte vom Hauptgebäude entfernt befindet“, erklärt Beat Voegeli als kaufmännischer Leiter der Rheinburg Klinik AG zum Erwerb. „Das Haus ist wunderschön, was ein Stückweit für die nicht unbedingt ideale Raumeinteilung entschädigt.“ War das wohl schon 1836 mit ein Grund, ein neues Pfarrhaus in der Südostecke des Kirchplatzes zu erbauen? „Das alte Haus entsprach den Wünschen von Pfarrer Johannes Jacob Iller nicht mehr. Er offerierte der Gemeinde sogar einen Kostenbeitrag von hundert Gulden, wenn ein Neubau gewagt werde“, schreibt Walter Züst im Buch „Chronik der Gemeinde Walzenhausen.“

Hauchdünner Bauentscheid mit 90 Ja zu 89 Nein

Der von Teufen stammende Pfarrer Iller wirkte von 1821 bis 1856 in der Gemeinde. 1823 schloss er mit der Einheimischen A. Katharina Kellenberger den Bund der Ehe. Trotz Illers Verbundenheit mit Walzenhausen und trotz seiner zugesagten finanziellen Beteiligung aber stiess der Wunsch des Pfarrherrn nach einer neuen Behausung nicht überall auf Gegenliebe. An der entscheidenden Kirchhöri (Gemeindeversammlung) jedenfalls

Das zu den schönsten Bauwerken von Walzenhausen gehörenden alte Pfarrhaus wurde von der Rheinburg Klinik AG erworben, die das Haus in erster Linie für Bürozwwecke nutzt.
Bild Peter Eggenberger

die heutigen grossen Einzelfenster ersetzt. Eine Umgestaltung des Erdgeschosses erfuhr das später der Stickerfabrikantenfamilie Blatter gehörende Haus im Jahre 1898, und noch heute erinnern die Initialen „E.B.“ im Türsturz an Eduard Blatter. 1918 erbt dessen Tochter Aline das Haus, die aber nach ihrer Heirat mit einem Spross der Fabrikantenfamilie Bärlocher in den „Löwenhof“-Palast nach Rheineck übersiedelte. Trotzdem aber blieb sie zeitlebens mit ihrer Heimatgemeinde verbunden. 1928 stiftete sie die grosszügige Brunnenanlage am Kirchplatz, die auch heute viel zur stillen Harmonie des schönsten Plat-

sabine freund

Damen & Herrencoiffeuse Visagistin

Höchrüti 558
9428 Walzenhausen
071 888 59 80
078 609 63 31
oubackhair@bluewin.ch

zes der Gemeinde beiträgt. Nachfahren von Aline Bärlocher-Blatter vermieteten das alte Pfarrhaus als Wohn-

gebäude, das nun von der Rheinburg Klinik AG als Bürohaus genutzt wird.

Schwimmbad Walzenhausen

Ideen für Neuanschaffungen gesucht

Der Erlös des Badifestes wird wie jedes Jahr für Neuanschaffungen verwendet. In den letzten Jahren waren dies z.B. eine Federwippe, ein Hüpfpferd, das Spielhaus über dem Sandkasten mit der Rutschbahn und im letzten Jahr der Tschüttelikasten.

Um auch die Ideen der Badegäste bei der Wahl für etwas Neues mit einzubeziehen, stand während der letzten zwei Wochen ein Briefkasten im Schwimmbad bereit. Die Reaktion war äusserst positiv und es begann ein eifriges Diskutieren. Einer erkundigte sich gar am Kiosk, ob es wohl möglich wäre, ein Eisfeld für den Winter? Klare Renner waren ein Fussballfeld, eine Rutschbahn sowie Beachvolleyball! Woraus hervorgeht - was Kinder brauchen und lieben: Bewegung, Spiel und Spass mit anderen.

Auch die Erwachsenen haben sich auf die Ideensuche gemacht und fanden: Nach dem feinen Siedfleischsalat wäre „es Jässli klopfen oder Skipo spiele noch gemütlich.“ Auch der Regen konnte

jene Jasser nicht so schnell vertreiben und unter dem grossen Schirm wurde natürlich durchgehalten bis der Sieger feststand. Ja, in einem Sommer

wie diesem muss man sich zu helfen wissen.

Also, Ideen können natürlich gerne noch weiter im Schwimmbad gemeldet werden.

Ideen der Badegäste

Wasserrutschbahn	22	Mehr grosse Ringe im Wasser
Fussballfeld mit Goal	21	2 Meter Sprungbrett
Beachfeld	14	4 Böckli
5 Meter Sprungturm	6	Liane ins Wasser
Wassertrampolin	4	Sonnendach/ -segel über Kinderbädli,
Trampolin mit Netz	3	Rutsche fürs Kinderbädli, Schaukel,
Wasser geheizt	3	Trüli- und Tellerlift, mehr Sand,
Eislaufen im Winter	3	Feuerstelle, Liegestühle zum Mieten,
Schwimmbad vergrössern	3	bienenfreie Wiese, Jassteppich, Skibo,
Petanque / Boccia	2	Karten
Längere Öffnungszeiten	2	<i>Dann waren noch:</i> - Unter 12 freier
Mehr Sonnenschirme	2	Eintritt - Disco - 10 Meter-turm - mehr
Flossen und Brillen	2	Schwimmbecken - Wasserkanonen -
Einen 2. Ping-pong Tisch	2	FKK - Warmes Sprudelbad - grün /
		weisse Garderoben (hopp St.Gallen)

Traumlage oberhalb Walzenhausen:

60 Jahre „Sonneblick“-Neubau

Am 12. August 1945 wurde der „Sonneblick“-Neubau eingeweiht. Die stattliche Liegenschaft oberhalb Walzenhausen zeichnet sich durch eine Traumlage aus, die Gäste immer wieder aufs Neue begeistert. Heute weist das vom einfachen Beherbergungsbetrieb zum komfortablen Hotel gewordene Haus u.a. zwölf rollstuhlgängige Komfort-Gästezimmer mit 15 Betten auf.

Peter Eggenberger

Der von einer breit abgestützten Stiftung getragene „Sonneblick“ ist das Werk von Flüchtlingspfarrer Paul Vogt. Als er 1929 das Pfarramt in Walzenhausen antrat, wurde die Stickerie als Hauptindustrie der Region von einer schweren Krise heimgesucht. Der neue Pfarrer wurde mit der Arbeitslosigkeit zahlreicher Familienväter konfrontiert, deren hartes Los er zu lindern suchte. Mit Gleichgesinnten (darunter die Herisauerin Clara Nef, Präsidentin der appenzellischen Frauenzentrale und des Bundes schweizerischer Frauenvereine) gründete Vogt das appenzellische Hilfswerk für Arbeitslose, und 1933 wurde im Obergüetli, Walzenhausen, ein ehemaliges Sicker- und Bauernhaus erworben, das als „Sonneblick“-Altbau bis auf den heutigen Tag beste Dienste leistet.

Vom Arbeitslosen- zum Flüchtlingsheim

Im Sonneblick wurden Kurse und Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose angeboten, und noch heute zeugen die Fahrstrasse vom Schwimmbad in der Ledi zum Sportplatz Franzenweid und weiter bis ins Moos sowie verschiedene Wanderwege von den damaligen Arbeitseinsätzen. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde der „Sonneblick“ zum Zufluchtsort für Bedrängte und Verfolgte. Schon bald erwies sich das Haus als zu klein, so dass eine Erweiterung geplant wurde. In den Jahren

1944/45 erstellten einheimische Handwerker gemeinsam mit 73 Flüchtlingen aus 14 Ländern in über 27000 Arbeitsstunden den „Sonneblick“-Neubau, der am 12. August 1945 feierlich seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Die Festpredigt hielt der Basler Theologieprofessor Karl Barth.

Zum Hotel mit Komfortzimmern geworden

Nach dem Zweiten Weltkrieg dienten die „Sonneblick“-Häuser verschiedensten Gruppierungen als idealer Ferien-, Erholungs- und Kursort. In

den letzten Jahren wurden die Gebäude den veränderten Gästewünschen angepasst. Der längst zum Hotel gewordene „Sonneblick“-Neubau weist heute zwölf behindertengerechte Zimmer mit Nasszellen auf. Zum mit Personenlift ausgerüsteten Haus gehören aber auch der aussichtsreiche Speisesaal, Gruppenräume, Cafeteria und die heimelige Paul-Vogt-Stube. Zwanzig einfache Zimmer mit total 25 Betten befinden sich im Altbau, wo ebenfalls immer wieder Neuerungen realisiert werden. Hausleiter Adrian Keller: „Hier wird demnächst das Parterre rollstuhlgängig gestaltet, und

gleichzeitig werden zwei behindertengerechte Nasszellen geschaffen. Heute stammen unsere Gäste aus allen sozialen Schichten und Regionen, und geschätzt wird nebst der ruhigen und doch dorfnahen Lage die moderne Infrastruktur für Seminarveranstaltungen und Kurse.“

Enthüllung der Gedenktafel
für Flüchtlingspfarrer
Paul Vogt
im Rahmen des 72. Jahresfestes der
Stiftung Sonneblick Walzenhausen

Sonntag, 19. Juni 2005

An der feierlichen Enthüllung der Gedenktafel für Paul Vogt sprachen Gemeindepräsident Hans Wiesendanger und Frau Landammann Alice Scherrer

Damen-, Herrencoiffeuse und Visagistin Sabine Freund

„Outback – hair & face“ neu in der Hochrüti

Sabine Freund eröffnete am 1. Juli ihr Geschäft „outback“ in der Hochrüti. Die Damen- und Herrencoiffeuse sowie Visagistin verschönert nicht nur die Haare, sondern berät auch in Sachen Schminke sowie Farbe und Gesamtstil.

Isabelle Kürsteiner

Sie ist bekannt für ihre pfliffigen und flippigen Frisuren, die guten Haarschnitte und die frechen Farben. Nach einem Auslandsaufenthalt in Kanada eröffnete Sabine Freund „outback“. Wer das Geschäft in der Hochrüti einmal gefunden hat, kann sich dort von Kopf bis Fuss beraten und verschönern lassen.

Almendsberg – Sägentobel – Hochrüti: Outback

Sie wohnen wirklich im Outback, in Walzenhausen, jedoch nicht in der Steppe, sondern mitten im Grünen. Den „Walzehuuser Bähnlfahrerinnen und -fahrern“ ist das Haus nach der

Grundstrasse in der Mulde der Hochrüti rechter Hand (bei der Talfahrt) ein Begriff. Zu Fuss folgt man dem Wanderweg, der im Grund nach dem Haus „Gmeiner“ rechts Richtung Rheineck abzweigt. Nach rund 300 Meter gilt es in der Mulde links abwärts zu marschieren. Der Weg führt direkt ins „Outback“. Wer mit dem Auto unterwegs ist, fährt in den Almendsberg bis zur grünen Just-Lagerhalle, rund fünfzig Meter weiter geht der Kiesweg rechts ab zum Sägentobel, dort links am Waldrand entlang und bis über die Bähnlibrücke zum Haus Freund im „Outback“. Wer nicht motorisiert ist, den holt Sabine Freund mit ihrem Auto gemäss Vereinbarung ab.

Von Kopf bis Fuss

Doch im „outback“ wird wie bereits erwähnt nicht nur die Frisur in Form gebracht. Für Sabine Freund ist wichtig, dass alles zusammenpasst und sich die Kundschaft rundum wohlfühlt. Deshalb bildet sich die Damen- & Herrencoiffeuse sowie Visagistin derzeit in Farb- und Stilberatung weiter. Aus diesem Grund kann ein Besuch im „outback“ auch eine Beratung betreffend Kosmetik und Bekleidung beinhalten. Die Fachfrau arbeitet, was die Haare angeht, mit einer natürlichen Pflegelinie aus Kalifornien. Neben frechen Farben und Naturfarben, verschiedensten Strähnen, lässigen Schnitten, stehen Haarverlängerungen zur Volumenvergrösserung auf dem Programm.

Abholservice ins Outback

Als Visagistin zeigt sie das fachgerechte Schminken. Zukünftig will sie Schminkkurse für Einzelpersonen oder Kleingruppen durchführen. Sabine Freund schminkt, färbt Wimpern oder zupft die Augenbrauen in die richtige Form. Daneben trägt sie farblich passenden Nagellack auf, sodass bis zu den Fingerspitzen alles zusammen passt. Gerade in Kanada ist die Pflege der Nägel äusserst beliebt. „Frauen jeden Alters lassen sich die Nägel pflegen. Sie geben dafür mehr Geld aus als für ihre Frisuren“, weiss die junge Frau zu erzählen. Wer sich im „outback“ beraten lassen will, kann per Telefon einen Termin vereinbaren. Noch bestehen keine fixen Öffnungszeiten. Wie bereits erwähnt, besteht ein Abholservice, um in die Hochrüti zu kommen. Für spezielle Anlässe wie Hochzeiten kommt Sabine Freund direkt ins Haus und schminkt oder stylt neben der Braut auf Wunsch gleich auch noch die übrigen Familienmitglieder. Dennoch, auch ein Spaziergang in die Hochrüti ist wunderschön. Einzig eine Haltestelle für das Walzehuuser Bähnli besteht nicht, denn dann wäre es ja kein „Outback“ mehr.

Sabine Freund berät im „outback“ von Kopf bis Fuss.

Sich gesund ernähren und die Leistung steigern

Ob Sportler oder werdende Mutter - mit der richtigen Ernährung fühlt der Mensch sich den Anforderungen des Lebens gewachsen. Ruth Weber-Zeller ist dipl. Ernährungscoach mit eigener Beratung.

Wer kennt die Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung? Wer weiss, wie sich Vollkornprodukte positiv auf das Wohlbefinden auswirken? Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Durch körperliche Aktivität, Entspannung und gesundes Essen kann das Risiko von zivilisationsbedingten Erkrankungen (Übergewicht, Herz-Kreislaufkrankungen...) deutlich gesenkt werden.

Ruth Weber-Zeller, dipl. Ernährungscoach und dipl. Pflegefachfrau mit

mehrjähriger Berufserfahrung, berät und unterstützt in den Bereichen Übergewicht, gesunde Ernährung, Ernährung und Sport.

Seit mitte Mai führt die ausgewiesene Fachfrau Beratungen im „Ernährungscoaching Dorf 78“ in Walzenhausen durch.

Sie wollen:

- sich gesund ernähren
- Ihr Normalgewicht erreichen und dauerhaft beibehalten

- mehr über einzelne Nährstoffe erfahren
- sich während Schwangerschaft und Stillzeit richtig ernähren
- sich als SportlerIn richtig ernähren und dadurch Ihre Leistungsfähigkeit steigern
- mehr über die neuesten Ernährungsempfehlungen erfahren

... haben Sie ein solches oder ähnliches Anliegen, dann nehmen Sie mit Ruth Weber-Zeller Kontakt auf!

Termine nach Vereinbarung: Tel. 071 880 05 94 oder e-mail: ernaehrung-weber@yahoo.com. (rz)

Metzgerei HEIS
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 23
Telefax 071 888 15 77

Juhuu, die Grillzeit geht weiter

Monika + Mario Enzler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

frischer Sauser

Äs Herbstälät.....

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
zum Bahnhöf
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 11 88
Fax 071 888 11 85

Jetzt wieder feines hausgemachtes Magenbrot

Sommerausverkauf

Dorf 78
9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Zehn Jahre Bauernmarkt in Heiden

Zwei Walzenhauserinnen mit Brot, Fleisch und Blumen

Acht Landwirtinnen und Landwirte, darunter die Walzenhauserinnen Gabi Federer und Vreni Fitze bieten in Heiden ab Mitte Juni bis Ende November ihre Delikatessen und Spezialitäten, alles regionale Produkte, an.

Isabelle Kürsteiner

In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Bauernmarkt in Heiden, auf dem Kirchplatz inmitten des über die Landesgrenzen hinaus bekannten Biedermeierdorfzentrums, zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Das Angebot ist reichhaltig und mit viel Herzblut hergestellt. Eine fröhliche Atmosphäre liegt über dem Marktplatz neben der evangelisch-reformierten Kirche. Bei einem Kaffee kann sich der Besucher oder die Besucherin ob den farbenfrohen Blumensträußen von Gabi Federer und ihrer neunjährigen Tochter Joey, die spezielle Kinderblumensträuße bindet, erfreuen. Die Familien Züst aus Heiden und Fitze aus Walzenhausen führen einen grossen Doppelstand. Bei Vreni Fitze duftet es nach frischem Brot in allen Varianten, aber auch Fleisch und Eier sind im Angebot. Für Vreni Fitze hat der heutige Tag schon gestern Freitagmorgen begonnen, denn sie stand die ganze Nacht in der Küche und backte die feinen Holzofenzöpfe, Bauernbrote oder Linzertorten. Eine einzige Stunde Schlaf gab es am Freitagabend zwischen 22 bis 23 Uhr. Aber heute Nachmittag, nach dem Markt, wenn alles verräumt ist, wird sie sich hinlegen. Ein wohlverdienter Schlaf nach einem 30-Stunden-Tag!

Vreni Fitze (2.v.li.) ist wie alle mit Leib und Seele Marktfrau.

Die Blumen von Gabi Federer sind in Heiden sehr beliebt.

Ernst Jüstrich: 40 Jahre Valser Heimdienst

Seit 40 Jahren auf der Strasse

Gerade mal 22 Jahre jung war Ernst Jüstrich im April 1965, als er in Goldach begann, für den VALSER-Heimdienst VALSER vor Haustüren zu stellen. Den ersten (Holz-) Harass gratis, wohlgerneht. Das 40-jährige VALSER-Heimdienst Jubiläum ist somit gleichzeitig auch sein 40-jähriges Jubiläum als Depositär. Heute, immerhin schon 62 Jahre alt, liefert er immer noch und ist VALSERs dienstältester Depositär. Kein Wunder, dass ihn seine Kunden nicht nur kennen und schätzen, sondern auch lieben.

Es ist knapp vor 8 Uhr und noch kühl, aber Ernst Jüstrich hat an diesem Morgen seinen Laster schon beladen und fährt beim ersten Kunden vor. Die Begrüssung ist nicht nur hier, sondern den ganzen Tag und ohne Ausnahme herzlich und familiär. Das erstaunt nicht, arbeitet doch Ernst Jüstrich seit 40 Jahren nach der Devise: «Dienen, erst dann verdienen.» So kommt es schon mal vor, dass er beim Ausliefern auch noch die Zufahrt vom Schnee freischaufelt oder beim Reifenwechsel hilft. Und obwohl er schon seit 40 Jahren bei Wind und Wetter praktisch täglich unterwegs ist, strotzt er immer noch vor Kraft und Vitalität. «Das Liefern von Harassen hält fit, körperlich und geistig. Manchmal muss ich den Harass fünf Stockwerke hoch über 90 Treppen schleppen. Aber ich liebe die Natur, die Tiere auf den Bauernhöfen und vor allem meine Kunden», so Ernst Jüstrich. Mittlerweile beliefern er und seine beiden Söhne über 30'000 Haushalte in der Gegend. Eine Zahl, die ihn sichtlich mit Stolz erfüllt.

Auf die Frage, welches denn der grösste Unterschied zu früher sei, antwortet er: «Früher hatten die Leute nicht soviel Geld und konnten sich VALSER teilweise gar nicht leisten. Und es war praktisch immer jemand zuhause, weil Frauen noch nicht ar-

beiteten. Heute muss ich oft nochmals vorbeikommen.»

Aber das macht ihm überhaupt nichts aus. Denn er liebt nicht nur seinen Beruf, sondern auch seine Kunden.

Und sie lieben ihn.

Text und Bilder mit freundlicher Genehmigung von Valser Heimdienst Promotion

Im Friedhof müssen infolge Ablauf der Grabesruhe die Urnengräber Nr. 129 -140 (oberer Friedhof) und die Erdbestattungsgräber Nr. 284 - 294 (unterer Friedhof) des Jahres 1984 geräumt werden.

**Gewerbeverein
Walzenhausen**

**Dorfwanderung
mit
Firmenbesichtigung**

**Sonntag,
4 September 2005**

Besammlung: 08.30
bei HBB Biegetechnik

Weitere Besichtigungen:
Firma Weiss
Neubau Stall Hanspeter Züst
Hautle Haustechnik

Die A
Gräb
stein
gend
temb

!005 die
n Grab-
iernt. Ir-
te Sep-

Walzenhausen, 15. August 2005

Gemeinderat Walzenhausen

Werbung

Andreas Wenger schloss bei Just erfolgreich ab

Die Ulrich Jüstrich AG bildet jedes Jahr einen kaufmännischen Lehrling aus. Andreas Wenger, Rorschach, schloss beim Walzenhauser Unternehmen in diesem Jahr erfolgreich ab. Geschäftsmitinhaber und Lehrlingsverantwortlicher Hansueli Jüstrich legt besonderen Wert auf Ausbildungsplätze, weshalb bei Ulrich Jüstrich AG jedes Jahr eine Kauffrau oder ein Kaufmann ausgebildet wird. Dabei profitieren die Auszubildenden vom grossen Spektrum der Firma mit Export, Buchhaltung, Marketing, Einkauf, Produktionsplanung, Laboratorium, Konfektion und vielem mehr; so auch Andreas Wenger aus Rorschach. Hansueli Jüstrich: „Es ist wichtig, dass jungen Menschen eine Startmöglichkeit für die Zukunft gegeben wird. Lehrlingsbetreuerin Manuela Villani freute sich über die ausgezeichnete Note von 5,2. Andreas Wenger wurde von der Ulrich Jüstrich AG ein Arbeitsvertrag offeriert. Der Rorschacher setzt sich fortan in der Abteilung Forschung und Entwicklung ein.“

Bike Lifestyle

ZWEIRAD SIGNER THAL
Mesmerenweg 2
CH-9425 Thal
Tel 071 888 13 93
info@zweirad-signer.ch
www.zweirad-signer.ch

LIFESTYLE

FELT

Schule:

Umfrage zu Elternrat erfolgreich

Jean-Pierre Barbey, Schulleiter

In der letzten Nummer des Treffpunkts wurde über den Informationsabend vom 1. Juni berichtet. Wie damals angekündigt, wurde unter den Eltern der Schulkinder von Walzenhausen eine Umfrage zur Mitwirkung und Zusammenarbeit durchgeführt. Der Fragebogen und der Begleitbrief für die Eltern sind unten abgedruckt. Eine beachtliche Anzahl Eltern gab den Fragebogen ausgefüllt zurück. Von den 172 Familien, welche zurzeit Schulkinder in Walzenhausen haben, gaben deren 77 ihren Fragebogen ausgefüllt zurück. Dies entspricht einer Rücklaufquote von rund 45 Prozent,

was bei einer freiwilligen Umfrage sehr viel ist. Der Rücklauf ist auf alle Schulstufen gleichmässig verteilt.

18 Familien ist die Gründung eines Elternrats wichtig, 32 eher wichtig, 13 eher unwichtig und nur 14 der Antwortenden sehen keinen Bedarf. 15 Familien erklären sich bereit, aktiv im Elternrat mitzuwirken, 3 eventuell, und der Rest möchte passiv bleiben. Von denen, welche aktiv mitwirken möchten, können sich 9 auch eine tragende Rolle vorstellen, also etwa als Präsidentin des Elternrats.

So wird es also nun zu einer ersten Sitzung kommen, zu der alle Eltern eingeladen werden, die sich eventuell oder sicher am Elternrat aktiv beteiligen möchten. Dann wird voraussichtlich eine Art „Verfassungsrat“ gebildet und ein Konzept initiiert werden. Wir sind gespannt auf die Resultate der Sitzung und den weiteren Verlauf des Projekts Elternmitwirkung.

Schulleitung
9428 Walzenhausen

Dorf 69
Tel. 071 885 46 02

Eltern und Erziehungsberechtigte der
Schülerinnen und Schüler in
9428 Walzenhausen

Walzenhausen, anfangs Juni 2005

Umfrage zur Elternmit- und Zusammenarbeit an der Schule

Liebe Mütter, liebe Väter

Viele von Ihnen waren am Informationsabend der Schule Walzenhausen von Mittwoch, 1. Juni 2005, in der Mehrzweckhalle dabei und haben es gehört, andere mögen es in der Zeitung gelesen haben:

Die Schule Walzenhausen beabsichtigt, bei genügend Interesse und Bedarf die Elternpartizipation an der Schule einzuführen. Während der Bedarfserhebung für das Schul-Leitbild wurde es mehrmals formuliert, im Leitbild steht es als Ziel festgeschrieben und die Schulkommission hat es nun an ihrem Strategietag vom März dieses Jahres beschlossen. Die Eltern sollen sich an der Gestaltung der Schule mitbeteiligen können.

Am Informationsabend wurde über Grundzüge einer Elternbeteiligung in einem Gastreferat informiert, und die Arbeitsgruppe der Schule präsentierte ihr Konzeptskizze für die Einführung eines Elternrats. Dieses möchte ich an dieser Stelle gerne nochmals in Stichworten wiedergeben:

Grundsatz: Die Eltern von Kindern einer Klasse (wo vorhanden, Doppelklasse, also in Bezug zur Klassenlehrperson) bilden das Wahlgremium für eine vertretende Person in den Elternrat

Vorbereitung des Konzepts: durch eine von der Schulkommission eingesetzte Arbeitsgruppe: Cornelia Schneider (Schulkommissionsmitglied, Mütter), Stephanie Müller (Schulkommissionsmitglied, Sekundarlehrerin), Werner Brugger (Primarlehrer, Präsident Ortskonferenz der LehrerInnen), Schulleiter Jean-Pierre Barbey

Weg zur Einführung des Elternrats

1. Umfrage nach dem Bedarf eines Elternrats, von Elternmit- und Zusammenarbeit nach dem Informationsabend, an alle Eltern mit SchülerInnen in Walzenhausen.
2. Zur Umfrage gehört auch die Frage nach einer aktiven Beteiligung sowie ein Begleit-schreiben, welches dieses Konzept sowie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus dem Referat enthält.
3. Wenn genügend Bedarf vorhanden ist, wird ein Grundsatzentscheid durch die Schulkommission gefällt.
4. Alle Eltern, die sich aktiv zur Verfügung stellen, werden zu einer ersten Sitzung eingeladen.

5. Diese Gruppe bildet einen konstituierenden Elternrat.
6. Dieser tritt im September 2005 auf Einladung der Schulleitung und der Arbeitsgruppe erstmals zusammen.
7. Die Tagesleitung übernimmt der Schulleiter.
8. Der konstituierende Elternrat bestimmt aus seiner Mitte eine Präsidentin oder einen Sprecher o.ä. sowie ev. andere Chargen.
9. Der Schulleiter übergibt die Führung des Elternrats an die Sprecherin oder den Präsidenten und bleibt direkte Ansprechperson.
10. Der Elternrat erarbeitet für sich Konzept und Reglement und bereitet die Wahlen für einen definitiven Elternrat ab Schuljahr 2006/07 vor.
11. Die Arbeitsgruppe und der Schulleiter begleiten den Elternrat mindestens während der Einführungsphase.
12. Konzept und Reglement werden durch die Schulkommission bewilligt.

Nun geht es also als erstes darum, den wirklichen Bedarf nach Elternarbeit abzuklären. Darum bitte ich Sie höflich, den **beiliegenden Umfragebogen** auszufüllen und bis zum **30. Juni 2005** entweder Ihrem Kind wieder mit in die Schule zu geben oder direkt zu senden ans **Schulsekretariat, Dorf 69, 9428 Walzenhausen**. Vielen Dank!

Ihre Angaben dienen uns dazu herauszufinden, wie gross der Bedarf nach einer direkten Elternpartizipation ist und wie viele von Ihnen auch gewillt sind, sich in einem Elternrat aktiv zu beteiligen. Je vollständiger der Rücklauf der Fragebogen ist, desto sicherer können wir den Bedarf abschätzen. Die Entscheidung der Schulkommission über eine Durchführung des Projekts hängt davon ab.

Falls Sie an einer Zusammenfassung des Gastreferats von Marianne Bauhofer interessiert sind, so können Sie dieses als PDF-Datei von unserer Homepage herunterladen (www.schule-walzenhausen.ch/aktuelles/news/) oder aber direkt beim Schulsekretariat bestellen (Adresse siehe oben, Telefon 071 885 46 02).

Freundliche Grüsse

Schulleitung Walzenhausen
Jean-Pierre Barbey

Beilage erwähnt

¹⁾ Auszüge aus dem Leitbild der Schule Walzenhausen vom Sept. 2004:

Wir pflegen die Zusammenarbeit mit unserem Umfeld. Wir sind interessiert an der aktiven Mitgestaltung durch Eltern und Öffentlichkeit. Unsere Schulzimmer stehen Eltern und anderen Interessierten stets offen.

Wir machen in der Öffentlichkeit auf uns aufmerksam. Wir informieren regelmässig und transparent. **Wir werden durch klare Strukturen und Abläufe unterstützt.** Informationen erfolgen rechtzeitig. Wir kennen unsere AnsprechpartnerInnen.

Sporttest der 2. Oberstufe

Stephanie Müller

Wie jedes Jahr mussten die Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufe im Sportunterricht schwitzen und schnaufen, um den obligatorischen Sporttest des Kantons AR zu absolvieren. Die Zeit drängte und man fand kaum Gelegenheit, andere Aktivitäten in den Unterricht einzubauen.

Peter Walser und ich sind sehr stolz auf die Resultate, mit denen unsere Schüler abgeschlossen haben. Mit sehr viel Motivation und Einsatzbereitschaft absolvierten sie über das vergangene Schuljahr hinweg ihre Disziplinen Leichtathletik, Ballspie-

le, Koordination, Geräteturnen und Akrobatik und Ausdauer.

Ganz herzlich möchten wir Sedic Christopher gratulieren, der mit der Maximalpunktzahl von 120 Zählern das Mass aller Dinge voll machte.

Ebenso stolz auf ihre Leistungen können folgende Schüler sein, die mit guten bzw. hervorragenden Leistungen abgeschlossen haben, sogar wenn sie einige Zeit aufgrund von Verletzungen am Sportunterricht nicht teilnehmen konnten!

Macht weiter so!

Hervorragend

Sedic Christopher	120 Punkte
Silvan Kirchhofer	118 Punkte
Severine Schläpfer	115 Punkte
Fabian Nussbaumer	111 Punkte
Robin Nagel	110 Punkte
Miriam Wick	110 Punkte
Tanja Zünd	110 Punkte
Patrick Zuberbühler	109 Punkte
Martin Alder	106 Punkte
Remo Stäbler	105 Punkte
Raphael Brassel	103 Punkte
Eva Jankovics	101 Punkte
Jasmin Sturzenegger	100 Punkte

Sehr gut

Marcel Niederer	97 Punkte
Mehdi Shatri	92 Punkte
Josip Barisic	90 Punkte
Sandro Bruderer	90 Punkte
Danilo de Cristofaro	90 Punkte
Nadine Schug	90 Punkte

DANKE!

Anlässlich meiner Pensionierung erwarteten mich nicht wenige Überraschungen!

Ich möchte auf diesem Wege alle Freundschafts- und Dankesbezeugungen mit herzlichem Dank würdigen.

Die vielen mündlichen und schriftlichen Gratulationen und Geschenke von Behörden, KollegInnen, ehemaligen SchülerInnen, Freunden, Nachbarn, Bekannten und Angehörigen aus Nah und Fern, haben mich für die Pensionierung „fit“ gemacht!

Die Überraschung am letzten Schultag durch den grossen Aufmarsch auf dem Schulhausplatz nach meiner letzten Schulstunde und der gemütliche Umtrunk mit den Darbietungen geben mir die Erinnerung an einen schönen, unvergesslichen Schulabschluss.

Dank meinen Kindern bin ich ja noch wirklich „von der Schule geflogen“!

Mit grosser Dankbarkeit erinnere ich mich auch gerne an alle Betriebe und Handwerker, die mich in meinem Berufsleben fachlich unterstütz und bei der Lehrstellensuche aktiv mitgeholfen haben.

Der allergrösste Dank gehört meiner Frau, die mich über all die Jahre durch Höhen und Tiefen begleitet und in vielen Belangen unterstützt hat. Wir freuen uns auf den neuen Lebensabschnitt und hoffen, dass wir uns noch ein paar Wünsche erfüllen können.

Martin Gugger

Impressum

Herausgeber:

Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:

Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:

Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:

Bruno Tobler

Korrektorat:

Gaby Kellenberger

Druck:

Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Zum Jubiläum zurück ins Mittelalter...

Unter dem Motto „600 Jahre Appenzellerland“ sind über das Jubiläumsjahr verteilt verschiedenste ein- und mehrtägige Anlässe vorgesehen, die vom Kanton für den breiten Bevölkerungskreis organisiert werden. Ein besonderes Ziel des Organisationskomitees war es die Jugend und damit die Zukunft des Kantons mit ein zu beziehen. Mit einem gross angelegten Jugendcamp wurde der Jugend dabei eine günstige Plattform gegeben sich zu begegnen und auszutauschen...

Gisèle Luther

Neben der offiziellen und von den Kantonen gemeinsam begangenen „Schlacht am Stoss“ - Feier am 18. Juni hat sich das Organisationskomitee noch viele weitere, aufs Jahr verteilte, Events einfallen lassen, die gross angepriesen wurden. In der Ausschreibung des Jugendcamps wurde bereits auf die besondere Atmosphäre im Mittelalterstil hingewiesen, die die zwei Tage des Lagers prägen sollten.

So machten sich auch unsere „Jugendriegler“ auf in die Umgebung von Urnäsch um das historische Lager zu geniessen, zu dem sich rund 500 Jugendriegler angemeldet hatten. Am Freitag, dem 12. August, kamen unsere Turner/innen also um 13.15 auf dem Gelände an und waren gespannt,

was für erlebnisreiche zwei Tage auf sie warteten...

Zuerst einmal wurde, ganz stilecht, mittelalterliche Kleidung angezogen und plötzlich sah man überall Ritter, Gaukler, Hexen, Marktverkäufer und Räuber, die in unsere Zeit schon lange keine Schritte getan haben. Unsere 35 Kinder und ihre 8 Leiter waren in die Welt der Ritterspiele eingetaucht und nun konnte es mit dem Entdecken losgehen.

Für die Unterhaltung war reichlich gesorgt: Verschiedenste Bastelposten mit interessanten Themen wie z.B. Brot backen, Pfeil und Bogen herstellen und Brustpanzer bauen lockten die Kinder sofort.

Aber auch für mittelalterliche Spiele war gesorgt und so kamen Stroh-

schlachten, Kajak fahren und Pfeil und Bogen – Schiessen an die Reihe. Vom Toben entkräftet verschlang die Schar zum Abendessen selbst gegrillte Spiesse um danach wieder für die Zirkusvorstellung am Abend fit zu sein. Nach so viel Trubel am ersten Tag herrschte um 23:00 Uhr, nach dem Einrichten der Nachtlager, plötzliche Ruhe auf dem Schlachtfeld... Leider war die Ruhe noch nicht endgültig, da das Zelt der, in dem die Walzenhausener mit den Riegen aus Appenzell und Schwellbrunn übernachteten, dem starken Regen nicht standhielt und einige Kinder umplatziert werden mussten...

Am Samstagmorgen folgte nach der Tagwache um 7:00 Uhr das Frühstück und danach konnten die Kinder freispielen. Dazu hatten sie auch genug Möglichkeiten: Besonders beliebt war das Katapult zur Eroberung der Burg, es wurde scharf geschossen mit „Güggeli“. Die männlichen Turner wurden vor allem vom Rammbock, mit dem sie eine Burg stürmen und danach einnehmen konnten, angezogen. Natürlich wurde auch etwas Wissen vermittelt und ein Stand mit der mittelalterlichen Thematik zeigte das damalige Leben und die dazugehörigen Waffen auf. Ein Museumsbesuch hätte nicht mehr vermitteln können und die Kinder kehrten noch gebildeter ins schöne Walzenhausen zurück...

Ausser dem Wissen blieb noch das echte walzenhausener Burgfräulein, dass natürlich nicht fehlen durfte: Kunigunde von und zu Walzenhausen, die unserem Dorf hoffentlich noch viel Ehre machen wird...

Ein erlebnisreiches Wochenende ging dann am Samstagabend zu Ende und auch die walzenhausener Rasselbande war nach diesen vielen Abenteuern froh, wieder in die moderne Zeit mit weichen Betten zurück zu kehren...

Schiff ahoi mit Kapitän Silberbart!

Anfangs Sommerferien machten die Kinder der Jungschar Walzenhausen und ihre Leiter zehn Tage lang als Seeräuber von ihrem Zelt Dorf aus den Obersee bei Bollingen unsicher.

Die grosse Seereise

Die Fahrt auf den fünf aus Surfbrettern und Bretterrosten hergestellten Flossen seeabwärts bis nach Jona war der Höhepunkt der Woche. Leider konnten die Seeräuber kein grosses Handelsschiff mit Gold und Silberschätzen überfallen, hatten sie doch alle Hände voll zu tun, das Gleichgewicht zu behalten und ihr eigenes Schiff vorwärts zu bewegen. Unterwegs überfiel der grosse Hunger die Piraten, darum wurden die Köchinnen, Handy sei Dank, mit Nachschub an den Rastplatz gebeten. Nach anstrengenden Stunden in der glühenden Sonne landeten alle wohlbehalten und gut gebadet neben dem Strandbad Stampf in Jona. Auf dem Hof der Familie Bächli wurden sie mit einem guten Abendessen versorgt und durften sich unter den Obstbäumen einen Schlafplatz auslesen. Die Flosse mussten teilweise zerlegt werden und kamen per Traktor wieder zum Lagerplatz zurück. Die Seeräuber

machten sich anderntags zu Fuss auf den langen Heimweg.

Deckschrubben für Unordentliche

Das Seeräuberdorf lag auf einer leicht abfallenden Wiese direkt am See. Neben dem grossen Versammlungszelt, der Küche, der Waschstelle und der Dusche wurden von den Leitern zu Beginn drei Mädchen- und drei Bubenzelte aufgestellt. Etwas abseits entstanden drei WC-Kabüschen und sogar ein Pissoir. Die Kinder halfen mit grossem Elan, alles bequem einzurichten. Schuhgestelle, Kleiderhaken, Wäscheleine, Tisch mit Schublade, ein Mast mit Ausguck, ein Anschlagbrett, der Steg ins Wasser, nichts durfte fehlen um das Leben im Seeräuberdorf bequem zu machen. Ihre Pritschen richteten die Piraten auf Stroh und Plastik ein und hielten ihre Häuser so in Ordnung, dass einzelne fast jeden Tag fünf Sterne erreichten. Wer in seinem Haus je-

doch nur zwei Sterne erreichte punkto Ordnung und Sauberkeit wurde zu zusätzlichem Putzdienst verdonnert.

Leben im Dorf

Einzelne schafften es jeden Morgen aus dem Schlafsack zu kriechen für den Frühsport, die anderen kamen spätestens nach dem Tönen der Schiffsglocke zum Vorschein. Immer wenn die Sonne schien, wurde ausführlich im kalten See gebadet. An einem Orientierungslauf sammelten die Kinder Teile einer Schatzkarte, bei Mannschaftsspielen an Land und im Wasser wurde um den Sieg gekämpft. Je nach Neigung bauten sich die Kinder ein kleines Boot aus Holz, schnitten sich einen Krummsäbel aus Schaumstoff oder fädelten feine Perlen auf zu Seeräuberschmuck.

Der rote Faden

Zusammen lasen die Kinder mit ihren Leitern jeden Morgen aus der Bibel, sprachen darüber und beteten zusammen. Später tauschten sie Informationen über berühmte Seeräuber und erfuhren Wichtiges über ihre Schiffe. Zum Beispiel verlieren Seeräuber ohne Kompass die Orientierung. Diese Orientierung gibt die Bibel allen auch an Land die suchen. Beim Lagerfeuer am Abend ertönten lustige und besinnliche Lieder und zum Abschluss sorgte eine spannende Geschichte, dass es mucksmäuschenstill wurde in der Runde.

Besuch bei den Piraten

Am Sonntag waren Eltern und Freunde zu Besuch eingeladen. Mit den Kindern feierten sie Gottesdienst und vertilgten danach 30kg Kartoffelsalat mit Wienerli. Bei verschiedenen Seeräuberspielen massen sich darauf die mit Gästen verstärkten Mannschaften.

Rotauge verrät sich

Beim Einnachten am Sonntagabend entdeckten die Kinder ein blinkendes Licht im Wald auf der anderen See-seite. Es entpuppte sich als Morsezeichen eines anderen Piratenkapitäns, der unvorsichtigerweise sein Versteck verriet. Früh am nächsten Morgen machte sich die Schar auf, den unbekanntes Schatz zu heben. Alle Gruppen waren erfolgreich und fanden im Schatz auch einen Gutschein für eine Schiffsfahrt in den heimatlichen Hafen. Dort angekommen sahen aber alle aus wie frisch aus dem Wasser gezogen. Es war das einzige Mal, dass alle vom Regen völlig durchnässt wurden.

Piratenfest

Ein Fest mit einem feinen Essen, einer speziellen Modeschau und Spielen kündigte an, dass es Zeit wurde das Seeräuberdorf zu räumen und wieder zu den Landratten zurückzu-kehren.

Kapitän Silberbart wünscht all seinen Offizieren und Matrosen auch auf dem Land gute Fahrt und dankt allen Helfern ganz herzlich!

Flötenensemble von Regula Gugger

Immer wieder besticht und begeistert Regula Gugger mit den Aufritten ihres Flötenensembles in der evang.-reformierten Kirche in Walzenhausen. Sie lädt jeweils Flötenspielerinnen und Flötenspieler zusammen mit ihren Flötenschülerinnen- und Schülern zu Proben ein, um dann gemeinsam ein sehr abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Vor den Sommerferien war es wiederum soweit. Das Ensemble spielte in verschiedensten Formationen unter der Leitung von Regula Gugger. Das Publikum war fasziniert von den Stücken und dem Einsatz der jungen Musikerinnen und Musiker, die sich sehr gut in das Spiel der Erwachsenen einfügten. Schade, dass das Ensemble meist nur zweimal im Jahr in Erscheinung tritt. Doch Liebhaber des Flötenspiels können Regula Gugger und ihre Flötistinnen und Flötisten wiederum in der Adventszeit geniessen.

PC – Einstieg für Senioren

Für einen Einstieg in die PC-Welt ist es nie zu spät.
Wir planen einen Kurs für November 05:

- Briefe und Dokumente schreiben
- Kalkulationstabellen erstellen

Der Kurs findet in Kleingruppen statt.

Informationen und Anmeldung unter
076 579 03 88 www.wernli-workshops.ch
078 649 53 87 www.mentalclick.ch

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden
Daniel Stäbler
Telefon 071 898 80 08
Fax 071 898 80 09
Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Jakob Jüstrich, Walzenhausen, zum Gedenken:

Ein Leben für Justiz und Chorgesang

In Walzenhausen wurde am 14. Juli Jakob Jüstrich-Künzler zur letzten Ruhe geleitet. Der Verstorbene hatte sich beispielhaft für die Justiz auf kommunaler und kantonaler Ebene sowie als versierter Dirigent für den Chorgesang in der Region St. Gallen-Appenzell eingesetzt.

Peter Eggenberger

Geboren am 12. Juni 1928 in Winterthur, verbrachte Jakob seine Jugendzeit in Walzenhausen, nachdem der aus Walzenhausen stammende Vater Jakob und Mutter Luise 1934 ins Appenzellerland zurückgekehrt waren. Als Ältester von vier Geschwistern absolvierte Jakob nach der Schulzeit und einem Welschlandjahr eine Sattlerlehre. An seinem Arbeitsplatz in der Sattlerei von Ernst Kellenberger im Gütli (später Platz), Walzenhausen, liess er sich zusätzlich zum Polsterer ausbilden. Diesem Betrieb hielt er bis zu dessen Aufgabe im Jahre 1967 die Treue.

Den Schritt zur Selbständigkeit gewagt

1959 schloss Jakob Jüstrich mit Dorli Künzler aus Reute den Bund der Ehe. Die harmonische Partnerschaft war eine solide Basis für die berufliche Selbständigkeit, die das Paar 1967 wagte. Mit dem Erwerb des Hauses von Drogist Traugott Schütz im Bild (Platz-Walzenhausen) wurde eine eigene Sattlerei-Polsterei eröffnet, die als Werkstatt für Massarbeit, Restaurationen und Spezialanfertigungen rasch zur guten Adresse wurde. Auch im Kollegenkreis fand seine Qualitätsarbeit die verdiente Anerkennung, und für einige Jahre präsidierte er den appenzellischen Sattlermeisterverband.

20-jährige Richterkarriere

In verschiedenen Funktionen stellte sich Jakob Jüstrich in den Dienst der Allgemeinheit. Ganz besonders aber sagte dem stillen Schaffer die Recht-

sprechung zu. 1964 erfolgte seine Wahl ins Walzenhauser Gemeindegericht, wo er das arbeitsintensive Aktauariat inne hatte. 1972 wurde er ins Ausserrhoder Kriminalgericht berufen, und ab 1974 gehörte er während zehn Jahren dem Kantonsgericht an.

Ein Leben für Musik und Gesang

Seine Freizeit stellte Jakob in den Dienst der Musik und des Chorgesangs. Im Alter von 19 Jahren schloss er sich dem örtlichen Musikverein und wenig später auch dem Männerchor Frohsinn an. Während eines Jahres liess er sich in St. Gallen zum Dirigenten ausbilden, und 1957 übernahm er die Leitung des Männerchors Reute. Später dirigierte er auch den Frauenchor Walzenhausen und denjenigen von Wolfhalden. Es folgte ein zwanzigjähriges Engagement für den Männerchor Goldach, und 15 Jahre dirigierte er auch die singenden Männer von Oberegg. Die später entstandene Singgemeinschaft der Männerchöre Oberegg-Rehetobel stand ebenfalls

unter seiner Leitung, und eine Zeitlang war er auch in Balgach aktiv. Zeitweilig dirigierte er drei Chöre gleichzeitig, und von 1995 bis 1998 stellte er sich nochmals dem Männerchor Walzenhausen als Dirigent zur Verfügung.

Aktiv bis zuletzt

Trotz der vielen Verpflichtungen hielt er seinem Beruf und seiner Werkstatt die Treue, und immer wieder erfüllte er mit Freude spezielle Kundenwünsche. Eine wertvolle Stütze für alle seine Aktivitäten war ihm Gattin Dorli, und Erholung für beide waren ausgedehnte Wanderungen im Appenzellerland, Rheintal und anderen Regionen. Bereits waren nachsommerliche Ferien im nidwaldischen Beckenried geplant. Es kam anders, und ein Herzstillstand beendete am 8. Juli ein reich erfülltes Leben. Bleiben aber wird die Erinnerung an einen liebenswerten und sich mit voller Kraft für andere einsetzenden Menschen, und Trost im Leid ist die Gewissheit, dass Jakob Jüstrich eine lange Leidenszeit erspart geblieben ist.

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Appenzellerland: Paradies für Nordic Walker

Das Nordic Fitness Center Walzenhausen ist eröffnet

Im Rahmen des Ausserrhoder Regierungsprogramms 2003-2007 befindet sich ein bedeutendes Projekt in der Umsetzungsphase: Nordic Walking im Appenzellerland. Realisiert wurde ein wegweisendes und kantoneübergreifendes Kooperationsprojekt.

Nordic Walking ist ein stark ansteigender Fitness-Trend, der nach Skandinavien, Deutschland und Österreich nun auch in der Schweiz viele Anhänger gefunden hat. «Nordic Fitnesspark Appenzellerland» ist Teil des Projekts 9 «Freizeit, Gesundheit, Tourismus» des Ausserrhoder Regierungsprogramms. Aufgrund von Marktbeobachtungen und den Erfahrungswerten aus dem nationalen Projekt Swiss Alpine Walking kam der Input zur Errichtung einer Infrastruktur für Nordic Walking im Appenzellerland von Piotr Caviezel, Geschäftsführer der Appenzellerland Tourismus AG, in enger Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Projektleiter Willi Müller aus Teufen. Das Konzept stammt von Peter Roth, der im Appenzellerland als Nordic-Walking-Pionier gilt. Das für die Umsetzung verantwortliche Team setzt sich aktuell aus Projektleiter Sandro Agosti (Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus AR), Guido Buob (Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus AI), Piotr Caviezel, Bruno Diebold (Präsident Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege), Peter Roth sowie Bruno Vattioni (Geschäftsführer Säntis-Schwebbahn AG) zusammen.

In Nordic Fitness werden folgende Ausprägungen einbezogen: Nordic Walking, Nordic Winter Walking, Nordic High Walking, Nordic Snowshoe Walking, Nordic Inlineskating und Nordic Cruising. Der Angebotsschwerpunkt im Appenzellerland liegt in der ersten Phase beim Nordic Walking. Mit Betonung auf «erste Phase», denn, so

Peter Roth: «Das Appenzellerland bietet auf kleinem Raum ideale Bedingungen, um den grössten Teil der Nordic-Fitness-Disziplinen ausüben zu können. Hügel, Berge, ein ausgebauten Wanderwegnetz, kurze Verbindungswege und Schnee im Winter.»

Für Anfänger wie Fortgeschrittene

Der Nordic Fitnesspark Appenzellerland ist ein vernetztes System von Routen, auf denen Nordic Walking betrieben werden kann. Vernetzt im wahrsten Sinn des Wortes: So ist es zum Beispiel möglich, vom Vorderland bis auf die Schwägalp lückenlos auf ausgeschilderten Nordic-Walking-Wegen zu gehen. Wichtig sei, so die Verantwortlichen, die unterschiedlichsten Strecken anzubieten. Damit hätten Anfänger wie Fortgeschrittene die Möglichkeit, einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Trail zu begehen. Ein Teil der Strecken sind lokale Rundstrecken unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Der zweite Teil der Strecken erlaubt mehrtägige Touren mit einem möglichen Start und Ziel an verschiedenen Orten. An den Startorten informieren Tafeln über die Strecken (Schwierigkeitsgrad, Distanzen u.a.). Zudem ist ein Prospekt mit den entsprechenden Routen erhältlich. Sandro Agosti ist überzeugt: «Durch dieses Angebot werden wir das einzig-

Nordic Walking Fitnesspark Appenzellerland

Nordic-Fitness-Center Walzenhausen

artige Wandergebiet Appenzellerland zusätzlich auf.»

Wegweisend

Das Netz erstreckt sich über die beiden Kantone Appenzell Inner- und Ausserrhoden und umfasst rund 300 Kilometer beschilderte Nordic-Walking-Trails. Die Streckenführung erfolgt auf den bestehenden Wanderwegen, und die Routen sind in beide Richtungen ausgeschildert. Da bislang noch keine einheitliche Markierung für Nordic Walking besteht, wurde eine solche in enger Zusammenarbeit mit der Vereinigung Schweizer Wanderwege, dem Velobüro Schweiz und der Swiss-Nordic-Fitness-Organisation erarbeitet. Mit Recht darf Bruno Diebold stolz sein. Seinen Anstrengungen ist es zu verdanken: Der Nordic Fitnesspark Appenzellerland ist Schweizer Pilotprojekt betreffs der Markierung von Nordic-Walking-Routen.

Die Wegweiser für die lokalen Nord-Walking-Trails in Walzenhausen wurden durch Fritz Aeschlimann und Marcel Meyerhans montiert. Bild: Bruno Tobler

Die offizielle Eröffnung erfolgte Mitte August

In den Gemeinden Walzenhausen, Heiden, Speicher/Trogen, Gais, Gonten, Urnäsch sowie auf der Schwägalp

befinden sich Nordic-Fitness-Center im Aufbau, welche als Start- und Zielort im Netzwerk dienen. Diese Nordic-Fitness-Center werden von Leiterinnen mit entsprechendem Fachwis-

sen geführt und verfügen über ausgebildete InstruktorInnen, die in der Lage sind, Kurse anzubieten oder Gäste auf Wunsch zu begleiten und zu betreuen. Peter Roth: «Wer glaubt, Nordic Walking sei einfaches Marschieren mit zwei Stöcken, irrt gewaltig!» Entscheidend sei die richtige Technik, wichtig deshalb eine einheitliche Ausbildung - nicht nur kantonale, sondern internationale.

Ins Netz eingebunden werden geeignete Hotels, welche sich durch die Swiss-Nordic-Fitness-Organisation als «Swiss Nordic Fitness Hotel» nach internationalem Standard zertifizieren lassen. Selbstredend müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen, damit ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden kann. In Walzenhausen ist dies das Hotel Walzenhausen. Zudem werden Sporthändler mit entsprechendem Angebot ins Projekt integriert.

Am Wochenende vom 13. und 14. August wurde der Nordic Fitnesspark Appenzellerland mit einem Event auf der Schwägalp sowie lokalen Feiern in den einzelnen Gemeinden eröffnet. In Walzenhausen fand die Eröffnung anlässlich des Grillfestes des Verkehrsvereins bereits am Freitag statt.

**«Vertrauen kann sich nur entwickeln.
Die Zeit nehme ich mir für Sie.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
Natel 079 445 65 29
FAX 071 880 03 83
roger.rueesch@helvetiapatria.ch
www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

I de Otschwiz dehei – sympatisches Porträt von Walzenhausen

Massenaufmarsch beim Grillplausch

Sehr zur Freude von Verkehrsvereinspräsident Bruno Tobler verzeichnete der Grillplausch vom 12. August einen sensationellen Besucheraufmarsch, wohl auch wegen der Ausstrahlung des Walzenhauer Porträts von Tele Otschweiz innerhalb der Reihe „I de Otschwiz dehei“.

Isabelle Kürsteiner

Der Grillplausch verzeichnete gleich zwei Höhepunkte. Zum Einen wurde das Porträt von Walzenhausen, das Viktor Rohner im Auftrag von Tele Otschweiz innerhalb der Reihe „I de Otschwiz dehei“ produziert hatte, ausgestrahlt, zum Anderen das Nordic Walking Center Walzenhausen mit drei unterschiedlich langen und schwierigen Trails sowie einer Verbindungsroute zum nächstgelegenen Center in Heiden feierlich eröffnet.

Walzenhausen auf 25 Minuten konzentriert

Bereits um 18 Uhr war der Dorfplatz voller gutgelaunter Leute. Sie alle wollten das Produkt von Tele Otschweiz sehen. Nach der Begrüssung durch Marcel Meyerhans begann die Ausstrahlung des Beitrages. Da und dort waren Bemerkungen wie „Lueg do, de Pater Hesso“ oder „Da giit Reklame för's Kloschter, do händs denn z'wenig Material“ zu hören. Später fragte jemand: „Wer redt denn do?“ Spontan kam die Antwort: „De Mazl“. Gelächter wurde laut bei der einzigartigen Geburt von „Söndi“, dem Witzwegmaskottchen. Nach der Ausstrahlung zeigte sich Peter Eggenberger, der die Dreharbeiten zusammen mit Gemeindepräsident Hans Wiesendanger den ganzen Tag verfolgt hatte, begeistert: „Viktor Rohner hat das Bestmögliche gemacht. Walzenhausen hat eine so grosse Auswahl und wir haben an diesem Tag soviel ange-

schauf. Das war eine grosse Kunst, das alles in nur 25 Minuten zu streifen. Sicher hat der Beitrag in konzentrierter Form die Vielfalt von Walzenhausen aufgezeigt: von der Industrie über

das Gewerbe, den Tourismus, das Wohnen an schönster Lage bis hin zur blühenden Vereinsvielfalt.“ Myriam Schmid und Daniela Tobler stimmten diesem Urteil zu: „Es war gut, ein

sympathisches Porträt vom Dorf, dass eine relativ grosse Palette aufgezeigt hat. Einzig die Vereinsaufführungen waren sehr kurz. Im Prinzip hätte die Sendung länger dauern sollen. Es ist beinahe schade um die grosse Arbeit von TVO und allen Beteiligten. Uns war nicht bewusst, dass es für eine halbe Stunde einen ganzen Drehtag benötigt. Doch sie haben viel in die Sendung hineingenommen.“

Zwei Grossanlässe in zwei Wochen

Gemeindeschreiber Remo Ritter brachte es auf den Punkt, denn infolge der Ausstrahlung bereits um 18.30 Uhr war die Lichtqualität entsprechend und die Zuschauer sprachen durcheinander, wenn der eine oder andere jemanden kannte: „Das was ich gesehen habe, ist sehr gut gewesen. Gehört habe ich nichts. Ich schaue es mir zu Hause in aller Ruhe an, denn ich war am Drehtag in den Ferien.“ Bruno Tobler war infolge des sensationellen Besucheraufmarsches gar nicht zum Schauen gekommen, er steckte tief in Arbeit. „Der Erfolg und der Umsatz sind gut. Ich habe schon zum zweiten Mal Würste geholt. Es freut mich, dass so viele Leute gekommen sind, denn das Grillfest ist neben den Kurtaxen die Haupteinnahmequelle des Verkehrsvereins. Mit der Glückspost-Wanderung steht ein weiterer Grossanlass vor der Tür. Diesen organisieren wir jedoch zusammen mit Heiden sowie der Marketingorganisation Appenzellerland über dem Bodensee.“

Nordic Walking Center

Nach der Fernsehsendung kam plötzlich ein eigenartiger Wandersmann dahermarschiert. „Söndi“ weihte das Nordic Walking Center Walzenhausen, eines von sieben Centern im Appenzellerland, ein. Drei verschieden lange Trails führen vom Hotel Walzenhausen, das sich als Nordic Walking Hotel zur Verfügung stellt, rund um Walzenhausen. Dazu Bruno Tobler: „Anna Stillhard brachte mich auf die Idee. Zuerst wollten wir uns der Aktion der Helsana anschliessen, bis ich von Sandro Agosti von Appenzel-

Haben Sie schon mal ein Fest für rund 300 Besucher mit lediglich 6 Leuten organisiert und durchgeführt? Die Vorstandsmitglieder des Verkehrsvereins Walzenhausen gehen diese eigentlich unlösbare Aufgabe alljährlich mit viel Einsatzfreude und Elan an. Ganz ohne weitere Unterstützung geht's aber dann doch nicht: So bot denn Fritz Aeschli-mann kurzerhand seine ganze Familie zur Mithilfe auf, Marlies Becarelli brachte nicht nur ihre Tochter als Unterstützung im Service mit, sondern stellte auch noch ihren Bruder samt Partnerin für die Wurst-Grillstelle an, und auch die Ehefrau des Präsidenten wurde zum Dienst am Buffet verpflichtet.

Mit einer solch grossartigen Crew im Rücken ist es natürlich für einen Präsidenten ein Leichtes, ein tolles Fest zu veranstalten und sich mit Lockerheit dem Publikum zu präsentieren. Mein Dank geht daher für einmal nicht nur an die vielen Besucherinnen und Besucher unseres Festes, sondern auch und ganz besonders an meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand des Verkehrsvereins mitsamt ihren Familienangehörigen. Mit und Dank euch machte die Arbeit wirklich Spass - und ich freue mich bereits auf das Grillfest im nächsten Jahr!

Bruno Tobler

Präsident Verkehrsverein Walzenhausen

lerland Tourismus erfuh, dass ein Nordic Walking Fitnesspark entsteht. So entschieden wir uns in einer Blitzaktion, beim kantonalen Projekt mitzumachen. Wir hatten zwei Wochen Zeit, um die Führung der drei Trails einzureichen. Aber es hat geklappt. Ich bin zufrieden und erstaunt, wie viele Leute die Routen bereits vor der Eröffnung abgelaufen sind. Sogar eine

Pro Senectute Gruppe, die derzeit im Hotel Walzenhausen weilt, hat alle drei Trails begangen. Obwohl es uns 7000 bis 8000 Franken kosten wird, bin ich überzeugt, dass die Idee gut ist. Wenn wir aus diesem Grund in den nächsten zehn Jahren Leute nach Walzenhausen bringen können, sind die Kosten mehr als amortisiert.“

Samariterverein Walzenhausen

ÜBUNGEN

Die **Septemberübung** vom **28. September 2005** ist dem Thema „Stress“ gewidmet. Es wird dabei nicht um den uns allen bekannten Alltagsstress gehen. HelferInnen - SamariterInnen, Feuerwehrleute, RettungssanitäterInnen, ÄrztInnen - sind in unterschiedlichem Mass in aussergewöhnliche Situationen involviert. In einem Vortrag soll grundlegendes Wissen über Stress, seine Auswirkungen und über den Umgang damit in nicht alltäglichen Situationen vermittelt werden.

In der **Oktoberübung** vom **26. Oktober 2005** werden mittels eines Planspiels die Aufgaben der Alarmgruppe möglichst realitätsnah gezeigt werden. Im Anschluss sollen die Anforderungen an Alarmgruppenmitglieder und die Kriterien für die Aufnahme in die Alarmgruppe dargestellt werden. InteressentInnen sind herzlich eingeladen! Auch alte Hasen werden etwas lernen können. Es kann gut sein, dass ihr Figurantenrepertoire nach der Übung um eine Rolle reicher sein wird.

KURSE

Vom **22. September 2005** (Donnerstag) bis zum **24. September 2005** (Samstag) findet ein **Wochenend-Nothilfekurs** statt.

Im Wochenendkurs haben InteressentInnen die Möglichkeit, an zwei Abenden von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr und am Samstag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr (mit einer Stunde Mittagspause) grundlegendes Wissen in Nothilfe zu erwerben.

SPEZIELLES

Juhui, am 10. September 2005 ist wieder Jahrmarkt! SamariterInnen werden am Stand Fragen beantworten, Erste-Hilfe-Produkte verkaufen und BesucherInnen zu einem interessanten Wettbewerb einladen.

In der Kafi-Stube in der Feuerwehrdepotkantine werden - wie jedes Jahr - feine Kuchen, Schinken-Käse-Toasts und andere Leckereien, Getränke und Samariter-Kafi auf Hungrige und Durstige warten. Der Eine und die Andere werden - wie jedes Jahr - zu einem kleinen Schwatz sitzen bleiben.

KONTAKTE

Anmeldungen:

Hildegard Wick 071 888 38 19

Alexandra Sonderegger

071 888 01 80

Homepage: www.samariter-walzenhausen.ch

KURSLOKAL

Kantine des Feuerwehr-Depots

ÜBUNGSZEITEN

In der Regel von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr mit anschliessendem Treffen in einer gemütlichen Runde.

BIKE- RENNEN 2005

Lachen - Walzenhausen AR

Samstag, 17. September 2005

Start der Rennen: 13.30 Uhr

ab 11.00 Uhr grosse Festwirtschaft im Festzelt
ab 18.00 - 24.00 Uhr: Tanz mit den Zipfi-Zapfi Buam
ab 20.00 Uhr: Barbetrieb

Volleyball Damen

Das soll Sommer sein?

Ich bin doch stinke sauer, denn eigentlich wäre ja der Sommer meine Zeit. Diesen Sommer können wir uns an die Füsse schmieren! Einen Tag bekomme ich so richtig heisse Schweissfüsse zu spüren und am nächsten Tag muss ich wieder alle Energie hergeben um die Schweissfüsse vom Vortag zu wärmen. Aber was mir am meisten stinkt an diesem schlechten Wetter ist, dass kein Badi-Wetter ist und ich daher meinen Nike nie sehen kann. Ich habe schon richtig Angst, dass er eine Neue hat. Er war nämlich schon ganz komisch bei den letzten Spielen unserer Frauen. Gegen den Schluss nahm er immer mehr Abstand von mir und wir konnten nie mehr so richtig kuscheln. Doch vielleicht lag es auch daran, dass die Frauen eine sehr schlechte Saison hinter sich haben. Das hat uns natürlich beide etwas beschäftigt. Nike hatte riesige Angst, dass es an ihm liegt, dass seine Chefin diese Saison das Timeing zum Schlag einfach nicht mehr findet und so bekam natürlich auch ich Schiss um meine Position. Nun glaube ich aber, dass unsere Angst vergebens war. Doch was ist nun Nike? Ich freue mich daher schon wieder riesig, dass die neue Saison von unseren Frauen schon bald beginnt, denn ich hoffe doch schwer, dass Nike keine Neue hat sonnnnnsssstttt!!!!

Wie ihr seht, spielen die Frauen diese Saison in der 4.Liga. Sie haben es leider nicht mehr geschafft, sich in letzter Minute zu steigern, dass sie den Ligaerhalt doch noch schaffen. Warum es so war weiss niemand, doch weiss ich, dass sie vor dieser Saison wieder hart trainiert haben. Dieser Abstieg hat sie nämlich um haaresbreite ihren Trainer gekostet. Marcel Meyerhans war ja nur in spee für die 3. Liga tätig aber eine 4.Liga zu trai-

Damen 4. Liga:

Vorrunde:

Mittwoch	05.10.05	20.30 Uhr	gegen VB Steinach
Mittwoch	26.10.05	20.30 Uhr	gegen TV Amriswil 3
Dienstag	08.11.05	20.30 Uhr	gegen VBC Arbon 4

Rückrunde:

Donnerstag	15.12.05	20.30 Uhr	gegen Volley Goldach 1
Dienstag	24.01.05	20.30 Uhr	gegen Pallavolo Kreuzlingen 3
Montag	30.01.06	20.30 Uhr	gegen VBC Heiden
Donnerstag	16.02.06	20.30 Uhr	gegen Volley Uzwil 2

Herren 3. Liga:

Vorrunde:

Samstag	15.10.05	17.00 Uhr	gegen Rheno 1
Samstag	29.10.05	18.00 Uhr	gegen Volley Uzwil
Freitag	25.11.05	20.30 Uhr	gegen Audax Amriswil 1
Montag	05.12.05	20.30 Uhr	gegen Appenzeller Bären 4

Rückrunde:

Montag	16.01.06	20.30 Uhr	gegen Stv St. Gallen
Montag	06.02.06	20.30 Uhr	gegen VBC Arbon
Samstag	11.02.06	18.00 Uhr	gegen VBC Wittenbach 2

nieren das war überhaupt nicht sein Traum. So stellte er die Frauen etwas unter Druck. Also ich finde das eine sehr harte Methode denn immer diese Gedanken im Kopf: 3. Liga weg gleich Trainer weg. Ich hätte diesem Trainer gerne mal die Meinung gesagt, so mit einen richtigen Gingg ins Schienbein, doch von mir nützt das nicht sehr viel, denn ich bin ja viel zu weich dafür. Zum Glück liess er sich dann doch wieder erweichen von den Frauen und hat daher ein hartes Training angesetzt. Ihr Ziel ist nun, den Aufstieg in die 3. Liga wieder zu schaffen. Ein Vorteil hat dieser Abstieg aber doch noch, denn daher konnten sie einer Juniorin die Chance geben auch bei den Damen mitzutrainieren. Ich habe gehört, dass sie

so gute Fortschritte gemacht hat, dass für sie sogar eine Lizenz gelöst wird. Doch der Name ist mir gerade entfallen. Vielleicht kann ich die Frauen wieder einmal dazu ermutigen, mir ein Lächeln zu schenken und diesen Augenblick halte ich dann mit einem Foto für euch fest. So nun muss ich mich aber verabschieden und hoffe, euch einmal in der Turnhalle zu sehen und auch zu hören, wenn ihr die Damen lautstark unterstützt.

Eure Adiletta

Ach ja Nicole, ja genau die Neue heisst Nicole Frisch... Frisch... irgend so was.

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach 5G
Telefon 071 888 50 66
Telefax 071 888 51 19
Natel 079 698 62 66
www.zuero.ch
info@zuero.ch

Vereinsausflug des KZV Walzenhausen

Zu Besuch im Alpenzoo Innsbruck

Wenn der Kleintierzuchtverein Walzenhausen seinen alle zwei Jahre stattfindenden Ausflug macht, so ist es nahe liegend, dass dabei das Thema Natur und Tierwelt nicht zu kurz kommen darf. So besuchte denn der Verein am 19. Juni auf seinem diesjährigen Ausflug den Alpenzoo Innsbruck.

Bruno Tobler

Der Reisechar des einheimischen Reiseunternehmens Walter Künzler war an diesem prächtigen Sonntag-Morgen voll besetzt mit erwartungsfrohen Mitgliedern des KZV Walzenhausen. Die Reise, von Trudi und Fredi Walt hervorragend organisiert, führte über den Arlberg nach Innsbruck, wo das Ziel der Reise, der Alpenzoo Innsbruck auf die Entdeckung durch die Vorderländer wartete.

Der Alpenzoo liegt am Fuss der Nordkette auf der Sonnenseite von Innsbruck, hoch über den Dächern der Landeshauptstadt von Tirol. Erreicht wird das Gelände des Zoos nach einer kurzen, romantischen Fahrt mit der historischen Standseilbahn, der Hungerburgbahn. Das Spezielle am Alpenzoo ist, dass hier nicht eine Unmenge exotischer Tiere gehalten und gezeigt werden, sondern vorwiegend einheimische Wildtiere. So konnten wir neben sehr zahlreichen Vogelarten unter anderem auch Rehe, Hirsche, Luchse, Dachse, Gämsen,

Steinböcke und viele weitere Tiere im schönen Gelände beobachten. Gerade die Beschränkung auf solche einheimische Tiere macht den Alpenzoo so spannend, und so sah man den während rund zwei Stunden überall im grosszügigen, wenn auch teilweise etwas steilen Gelände, die Besucher aus dem Appenzeller Vorderland die zahlreichen Tiere bewundern.

Nach einem feinen Mittagessen im Zoorestaurant mit ausgezeichneten Grilladen machte sich die fröhliche KZV-Schar allmählich wieder auf die Weiterreise, die uns zunächst zu einem weiteren Zwischenhalt nach Seefeld führte. Hier machte der Helmuth von der „Schmankerlecke“ wahrscheinlich das Geschäft des Sommers, kauften ihm doch die „Touristen“ aus der Schweiz gleich kiloweise schmackhaften und - für Schweizer Verhältnisse - überaus preisgünstigen Schinken, Speck, Käse und Würste ab. Jedenfalls sah man den guten Mann - bei dem manch griesgrämiger Schweizer Ladenverkäufer eine äusserst lehrreiche Lektion in Sachen Humor und

Verkaufstalent besuchen könnte - später mit überaus vergnügtem Gesicht in der nebenanliegenden Bar sein Bierchen trinken. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass die Gesichter der KZV-Mitglieder in der Gartenbeiz vis-a-vis allerdings mindestens ebenso vergnügt waren und die fröhliche Stimmung teilweise durchaus noch auf der Strasse wahrnehmbar war...

Nach einem letzten Halt am Arlberg trafen die KZVler in den frühen Abendstunden wohlbehalten in Walzenhausen ein, und alle waren sich einig: Das war ein überaus gelungener Ausflug, wie ein Vereinsausflug eben sein soll: Ohne Stress - man hatte überall (auch bei den Zwischenhalten) genügend Zeit - und mit guter Stimmung unter allen Teilnehmenden.

Das Treffpunkt-Rezept

Septembermorgen

Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.

Eduard Mörike

Remo Ritter

Und wenn man dann vom spätsommerlichen bzw. frühherbstlichen Spaziergang nach Hause kommt und die Mägen fröhlich knurren, wird es Zeit, in der Küche etwas Währschafes zuzubereiten. Selbstverständlich mit saisonalen Produkten.

Zwetschgen-Schinken-Ragout

Zutaten

150 g Champignons
400 g Beinschinken, in 2 cm dicken Scheiben
300 g Zwetschgen
1 EL Öl
150 g Speckwürfelchen
1 dl Madeira
1 dl Rotwein
1 dl Rahm
Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

1. Die Champignons putzen und blättrig schneiden. Den Schinken in Würfel schneiden. Die Zwetschgen halbieren und entsteinen.
2. Die Pilze in einer Bratpfanne im heißen Öl kurz braten, herausnehmen und beiseite stellen.

3. Die Speckwürfelchen in der gleichen Pfanne ohne Öl braten. Die Schinkenwürfel begeben und rundum anbraten.
4. Den Madeira und den Rotwein dazugiessen, aufkochen. Den Rahm unterrühren, die Zwetschgen beifügen und das Ragout köcheln, bis die Sauce dickflüssig ist. Mit Pfeffer würzen. Am

Schluss die Champignons dazugeben.

Als Beilage gibt es einen Risotto. Als Getränk sei ein frühherbstlich kühles Mineralwasser empfohlen oder aber ein Glas nicht allzu trockenen Weisswein (zB eine Kerner Spätlese aus dem Frankenland).

Kleiner Dress für grosse Leistung

Vorbei ist es mit den Zeiten, in denen die Mini-Faustballer in kurzärmeligen T-Shirts oder ausgedienten Tenues der Grossen auf dem Feld standen. Zum ersten Mal in der Walzhuser Faustball-Geschichte wurde ein Dress in Kindergrösse bestellt. Ermöglicht hat dies die Ulrich Jüstrich AG - JUST. Das Traditionsunternehmen aus Walzenhausen setzt sich schon jahrelang für den Vorderländer Faustballsport ein. Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums gab es nun die passende Ausstattung für die U10- und U12-Mannschaften. Die Kids waren kaum zu bremsen, als die Trainer ihnen erlaubten, das Training im neuen Outfit zu bestreiten. Normalerweise sind die Tenues unter Verschluss und werden nur für die Spiele in der Meisterschaft oder an Turnieren ausgegeben. Verdient haben es sich die Mädchen und Buben, denn mit dem zweiten Rang der Gruppe haben sich die Vorderländer für das Final der Ostschweizer Nachwuchs-Feldmeisterschaft vom 4. September in Ettenhausen qualifiziert./bm

Fäscht für Buebe – ond Maatle 2. Teil

D'Aaschprüch in Sache Schueluusflug an Lehrer Hofschetter i de 6. ond 7. Klass sönd denn scho grösser gsi. Zwoor ischt der erscht nöd grad wiit fuert ggange, aber defür is Ussland. Mit Familiwäge hammer us quer duers Rinntl fahre loh: uf Torebiere ond i d'Rappelochschlucht. Das ischt natürl total de Plausch gsi: fahre, g'nüsse, Witz zom beschte geh, öppen-e-Liedli singe, fascht nünt laufe ond immer schattege Gartede Zmittag esse. Ond d'Limonade sönd doo über-ene scho vill billeger gsi as bi us; wemmer mit Grosche häd köne zale erscht rächt! – Wo denn i de 7. Klass de Rhi-ifall ond de Munot beschtimmt gsi sönd, ond mer e paar neu Liedler für de Uusflug g'lernet hand, hand e paar Maatle unbedingt s „Munotsglöcklein“ wele lerne, de Herr Hofschetter ischt aber eso gar nöd iivoschtande gsi! Doo ha-n-i no ka-n-Ahnig gha woromm, aber hütt waass is natürl!! – Jo, das ischt denn tatsächli total Neuland gsi für di meischte vo us.

Am Ooschtermäntig sönd d'Primarschüeler onder sich gsi. D'Realschüeler sönd wohrschinnli z'guet gsi, zom Mitlaufe im Omzug, ond zom Singe hand d'Buebe jo sowieso de Schtimbruch gha! Ussflüg hand aber o d'Reallehrer mit us

gmacht, jo sogar all zwa Johr zwee Täg. So sömmer i der erschte Klass mit de Rhätesche Bah bis uf Solis g'fahre ond denn uf d'Lenzerheid ui tipplet. I waass no, wie heiss as-es gsi ischt ond wie-mer s'Mittag-Picknick die im Lärchwäldli onderhalb Lenz gnosse hand. Sicher häd jedes e Gütterli zom Trinke o debii gha, aber das häd für üseri Tüerscht niä g'langet!-O! wär doch e Wiertwirtschaft i de Nööchi gsi! Uf em Heidsee häd mer denn tööre gondede, ond z'Parpan sömmer uusg'schwärmt gi Alperose sueche. I vogässe wohl nie, wie de Herr Spörri de Willi Ueltschi ond mi aag'schn... aapfiffe häd, will mer erscht wider im Hotel „Stäzerhorn“ uftaucht sönd, won-er ali Zimmer scho zuetaalt gha häd. Alperose hammer kani broocht, aber mit em Schlaag z'überscht obe, onderem Tach sömmer glich no wohl z'fride gsi! De Monte Stäzerhorn hammer denn am andere Morge fröh erschtige, ond sönd denn no bis uf Chur ai g'loffte. Schint's heidi si e paar Maatle no wahrhaft g'schämmt, dass de klii Maa mit de Glatze ond de kuerze Tuernhose, wo onder us gsi ischt, iere Lehrer (ond natürl üsere-n-o) de Herr Jakob gsi sei! - Imme Drittklasswage hammer denn i de glühjege Hitz z'Chur wiit uf de Gleis usse di lengscht Zitt möse uf d'Abfahrt

warte. – No-emool grausame Tuerscht!!

Drittklässler bi-n-i gsi, wo üseri Reis uf de Rigi ggange-n-ischt. Vo Vitznau isch-mer ufi g'loffte bis uf d'Schtaffelhööchi. Dött hammer immer Masselager übernachtet ond am Morge früh häd mer no de Gipfel g'schtüermt – zom Sonne-n-Ufgang. Ond o duerab, wider uf Vitznau ai, sovill's mer rächt ischt, z'Fuess. S'Schiff uf Luzern ischt doch ab Vitznau g'fahre? O uf dere Reis häd de Herr Spörri mösi luut driifahre: hand doch e paar so tomme, frechi Buebe vonnere Brugg uf d'Gleis vo de Baah bbislet!! Er mos gruusig voschrocke sii, wo-n-er das gseah häd ond si vorg'schtellt häd was's hett köne geh, wenn ann d'Fahrleitig bbreicht hett!!

Wider emool näbes gnappet häd im Dorf am erschte Augschte. D'Bundesfiir häd doo no en rächte Schtelwert gha. As Bueb isch-mer zwoor gad Zueschauer gsi. Mit Funke ischt bi us no nünt los gsi, Rageete no weneger! A Schächteli bengaleschi Zöndhölzi ha-n-i efang tööre kaufe, wo-n-i e paar Johr i d'Schuel ggange bi. Defür ischt d'Fiir sälber still ond – wüerdig, wüer-i hütt säge, abg'wicklet worde. De Kiercheplatz ischt der Ort gsi, wommer si besammelt häd: di Groosse uf – em Platz sälber, ond d'Jungmannschaft sieh-n-i hütt no e kli ringsomm, uf de Schtaablatte vo Thaalmaa's oder am Wise-Bbörtli näbedzue, vilecht no uf de Lende. D'Aaschprooch vom Pfarrer hammer jo sowieso nöd möse voschtoh, ond d'Pyramide vo de Turner hammer ganz guet g'seah. D'Lieder vo de Männer- ond Töchterhör hammer o g'höört, ond d'Musi soowiso!

Jo äbe, de Pfarrer häd mer jo all öppe g'hört, ond sini Red sei jo all e Predig,- vill z'wenig vatterländisch!! Eso hand vomuetli o Groossi teenkt, mier Buebe hettid lieber vom Ueli Rotach oder vom Wilhelm Tell tolli G'schichte g'hört. Ond eso sömmer denn g'schpannt gsi, wo en Kurgascht

Ernst Künzler AG
Hoch- und Tiefbau
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 19 01
Fax 071 888 26 85

Wir empfehlen uns für Neu- und Umbauten, Renovationen, verschiedene Transporte und Kranarbeiten sowie für einen **Muldenservic**

vo Züeri d' Bundesfir-Red ghalte häd. Jo, die häd z.B. mier imponiert. – En Cousin vo Züeri, wo de Redner kennt häd, ond o debii gsi ischt, häd mier denn e Zittli spöoter vozellt, dä Maa sei iig'schpeert worde, will er Geld onderschlage hei! –

All Jahr e-n-Autorene im Juni, do drüber ha-n-i scho meh vozellt, wie das us aml eläktisiert häd, ond e Zitt lang häd's em Weenter e Schiirenne ggeh, vom Schtuermbüchl über d' Franzewaad – Bahhöfli - Grond bis in Ruederbach ai – wenn's Schnee gha häd, oder denn halt gad bis is Dorf abe. Do häd-mer denn gseah, was anderi hand köne! E paar Vorarlberger sönd Blitztondere gsi, ond, öppe zwamool häd en Stuerzenegger vo Troge pputzt. Leider häd de Schnee wo g'fählt häd, so vill Schtreich g'schpillt häd, das-es em Schiiklubb votlaadet ischt ond er denn jo o uffg'eh häd.

Oepperemool häd's e Köngeli- ond Henne-n-Uusschtelli ggeh. O das ischt e Ereignis gsi im Dorf, o för us Buebe. D' Tuernhalle ischt zor Menascherii omg'orglet worde. Menge häd en Has gha zom Uusschtelle. Mier häd die Tierli köne a-n-e Vorprämerig bringe, ond di bessere hand denn en Platz i der Uusschtelli überkoh. O i ha-n-emoool en „Russ“ gha mit 94 Pükt ond bi natürli mächtig schtolz gsi druff! Mir häd o köne Vogelhüüsli, Schtoretucke ond Meisekäschtl bringe, wo denn uf-eme grosse Tisch mit em Namme vom „Erbauer“ ufg'schtellt gsi sönd.

An-en Kindergarte-Basar mag i mi o no guett erinnere., zwoor nöd an-alls, aber e paar Einzelheite. Z.B. wie mier hand möse – oder tööre? – singe mit em Herr Lehrer Küenzler vom Platz, aber i hammer nöd rächt köne vorschstelle, wa da bedüüet häd: „es wallt hoch ob dem Schweizerland ein stiller Riesengeist, das Aug zu dem empor gewandt, der Sonnenkreisen heisst!“ (Jetz voschtö-n-is, wills söll haasse: Sonnen kreisen!!!) Dammer o hand köne zaage, zo was mier turnerisch fähig gsi sönd, sönd s'Reck ond de Barre ufg'schtellt worde. Ond

s'Frölein Bloch vo Münche, d'Schwöschter vo üserem Zahnarzt, häd näbes gsunge, wo mer us d'Büch hand möse hebe vor lache: si ischt Sopranischtin a de Münchner Opere gsi, : klii ond fascht so rond wie hööch, häd d'Hend vorne zämme bballet ond „trembliert“: „doch niemand hat's gesehn, doch niemand hat's gesehn“!!!

A propo tuerne: Vo Zitt zo Zitt hand d'Tuerner e Schautuerne offeriert, ond denn hand o mier Jugedriegler üseri Künscht köne zaage. Di Bessere hand sogar e-n – Anerkennigskarte überkoh. S'sönd gad aktualisierti gsi vo früehnerige Tuernfäscht, aber das häd sicher kann „Athlet“ g'schtört! – En äänzigs mool bi-n-i debii gsi, wo ali Jugedriege vom Kantoo imme Schternmarsch uf de Höch Kaschte koh sönd. Mier Walzehuuser hand möse vo Rüthi im Rintl ui lauffe – ond natürli o wider ai, aber es ischt e-n-Erläbnis gsi wie nöd gad aas för mi as Viertklässler, obwohl i em Oobed total uf de Felge gsi bi ond en zümpftege Sonnebrand (der erscht übrigens) haa bbroocht ha.

Im Sommer ischt d'Jugedriege „Vorunterricht“ worde, ond denn häd mengmool o de Leiter g'wäxlet. Anstatt a Ggräat (Geräte) üebe, ischt meh Liechtathletik Trompf gsi: Wiit- ond Hochschprung, Kugle schtoosse, Schnälllauf. Do häd's denn em Hierbscht e richtegi Schlussprüefi ggeh: Bis uf Heide-n-ui oder uf Wolfhalde häd mör möse gi bewiise, wammer kö. Do häd's denn di „rächte Karte“ ggeh, extere för de Vorunter-

richt. Ond en Schübli ond Erdöpfslaoot ond Moscht hammer ali überkoh. Bi de „Harmonie“ uf de Hööchi im Mülltobel isch-es gsi, wo en Kolleg i mim Alter wohrhäftig en Ruusch gha häd! – A de nööchste Schlussprüefig ischt denn de Moscht duer Süessmoscht ersetzt worde!

Jo, so hand o mier i de Driissger Johre vor-em Krieg allerhand Erläbnis gha, hand us g'freut über alls wo us-em Alltag use trette-n-ischt. Geld im Sack hammer praktisch kas gha, defür bletzet Hose, sönd de ganz Sommer bare Füesse ggange, ond vo Lärme am Schuelsilveschter hammer nünt g'wisst.

Info-Pass
Passeport d'information
Passaporto d'informazione

In die USA reisen ohne Visum?
Aber sicher - mit dem Pass 03!

Denken Sie daran: Die USA lassen Sie gemäss geltenden Einreisebestimmungen auch nach dem 26. Oktober 2005 ohne Visum einreisen, wenn Sie einen Schweizer Pass vom aktuellen Modell 03 haben, der vor diesem Datum ausgestellt wurde. Den Pass bestellen Sie ganz einfach auf Ihrer Gemeinde. Tun Sie es so früh wie möglich, spätestens aber Mitte September. Wenn Sie zu spät kommen, und die USA an ihrem Termin festhalten, müssen Sie nach dem 26. Oktober für eine Reise in oder durch die USA ein Visum beantragen.

Voyager aux Etats-Unis sans visa?
Oui, mais avec le passeport 03!

Retenez ce qui suit: Les Etats-Unis continueront, en vertu des dispositions actuelles, de vous laisser entrer sans visa après le 26 octobre 2005, si votre passeport est du modèle 03 actuellement en vigueur, et qu'il a été établi avant cette date. Votre passeport, vous le commandez simplement auprès de votre commune de domicile. Faites cette démarche dès que possible, mais au plus tard à la mi-septembre. Car si vous vous y prenez trop tard et que les autorités américaines s'en tiennent à leur échéance, vous serez dans l'obligation, après le 26 octobre, de demander un visa pour entrer aux Etats-Unis ou pour transiter par ce pays.

Recarsi negli Stati Uniti senza visto?
Ma certo, con il passaporto modello 2003!

Ricordatevi: secondo le vigenti disposizioni d'entrata, gli Stati Uniti vi autorizzano a entrare senza visto anche dopo il 26 ottobre 2005, a condizione che siate titolari di un passaporto svizzero dell'attuale modello 2003 rilasciato prima della data summenzionata. Potete richiedere il passaporto presso il vostro Comune di domicilio. Vi raccomandiamo di farlo quanto prima, ma al più tardi entro metà settembre. Se fate la richiesta in ritardo e se le autorità statunitensi non posticipano il termine, per recarvi o per fare scalo negli Stati Uniti dopo il 26 ottobre dovrete richiedere un visto.

Hotline: 0800 820 008

EJPDI/DFJP/DFGP - 403.100 d/fti - 2005/01

Am 5. und 6. November findet der Haus-im-Ruthen-Basar statt!

Der alle 2 Jahre im Wohnheim „Haus im Ruthen“ stattfindende Basar gehört schon zur Tradition. Am Samstag, 5. und Sonntag, 6. November ist es wieder soweit. Alle Bewohnerinnen und das Ruthen-Team freuen sich darauf, den hoffentlich zahlreichen Gästen das zu präsentieren, was in den vergangenen 2 Jahren mit Liebe, Fleiss und grosser Einsatzfreude in den verschiedenen Beschäftigungsgruppen entstanden ist. Das Sortiment umfasst Altbewährtes ebenso wie Top-Modernes und bietet für jede Besucherin und jeden Besucher mit Sicherheit etwas Passendes – coole Modeschau, feines Mittagessen und Kaffee mit Kuchen natürlich inbegriffen. Lassen Sie sich überraschen!

Wir erwarten viele Gäste und hoffen auf einen guten Umsatz, damit im kommenden Sommer 2006 mit allen Bewohnerinnen wiederum eine Ferienwoche im Tessin möglich wird. Der Reinerlös aus dem Basar- und Mittagessenverkauf geht vollumfänglich in die Ferienkasse!

Bitte notieren Sie das Datum schon jetzt in Ihrer Agenda. Die Bewohnerinnen und das Ruthen-Team danken für Ihr Interesse und freuen sich auf Sie!

MITENAND SINGE

Seit Anfang Jahr hat sich allmonatlich eine stattliche Schar zum geselligen Singen getroffen und in unbeschwerter Runde gewünschte Lieder miteinander gesungen.

Nach der Sommerpause sollen die Singnachmittage auf allgemeinen Wunsch weitergeführt werden. So treffen wir uns weiterhin jeden zweiten Montag im Monat im ehemaligen Schulhaus Näf (neben Metzgerei Heis) ohne weitere Verbindlichkeiten als eben miteinander zu singen. Eingeladen sind alle, die gerne in geselliger Runde altes Liedgut pflegen wollen.

Daten der Zusammenkünfte (immer am Montag):

Wann:

12.Sept . / 10.Okt. / 14.Nov. / 12.Dez.

Wo:

Schulhaus Näf, erster Stock
(Garderobe im Parterre)

Dauer:

14.30 bis 16 Uhr

Bei Fragen erteilt die Organisatorin Regula Gugger gerne Auskunft, Tel.071 888 35 29.

Spenglerei - Sanitär - Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik
Inh. Daniel Hasler
eidg. dipl. Haustechnikinstallateur
Dorf 98
9428 Walzenhausen
Tel: 071 888 17 22
Fax: 071 888 67 14
Mobil: 079 373 66 54
d.hasler@hautlehaustechnik.ch

Evang. Kirchgemeinde Walzenhausen

Chinderfiir

Am Samstag, den 24. September, findet wieder eine Chinderfiir statt. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche und steht unter dem Motto „Erntedank“. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Erntedank

Am Sonntag, den 25. September, feiern die evangelische und die katholische Kirchgemeinde um 09.30 Uhr erneut einen gemeinsamen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser findet in der evangelischen Kirche statt. Der Jodlerclub „Echo vom Kurzenberg“ wird den Gottesdienst musikalisch bereichern. Um die Dekoration des Gottesdienstraumes werden

die Landfrauen besorgt sein. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Apéro offeriert.

Gemeindeferienwoche 2005

Die Gemeindeferienwoche führt dieses Jahr vom 1. bis 7. Oktober nach Dresden.

Zur Teilnahme an der Ferienwoche sind alle WalzenhauserInnen sowie auch Auswärtige herzlich eingeladen. Kurzentschlossene melden sich im Pfarramt (071 888 12 02).

Ad- Hoc-Chor Weihnachten

Nach dem überaus gelungenen Chorprojekt vom letzten Jahr sind ab dem 27. Oktober wieder alle, die gerne singen, zum gemeinsamen Singen in die Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Judith Marti (Walzenhausen) soll in neun Proben, die jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnen, ein

kleines Repertoire an geistlichen Liedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt werden. Mit der Aufführung am Weihnachtsgottesdienst endet das Projekt. Wer Lust und Interesse an diesem zeitlich befristeten Chorprojekt hat, ist herzlich willkommen. Kontaktperson: Esther Wehrli, Schachen, Tel. 071 890 03 89.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

An ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause nahm die Kirchenvorsteherschaft die Kündigung von Frau V. Cacece als stellvertretende Mesmerin auf Ende 2005 zur Kenntnis. Wer Interesse an der vielseitigen Aufgabe hat, melde sich bitte bei Frau Ch. Fani (Tel 071 888 31 12).

Musikverein Walzenhausen

Geburtstagständli neu organisiert

Der Musikverein Walzenhausen organisiert die Geburtstags-Ständli für die Jubilare in der Gemeinde Walzenhausen ab 85 Jahren neu. Im gewohnten Turnus von 5 Jahren (85, 90, 95, 100 etc.) überbringt der Musikverein sehr gerne die musikalischen Glückwün-

sche zum Geburtstag. Neu ist, wir laden die Jubilare zu uns an ein Frühschoppenkonzert, Adventskonzert oder sonst eine Veranstaltung, die der Verein durchführt, ein. Wir holen die Jubilare zu Hause ab und chauffieren sie nach dem Anlass wieder nach Hau-

se. In der ersten Jahreshälfte werden Geburtstage von Januar bis August berücksichtigt, und in der zweiten Jahreshälfte werden Geburtstage von September bis Dezember berücksichtigt. Die Jubilare werden persönlich zum Geburtstag angeschrieben und eine Woche vor dem Anlass nochmals kontaktiert. Es ist ganz allein ihre Entscheidung, ob sie diesen kostenlosen Dienst in Anspruch nehmen wollen. Es besteht absolut keine Verpflichtung. Diese Geste des Musikvereins ist vollkommen gratis und unverbindlich.

Wenn Sie Fragen haben kontaktieren sie die Musikpräsidentin
Irene Schmid Tel. 071/ 880 06 47
oder die Aktuarin
Hildegard Seitz Tel. 071 / 722 45 19

M. Schällebaum • Walzenhausen • 076 334 05 04

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Stiftung Waldheim, Autoabstellplätze, Parz. Nr. 613/614, Lachen

Wick Pirmin, Almendsberg, Autoabstellplätze, Parz. Nr. 143, Almendsberg

Nüesch Remo Marc, St. Gallen, Einbau Türe in EG, Parz. Nr. 546, Platz

Kellenberger Richard, Platz, Vorbauten, Nutzungsänderung, Parz. Nr. 1422, Platz

Rützler Manfred und Rosemarie, A-Altach, Autoabstellplätze, Parz. Nr. 546, Platz

Brunner Andreas, Evenloch, Einbau Garage in Stall, Geflügelhaus, Parz. Nr. 1423, Evenloch

Leewerik Ursula, Rüti, Autoabstellplatz, Parz. Nr. 1162, Rüti

Einwohnerstatistik

Am 31. Juli 2005 zählte die Einwohnerkontrolle 2142 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Mai 2005 eine Abnahme von 8 Personen.

Handänderungen

Juni / Juli 2005

AMS Arts Ministry School, Walzenhausen, Erwerb 13.06.1983, an Thoma Leonhard, Walzenhausen, GB Nr. 314, 16'739 m² Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Äschi; GB Nr. 346, 5'891 m² Wiese, Weide, Äschi

AMS Arts Ministry School, Walzenhausen, Erwerb 26.04.1983, an Josef Harder / Rita Harder-Josuran, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 621, 2'407 m² geschlossener Wald, Schindelholz; GB Nr.633, 13'007 m² Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Hostet; GB Nr. 634, 28'883 m² Strasse, Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Hostet

Rupp Guido, St. Gallen, Erwerb 03.08.1987, an UBS AG, Zürich + Basel, GB Nr. 316, Wohnhaus Nr. 494, Garagengebäude Nr. 1066, Geräteunterstand Nr. 1316, 568 m² Grundstücksfläche, Äschi

Scheiwiller Anton, Walzenhausen, Erwerb 07.10.2004, an Habegger Jürg, Gossau, GB Nr. 1147, Wohnhaus Nr. 864, 459 m² Grundstücksfläche, Platz

Hohl-Kellenberger Hermine, Walzenhausen, Erwerb 12.07.1996, an Benz Christoph / Benz-Vögtlin Barbara, Zürich, ME zu je ½, GB Nr. 112, Gartenhaus Nr. 604, Wohnhaus Nr. 630, 296 m² Grundstücksfläche, Schutz

Erbengemeinschaft Lutz Heinz, Erwerb 15.11.2004, an Brassel-Jöhl Bernadette, Walzenhausen, GB Nr. 1102, Wohnhaus Nr. 853, 862 m² Grundstücksfläche, Platz

Bärlocher Adolf, Walzenhausen, Erwerb 25.08.1992, an Konrad Franck / Konrad-Benz Nicole, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr.368, Wohnhaus Nr. 505, Ferienhaus Nr. 1018, 514 m² Grundstücksfläche, Äschi

Görtz-Rohner Erika, Walzenhausen, Erwerb 08.03.2005, an Görtz Ramon, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 804, Wohnhaus Nr. 317, 345 m² Grundstücksfläche, Grusegg

Niederer Willi, Walzenhausen, Erwerb 10.06.1968, an Rechsteiner Anton, Walzenhausen, GB Nr. 1455, 520 m² Strasse, Wiese, Weide, Almendsberg

Scheiwiller Anton, Walzenhausen / Rialto Immobilien und Handels AG

TREUHAND
TANNER

Apfelbergstrasse 3, 9430 St. Margrethen
Tel. 071 740 04 40, Fax 071 740 04 45
info@tanner-treuhand.com, www.tanner-treuhand.com

Denise Tanner-Niederer, Treuhänderin m/Eidg. Fachausweis, pat. Grundbuchverwalterin
Doris Kressbach-Seitz, dipl. Sachbearbeiterin Rechnungswesen

Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 01.10.2004, an Kötscher Dagmar, Heiden, GB Nr. 1187, Wohnhaus Nr. 1098, 747 m² Grundstücksfläche, Lachen

UBS AG, Zürich + Basel, Erwerb 16.06.2005, an Kisslig Daniel, Eichberg, GB Nr. 316, Wohnhaus Nr. 494, Garagengebäude Nr. 1066, Geräteunterstand Nr. 1316, 568 m² Grundstücksfläche, Äschi

Kellenberger Alfred, Walzenhausen, Erwerb 10.08.1995, an Schmid Hans / Schmid-Schlöpfer Ruth, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1644, Wohnhaus Nr. 461, 683 m² Grundstücksfläche, Heldstadel

Erbengemeinschaft Meisterhans-Schwarz Klara, Erwerb 27.07.2005, an Meisterhans Albert, Walzenhausen,

sen, ½ ME an GB Nr. 299, Wohnhaus Nr. 161, 74 m² Grundstücksfläche, Gütli

Zivilstands- nachrichten

Todesfälle

Leuch, Karl, Walzenhausen, Altersheim Almendsberg, geboren 1912, gestorben 26. Juni 2005 in Walzenhausen

Künzler, Johann Paul, Walzenhausen, Altersheim Almendsberg, geboren 1926, gestorben 27. Juni 2005 in Walzenhausen

Niederer geb. Manser, Anna Maria, Walzenhausen, Gütli 156, geboren

1915, gestorben 06. Juli 2005 in Heiden AR

Jüstrich, Jakob, Walzenhausen, Bild 304, geboren 1928, gestorben 08. Juli 2005 in Walzenhausen AR

Fitze, Karl, Walzenhausen, mit Aufenthalt in Grub AR, Alterswohnheim Weiherwies, geboren 1912, gestorben 08. Juli 2005 in Heiden AR

Egli, Johann, Walzenhausen, mit Aufenthalt in Rehetobel, geboren 1931, gestorben am 17. Juli 2005 in Heiden AR

Heirat

Christen, Hans Ulrich und Christen geb. Kuhn, Ruth, Walzenhausen, Platz 278

Umweltschutzkommission Walzenhausen

Sammelstelle Hasenbrunnen

Vor bald 20 Jahren - im Sommer 1986 – kurz nach Einführung der Kehrichtsackgebühr, ist im Hasenbrunnen die Sammelstelle für wiederverwertbare Altmaterialien eröffnet worden. Es können dort Oele, Batterien, Altmetalle (nur kleinere Stücke; für grössere Sachen die kostenlosen Abfuhr im Frühjahr und Herbst benutzen!), Büchsen, Bruch- und Fensterglas, Keramik- und Tongefässe sowie Papier und Karton abgegeben werden. Diese Sammelstelle ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

**Jeden Freitag
von 15.30 – 17.00 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat
von 9.00 – 11.00 Uhr
(ausgenommen sind Feiertage)**

Für Sonderabfälle (Farben, Lacke, Spraydosen, Medikamente, Entwickler, Haushaltgeräte etc.) ist jeweils

eine kostenlose Sonderabfallsammlung pro Jahr angesetzt.

Sämtliche diesbezügliche Angaben sind im Abfallentsorgungsplan 2005 angegeben.

Von einem grossen Teil der Einwohner werden diese Dienstleistungen der Gemeinde sehr geschätzt.

Nicht auf dieselbe Art geschätzt wird die Sammelstelle von denjenigen Einwohnern, die **jeden Tag, Samstag und Sonntag, tagsüber und nachts**, ihr Material **vor** der Sammelstelle deponieren. Nebst dem wenig attraktiven Bild, das sich dem Vorbeifahrenden oder (seltener!) dem Vorbeigehenden präsentiert und den Gesamteindruck von der Gemeinde nicht gerade verbessert, obwohl das Material dauernd vom Gemeindearbeiter hinter die geschlossenen Türen ver-

frachtet wird, entsteht dadurch ein nicht unbedeutender Mehraufwand. Zudem werden auch laufend Sachen deponiert, die **nicht** in der Sammelstelle angenommen und auf andere Art entsorgt werden müssen.

Die Umweltschutzkommission bittet daher die Einwohner eingehend, ihr Material **während der Oeffnungszeiten** der Sammelstelle dort abzugeben! Nur wenn sich das Verhalten der angesprochenen Einwohner bessert, kann von allfälligen weitergehenden Massnahmen (Ueberwachung etc.) abgesehen werden.

Die Umweltschutzkommission dankt Ihnen für das Verständnis.

USK Walzenhausen

Veranstaltungen

September

Walzehuser Bühni	Sa.	3. Sept.	20.00	MZA	Schön & Gut
Gewerbeverein Walzenhausen	So.	4. Sept.	08.30	HBB Biegetechnik	Dorfwanderung mit Firmenbesichtigung
Verkehrsverein Walzenhausen	So.	4. Sept.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Kath. Kirchgemeinde	So.	4. Sept.	09.00		Pfarreiwanderung zur Alp Bommen
Müettere Rundi	Sa.	10. Sept.	10.00	MZA	Spielsachenbörse
Gemeinde Walzenhausen	Sa.	10. Sept.	10.00	Dorf	Jahrmarkt
Frauenverein Platz	Di.	13. Sept.	12.00	„Sonneblick“	Senioren-Mittagessen
Fassdaubenclub Walzenhausen	Sa.	17. Sept.	13.30	Lachen	Bike-Rennen Lachen-Walzenhausen
Müettere Rundi	Mi.	28. Sept.	16.00	Coiffure Naturell	Aufsteckfrisuren für Kinder

Oktober

Viehzuchtgemeinschaft	Mi.	5. Okt.	09.30	Wilten	Erlebnisviehschau
Frauenverein Platz	Di.	11. Okt.	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Walzehuser Bühni	Fr.	28. Okt.	20.00	MZA	Filmabend

November

Frauenverein Platz	Di.	8. Nov.	12.00	„Sonneblick“	Senioren-Mittagessen
--------------------	-----	---------	-------	--------------	----------------------

Ferienabwesenheiten der Walzenhauser Aerzte

Dr. Knöpfli

22. Oktober - 6. November

Dr. Götz

13. Oktober - 23. Oktober

Dr. Rai

14. September bis 9. Oktober

Associazione Italiana Walzenhausen

Kilbi 2005

Auch dieses Jahr möchte der Italienerverein Sie am 10. September 2005 an der Kilbi in unserer TRATTORIA in der MZA einladen. Wir sind von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr und von 18.00 bis 24.00 Uhr für Sie da, um Sie wieder mit Köstlichkeiten aus unserer südlichen Heimat zu verwöhnen.

Selbstverständlich lockt wieder eine reichhaltige Tombola, wie auch eine rassige Musik für Jung und Alt.

Wir freuen uns auf Sie. Arrivederci am Samstag, 10. September!

Ihr Italienerverein

10 Jahre Rheinburg-Klinik:

Die Jubiläumsfeier

Die Rheinburg-Klinik Walzenhausen feierte im Beisein von rund 250 geladenen Gästen in Walzenhausen ihren zehnten Geburtstag. Bundesrat Dr. Hans-Rudolf Merz ruft in seinem Referat zum Thema «Wohlfahrtsstaat und Finanzen» zur Eigenverantwortung auf und plädiert, dass der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber dem Staat Sorge getragen werden müsse. Landammann Alice Scherrer überbringt eine Grussbotschaft und die besten Wünsche der Regierung des Kantons AR. Die Gäste geniessen ein stilvolles Jubiläum unter dem Motto «Zeitzeichen».

Die Herbstsonne meinte es gut mit den Gästen! Bei einem Apéro vor den Mauern der Jubilarin werden sie willkommen geheissen, erste Gedanken zum Motto des Jubiläums werden ausgetauscht.

Der offizielle Teil der Jubiläumsfeier findet in der festlich geschmückten, evang. Kirche Walzenhausen statt. Beat Voegeli, Kaufmännischer Leiter der Rheinburg-Klinik, begrüsst die Gäste – Vertreter von zuweisenden Spi-

tälern, niedergelassene Ärzte, Vertreter von Versicherern, Experten aus verschiedensten Fachbereichen und Gremien sowie persönlich Nahestehende mit den Worten: „Sie alle haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, oder tragen aktuell dazu bei, dass sich die Rheinburg-Klinik zu dem entwickeln konnte, was sie heute ist: eine von Fachleuten anerkannte und von Patienten und Angehörigen geschätzte Rehabilitationsklinik.“

Nach der Begrüssung wirft Emil Ramsauer, der Verwaltungsratspräsident der Klinik, einen Blick in die Geschichte der Rheinburg-Klinik. „Um die Zukunft zu gestalten“, so sagt er, „sollte man die Vergangenheit kennen“. Die Rückschau zeigt unter anderem auf, dass die Rheinburg-Gesellschaften seit 1996 selbsttragend sind, ohne Subventionen arbeiten und die notwendigen Abschreibungen, Zinsen und Amortisationen selbst erarbeitet haben. „Wir haben aber unser Zeitzeichen auch genutzt, um unsere Visionen zu überprüfen und abzuwägen, wohin die Reise gehen soll“, fährt Emil Ramsauer fort. „Zukunftspläne zu schmieden und zu realisieren braucht allerdings derzeit Mut, da die Rahmenbedingungen für Privatkliniken nicht optimal sind“. Er spricht damit die gesetzlichen Rahmenbedingungen an, die Spitalfinanzierung, die Tarif-Festsetzungsverfahren und hofft auf die kommenden KVG-Revisionen. „Einschätzbare und korrekte Rahmenbedingungen sind wichtige Voraussetzungen für eine vernünftige, strategische Planung“. Emil Ramsauer schliesst seine Rede mit den Worten „Ich wünsche der Rheinburg-Klinik eine gesunde und starke Zukunft“ und leitet zu Dr. med. Martin Rutz, dem Chefarzt der Rheinburg-Klinik, weiter.

Martin Rutz zeigt in seinem Referat zum Thema „Rehabilitation“ auf, dass die Rheinburg-Klinik in diesem Bereich wiederum vor neuen, faszinierenden Herausforderungen steht und was das für die tägliche Arbeit bedeutet. Er erläutert, wie sich das therapeutische Konzept der Rheinburg-Klinik, dank neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen, neu ausrichtet und erläutert verschiedene, neue Therapie-Methoden, die am Anfang der Entwicklung für die Neurorehabilitation stehen. Die Richtung ist eingeschlagen – die Rheinburg-Klinik legt einen Schwerpunkt auf die individuelle und einfühlsame Rehabilitation in einem behaglichen Umfeld. Daneben fördert sie gezielt wissenschaftliche Projekte und ermöglicht interessierten TherapeutInnen eine Ausbildung zum Master-Degree. „Die wichtigste Aufgabe aber“, so Martin Rutz, „bleibt die Rekrutierung, Ausbildung und Förderung von TherapeutInnen / Pflegenden mit ausgezeichnetem handwerklichem Können und praktischem Geschick“.

Nach einem herrlichen Solo-Song von Malcolm Green überbringt Landammann Alice Scherrer der Klinik eine Grussbotschaft der Regierung von AR.h. Sie bringt dabei ihre Freude zum Ausdruck, eine so erfolgreiche Klinik im Appenzellerland zu wissen.

Das folgende Referat von Bundesrat Dr. Hans-Rudolf Merz fesselt die Gäste sichtlich. „Wohlfahrtstaat und Finanzen“ – ein Thema, das alle beschäftigt und teils auch beunruhigt. „Sorge bereitet mir nun, dass der Sozialbereich schneller wächst als die Wirtschaft. In diesem simplen Satz verbirgt sich mehr Sprengstoff als auf den ersten Blick sichtbar“, meint Bundesrat Merz nach seiner Einführung. Er konzentriert sich in seinem Referat auf das Ausgabenwachstum des Sozialbereichs und die finanziellen Konsequenzen des Wohlfahrtstaates und geht nicht auf die Ertragschaften des Wohlfahrtstaates ein. Eine Standortbestimmung der Wechselwirkung zwischen Finanzen und Wohlfahrtstaat beendet Hans-Rudolf Merz mit dem Satz „Irgendwie haben wir es dennoch geschafft, den

Bundesrat Hans-Rudolf Merz spricht zum Thema „Wohlfahrtsstaat und Finanzen“

Kopf über Wasser zu halten, aber unsere Füsse haben keinen Boden mehr.“ Auch beim folgenden Teil des Referates – dem Wird-Zustand – gibt Bundesrat Merz keinen Grund zur Entwarnung. Projekte und Risiken, die für den Bundeshaushalt anstehen belaufen sich auf ausserordentliche Altlasten von fünf Milliarden Franken, sodann einen jährlich wiederkehrenden Finanzbedarf von rund 3 Milliarden Franken. „Auch keine positiven Signale können wir aus den Trends des zweiten Stichwortes, des ‘Wohlfahrtstaates’ ablesen, die Aussichten sind auch hier trüb“, sagt Bundesrat Merz und erläutert dies in Zahlen. „Diese Zahlen bereiten Bauchschmerzen. Sie belegen in aller Deutlichkeit die Finanzierungsproblematik im Sozialversicherungsbereich“. Im abschliessenden Teil des Referates geht es um die Frage, was zu tun ist. „Wir müssen handeln“, sagt Bundesrat Merz, „der Zug ist in Fahrt, man kann aber noch darauf aufspringen!“. Die Grundlagenarbeiten seien frühzeitig an die Hand genommen und die ersten Massnahmen ans Parlament zugeleitet worden. Bundesrat Merz will aber auch eine alte Tugend unseres Landes wieder neu beleben, nämlich

die Eigenverantwortung. „Unser Schul- und Bildungssystem, der allgemeine Milizbegriff, aber auch der Vorsorgegedanke müssen allem voran bei der Eigenverantwortung ansetzen. Eigenverantwortung und Solidarität gehören in dieser Abfolge sodann zusammen“. Als Schlussgedanke nimmt Bundesrat Merz das Thema Steuern auf. Forderungen nach Abzügen würden immer vehement vertreten. Dies führe dazu, dass der Anteil der Bürger, die noch Steuern zahlen, zurückgehe. Bundesrat Merz schliesst sein Referat mit den Worten: „Ich plädiere dafür, dass möglichst viele Personen Steuern bezahlen, auch wenn es nur symbolische Beträge sind. Nur so wird zur Verantwortung der Gesellschaft gegenüber dem Staat Sorge getragen - diesen Satz möchte ich als Schlusssatz so stehen lassen“.

Angeregt diskutierend verschieben sich die Gäste in die elegant dekorierte Mehrzweckanlage zu «Kulinarischen Zeitzeichen» begleitet von feinen Klängen in allen Variationen durch Malcolm Green & Band – zum gemütlichen Teil des Jubiläumsabend.

Hans Ryser und Barbara Isler retten den einzigen Kiosk in der Gemeinde

Kiosk beim Bahnhof bleibt bestehen

Ab dem 7. November übernehmen Hans Ryser und Barbara Isler, Staad, den Kiosk beim Bahnhof Walzenhausen. Damit ist ein Dienstleistungsangebot, das auch am Sonntagmorgen geöffnet hat, für Walzenhausen gerettet.

Öffnungszeiten Winter

Montag bis Freitag

08.00 bis 18.00 Uhr

Samstag

08.00 bis 14.00 Uhr

Sonntag

09.00 bis 13.00 Uhr

Isabelle Kürsteiner

Die Valora-Gruppe Kiosk AG wollte den einzigen Kiosk von Walzenhausen schliessen. Es kam wohl einem Zufall gleich, dass in der selben Zeit Hans Ryser und Barbara Isler aus Staad einen Kiosk suchten, den sie in Eigenregie übernehmen konnten. Da sie zuvor in Rheineck gewohnt hatten, und sich beide in der Seeregion wohl fühlen, zögerten sie keinen Moment, als es darum ging, für eben den Kiosk in Walzenhausen Nachfolger zu finden. Sie schlossen mit der Vermieterin der Lokalität, der Schweizerischen Post, einen Drei-Jahres-Vertrag ab, damit sie den von der Valora-Gruppe Kiosk AG freigestellten Kiosk weiterführen können. Ab dem 7. November sind die beiden Staader nun stolze Inhaber des Geschäftes im Zentrum von Walzenhausen.

Gipfeli am Sonntag

Während Barbara Isler mehrere Jahre im Gallusmarkt St. Gallen tätig war und sich damit im Verkauf bestens auskennt, verfügt ihr Lebenspartner Hans Ryser über eine kaufmännische sowie Detailhandelausbildung, unter anderem als Filialleiter bei der Kiosk AG und bei der Brauerei Schützengarten. Voraussetzungen also, die für ein Gedeihen des Geschäftes bestens geeignet sind. Mit der Übernahme erfolgt

Hans Ryser und Barbara Isler führen den einzigen Walzenhauser Kiosk beim Bahnhof in Eigenregie weiter.

vorerst eine keine Sortimentsvergrößerung. „Neben den üblichen Kioskartikel und Tageszeitungen sowie Zeitschriften und vielem mehr, bieten wir auch Sandwich und am Sonntag frische Gipfeli und Weggli an. Wir wollen keine Konkurrenz zur Dorfbäckerei sein, deshalb beschränken wir uns mit den Gipfeli auf den Sonntag, wenn die Dorfbäckerei geschlossen hat. Im Weiteren reservieren wir auch gerne die gewünschte Zeitung und Illustrierte für unsere Kundinnen und Kunden. Gerne

würden wir den Kiosk mit der Zeit umgestalten und eine geschützte Sitzmöglichkeit anbieten. Im Moment wollen wir jedoch zuerst richtig Fuss fassen, danach werden wir das Angebot nach den Kundenwünschen vergrößern und die Öffnungszeiten ebenfalls anpassen.“

Der Steuerfuss sinkt per 1.1.2006 um 0.2 Einheiten

Tiefere Steuern in Walzenhausen

Just zu seinem 10-jährigen Jubiläum als Gemeindepräsident kann Hans Wiesendanger eine erfreuliche Mitteilung machen: Die Steuern sollen - sofern die Stimmbürger zustimmen - auf den 1. Januar 2006 um 0.2 Einheiten gesenkt werden. Der „Treffpunkt“ traf sich mit einem sichtlich zufriedenen und berechtigterweise auch ein wenig stolzen Gemeindepräsidenten, um Näheres zu erfahren.

Interview: Bruno Tobler

Treffpunkt: Hans Wiesendanger, wie ist es zur Steuersenkung gekommen?

Wiesendanger: Noch nie seit meiner nunmehr 10jährigen Amtszeit gestaltete sich die Budgetierung so einfach. Wir haben die Budgetvorschläge der Gemeinderäte für das Jahr 2006 zu den einzelnen Ressorts zusammengefügt und hätten eigentlich ohne grosse Probleme direkt vors Volk damit gehen können. Früher ergab der erste Budgetentwurf jeweils regelmässig einen Verlust um eine halbe Million Franken und es mussten jeweils kräftige Abstriche gemacht werden, um ein halbwegs ausgeglichenes Resultat zu erhalten. Auf Grund dieser erfreulichen Tatsache konnten wir für das Jahr 2006 das Budget mit einer geplanten Steuersenkung von 0.2 Einheiten erstellen. Das Budget sieht nun einen geringen Verlust von Fr. 28'000.— vor. Da auch der Kanton bei seinen Steuern eine Senkung plant, zeichnet sich bei der Steuerrechnung für den einzelnen Einwohner doch eine merkbare Entlastung ab.

Treffpunkt: Also ist der Gemeinderat in Sachen Ausgaben disziplinierter geworden?

Wiesendanger: Ja, das kann man so sagen. Insbesondere seit dem schlechten Rechnungsabschluss im Jahr 2001 und im Zuge der darauf eingeleiteten Sparmassnahmen kann eine deutliche Verbesserung beobachtet werden.

Treffpunkt: Müssen wir nun mit einschneidenden Sparmassnahmen rechnen? Etwa bei den beiden grössten Ausgabenposten, der Schule und dem Sozialen?

Wiesendanger: Das ist ja gerade das Schöne an dieser Senkung: Wir erreichen sie, ohne dass es uns weh tut. Wir können alle unsere Aufgaben und Investitionen erfüllen.

Was die Schule betrifft, so hatten wir hier in den letzten Jahren Handlungs-

bedarf. Heute haben wir eine gut ausgebaute Schule. Denken wir nur an die EDV, welche für rund 400'000 Franken grosszügig, aber durchaus sinnvoll ausgebaut worden ist. Die grossen Brocken sind hier also hinter uns, die Schülerzahlen zur Zeit eher rückläufig. Die eingeleiteten Optimierungsmassnahmen greifen heute. Die finanzielle Situation ist im Bereich Schule also stabil.

Hat eine frohe Kunde an seine Einwohner zu vermelden: Gemeindepräsident Hans Wiesendanger
Bild: Irene De Cristofaro-Wipf

Im Bereich Soziales ist eine Budgetierung natürlich immer ein gewisses Risiko. Wir stützen uns dabei auf das langjährige durchschnittliche Mittel und sind dabei bislang immer gut gefahren. Auch hier rechne ich nicht mit einer wesentlichen Veränderung.

Im Übrigen halte ich mich bei der Festsetzung der Steuern generell an einen wichtigen Grundsatz: Ein Staat oder eine Gemeinde darf von seinen Bürgern nur soviel Geld einziehen, wie er für die Ausübung seiner Aufgaben und Pflichten benötigt.

Treffpunkt: Immer wieder hört man aber auch Klagen, dass seitens der Gemeinde in Walzenhausen zu wenig investiert werde.

Wiesendanger: Ja, solches höre ich auch immer wieder - bloss hat mir bisher niemand konkret gesagt, WO denn investiert werden soll. Schaut man sich unsere Investitionen in den letzten Jahren an, so bin ich der Meinung, dass solche Klagen wirklich fehl am Platz sind. Unsere Gebäude sind allesamt saniert und aufgerüstet, gerade eben haben wir in der MZA die Bereiche Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen saniert (siehe Bericht in diesem Treffpunkt, Seite 8). Zuletzt wurde das Schulhaus Gütli umfassend renoviert. Wir haben die Evangelische Kirche totalrenoviert. Auch im Bereich der Wasserversorgung, wo tatsächlich noch Handlungsbedarf besteht, wird laufend investiert - im übernächsten Jahr zum Beispiel soll im Rahmen der Strassen-sanierung die Leitung vom Hasenbrunnen zum Platz erneuert werden. Bei den Gebäuden steht noch die Sanierung der Elektra und des Hauses nebenan bevor, auch diese Arbeiten werden in Kürze aufgenommen. Und dann ist unsere MZA mittlerweile 20 Jahre alt geworden. Hier werden natürlich in der nächsten Zeit die notwendigen Sanierungen und Renovationen weitergeführt werden müssen.

Nicht zu vergessen sind auch unsere Projekte „Zentrum“ und „Überbauung Dorf Süd“, in welche wir viel Herzblut und auch entsprechende finanzielle Mittel stecken.

Treffpunkt: Gut, dass Sie diese Projekte ansprechen - wie ist eigentlich hier der Stand der Dinge?

Wiesendanger: Darüber werden wir an einer öffentlichen Veranstaltung am 17. November detailliert berichten. Für beide Projekte liegen nun Pläne und Ausführungsvorschläge vor. Es wird nun darum gehen, die reine Planungsphase zu verlassen und mit den konkreten Ausführungsarbeiten zu beginnen. Da wartet dann allerdings schon noch die eine oder andere Knacknuss - nicht nur im finanziellen Bereich - auf uns.

Treffpunkt: Steuersenkungen sind ja durchaus in Ordnung, wenn sie denn auch über einige Zeit wirksam sind. Müssen die Steuern, gerade angesichts der erwähnten Projekte nicht bereits im nächsten oder übernächsten Jahr wieder erhöht werden?

Wiesendanger: Nein, ich bin überzeugt, dass der neue Steuerfuss zumindest mittelfristig Bestand hat - und dass wir alle unsere anstehenden Aufgaben und Investitionen wie geplant durchführen können. Ich selber bin zwar der grundsätzlichen Meinung, dass man bei Festsetzung der Steuern über ein gewisses Mass an Flexibilität verfügen sollte, damit man leichter auf Schwankungen bei Ausgaben und Einnahmen reagieren kann. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren der Steuerfuss wieder erhöht werden muss.

Treffpunkt: Und da sind im Hintergrund ja immer noch die Millionen aus dem Goldverkauf...

Wiesendanger (lacht): Ja, wenn sie dann dereinst wirklich kommen! Noch steht das Gesetz über die Verteilung der Millionen in unserem Kanton ja nicht. Der Kanton will nämlich den Gemeinden exakt vorschreiben, wie der Geldsegen zu verwenden sei - er traut den Gemeinden offensichtlich nicht zu, diese Aufgabe eigenverantwortlich lösen zu können. Wir werden sehen, was dann schlussendlich daraus wird - für die jetzt vorgeschlagene Steuersenkung spielten diese Millionen denn auch keine Rolle.

Treffpunkt: Tiefere Steuern sollen ja auch vermehrt neue Einwohner - und Steuerzahler! - anziehen. Wie sehen Sie diesen Aspekt?

Wiesendanger: Sofern das Stimmvolk der Senkung zustimmt, werden wir nach Rehetobel die tiefsten Steuern im Vorderland haben. Es ist also durchaus denkbar, dass dies in Bezug auf Neuzuzüger positive Signalwirkungen haben wird. Allerdings werden für einen Wohnortwechsel in der Regel ja nicht nur die Steuern, sondern auch andere Aspekte, wie Wohn- und Lebensqualität, Infrastruktur, Schule usw. beurteilt.

Treffpunkt: Gerade eben haben Sie ihr 10-Jahr-Jubiläum als Gemeindepräsident gefeiert. Ich erinnere mich, dass im Rahmen des damaligen Wahlkampfes das Thema „Steuersenkung“ ein wichtiges Thema war. Nun wurden die Steuern ein erstes Mal im Jahr 2004 und jetzt erneut gesenkt. Haben Sie damit Ihr Wahlversprechen eingelöst?

Wiesendanger: Ich habe im damaligen „Wahlkampf“ mehrfach betont, dass ich keine Steuersenkungen versprechen könne, dass ich aber selbstverständlich die Entwicklung der Steuereinnahmen stetig und genau beobachten und entsprechend handeln würde. Ich führte seit Amtsamtritt einen ständigen „Kampf“ um die Finanzen unserer Gemeinde. Wir haben im Gemeinderat die Entwicklung aufmerksam verfolgt, natürlich auch im Hinblick auf eine allfällige Senkung der Steuern. Zunächst jedoch musste die relativ hohe Verschuldung der Gemeinde abgebaut werden. Das ist uns in den vergangenen Jahren gelungen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir jährlich Abschreibungen in der Höhe von rund 10% tätigen, gesetzlich vorgeschrieben sind lediglich 8%. Das werden wir auch nach der Steuersenkung so handhaben. In diesem Sinne habe ich mein Ziel durchaus erreicht.

Treffpunkt: Vielen Dank, Hans Wiesendanger, für das Gespräch.

25 Jahre Bauland-Erschliessungs AG:

Beliebtes Wohngebiet Grund/Loch/Wyden

Die 1980 auf Initiative des damaligen Walzenhauser Gemeindehauptmanns Hugo Knoepfel gegründete Bauland-Erschliessungs Aktiengesellschaft (BEG) ist 25 Jahre alt. Der BEG ist das beliebte Wohngebiet Grund/Loch zu danken, wo unter anderem die Pensionskasse von Appenzell Ausserrhoden fünf Mehrfamilienhäuser mit total 23 Wohnungen realisierte.

Peter Eggenberger

Walzenhausens stagnierende oder gar rückläufige Einwohnerzahl vor einem Vierteljahrhundert sowie der sich abzeichnende Bau der Rheinburg- sowie der (mittlerweile wieder verschwundenen) Ayurveda-Klinik liessen die in den ersten Jahren von Hugo Knoepfel präsierte BEG handeln. Bald nach der Gründung konnte im dornnahen Bereich Grund/Loch Bauland erworben werden. 1988 wurde die von der Durchgangsstrasse nach Rheineck abzweigende Erschliessungsstrasse gebaut, und 1990 entstand im BEG-Baugebiet das erste Einfamilienhaus.

Begehrte Mietwohnungen des Kantons

Kurz nach 1990 erwarb auch die damalige Pensionskasse des Staatspersonals und der Lehrer von Appenzell Ausserrhoden (heute Pensionskasse AR) Bauland im erschlossenen BEG-Gebiet. 1993 begannen die ersten drei Mehrfamilienhäuser in die Höhe zu wachsen, gefolgt von zwei weiteren in den Jahren 1994/95. Komplettiert wurde das Ensemble mit einer 25-plätzigem Tiefgarage, die demnächst mit weiteren Auto-Abstellplätzen im Freien ergänzt werden soll. „Die Wohnungen waren schon zu Beginn recht begehrt, und auch heute sind die 23 Einheiten vermietet“, freut sich Thomas Reich, Leiter der Liegenschaftsverwaltung

des kantonalen Hochbauamtes. „Die Überlegung, dass die Rheinburg-Klinik zu einer erhöhten Nachfrage nach Wohnungen in Walzenhausen führen wird, war richtig, haben wir doch seit der Eröffnung der Klinik immer wieder dort arbeitende Mieter.“

Doppel-Einfamilienhäuser in der Wyden

Mit der Fortsetzung der Erschliessungsstrasse wurde auch das an den Bereich Grund/Loch angrenzende Baugebiet Wyden erschlossen. Hier entstanden Doppel-Einfamilienhäuser mit gesamthaft sechs Wohnungen, die alle verkauft und bewohnt sind. Die seit rund zehn Jahren von Hugo Meyers präsierte BEG verfügt im Baugebiet Grund noch über eine einzige Parzelle, die nach dem Bau eines Hauses ebenfalls ein ruhiges Wohnen im Walzenhauser BEG-Dörfli ermöglicht.

Das BEG-Dörfli unterhalb des Dorfzentrums hat sich im Verlaufe von 25 Jahren zum beliebten Wohngebiet Walzenhausens entwickelt. Oben rechts stehen die Mehrfamilienhäuser der Pensionskasse AR mit gesamthaft 23 Wohnungen. Bild Peter Eggenberger

Gasthaus „Traube“, Lachen:

Wirtepaar hat gekündigt

Zur Erhaltung des Gasthauses „Traube“ in der Lachen wurde 1989 die Trawa-Aktiengesellschaft gegründet, die die Liegenschaft kaufte und seither verpachtet. Spätestens per 31. Mai 2006 will sich das jetzige Wirtepaar, Bianca Sieber und Silvio Stadlbauer, von der „Traube“ trennen.

Die derzeitigen Pächter des Gasthauses „Traube“ im Walzenhauser Ortsteil Lachen haben gekündigt. Die Trawa AG als Eigentümerin sucht jetzt neue Wirtsleute.

Peter Eggenberger

Am 7. Oktober 1977 fiel das Restaurant „Traube“ in der Lachen ob Walzenhausen einer Feuerbrunst zum Opfer. 1978 konnte der auch Gästezimmer aufweisende Neubau seiner Bestimmung übergeben werden. Nach verschiedenen Eigentümer- und Pächterwechseln schlossen sich Gäste der „Traube“ und Freunde des schönen Wandergebiets Lachen zur Trawa AG zusammen, um dem Ortsteil Lachen das Gasthaus zu erhalten. Präsident des Verwaltungsrats der Trawa AG ist seit einigen Jahren der in der Lachen aufgewachsene, heute in Horgen ZH wohnhafte Ernst Züst.

„Wir geben nicht auf!“

„Trotz der derzeitigen ungünstigen Rahmenbedingungen für das Gastgewerbe geben wir nicht auf“, erklärt Ernst Züst zur Kündigung des Pächterpaares, das seit Juni 2004 die „Traube“ führt. „Leider blieb der geschäftliche Erfolg unter den Erwartungen. Trotzdem aber bleibt der Weiterbestand der ‚Traube‘ unser Ziel. Wir suchen deshalb nochmals eine geeignete Pächterin, einen Pächter oder ein Paar und das für unser Haus passende Geschäftskonzept. Möglich ist auch eine pachtweise Uebernahme bereits vor dem Auslaufen des jetzigen Vertrags per Ende Mai 2006.“

Wirtewohnung und sechs Gästezimmer

Die im schönen Wandergebiet gelegene, mit den Postautos der Linie Heiden – Lachen – St. Margrethen bequem erreichbare „Traube“ weist 45 Sitzplät-

ze im Restaurant, eine Gartenwirtschaft und einen grossen Parkplatz auf. Weiter gehören eine Vier-Zimmer-Wirtewohnung und sechs heimelige Komfort-Gästezimmer zum Haus. Ernst Züst: „Wir haben in jüngster Zeit eini-

ges investiert und die Finanzen ins Lot gebracht. Das sauber geführte Gasthaus präsentiert sich freundlich und einladend, so dass beste Voraussetzungen für eine gute Zukunft vorhanden sind.“

Ernst Künzler AG

Hoch- und Tiefbau
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 19 01
Fax 071 888 26 85

Wir empfehlen uns für Neu- und Umbauten, Renovationen, verschiedene Transporte und Kranarbeiten sowie für einen **Muldenservic**

Sanierungsarbeiten Heizungs- Lüftungs- und Sanitäranlagen im Mehrzweckgebäude

In den Schulsommerferien wurden im Mehrzweckgebäude Umbauten und Sanierungen vorgenommen. Allen daran beteiligten Unternehmungen ist es zu verdanken, dass der Schulbetrieb pünktlich am 15. August 2005 wieder aufgenommen werden konnte. Die Heizungs- und Lüftungsanlagen sind mit einer neuen Regulierung versehen worden. Duschen- und Garderobenräume im 1. Obergeschoss wurden saniert. Nachfolgend werden die vorgenommenen Arbeiten etwas näher erläutert.

Simone Schär
Schär AG, St.Gallen

Wärmeverteilung / Warmwasseraufbereitung

Die Heizkörper und Heizleitungen sind in einem guten Zustand und mussten deshalb nicht saniert werden. Für die Raumtemperaturregulierung sind thermostatische Heizkörperventile vorhanden.

Die Regulierung, bestehend aus analogen Einzelreglern sowie die Umwälzpumpen waren in einem kritischen Alter. Die Ersatzlieferungen für einzelne Komponenten ist teilweise schwierig oder bereits nicht mehr möglich. Auf Grund dessen wurde die gesamte Regulierung für die Heizung und Lüftung durch eine computergesteuerte Heizungsregelung ersetzt. Die Verteileraufbauten bestehend aus Absperrarmaturen, Umwälzpumpen, Thermometern in der Heizungszentrale und in der Unterstation wurden im gleichen Arbeitsaufwand ersetzt. Die alten Komponenten in den beiden Schaltschränken in der Heizzentrale und in der Unterstation wurden demontiert und entsorgt. Die neuen Komponenten inkl.

Hardware wurden wieder in die bestehenden Schaltschränke eingebaut. Sämtliche ersetzten Armaturen mussten durch den Elektriker bis zum bestehenden Schaltschrank verdrahtet und in das neue System eingebunden werden. Durch den Einsatz von drehzahlregulierten Umwälzpumpen wird elektrische Energie gespart. Die Förderleistung passt sich den Bedürfnissen der Verbraucher an (schliessen z.B. Ther-

mostatventile, wird die Drehzahl der Pumpe gesenkt).

Der bestehende Boiler wurde mit einem kombinierten Heizregister (mit integriertem Elektroeintrag) ausgerüstet. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt im Sommer über elektrische Energie. Somit muss der Heizkessel und die Zuleitung zum Wassererwärmer im Sommer nicht in Betrieb genommen werden. Es entstehen dann also keine Wärmeverluste über den Kessel und die Zuleitung.

Wärmeerzeugung

Die Wärmeerzeugung für die Raumheizung und die Warmwasseraufbereitung der gesamten Mehrzweckanlage erfolgt über einen kondensierenden Gasheizkessel, welcher im Jahre 1999 neu installiert wurde. Die bestehende Elektroheizung ist zur Zeit ausser Betrieb. Der Heizkessel blieb bestehen und musste lediglich in die neue Regulierung eingebunden werden.

Lüftungsanlagen

Die Lüftungsanlage Garderoben/Duschen ist mit einem Zentral-Lüftungsgerät für Zu- und Fortluft ausgerüstet und beinhaltet eine Wärmerückgewinnung mit Plattentaucher. Die Anlage ist in einem guten Zustand und ent-

Heizungsverteiler mit Gruppenaufbauten

spricht bezüglich Wärmerückgewinnung den heutigen Ansprüchen an eine solche Anlage. Die Regulierung bestand aus analogen Einzelreglern und wurde durch eine computergesteuerte Regelung ersetzt. Die Lüftungsgeräte und Kanäle blieben also bestehen.

Für die Be- und Entlüftung des Mehrzwecksaals und der Turnhalle sind zwei Lüftungsanlagen installiert. Die beiden Anlagen sind in einem guten Zustand. Auch hier wurde die Regulierung ausgewechselt, die Lüftungsgeräte und Kanäle blieben bestehen.

Sanierung Duschen, Garderoben 1. Obergeschoss

Die Wassermenge ist an den Duschköpfen in unterschiedlichen Mengen und mit zu wenig Druck ausgeströmt. Der Grund dafür waren Kalkablagerungen und Korrosion. Einige Armaturen und demontierte Leitungen wiesen massive Kalk- und Rostablagerungen auf. Im Zuge des Umbaus mussten weitere Armaturen ausgewechselt werden, da die Funktionstüchtigkeit nicht mehr genügend gewährleistet war. Im Weiteren waren die Duschbrausen zu niedrig installiert.

Die Warmwasser-, Kaltwasser- und Zirkulationsleitungen wurden von der bestehenden Sanitärzentrale aus neu erstellt. Die Duschbrausen, Duschsteuerungen und die Mischer wurden erneuert. Die Zuleitungen sind in den Wänden verlegt. Um an die alten Leitungen zu gelangen mussten die Wände teilweise aufgespitzt werden. Die

Schaltschrank Heizzentrale

Duschen- und Duschenvorräume wurden mit neuen Wand- und Bodenplatten versehen. Die Decken bekamen einen neuen Farbanstrich. In den Garderobenräumen hat man die bestehenden Bodenplattenbeläge belassen. Die Wände und Decken bekamen einen frischen Farbanstrich. Die Holzbänke wurden abgeschliffen und neu gestrichen.

Um weitere Schäden an den bestehenden Anlagen, resp. die weitere Bildung von Kalk- und Rostablagerungen abzuschwächen, ist entschieden worden, ein Korrosionsschutzgerät in das Wassersystem einzubinden.

Dank an die Unternehmer, Planungs- und Ingenieurbüros

Im Namen des Gemeinderates möchte ich mich bei allen Unternehmern, dem Planungsbüro Hälgl AG und ganz besonders dem Ingenieurbüro Schär AG, St. Gallen, insbesondere bei Frau Simone Schär und Herr Hans Schär, für die sehr gut geleisteten Arbeiten recht herzlich bedanken. Die Koordination der verschiedenen Arbeiten, sowie die termingerechte Ausführung oblag der Obhut von Frau Schär. In Zusammenarbeit mit den einzelnen Unternehmern ist es ihr gelungen, während den Schulsummerferien die Arbeiten bis zum Wiederbeginn des Unterrichts (5 Wochen) fertig zu stellen. Der Unterricht konnte ohne baulichbedingten Unterbruch wieder aufgenommen werden. Dass die gereinigten Räume auf Schulbeginn wieder benutzt werden konnten, war letztendlich auch ein Verdienst vom Abwart Rainer Vetter und seinen Hilfskräften, die durch geleistete Überstunden, die Endreinigung der Räume durchführten.

Auch der, eigens für diese Bauarbeiten eingesetzten Baukommission, deren Arbeit in der Anfangsphase der Planung sehr intensiv, jedoch auch sehr interessant war, sei hiermit unser besten Dank ausgesprochen.

Christa Brandenberger, Ressort Bau

Sanierte Duschen

Die FahrshuLe

M. Schällebaum • Walzenhausen • 076 334 05 04

Energieeinsparungen im Schulhaus Gütli

Die Auswertung der ersten Heizperiode per Ende Mai 2005 im Schulhaus Gütli nach der Sanierung hat erstaunliche Werte ergeben. Der Heizölverbrauch wurde um ca. 50 bis 65 % reduziert, was gegenüber dem früheren Verbrauch von ca. 9'000 bis 12'000 Liter pro Jahr bzw. Heizperiode einer Einsparung von 4'500 bis 7'500 Liter entspricht.

Der tatsächliche Verbrauch für die vergangene Heizperiode betrug 4'500 Liter, was ungefähr dem Verbrauch eines durchschnittlichen älteren Einfamilienhauses entspricht. Ende Mai entsprach die angenommene mittlere Einsparung von 6'000 Liter einem Wert von ca. 3'200 Franken, heute, 4 Monate später, bereits ca. 4'800 Franken!

Gesamthaft wurden ca. 250'000 Franken in energiesparende Massnahmen investiert, wobei etwa die Hälfte davon ohnehin für die Werterhaltung der Gebäudehülle hätte aufgebracht werden müssen. Die reinen Mehrausgaben für die zusätzliche Wärmedämmung sind also verhältnismässig bescheiden und lassen sich ohne weiteres über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit der Einsparung an Energiekosten amortisieren.

In all den Berechnungen nicht enthalten sind die Werte, die unserer Luftqualität und Umwelt und schlussendlich uns allen zu Gute kommen: Weniger Heizöl-Erzeugung, Transporte und Emissionen. Die zu erwartende CO₂-Abgabe verteuert die fossile Energie

zusätzlich. Es lohnt sich also bei einer Gebäude-Sanierung in jedem Fall alles daran zu setzen, den Energiehaushalt drastisch zu senken und alternative, erneuerbare Energie zu nutzen.

Erstaunlich war auch, dass das beauftragte Energie-Optimierungsbüro Drechsler in St. Gallen vor der Sanierung die möglichen Einsparungen, beziehungsweise den Verbrauch nach der Sanierung genau errechnen konnte. Eine wesentliche Aufgabe des Energiefachmanns ist, die praxisgerechte Gewichtung der verschiedenen möglichen Massnahmen. Dadurch können auch die Kosten optimiert werden.

*Christian Müller, St. Gallen
Architekt, Gestalter HFG/VSI*

Christa Brandenberger, Ressort Bau

JUST beschenkt Sonneblick und Rehabilitations-Zentrum

iks. Dieser Tage übergaben Hansueli und Marcel Jüstrich Adrian Keller vom Sonneblick in Walzenhausen sowie Peter Gut vom Rehabilitations-Zentrum Lutzenberg je einen Gutschein im Wert von 1500 Franken. Die Summe resultierte aus einem symbolischen Wurstverkauf zu Gunsten der zwei Institutionen am Tag der offenen Tür anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums von JUST. Der gespendete Betrag von 1500 Franken wurde von den Firmeninhabern verdoppelt. Sowohl Keller als auch Gut freuten sich über den hochwillkommenen Beitrag, der zeige, dass beide Institutionen in der Bevölkerung akzeptiert und anerkannt seien.

Weihnachtsgesteckverkauf des Frauenturnvereins Walzenhausen

Wir verkaufen Türschmuck, Weihnachtsgestecke
und Adventskränze am:

**Donnerstag, 24.11.05, 13.00 – 18.00 Uhr
im Vereinslokal Lachen**

Wenn Sie uns zu Fuss oder mit dem Postauto besuchen, liefern wir das Gewünschte gerne zu
Ihnen nach Hause. Vorbestellungen der Gestecke mit Farb- und Grössenangaben nehmen ab
sofort entgegen:

U. Graf 071 888 45 65 und M. Mettler 071 888 18 40

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung.

Winterfit

An sechs Abenden, jeweils Mittwoch, von 20.00 bis 21.30 Uhr, bietet sich die Gelegenheit zum Mitturnen.
Wir machen Gymnastik, Spiele, Fitness und Ausdauer. Frauen und Männer jeglichen Alters sind dazu
herzlich eingeladen.

Für allfällige Fragen gibt die Leiterin Uschi Graf gerne Auskunft. 071 888 45 65

Daten: Mittwoch 11., 18., 25. Januar 2006, 01., 08., 15. Februar 2006

Zeit: 20.00 bis 21.30 Uhr

Ort: in der Turnhalle der MZA

Kosten: Fr. 5.— pro Abend (zu bezahlen, jeweils nach der Turnstunde)

Auch der zweite Anlass war ein voller Erfolg

Dorfwanderung des Gewerbevereins

Bruno Tobler

Vor 4 Jahren hatten Mitglieder des Gewerbevereins Walzenhausen eine zündende Idee: Sie veranstalteten an einem Sonntag eine öffentliche Dorfwanderung, verbunden mit Besichtigungen von vier Gewerbebetrieben. Das Konzept ging auf, die Begeisterung bei den Teilnehmenden war gross. Deshalb verwundert es nicht, dass auch die zweite Auflage dieses Anlasses am 4. September 2005 mit rund 60 Teilnehmenden wiederum überaus erfolgreich durchgeführt werden konnte. Die Wanderung führte (selbstverständlich nicht etwa entlang der Strassen, sondern via Stock und Stein bzw. Waldweg) von der HBB Biegetechnik AG im Gütli zur Weiss AG im Platz, danach zum Landwirtschaftsbetrieb von Hanspeter Züst in der Sommerau und schliesslich zurück

Urs Züst, Präsident des Gewerbevereins Walzenhausen, begrüsst die Teilnehmenden und erweist sich als ortskundiger Wanderleiter

ins Dorf, wo beim Betrieb von Daniel Hasler (vormals Emil Hautle) ein würdiger Abschluss eines interessanten und erlebnisreichen Tages gefeiert wurde.

Bei der HBB Biegetechnik werden die Teilnehmenden von ... Reifler, Verkaufsleiter, begrüsst und durch den Betrieb geführt

Fotos: Bruno Tobler

Firmenbesitzer und Ständerat Hans Altherr lässt es sich nicht nehmen, die Walzenhauser persönlich zu begrüßen und durch seinen Betrieb zu führen

In der Sommerau offeriert der Gewerbeverein ein feines Mittagessen

Hanspeter Züst zeigt mit berechtigtem Stolz seinen modernen Milchwirtschaftsbetrieb in der Sommerau.

Hier befindet man sich nicht etwa irgendwo in der Wildnis, sondern ganz einfach in der Derbeln in Lachen...

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51
garage.steingruber@bluewin.ch
www.garage-steingruber.ch

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Emil Hautle und sein Nachfolger Daniel Hasler zeigen zusammen mit ihren Mitarbeitern zum Abschluss des Tages ihren Betrieb

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Coaching in Walzenhausen

Aus unserem Angebot:

- PC-Einsteigerkurse f. Senioren.
- Einstieg in Word, Excel und Powerpoint.
- Kreativitätsschulung
- Coaching ermöglicht Lösungen.

Informationen erhalten Sie unter
076 579 03 88
www.wernli-workshops.ch
078 649 53 87 www.mentalclick.ch

Ausgezeichnete Werbung für das Appenzeller Vorderland

Der „Glückspost“-Wandercup in Walzenhausen

„Fröhlicher Wandercup-Tag“ überschrieb die Glückspost ihre Berichterstattung über den von dieser Zeitschrift lancierten Anlass, welcher am Sonntag, 28. August eine grosse Zahl Wanderer auf dem Witzweg von Heiden nach Walzenhausen führte. Dort fand ab Mittag in der MZA ein grosses Fest mit bekannten Schlagerstars statt.

Bruno Tobler

Weiter heisst es im Bericht: „Der Wanderspass im Appenzellerland von Heiden nach Walzenhausen war geprägt von viel Humor und grosser Herzlichkeit der Gastgeber.“

Ein Gemeinschaftsprojekt

Vier „Wandercups“ pro Jahr führt die Glückspost durch. In diesem Jahr ist es dem Verkehrsverein Walzenhausen in Zusammenarbeit mit dem Hotel Walzenhausen, der Marketingorganisation „Appenzellerland über dem Bodensee“ und dem Kurverein Heiden gelungen, einen dieser Anlässe ins Appenzeller

Vorderland zu bringen. Trotz eher trübem Wetter nahmen rund 300 Wanderfreunde aus der ganzen Schweiz teil und feierten einen beschwingten und lustigen Nachmittag in der MZA. Für den Verkehrsverein Walzenhausen eine einmalige Gelegenheit, unser Dorf in der ganzen Schweiz (die „Glückspost“ ist eine der auflagenstärksten Zeitschriften der Schweiz) zu präsentieren.

Schlagerstars in Walzenhausen

Ab Mittag fand in der MZA ein grosses Fest mit bekannten Schlagerstars statt. Moderiert von Glückspost-Re-

Peter Eggenberger brachte das Publikum mit seinen Geschichten zum Lachen

Rund 300 Wanderfreunde nahmen am Wandercup teil und trafen sich ab Mittag in der MZA Walzenhausen

datorin Doris Zimmermann traten neben der einheimischen Streichmusik Schmid und Peter Eggenberger der junge Hackbrett-Virtuose Nicolas Senn, Andrea, Marcel Schweizer, Adrian Eugster sowie Stixi und Sonja auf und brachten mit ihren Darbietungen das Publikum in der MZA so richtig in Schwung. Die Bewirtung der Gäste oblag dem Hotel Walzenhausen, welches mit typischen Appenzeller Gerichten aufwartete.

Schlagerstars in der MZA: Marcel Schweizer (oben links), Nicolas Senn (Mitte), Andrea (oben rechts)

Natürlich durfte auch Witzweg-Maskotchen „Söndi“ nicht fehlen (rechts)

Brachten den Saal zum Kochen: Stixi und Sonja (links)

Fotos: Bruno Tobler

Kunststoffwerk Herrmann AG errichtete ein Festzelt in der Rüti, Lachen:

Geschäftsführer Sepp Mazzel glanzvoll verabschiedet

Am 1. März 1976 wurde lic. oec. HSG Sepp Mazzel mit der Geschäftsführung der Firma Herrmann AG im Nord betraut. Nach fast 30-jähriger engagierter und erfolgreicher Tätigkeit für das zum Leader der Schweizer Hersteller von Kunststoff-Verschlüssen aller Art gewordenen Unternehmens wurde Mazzel Ende September glanzvoll verabschiedet.

Peter Eggenberger

„Ich bin total ‚erschlagen‘, habe nichts gewusst und auch nichts geahnt. Die Überraschung ist total gelungen...“ So Sepp Mazzels Kommentar am Freitag, 30. September, als er zum ihm zu Ehren in der Rüti aufgebauten Festzelt chauffiert wurde. Das Zelt stand zwischen dem Landwirtschaftsbetrieb der Familie Schmid und dem Wohnhaus von Ernst Herrmann, der ab 1946 das Unternehmen gemeinsam mit seiner Gattin Fanny aufgebaut und zur Blüte gebracht hatte. Der mittlerweile über 90 Jahre alte Seniorchef freute sich mit seiner im Verwaltungsrat einsitzenden Tochter Barbara Guyot-Herrmann und dessen Familie über das Fest sowie über die gut geregelte Nachfolge, die den Weiterbestand des gegen 70 Beschäftigte zählenden Industriebetriebs sichert.

Sichere Arbeitsplätze im Nord

Nachdem die Herbstsonne den Apéro im Freien ermöglicht hatte, verlagerte sich das anschliessende Geschehen ins Zelt, wo VR-Mitglied Thomas Baselgia, neuer Geschäftsführer Finanzen/Administration, Sepp Mazzels Leistungen würdigte. „Als Praktiker mit viel Berufs- und Lebenserfahrung packte er überall zu und arbeitet sich rasch in die neue Materie ein. Unter seiner Führung expandierte die Firma, und paral-

Als Geschäftsführer des Kunststoffwerks Herrmann AG, Walzenhausen, wurde lic. oec. Sepp Mazzel (2. von rechts) letzten Freitag von Firmengründer Ernst Herrmann, Thomas Baselgia (links, neuer Geschäftsführer Finanzen/Administration), Barbara Guyot-Herrmann und Philipp Gaus (rechts, neuer Geschäftsführer Technik/Verkauf) mit bestem Dank verabschiedet.
Bild Peter Eggenberger

lel zu den grossen, im Nord erfolgten baulichen Erweiterungen in den Jahren 1979, 1986 und 1999/2000 konnte der Umsatz von 3 auf 13 Millionen Franken gesteigert werden. Die professionelle Kundenbetreuung und -beratung, die Kreation neuer Produkte und die Steigerung des Exportgeschäfts sicherten die Arbeitsplätze des Unternehmens, das dank Sepp Mazzel zu den festen Werten der Appenzeller Industrielandschaft gehört.“

Hansjörg Niederer überraschte mit Alphornklängen

Dem Dank Baselgias schloss sich Barbara Guyot-Herrmann als Tochter des Gründer-Ehepaares an. Sepp Mazzel seinerseits würdigte die Rolle der Belegschaft, die ihn stets unterstützt und getragen habe. Dankesworte richtete er aber auch an Gattin Rösli, den Verwaltungsrat und an Senior Ernst Herrmann, der ihm vertrauensvoll freie

Hand gelassen habe. Nach der Übergabe origineller Geschenke und dem Nachtessen sorgte Überraschungsgast „Hannes vo Wald“ mit Zaubereien, träfen Sprüchen und als Feuerwerker für beste Stimmung. Seitens der Belegschaft brachte Hanshörig Niederer gefällige Alphornmelodien zu Gehör, und ein Grossapplaus schliesslich erntete der lederbehoste „Anton von Tirol“ samt Handorgel, der sich beim näheren Hinsehen als Sepp Mazzel entpuppte. Er hält der Herrmann AG übrigens die Treue, wirkt er doch auch in Zukunft als Delegierter des Verwaltungsrats.

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach SG
Telefon 071 888 50 66
Telefax 071 888 51 19
Natel 079 698 62 66
www.zuero.ch
info@zuero.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

GEMEINDE WALZENHAUSEN

Schwimmbad Ledi, Walzenhausen

Für die Badesaison 2006 ist in unserem Schwimmbad die Stelle als Bademeister neu zu besetzen. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Mai und dauert bis 15. September.

Sind Sie unser neuer

Bademeister?

wichtigste Aufgaben:

- Selbständige Führung der Badi als publikumsnahen und attraktiven Dienstleistungsbetrieb.
- Pünktliches Öffnen und Schliessen der Badeanlage
- Optimale Beaufsichtigung der Badegäste
- Verhütung von Unfällen
- Sicherstellung einer optimalen Sicherheit im Schwimmbadareal
- Einsatz und Bedienung der Schwimmbadtechnik
- Reinigung und Unterhalt der Anlagen
- Sicherstellung einwandfreier Hygiene
- Rapportwesen zu Händen der Schwimmbadkommission

Sie sind zuverlässig, flexibel und arbeiten gerne selbständig. Sie verfügen über die entsprechende Ausbildung bzw. sind bereit, diese bis zum Saisonstart 2006 nachzuholen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung z. Hd. Schwimmbadkommission Walzenhausen, Urs Trinkler, Grund 1380, 9428 Walzenhausen (Tel. 071 888 17 01)

Jass- nachmittage für Senioren

Jeden zweiten Dienstag
ab 13.15 Uhr

Auskünfte über den jeweiligen
Ort sowie weitere Angaben
erteilt gerne

Theres Schiess
Telefon 071 888 35 55

Zonenabtausch in Walzenhausen

Falls Sie in der Gemeinde Walzenhausen Besitzer von Landwirtschaftsland sind und dieses in Bauland umzonen möchten, bieten wir zum Abtausch ein Kontingent von 653 m² Bauland Zone W1 an. Preisvorstellung: Fr. 65'000.—

Telefon: 032 665 39 60
Natel: 079 464 68 04

Schule bewegt, wir sind dabei! oder Anima sana in corpore sano – Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper

„Entspannen und den Kopf frei machen mit dem Gumpiball in der 1. Klasse von Franziska Müller, Schulhaus Bild“

„Bewegung mit den gestifteten Springseilen: Zum Beispiel in der 5./6. Klasse von Brigitte Brunner auf dem neu gestalteten Schulhausplatz Güetli“

„Atmen von frischer Luft, Lachen und Springen löst und macht den Kopf frei fürs Lernen (5./6. Klasse Brunner)“

Stephanie Müller

Kennen Sie das nicht, dass es sich viel besser arbeiten lässt, wenn man körperlich fit und gesund ist? Dies hat auch die UNO festgestellt und das Jahr 2005 zum internationalen Jahr des Sports erkoren.

Vielfältige Untersuchungen befassten sich zudem mit der Bewegung im Kindesalter und stellten fest, dass sich die heutige Jugend zu wenig bewegt.

„Immer mehr Kinder und Jugendliche sind übergewichtig, ihre schwache Muskulatur beeinträchtigt die Körperhaltung und motorische Geschicklichkeit ist wenig ausgebildet. Zu wenig Bewegung, unausgewogene Ernährung und Stress tragen dazu bei, dass sich die Gesundheit unserer Kinder stetig verschlechtert.“ (www.aktive-kindheit.ch). Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind schon im Kindesalter leider keine Seltenheit mehr.

Im Projekt „Aktive Kindheit – gesund durchs Leben“, das vom Bundesamt für Sport in Magglingen ins Leben gerufen wurde, stellte man fest, dass mangelnde motorische Fähigkeiten u.a. auch die schulischen Leistungen stark beeinflussen. Ein Kind, das z.B. nicht rückwärts laufen kann (das soll es wirklich geben!), kann nicht oder nur mit Mühe subtrahieren. Das Projektteam veröffentlichte eine DVD, Handbücher und ein Kartenset „Übungen mit dem Springseil“, damit sich die heutige Jugend doch mehr bewegen möge.

Dieses Kartenset nahm das Amt für Sport AR auf, organisierte Geld bei Stiftungen und spendete allen (!!!) Primar-

schülerInnen im Kanton ein eigenes (uh-lässiges) Springseil. Am 7. September 2005 wurden diese Springseile offiziell eingeweiht und den Schülern übergeben. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass man seit diesem Tag einige Schüler in ihre bunten Springseile verwickelt durchs Dorf laufen und springen sieht?

Um das Jahr des Sports noch mehr in der Schule zu fördern, wurde vom Bundesamt für Sport das Projekt Schule.bewegt (www.sport2005.ch) lanciert. Jede Klasse, die an diesem Projekt teilnimmt, verpflichtet sich, in einem Quartal (ca. 7 – 10 Wochen) täglich und während der Schulzeit mindestens 20 Minuten Sport zu treiben. Dies kann im Schulzimmer, in den Gängen, auf dem Pausenplatz usw. stattfinden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Fast alle Klassen der Primarschule Walzenhausen (und nach den Herbstferien auch noch die Oberstufe) nahmen und nehmen an diesem Projekt mit Freude und Motivation teil. Es wurde gehüpft, gesprungen, balanciert, gerannt und und und (siehe Fotos!)

Wer weiss, vielleicht entwickelte sich ja wirklich ein gesunder Geist in einem gesunden Körper? Möge die Hoffnung bestehen, dass diese Bewegungspausen auch nach Projektende einen Zeitraum im Schulalltag einnehmen werden und dass auch im Elternhaus und Dorf genügend Bewegungsräume zur Verfügung gestellt werden. Sie können sich ja mit Ihren Kindern zusammen bewegen, wie wärs?

Schulverlegung der Primarschule in La Punt

Am Sonntag, 28.8.2005, fuhren wir von Walzenhausen nach La Punt in die Schulverlegung. Wir brauchten ungefähr vier Stunden mit dem Zug über Rheineck, Landquart, Klosters, durch den Vereinatunnel ins Untereggadin und weiter nach La Punt. Anschliessend durften wir direkt ins Haus, um unsere Sachen auszupacken und die Zimmer einzurichten. Später besichtigten wir die ganze Anlage (bestehend aus drei Häusern) und besam-

melten uns dann im Saal, wo uns Herr Brugger alle Regeln erklärte. Bis zum Nachtessen hatten wir noch etwas freie Zeit. Am Abend durfte man auswählen zwischen Lotto, Jassen und Inlineskating. Nach dem Dessert begaben wir uns in die Zimmer.

Am nächsten Morgen unternahmen wir in drei Gruppen Wanderungen zwischen St. Moritz und Sils einerseits und nach Pontresina andererseits. Es

machte sehr viel Spass und das Wetter war auch super.

Am Nachmittag fand ein Sportturnier statt. Wir durften Fussball, Tischtennis und Ball über die Schnur spielen. Am Abend fuhren wir nach dem Nachtessen nach Samedan, wo wir ein Mini-golfturnier veranstalteten.

Am Dienstag wurden wir nach dem Morgenessen in drei Gruppen aufgeteilt. Herr Brugger brachte uns mit dem Bus nach Morteratsch. Wir wanderten mit der Gruppenleiterin/dem Gruppenleiter zum Gletscher. Alle zehn Jahre wird eine Tafel aufgestellt. Dadurch wird sichtbar, um wie viele Meter der Gletscher jeweils zurückgegangen ist. Nach dem Mittagessen im Lagerhaus durften wir in den Workshops arbeiten, die wir vor dem Lager ausgewählt hatten: Kuchen backen, Sgraffito zeichnen, Theater spielen, am Inlineskating – Kurs teilnehmen oder sich als Journalist betätigen. Selbst Laptops und Digitalkamera standen uns zur Verfügung. Am Abend genossen wir ein wunderschönes Lagerfeuer, nachdem wir gegrillte Pouletbrüstli im Freien gegessen hatten.

Am Mittwoch durften in Gruppen verschiedene Betriebe besichtigt werden: Die Kaffeerösterei Badilatti in Zuoz, die Bergbahn Muottas Muragl, der Flugplatz Samedan, die Alpkäserei in Morteratsch, die Rega – Basis in Samedan sowie die Zugleitstelle der Rhätischen Bahn in Samedan. Am Abend sahen wir im Kino Pontresina den sehr spannenden Film „Der Bär“.

Den Donnerstag verbrachte ein grosser Teil auf einer geführten Wanderung im Nationalpark (im wildreichsten Tal, dem Val Trupchun). Wir sahen Murmeltiere, hoch oben aber auch Hirsche und Steinböcke. Auch den drittgrössten Vogel der Welt, den Bartgeier mit einer Flügelspannweite von bis zu 3 Metern, konnten wir beobachten. Dieser Tag war einer, den man nie vergessen darf. Wer nicht im Nationalpark war, wanderte am Vormittag und durfte sich nachmittags im Hallenbad Pontresina erholen.

Von A wie Automonteur bis Z wie Zehntes Schuljahr

Alle Schülerinnen und Schüler, welche Ende Juli 2005 die Schule Walzenhausen verliessen, haben wieder einen Ausbildungsplatz gefunden.

Es war wohl nicht für alle gleich einfach, eine Stelle oder eine passende Schule zu finden: Die einen hatten ihren Platz schon am Anfang des Schuljahres 2004/2005 gefunden, bei anderen dauerte es bis in den Frühling 2005. Zuletzt aber hatten die 28 Schülerinnen und Schüler aus der 2. und 3. Klasse der Sekundarschule folgende Schulen und Lehrstellen gefunden:

Vier besuchen das Gymnasium an der Kantonsschule Heerbrugg und je einer die Wirtschaftsmittelschule Heerbrugg und die Fachmittelschule Trogen. Eine besucht den Vorkurs für Gestaltung in St. Gallen und eine das 10. Schuljahr in Trogen.

Drei Schüler werden Polymechaniker, zwei Schülerinnen medizinische Praxisassistentinnen und je ein Schüler und eine Schülerin kaufmännische Angestellte. Je weitere zwei besuchen eine Lehre als Elektroniker sowie als Detailhandelsangestellte. Einzelne haben folgende Lehrstellen gefunden: Automonteur, Elektromonteur, Innenausbauzeichner mit Berufsmittelschule, Innendekorationsnäherin, Landschaftsgärtner, Landwirt, Pharmaassistentin und Sanitär-Spengler. Eine Schülerin schliesslich absolviert je ein Fremdsprachenjahr als Au pair im Welschland und in einer australischen High School, bevor sie die Hotelfachschule in Chur besuchen wird.

Drei unserer SchulabgängerInnen haben eine Lehrstelle in Walzenhausen gefunden, elf in einem Nachbarort.

Die Schulleitung gratuliert den erfolgreichen Schulabsolventen und wünscht Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg!

Die Tatsache, dass alle, wie auch in den letzten Jahren, einen passenden Platz gefunden haben, ist nicht nur der immer noch relativ günstigen Lehrstellensituation in der Nordostschweiz zu verdanken, sondern auch dem Einsatz von SchülerInnen und Lehrpersonen. Dazu gehören eine gute Berufswahlvorbereitung, eine professionelle Unterstützung der Lehrstellen- und Schulen Suchenden sowie eine positive, zukunftsgerichtete Einstellung aller Beteiligten, der Eltern eingeschlossen.

Schulleitung Walzenhausen
Jean-Pierre Barbey

Gegen Abend durften wir alle an einem Postenlauf zum Thema Milch, den die Oberstufe gestaltet hatte, teilnehmen. Die selbst gemachten Milchprodukte der Oberstüfler waren sehr gut. Mir und allen anderen machte der Postenlauf sehr viel Spass.

Am Freitag mussten wir die Sachen packen, das Zimmer aufräumen und das Haus putzen. Am Nachmittag er-

reichten wir wieder Walzenhausen. Zu Hause angekommen, waren wir sehr müde.

Es war eine sehr, sehr, sehr tolle, lustige, coole und vor allem eine schöne Woche!!!

Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse von K. Weishaupt und W. Brugger

Schulverlegung der 1./2. Sek. G

Vom 28. August bis 2. September 05 verlegten die 1./2. SekundarschülerInnen von Frau Brugger ihr Schulzimmer nach La Punt im Engadin. Die bevorstehende Woche wurde vom Thema „Milch“ geprägt.

Sonntag

An diesem Tag fuhren die Klassen 1/2G von Frau Brugger und die 5./6. Klassen von Herrn Brugger und Herrn Weishaupt nach La Punt. Um 12.50 Uhr ging's los. Zuerst brachte uns das Bähnchen von Walzenhausen nach Rheineck und dann fuhren wir mit dem Zug nach Landquart. Die Reise führte uns durch den Veraina Tunnel, welcher 22km lang ist. Um 15.34 Uhr trafen wir in La Punt ein. Die Mädchen und Knaben wurden auf zwei Häuser verteilt. In jedem Zimmer hatte es sechs Schlafplätze. Wir packten unsere Sachen aus. Bis zum Abendessen hatten wir frei. Man konnte Fussball spielen, skaten, duschen usw. Um 19 Uhr war Abendessen. Die Lehrkräfte gaben uns die Lagerregeln bekannt. Nach dem Essen durfte man zwischen Lotto spielen, skaten und jassen auswählen. Danach war Nachtruhe.

Mathias, Samuel, Lorenzo

Montag

Tagwache um 7:15 - Morgenessen um 7:45.

Nach dem Frühstück mussten wir unsere Ämtchen verrichten. Um 8:15 hatten wir den nächsten Termin im Schul-

zimmer. Dort trafen wir die Vorbereitungen für die Bauernhofbesichtigung.

Um 8:45 fuhren die Gruppen Zuoz und Madulain mit dem Bus los. Ein wenig später die Gruppe Bever. Die Erkundung der Region und der Bauernhöfe war ganz toll.

Zum Mittagessen gab es Gerstensuppe und als Dessert Kuchen (Schoko und Zitronenkuchen) gespendet von Müttern. Anschliessend arbeiteten wir an einem geografischen Relief der Region. *Erklärung:* Das Relief ist eine aus Kartonbogen gestapelte Karte. Eine Lage Karte beträgt in Wirklichkeit 20 Meter Höhendifferenz.

Um 14:45 trafen wir uns im Innenhof, weil am Nachmittag ein Sportturnier mit allen Klassen veranstaltet wurde. Der Tag wurde mit einem Minigolfturnier für alle abgeschlossen.

Es war ein schöner Tag. Er hat uns super gefallen.

Urs, Yannick, Hans, Julian

Dienstag

Um 7.30 Uhr war's fertig mit der schönen Ruhe. Und der dritte Tag hatte begonnen.

Nach einem guten Frühstück ging es im Klassenzimmer weiter. Wir lernten viele Sachen über die Kuh und ihre Umwelt.

Um 12.15 Uhr kamen wir in den Genuss von Stumpfen und Brot. Nach dem Mittagessen arbeiteten wir an unserem Relief weiter und wanderten um 15.00 Uhr mit Frau Kappeler auf die Alp Alesch (Albula). Wir mussten 300 Höhenmeter erklimmen und brauchten nur 1.h15 min. Es hat uns sehr viel Spass gemacht. Als wir endlich in der Sennerei ankamen, begrüßten uns Zorro und Nora, das sind zwei junge australische Hirtenhunde.

In der Sennerei hat es insgesamt fünfzehn Hunde und nur noch siebzehn Kühe (Anfang Sommer waren es über 40). Wir durften zuschauen, wie ein Hund die Kühe von der Alp herunter

trieb. Zorro hat einer Schülerin einen Buttergipfel geklaut und gefressen.

Es war ein lustiger Anblick. Danach durften wir zuschauen, wie die Kühe gemolken wurden und wir konnten unsere Fragen stellen. Gegen Abend holte uns Herr Brugger mit dem Bus ab und wir fuhren zum Lagerhaus zurück. Um 19.30 Uhr marschierten wir alle zusammen zur Feuerstelle. Frau Ledermann und Frau Albertin (unsere beiden Köchinnen) hatten bereits Pouletschnitzel grilliert, so dass unsere Mägen nicht mehr lange knurren mussten. Anschliessend sassen wir um das Lagerfeuer und sangen fröhliche Lieder dazu. Es war eine tolle Stimmung. Zur Krönung des Abends verwöhnten uns die Köchinnen mit feinem Kuchen,

welche einige der PrimarschülerInnen selbst gebacken hatten.

Corinne Rechsteiner, Fabienne und Mevlyde

Mittwoch

Am Morgen wurden wir in fünf verschiedene Gruppen eingeteilt, welche jeweils ein Milchprodukt herstellen mussten: Milchmixgetränke, Jogurt, Glacé, Butter und Caramel. Mit dieser Aufgabe waren wir den ganzen Vormittag beschäftigt und die Resultate schmeckten hervorragend.

Am Nachmittag haben wir die Alpkäserei Morteratsch besichtigt. Dort

konnten wir zusehen, wie Käse über dem Feuer hergestellt wurde. Anschliessend durften diejenigen, welche Lust hatten, zum Morteratschgletscher wandern.

Nach dem Nachtessen haben wir uns im Kino Pontresina den Film „der Bär“ angeschaut. An diesem Abend erreichten wir das Lagerhaus erst um 23 Uhr, sodass die Nachtruhe entsprechend schnell eingehalten werden musste.

Mergim, Zino, Emanuel, Andreas

Donnerstag

Gruppe 1 musste um 7.00 Uhr morgens aufstehen. Morgenessen gab es um 7.30 Uhr.

Danach stiegen wir in den Bus und fuhren nach Bever. Wir besichtigen die Lesa (Lataria Engiadinaisa), die Bündner Milch- und Jogurtfabrik. Wir sahen wie Jogurt hergestellt wurde, und wir gingen in den Käsekeller. Rückfahrt war um 9.45 Uhr.

Nach der Rückkehr ins Lagerhaus bereiteten wir einen Postenlauf für den Nachmittag vor, den die 5./6.Klässler zu absolvieren hatten. Zum Mittagessen gab es grillierte Würste.

Um 16.30 Uhr war der Start des Postenlaufs. Das Thema handelte von Milch und Kühen. Der Postenlauf dauerte bis 19.30 Uhr. Danach war das Nachtessen. Anschliessend mussten wir das Schulzimmer aufräumen und unsere Sachen für die Heimkehr packen. Um 21.30 Uhr erhielten wir das Des-

sert. Es gab Vanillecrème. Das war gut. Nachtruhe war um 22.00 Uhr und Lichterlöschen um 22.30 Uhr.

Wir haben den Tag mega cool gefunden!!!!!!!

Corinne Wicky, Anna, Larissa

Freitag

Wir sind alle um 7:45 Uhr aufgestanden. Nach dem Aufstehen haben wir gefrühstückt und dann ging's an die Arbeit: das Haus musste wieder „auf Vordermann“ gebracht werden! Nachdem wir das Haus geputzt hatten, blieb uns noch freie Zeit bis zum Lunch. Es gab Brot, Aufschnitt, Schokoladenriegel, Käsli und Äpfel.

Um 12:25 Uhr traten wir die Heimfahrt an. Ca. um 15:40 Uhr sind wir in Walzenhausen angekommen.

Toni, Simon, Silvan, Marcel

Wir hatten die ganze Woche schönes Wetter. Uns hat das Lager gefallen. Es war toll, spannend und immer war etwas los. Wir haben viel Neues gelernt. Das Essen war hervorragend. Vielen Dank an alle Leiter und Leiterinnen, die diese Woche zum Gelingen gebracht haben.

SchülerInnen der 1./2. Sek.G

**«Vertrauen kann sich nur entwickeln.
Die Zeit nehme ich mir für Sie.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
Natel 079 445 65 29
FAX 071 880 03 83
roger.ruesch@helvetiapatria.ch
www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

Kick-off rund ums Schulhaus Wilen

Wie es bereits Tradition ist, fand auch dieses Jahr ein Kennenlernfest im Schulhaus Wilen statt. Mitgemacht haben alle Kinder und Lehrpersonen vom Schulhaus Wilen. Jede Lehrperson betreute einen Posten zum Thema „Bewegte Schule“.

Lars, Kenan und Dominik berichten von diesem Erlebnistag:

Es war eine gute Stimmung. Es war alles gratis. Es waren verschiedene Gruppen. Die 4. Klässler haben die Brötchen gemacht. Die Brote waren riesengross. Das Büchschenschiessen war am besten. Die Kindergartenkin-

der haben auch mitgemacht. Es hatte sieben Posten. Man konnte Büchschenschiessen, Sackhüpfen, Fallschirmspiele spielen, Musik machen, König sein, das Vogelspiel spielen und mit Röhrchen ein Styroporstück aufsaugen.

Am Mittag gab es Brötchen. Am Nachmittag durfte man frei spielen.

Mehr Sicherheit im Chorholz:

Abbau von 3000 Kubikmeter Fels bannt Steinschlaggefahr

Häufiger Steinschlag im Chorholz (zwischen Nord und Sonnenberg) war immer wieder ein Risiko für die auch von Postautos fahrplanmässig befahrene Strasse St. Margrethen Walzenhausen – Zelg – Wolfhalden – Heiden. Im Verlaufe der letzten Monate wurde die Sicherheit mit dem Abbau von rund 3000 Kubikmeter Gestein deutlich verbessert.

Peter Eggenberger

Die aufwändigen, teilweise zu Einschränkungen des Durchgangsverkehrs führenden Abbauarbeiten erfolgten im Auftrag der kantonalen Tiefbauverwaltung und wurden von der Herisauer Landschaftsbaufirma Eberle AG ausgeführt.

„Der Fels mit seinem Gemisch von Sandstein und Mergel ist in sehr instabil, so dass mit vorbeugenden Sicherheitsarbeiten nicht mehr länger zugewartet werden konnte“, erklärt Strasseninspektor Kurt Schläpfer, Heiden. „Zu den Massnahmen gehörten das Fällen der schweren Bäume mit ihrem wuchernden Wurzelwerk und der eigentliche Gesteinsabbau. Dabei konnte die Neigung des steil zur Strasse abfallenden Felsens vermindert werden. Weitere Sicherungsarbeiten waren die Oberflächensanierung sowie die Verankerung mit Netzen im oberen Bereich. Mit der jetzt bereits sichtbaren Begrünung wurden die Arbeiten noch vor dem ersten Schneefall erfolgreich abgeschlossen.“

Immer wieder waren zwischen Nord und Sonnenberg (Chorholz) Fussgänger, Velofahrer und motorisierte Verkehrsteilnehmer durch Steinschlag gefährdet. Mit einem massiven Felsabbau konnte die Sicherheit auf diesem Strassenabschnitt bedeutend verbessert werden.

Bild Peter Eggenberger

Steine für Strassenbau in Lutzenberg und Wald

Das beim Felsabbau im Chorholz anfallende Material dient den jetzigen Strassenbauarbeiten in Lutzenberg und Wald. Zwischen Restaurant „Hohe Lust“ und Schneggentöbel (Lutzenberg) wurde ein Teil des Gesteins zur talseitigen Dammaufschüttung verwendet. Eine weitere Verwertung erfolgte zwischen Wald und Trogen, wo der sogenannte „Kafihüüsli-Rank“ im Grunholz (Gemeinde Wald) saniert wird.

Alters- und Pflegeheim Almendsberg

Betreuer Tagesaufenthalt

Die Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger Menschen braucht für die Pflegenden zu Hause viel Kraft und Energie. Wie schön wäre es, ab und zu mal einen Tag oder mehrere Tage ausspannen zu können.

Genau für diese Situation haben wir unsere neue Dienstleistung geschaffen. Sie bringen die Ihnen anvertraute Person zu uns ins Heim. Wir übernehmen die Betreuung und pflegerische Hilfestellung während des Aufenthaltes. Am Abend holen Sie den Tagesgast wieder ab.

Die Tages-Pauschale beträgt bei:

leichtem Betreuungsaufwand	Fr.	65.00
mittlerem Betreuungsaufwand	Fr.	85.00
grossem Betreuungsaufwand	Fr.	105.00
sehr grossem Betreuungsaufwand		nach Absprache

Diese Leistungen sind enthalten:

Betreuung während des Aufenthaltes im Heim, in der Regel vom Morgen bis am Abend (genaue Zeiten nach Absprache).
 Hilfe bei Baden oder Duschen während des Aufenthaltes.
 Liegemöglichkeit, zum Beispiel für einen Mittagsschlaf.
 Mittagessen, alle Getränke und Zwischenmahlzeiten während des Aufenthaltes.
 Teilnahme an Aktivitäten und gesellschaftlichen Anlässen, die den Pensionären angeboten werden.

Nicht inbegriffen:

Medikamente: Diese müssen vom Arzt verordnet sein und mitgebracht werden.
 Pflege-Verbrauchsmaterial: Wird nach Aufwand abgerechnet.
 Waschen von Kleidern: Kann auf Wunsch organisiert werden und wird separat abgerechnet.

Ferienzimmer

Ein Ferienaufenthalt bietet sich an:
 als Erholung nach Spitalaufenthalt.
 zur Entlastung von Angehörigen.
 zur Überwinterung an der Wärme.
 als Schnuppertage für einen späteren Eintritt.

Kosten für die Pension:

Der Ansatz für einen Ferienaufenthalt ist von der Grösse des Zimmers und des Betreuungsaufwandes abhängig. Er variiert zwischen Fr. 65.00 und Fr. 95.00 pro Tag.
 Mit dieser Taxe sind alle Kosten für Wohnen, Reinigung, Wäsche, Verpflegung, Sicherheit, Anlässe und die nicht kassenpflichtige Betreuung abgegolten.

Kosten der Pflege:

Der Pflegeaufwand wird mit dem Besa-System in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt ermittelt. Pro Besa-Punkt werden Fr. 2.50 verrechnet. Ihre Krankenkasse erstattet Ihnen einen Teil der Pflegekosten zurück.
 Dazu kommt eine Pflegematerialpauschale von Fr. 2.50 pro Tag, die von der Krankenkasse zurück erstattet wird.
 Mit der Pflorgetaxe werden alle kassenpflichtigen Pflege-, Behandlungs- und Betreuungsmassnahmen abgerechnet.

Auskunft:

Möchten Sie mehr Informationen? Frau Geuter und Herr Geuter geben Ihnen gerne unter Telefon 071 886 49 90 weitere Auskünfte.

Umweltschutzkommission Walzenhausen

Nachrüstung der Roby-dog Behälter

In unserer Gemeinde sind mittlerweile rund 20 Roby-dog Behälter plaziert, die von einem Teil der Hundehalter sehr

geschätzt, vom andern Teil eher weniger beachtet werden. Diese Behälter stehen an folgenden Orten:

Weg Meldegg
Dorf, beim Bahnhof
Schulhaus Wilen
Grund
Schulhaus Bild
Weiher Sägentobel
Unteres Leuchen
Almendsberg Abzweig Schutz
Wanderweg Unteres Leuchen-Gaismoos
Ebni
Unterer Platz

Moos Posthaltestelle
Kuss (Klosterstall)
Abzweig Strasse Freienland,
Lachen
Birkenfeld
Lachen Parkplatz Vereinslokal
Haltestelle Hasenbrunnen
Blasen beim Waldeingang
beim EW, Gütli
Freienland

Diese Behälter werden zu dem Zweck aufgestellt, um Strassen, Wege, Plätze und vor allem auch Wiesen vom unerwünschten Hundekot freizuhalten. Dies bedeutet, dass jeder Hundehalter dazu angehalten ist, die Exkremente seines Vierbeiners über diese Behälter zu entsorgen. Die gefüllten Säckli können notfalls auch in einem gewöhnlichen Papierkorb deponiert werden.

Beim Entnehmen von Säcken aus den Roby-dog Behältern kommt es leider

oft vor, dass am vorstehenden Sackrand abrupt gezogen wird und dabei die perforierte Stelle im Innern des Behälters reisst, d.h. die nächsten Säcke sind dann nicht mehr zugänglich. Es scheint dann so, als ob die Rollen in den Behältern leer seien, was in den meisten Fällen nicht zutrifft. Wir bitten daher die Hundehalter, beim Entnehmen von Säcken aus den Behältern sachte zu ziehen und diese erst, wenn die Perforation sichtbar ist, abzureissen.

Um eine weitere Möglichkeit zur Sackentnahme zu erhalten, hat die Umweltschutzkommission beschlossen, sämtliche bestehenden Roby-dog Behälter nachzurüsten. Dies ist bereits geschehen. An der rechten Seitenwand des Behälters befindet sich nun ein weiterer Sackspender, bei dem einzelne Säcke entnommen werden können (siehe Abbildung).

Wir hoffen, damit den Hundehaltern einen weiteren Dienst erwiesen zu haben und sie so noch vermehrt zur Entsorgung der entsprechenden Exkremente zu animieren.

**Umweltschutzkommission
Walzenhausen**

TREUHAND
TANNER

Apfelbergstrasse 3, 9430 St. Margrethen
Tel. 071 740 04 40, Fax 071 740 04 45
info@tanner-treuhand.com, www.tanner-treuhand.com

**Denise Tanner-Niederer, Treuhänderin m/Eidg. Fachausweis, pat. Grundbuchverwalterin
Doris Kressbach-Seitz, dipl. Sachbearbeiterin Rechnungswesen**

Babysitter gesucht?

Suchen sie einen Babysitter für einen einmaligen Einsatz für den Arzt- oder Coiffeurbesuch, als regelmässiger Einsatz für den Job, für den freien Abend oder einfach als „Verschnaufpause“ zwischendurch? Während 10 Stunden lernten die Jugendlichen den Umgang mit Babys und Kleinkindern, erhielten Informationen über geeignete Spiele, wurden geschult im Erkennen von Bedürfnissen nach Essen und Trinken, Ruhe und Schlaf, Sauberkeit, Sicherheit und Wohlbefinden. Folgende Jugendliche haben über pro juventute einen Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes besucht.

Name	Vorname	Adresse	Jahrg.	Tel. Nr.
Bruderer	Janine	Säge 205	92	071 888 57 64
Friedauer	Tanja	Platz 1234	91	071 888 50 42
Gengelbach	Nadine	Nord 22	92	071 888 20 42
Murtezani	Albana	Güetli 1169	92	071 888 08 36
Schluchter	Rebecca	Wilén	91	071 888 48 27

Für weitere Informationen melden Sie sich im pro juventute Bezirkssekretariat,
Frau M. Mettler, Aeschi 1008, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 18 40.

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:
Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:
Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:
Bruno Tobler

Korrektorat:
Gaby Kellenberger

Druck:
Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtes
Recyclingpapier

E L E K T R A WALZENHAUSEN

Güetli 157 9428 Walzenhausen
Tel 071 886 40 86 Fax 071 886 40 89

Waschautomat Adora SL V-Zug AG

- Dampfglätten
- Milbenstopp/Hautschutz
- schwenkbare Bedienblende
- DialogSystem

Bruttopreis: 3'775.00

Unser Nettopreis: 2'575.00
(inkl. 7,6% Mwst + Fr. 25.00 vRG)

Montage und Anschluss nach Aufwand!

Aktion gültig für Bestellungen bis 31. Dezember 2005

Adventsfenster 2005

Noch freut man sich über die schönen Herbsttage, doch die Adventszeit ist nicht mehr weit. Wie in den vergangenen Jahren wäre es schön, wenn jeden Tag im Dezember ein Adventsfenster geöffnet werden könnte. Deshalb suchen wir für 24 Tage Familien, Firmen, Schulklassen, Vereine usw., die ein Fenster gestalten und dieses am betreffenden Abend um 18 Uhr 30 öffnen.

Wer sich angesprochen fühlt, wird gebeten sich bis am Freitag 11.11.05 bei Myriam Schmid (071 888 60 34), oder Daniela Tobler (071 888 59 02) zu melden.

Metzgerei
HEIS
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

Jetzt Aktuell
Blut - und Leberwürste

Monika + Mario Enzler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

Unsere grosse
Auswahl an Kerzen
schon gesehen ?

Lassen Sie sich von
uns in Adventsstimmung bringen !!!

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
c/o Dorf 85
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 16 80
Fax 071 888 16 85

Immer ein Hit
unsere
Gold - Biber

Viele tolle
Geschenkkdeen

9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Werkunterricht 6. Klasse B. Kellenberger

Ein Spielturm für die Feuerstelle Steigbüchel

Anstatt immer in der gewohnten Schulraumumgebung an einzelnen Werkstücken zu arbeiten, wurde das Projekt Spielturm Steigbüchel gestartet.

Zunächst wurde vor Ort ein Augenschein genommen und auf das Problem der mutwilligen Zerstörungen und den Zweck des Spielgerätes als solches hingewiesen. Die Schüler skizzierten daraufhin mögliche Vorschläge in einer Gruppenarbeit, woraus schliesslich gemeinsam eine machbare Lösung gefunden wurde.

Sämtliches Rundholz wurde in verdankenswerter Weise von der Forstkooperation zur Verfügung gestellt, die weiteren Materialkosten übernahm der Verkehrsverein Walzenhausen. Die Bäume wurden von den Schülern entastet, entrindet und in Stücke geschnitten. Leider herrschte beim Aufstellen des Turmes recht garstiges Wetter. Trotzdem halfen die Schülerinnen und Schüler mit viel Einsatz und Fleiss, die geschälten Stangen aufzurichten und zu besfestigen.

Die 6.KlässlerInnen sind stolz auf ihr selbst errichtetes Spielgerät und hoffen, dass sie vielen Kindern eine Freude bereiten können. Sie wünschen aber auch, dass dem Turm Sorge getragen wird und keine mutwilligen Zerstörungen erfolgen. Sie wissen nun nämlich, wie viele Schweisstropfen das Aufstellen eines solchen Objektes kostet...

Spenglerei - Sanitär - Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik
Inh. Daniel Hasler
eidg. dipl. Haustechnikinstallateur
Dorf 98
9428 Walzenhausen
Tel: 071 888 17 22
Fax: 071 888 67 14
Mobil: 079 373 66 54
d.hasler@hautlehaustechnik.ch

Bronnewasser

Ernst Walser

„Gang hool mier no schnäll es Glas frisches, gglaars Brunnewasser!“ So häd de Reallehrer Gehrig di eint oder der ander vo sine Schüeler ond Schüelerinne vor’s Schuelhuus use g’schickt, wenn er Tuerscht gha häd vom vile Doziere! – Wasser, wa ka das nöd alls bedüüte ond bewierke. Sogäär Krieg kammer dromm führe, ondond...

Frisches, klar’s Bronnewasser hand o mier direkt vor-em Huus gha, en Bronne, wo wohl i Truchezitte ab’geh häd, aber gär nie ganz ufg’hört häd laufe. Ond debii ischt das Wasser, wo bi us us de Röhre g’flosse ischt, gad en Dritt’l gsi vo dem wo d’Quell ab’geh häd. Di andere zwee Dritt’l sönd i d’Brönne vo Rohner-Sulzer’s ggange ond bim „Gaampi“ onn. Die drei hand zo der Bronnekorporazio vom Hender-ond Onderdorf g’hört. Wo d’Quell gsi ischt – ond no ischt! – bi-n-i nöd ganz sicher, aber wenn i mi nöd tüüsche, sönd de Schlosser Niederer ond schpööter sin Soh, de Walter, as jewilegi Bronnemeischer aml zom Trohselbahweiher henderi, wenn näbes nöd ganz g’schtimmt häd, oder

mengmol o gad zonnere Kontrolle. – Leider bi-n-i nie mit gi luege!

Vor der Aera Auto hand’s natürlu no e vill gröösseri Bedüüti gha, die Brönne. D’Fuehrlüüt hand denn köne de Ross o näbes gonne, wenn o sü sälber Tuerscht gha hand. Mengs-eebis Mool ha-n-i köne zueluege, wie’s denn ierne treue Kumpaane Zitt ggeh hand, debii g’schtande ond denn erscht nochane no in „Bahof“ ini sönd. Ond wenn si d’Pause o eerbe lang hand möge voliide, hand’s no öpperemool e zweitsmool de Ross Glegeheit ggeh.

O mier Buebe hand natüürlu vill Tuerscht gha. Di einte hand denn gad d’Röhre i’s Muul gnoh, wenn’s nöd gäär z’vill Druck gha häd druss use, ond anderi hand beid Hend zämme g’hebet ond wie i-n-e Schale ini s’Wasser g’föllt ond denn ase trunke. Dritti hand’s i aa Hand ini laufe loh ond gliichzitti g’lappet. Ond i ale Fäll isches wunderbar guet gsi! jä, ond nöd sälte häd mer o Groossi gseah, en Schluck neh. Da häd mer o direkt vor de Wiertschaft uss tööre!

O wie mengi Kaante ha-n-i i üsere Garte abi treit ! Ond o fascht ali Noochpuure sönd denn koh gi Wasser hole, wenn’s för ierni Gärtte hand möse ha. So lang’s guett g’loffte-n-ischt, häd mer köne ussem volle Trog schöpfe; er ischt all wider voll worde, bis mer z’rugg koh ischt. Akli bööser isch-es denn worde, wenn gad no wenig zor Röhre-n-uus koh ischt. Im Trog häd’s denn all weneger gha, ond z’letscht häd mer möse onderschtelle. Ond das häd denn rächt lang köne goh, bis 10, 12 Liter i de Schprützkaante gsi sönd bimme „Schtrahl“ vonnere Schnuer Ticki. E „Schlang“ ha-n-i zwoor nie beobachtet, aber das öppe-n-aani oder ann häd möse e paar Minute aaschtoh, ischt doch no öppe vorkoh. Ond das häd no rächt gifti köne werde!! I mag mi no guet erinnere, wie e Frau, ond e-n-elters Frölein, wo ganz i de Nööchi dehamm gsi sönd, enand hand köne rächt wüescht säge! Isch-es vilecht nöd gad om’s lööti Wasser ggange? – I hammi egetli nie dromm b’ärbetet.

De Bronne ischt scho lang vor „mine Zitte“ g’schtande ond s’ Wasser all in gliiche Trog ini g’loffte. Schlosser Niederer’s Buebe, wo’s ebe no Buebe gsi sönd, de Salesi Klee ond der Ernscht Vitzthum hand wohl defüer g’sorget, das-er suuber gsi ischt. Aber wo-n-i im Alter gsi bi, das-is’s ha köne sii, bin-i soz’sägid de Bronnewart gsi. Ond noch mier ischt de Bruno dra gsi, ond wohl denn o öppe de Vatter. Lüüt sönd koh ond ggange, s’Wasser ischt all g’loffte. I han-e o för „üsere Bronne“ aag’lueget. Mier sönd uff-e Rand heri g’hocket, hand am Oobed d’Füess g’wäsche, wenn mer tags bare Füesse ggange sönd, sönd sogär ganz drii g’hocket, wen-er einigermaasse suuber gsi ischt. De Vatter häd mit eme-e Kessl übere Mittag uff-e Platz usi g’schprüzt, wenn’s eso heiss gsi ischt, das dä fascht gglüeit häd ond o wider gnueg noi g’loffte-n-ischt. Zom Butze ha-n-i natürlu s’Wasser möse abloh – ond weh, wenn grad denn e Frölein häd wele ierni Kaante fölle...! I ha si jo kennt,

ond dromm ha-n-i mier o nöd z'vill Vorwürf g'macht! Mit Büerschte, Schtahlbüerschte, Iseschaber ond Bäse bi-n-i aml aag'ruckt ond bi denn wüerkli o e kli schtolz gsi, wenn de Sandschtah onder-em Schlamm wider vüere koh ischt. Mier häd all g'seit, will s'Wasser eso guet sei, möss's ebe o Schlamm ha drenn! Mengmool ha-n-i-s aber o küberzer gnoh ond gad mit Bäse ond Schrupper s'Gröbscht pputzt.

O d'Berte Solethaler wo bi üs im zweite Shtock dehamm gsi ischt, häd si dem Bronne aag'noh. Z'mitts henderem Trog isch nämli de „Bronneschtok“ us Holz g'schtande.

Ond druff ischt ringsomm e 10 Santimeter hööchs Hägli gsi. I das Hägli ine häd denn äbe d'Berte all Jahr e Kischtli mit Begööneli g'schtellt ond i d' Mitti e paar hööcheri Blueme g'setzt ond häd zo dene g'lueget. Wo si denn g'schtorbe gsi ischt, ha-n-i ka Blueme meh dött obe gseah.

Mier hand de Bronne o mengmool bbruucht zom e Foti mache, wenn's öppe Bsuech ggeh häd, wommer dä ond üs hand wele voreewege. Er häd en schöne Hendergrond ggeh.

Am Bronne uss häd de Vatter all o sini Moschfässer putzt ond bbuuget. Das er inne häd köne fäge, häd er möse di obere Raafe use schloh, das er de Teckl häd köne abneh. Ond nochhär wider wie en Küberfer – dä Teckl iisette ond d'Raafe wider aaschloh. Das es en guete G'schmack ggeh häd häd er z'letscht en Wachholderbeer-Sud i's Fass ini g'läärt, ond dä häd denn gad o ganz dicht g'macht.

O de Schnaps häd er die usse brenne loh. Sälber häd er das nöd g'macht, ond defür Rasierer's Albert aag'schtellt. Wohär dass dä die Iirichti gha häd, kan-i nöd säge. Aber es häd mi i der eerschi doch glatt tunkt, dammer das em Weenter machi, wenn's so kaalt gsi ischt, ond denn vorusse g'füret häd!

Jo, es ischt herrli gsi, so en Bronne, wo för so mengs ddienet häd, grad vor-em Hus usse z'haa. Wo mer s'aalt

Bahöfli denn abbroche häd, ischt die prächtig Iirichti im Wäg gsi ond häd möse vosetzt werde. De Bronne, innere neue Uusführig schtöhd sed doo zwüschet de Bähni-Omfahri ond am Aafang vom Gässeli, ebe dei wo-n-er

hüt no ischt. Ond s'Wasser ischt all no gliich guet. I ha o scho meng-mool probiert! Aber ebe, i mosen jetz o nomme butze, ond dromm will-i o nöd reklamiere, wenn's mi tunkt, er hett's nööti!

„Outback - hair & face“: NEU Schminkkurse

Sabine Freund eröffnete am 1. Juli ihr Geschäft „outback“ in der Höchrüti. Die Damen- und Herrencoiffeuse sowie Visagistin berät neu in Sachen Schminke auch zu Hause.

Kennen Sie das auch: Sie verfügen über Farben, Stifte, Salben und Töpfe, aber kennen sich in der genauen Technik des Schminkens nicht wie ein Profi aus. Das Make up ist gut, aber das gewisse i-Tüpfelchen fehlt. Nun, dem kann abgeholfen werden. Egal, ob im „outback“ oder individuell zuhause, Sabine Freund gibt gerne Tipps und zeigt Ihnen Tricks rund ums Schminken. Wer sich für einen Schminkkurs - ob alleine oder in einer Gruppe - interessiert, erhält weitere Informationen im „outback“.

sabine freund

Damen & Herrencoiffeuse Visagistin

Höchrüti 558

9428 Walzenhausen

071 888 59 80

078 609 63 31

outbackhair@bluewin.ch

Der Flache von Panasonic !

Panasonic TX-32LX50

- 82 cm LCD-Bildschirm
- incl. Empfangsteil
- Auflösung 1366x768 Pixel
- B x H x T: 79 x 63 x 14 cm

Barpreis Fr. 2499.-

Mietkauf mtl. Fr. 58.-

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Faustball

3. Platz

**an den Ostschweizer Meisterschaften U10 in
Ettenhausen (TG)**

Die jüngsten Walzenhauser Faustballer erkämpften sich bei ihrer ersten Teilnahme an der Feldmeisterschaft die Bronzemedaille!

*Stehend von links: Lukas Züger, Max Schreiber (Trainer),
Stepahnie Schreiber
Kniend von links: Beda Kellenberger, Noah Kellenberger, Sandra
Pfändler.
Es fehlen die Trainer Elvio Bosshard und Jann Lenggenhager.*

Werbung

Das Treffpunkt-Rezept

Remo Ritter

Und einmal mehr ist es Herbst geworden, die herrliche Zeit der Jagd, der goldenen Tage vor dem nahen Winter, der Abende am Kachelofen. Der Herbst ist auch die Zeit des Wildrezeptes aus der Treffpunkt-Küche. Heute einmal mit Vorspeise!

Wildsalat

200 g	kalter Reh- oder Hirschbraten
2	Aepfel
	Salz, Pfeffer
etwas	Zitronensaft
1	Essiggurke
2 Esslöffel	Mayonnaise
grob gehackte	Baumnüsse

Das Fleisch, die ausgestochenen und geschälten Aepfel und die Gurke in kleine Würfel schneiden und mit der Mayonnaise vermengen.

Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen.

Den Salat auf Kopfsalatblättern anrichten und mit etwas Baumnüssen bestreuen.

Hirschschnitzel mit Kirschensauce

600 g	Hirschschnitzel
	Mehl
2	Eier
150 g	gehobelte Mandeln
	Oel
1/2 lt.	Rotwein
100 g	Zucker
300 g	Sauerkirschen
1/8 lt.	Rahm
Salz	
4 cl	Kirsch

Das Fleisch leicht plattieren und salzen.

Herbst und Hörnerklang

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süsse in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke, Herbsttag

Im Mehl wenden, in die geschlagenen Eier tauchen und mit den Mandelplättchen panieren und diese etwas andrücken. Die panierten Schnitzel in Oel (oder Bratcreme) goldbraun braten.

Den mit Zucker vermischten Rotwein aufkochen und mit dem Rahm leicht binden.

Die Sauerkirschen dazugeben, mit dem Kirsch abschmecken und um die Schnitzel geben.

Die Sauce eventuell vorher noch mit etwas Stärke binden.

Tipps

Beim Salat kann auch anderer kalter Braten verwendet werden.

Als Beilage zu den Hirschschnitzeln gibt es Kartoffelkroketten.

Als Getränk sei ein neblig-kühles Mineralwasser oder ein Glas kräftiger Rotwein (warum nicht einmal ein Veltliner?) empfohlen.

Vereinsausflug der Männerriege Walzenhausen:

Wo liegt denn nur der Wäggitalsee?

Einmal mehr treffen sich die Männerriegler Ende August – nicht weniger als 16 an der Zahl – im Restaurant Gambrinus zu Kaffee und Gipfeli (vielen Dank Uschi und Paul!), um zum jährlichen Wochenend-Ausflug aufzubrechen.

Mit dem gemieteten Kleinbus geht die Fahrt rheintalaufrwärts, dann dem Walensee entlang in ein erstaunlicherweise vielen unbekanntes Gebiet in der Innerschweiz. Am Wäggitalsee heisst es aussteigen. Nach einem stärkenden Getränk im Restaurant (wo wir das Proben der Dorfmusik für irgendeinen Anlass irtümlicherweise als Willkommgruss für uns interpretieren!) heisst es „Rucksack auf“ und die Wanderung beginnt. Bei leicht bedecktem Himmel und guter Fernsicht erklimmen wir die Windegg, wobei infolge der Unwetter des vergangenen Wochenendes manch einer einen „Schuh voll“ herauszieht. Dass nicht zwingend der höchste Punkt abgewartet werden muss, um den Gipfelwein zu kosten, zeigt sich bei der ersten Rast!

Auf der Windegg aber, draussen auf der Bank in einem urchigen Alp-Beizli, geniessen wir bei Suppe und Würsten die Bergwelt um uns herum. Der Alpwirt hält uns mit Witzen bei guter Lau-

ne, zu der im Uebrigen auch die in „Beckeli“ servierten Kaffees, in die das „klare Wasser“, das in verschiedenen Geschmäckern auf dem Tisch steht, gleich selbst dazugegeben werden kann, nicht unwesentlich beitragen. Wenn nicht der Busfahrer in Euthal auf uns gewartet hätte, wer weiss, wann wir dann Richtung Tal losmarschiert wären!

Der recht steile Abstieg geht dem einen oder anderen dann doch etwas in

die Knochen, sodass im Tal in einer Besenbeiz nochmals ein kurzer Halt eingeschaltet werden muss. Dann aber werden wir dem Sihlsee entlang nach Biberbrugg und weiter über den Sattel nach Arth an den Zugersee chauffiert, wo wir uns im Hotel einquartieren. Die etwas bescheidenen Zimmer werden durch das Super-Nachtessen, das uns anschliessend serviert wird, mehr als wettgemacht. Und so machen wir uns gesättigt auf einen kleinen Dorfrundgang, immer auf der Ausschau nach einem gemütlichen Beizli, wo wir uns noch einen Dessert genehmigen wollen. In einer Gartenlaube am See lassen wir uns dann nieder und bestellen in froher Erwartung einen Coupe.

Als dann aber die Eisbecher aufgetragen werden, trifft uns im wahrsten Sinne des Wortes fast der „Schlag“. Was da an geschlagenem Rahm auf den Riesenkugeln von Glacé und den grossen Mengen an Früchten obenauf thront, ist wahrlich des Guten zuviel. Die Ver-

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

mutung liegt nahe, dass der Wirt nach den Unwettern des vergangenen Wochenendes die Touristen bereits abgeschrieben hat und so auf einmal seine gesamten Vorräte noch loswerden wollte. Und so werden denn die Becher mit überfülltem Magen fast etwas unhöflich – aber bestimmt – nicht ganz geleert zur Seite geschoben.

Dieser Kraftakt bewegt die einen, das Hotel aufzusuchen und sich zur Ruhe zu legen; die anderen glauben, den Tag noch nicht ganz ausgekostet zu haben und genehmigen sich irgendwo noch einen Schlummertrunk.

Bereits in der Nacht kündigt sich an, dass sich der Sonntag wahrscheinlich nicht von seiner besten Seite zeigen würde. Und so ist es dann auch. Nebelverhangen präsentiert sich uns am Morgen die Umgebung. Auch die Rigi, unser heutiges Ziel, ist nicht einsehbar. Trotzdem wird beschlossen, unser Programm nicht zu ändern. Mit der Bahn fahren wir zum Klösterli, marschieren dann zur Rigi-Kulm und wieder zurück zum Klösterli. Dies alles bei z. T. sehr wenig Sicht. Der guten Laune freilich tut dies keinen Abbruch. Und es soll sich etwa ja keiner zu der Behauptung versteigen, wir Männerriegler seien Minimalisten! Beispiel gefällig? Es gab doch tatsächlich solche, die auf der Wanderung vom Samstag leergetrunkene Weinflaschen am Sonntag wieder den Berg hinauftrugen!

In Arth besteigen wir wieder unseren Bus. Franz, unser Chauffeur, hat nun die dankbare Aufgabe, eine mehr oder weniger schlafende Schar Männerriegler wieder auf demselben Weg dem Walensee entlang und dann rheintalabwärts nach Hause zu bringen. Er schafft dies aber mit Bravour, wofür auch ihm herzlich gedankt sei, ebenso wie unserem nun bald langjährigen Tourenorganisator Hanspeter, der uns hoffentlich auch im nächsten Jahr in eine unbekannte Gegend lockt. Im Restaurant Gambrinus schliesst sich letztlich der Kreis und müde, aber um einige Erlebnisse reicher, machen sich alle auf den Heimweg.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Einleuchtend – Erdgas ist die Wunschenergie Nummer 1!

70% aller Neubauten in unserem Versorgungsgebiet werden an das Erdgasnetz angeschlossen.

Wel Erdgas alle Anforderungen erfüllt, die an eine zeitgemässe und zukunftsfähige Energie gestellt werden:

- Umwelt- und Klimaverträglichkeit
- Problemlose und effiziente Energienutzung
- Versorgungssicherheit und Reichweite der Vorräte
- Kosten im Vergleich zu anderen Energieträgern
- Sparsamkeit durch niedrige Investitionskosten

Kombinieren Sie doch alle Vorteile von Erdgas!

Erdgas ist nicht nur ein erstklassiges Produkt, es ist zudem vielseitig anwendbar und kombinierbar (Solar und Holz). Lassen Sie sich von den GRAVAG-Spezialisten kompetent beraten.

Besuchen Sie uns im Web:
www.gravag.ch

Entwicklung der Neuanmeldungen durch GRAVAG. Immer mehr Hauseigentümer entscheiden sich für die Wunschenergie Nummer 1!

GRAVAG Erdgas AG
9430 St. Margrethen, Industriestrasse 21
Tel. 071 747 54 54, Fax 071 747 54 55
info@gravag.ch, www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Evang. Kirchgemeinde Walzenhausen

Bibel-Treff

Der Bibel-Treff startet am Mittwoch, den 2. November in der Alterssiedlung Wilen um 19.00 Uhr in eine neue Saison und richtet sich an interessierte Personen aller Altersgruppen, die sich intensiver mit der Bibel auseinandersetzen wollen. Die Treffen finden im Wechsel in der Alterssiedlung Wilen, im Vereinslokal Lachen und im Kirchgemeindeforum in der Kirche statt. Im Mittelpunkt eines jeden Abends steht ein Bibeltext, der miteinander ausgelegt werden soll.

Ad-Hoc-Chor Weihnachten

Nach dem überaus gelungenen Chorprojekt vom letzten Jahr sind ab dem 27. Oktober wieder alle, die gerne singen, zum gemeinsamen Singen in die Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Judit Marti (Walzenhausen) soll in neun Proben, die jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnen, ein kleines Repertoire an geistlichen Liedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt werden. Mit der Aufführung am Weihnachtsgottesdienst endet das Projekt. Wer Lust und Interesse an diesem zeitlich befristeten Chorprojekt hat, ist herzlich willkommen. Kontaktperson: Esther Wehrli, Schachen, Tel. 071 890 03 89.

Chinderfiir

Am Samstag, den 3. Dezember 2005, findet die letzte Chinderfiir in diesem

Jahr statt. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister, Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss. Neu im Team wirkt Erika Goertz mit, die wir an dieser Stelle herzlich begrüssen möchten. Julia Alder danken wir herzlich für ihr Engagement in unserem Team und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Ewigkeitssonntag

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist dem Gedächtnis der Verstorbenen gewidmet. So wird im Gottesdienst vom Sonntag, 20. November 2005, all derer gedacht, die im vergangenen Jahr in unserer Kirchgemeinde verstorben sind. Ganz besonders herzlich eingeladen sind alle Angehörigen.

Kinderweihnacht

Am Sonntag, den 18. Dezember 2005, findet um 17.00 Uhr in der Kirche die Kinderweihnachtsfeier statt. Die Arche-Treff-Kinder sowie deren Leiterinnen gestalten diese Feier und freuen sich auf viele kleine und grosse Besucher.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Am Sonntag, den 4. Dezember 2005, findet im Anschluss an den Gottes-

dienst die Kirchgemeindeversammlung statt. Traktanden sind unter anderem der Voranschlag 2006, der Steuerfuss 2006, die neuen Kirchenverträge mit der Einwohnergemeinde und das neue Kirchgemeindeforum. Die Traktandenliste und der Voranschlag sind in der von der Einwohner- und den beiden Kirchgemeinden gemeinsam herausgegebenen Broschüre „Voranschlag 2006“, die in alle Haushaltungen verteilt wird, publiziert.

Ausserdem teilt die Kirchenvorsteherschaft mit, dass dem Kinder- und Jugendwerk des Blauen Kreuzes St. Gallen/Appenzell ein einmaliger Betrag von CHF 1'000.— zur Überbrückung eines finanziellen Engpasses zugesagt wurde. Des Weiteren wurden CHF 5'000.— dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund für die Nothilfe in den Überschwemmungsgebieten in der Schweiz überwiesen.

Die Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft sind dankbar für Hinweise auf Personen, die geeignet wären, im nächsten Frühling das Präsidium der Kirchenvorsteherschaft zu übernehmen. Bekanntlich tritt Adrian Keller nach sechs Jahren von diesem Amt zurück.

Bike Lifestyle

ZWEIRAD SIGNER THAL
 Mesmerenweg 2
 CH-9425 Thal
 Tel 071 888 13 93
 info@zweirad-signer.ch
 www.zweirad-signer.ch

FELT

Müettere Rundi

Räbelichtli-Umzug

Donnerstag, 10. November

Die Müettere Rundi organisiert dieses Jahr zusammen mit den Kindergärtnerinnen einen Räbeliechtli-Umzug. Der Anlass ist für Kinder im 1. und 2. Kindergarten gedacht, es sind auch die Geschwister herzlich eingeladen.

Treffpunkt: Kindergarten Wilen
 Zeit: 18.00 Uhr
 Dauer: Wanderung ca. 30-45 Minuten, anschl. Imbiss
 Kosten: Keine, Imbiss von Gemeinde offeriert, Räben von der Müettere Rundi
 Auskunft: Iris Oberle, Telefon 071 888 54 29

Wickelkurs

Freitag, 11. und 18. November

Frau Anna Heldstab zeigt uns an zwei Abenden die traditionellen Wickeltechniken mit warmen und kalten Wickeln für Erwachsene und Kinder. Der Kurs wird zusammen mit dem Kath. Frauenverein organisiert.

Ort: Singsaal MZA
 Zeit: 19.30 - 22.00 Uhr
 Kosten: ab. Fr. 35.— (je nach Teilnehmerzahl variabel; inkl. Material und schriftliche Unterlagen)
 Anmeldung: Priska Schmid, Tel. 071 888 06 27, Esther Zähler, Tel. 071 888 35 19
 Anmeldeschluss: 1. November 2005-09-29

Tür-Adventsschmuck

Dienstag, 15. November

Doris Rabsamen, die Floristin der Gärtnerei Ammann, gibt uns wieder neue Ideen weiter, wie wir einen schönen Adventskranz, Türschmuck etc. herstellen können. Bitte warme Kleider und gute Schuhe anziehen.

Ort: Gärtnerei Ammann, Kruf 7, 9425 Thal
 Zeit: 19.00 - 21.30 Uhr
 Kosten: Fr. 15.— + Material
 Mitbringen: Rebschere, Schere, genügend Grünzeug wie Thuja, Buchs, Efeu, etc. Wickeldraht
 Anmeldung: Katja Jüstrich, Telefon 071 888 30 18
 Anmeldeschluss: 8. November 2005

Achtung!

Die letzte Ausgabe des Treffpunkt dieses Jahres erscheint an Weihnachten.

Redaktionsschluss ist der 1. Dezember 2005.

Später eingehende Artikel und Inserate können aus technischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Redaktion Treffpunkt, Ruten 1222, 9428 Walzenhausen

treffpunkt@walzenhausen.ch

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Anbau Lift-/Treppenhaus, Umgebungsarbeiten Altersheim, Parz. Nr. 98, Almendsberg

Kurth Peter, Ledi, Autoabstellplätze, Parz. Nr. 1264, Ledi

Vetter Elisabeth, Almendsberg, Betonverbundsteinvorplatz, Parz. Nr. 142, Almendsberg

Völcker Edith, Birkenfeld, Remisen-Nebenbaute, Umzäunung, Teiche, Parz. Nr. 1609, Birkenfeld

Messmer Roland, Freienland, Wohnraumerweiterung und Abwassersanierung, Parz. Nr. 993, Dornesseln

Scheiwiller Anton, Lachen, Anbau Wohnraumerweiterung, Parz. Nr. 820, Kuss

Künzler Anna, Kronbühl, Abwassersanierung, Parz. Nr. 987, Dornesseln

Alioth Hans Rudolf, Uster, Autoabstellplatz, Parz. Nr. 215, Friedhofstrasse

Schreiber Huldi, Platz, Teerung und Entwässerung Quartierstrasse, Platz

Albanese Franco, Gaismoos, Pergola, Parz. Nr. 330, Gaismoos

Raabe Alexander, Nord, Terrassen-Sitzplatz, Parz. Nr. 177, Nord

Leibundgut Erwin, Winterthur, Sitzplatz, Parz. Nr. 1497, Moos

Einwohnerstatistik

Am 30. September 2005 zählte die Einwohnerkontrolle 2119 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juli 2005 eine Abnahme von 23 Personen.

Handänderungen

August / September 2005

Mayer-Schwalder Bernadette, Walzenhausen, Erwerb 16.07.2003, an Kellenberger Jürg, Walzenhausen, GB Nr. 1036, Stadel Nr. 649, 8'925 m² Grundstücksfläche, Ledi

EMaLa AG, St. Peterzell, Erwerb 19.01.2004, an Weber Erich/Weber-Tischhauser Brigitte, Teufen, ME zu je ½, GB Nr. 345, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 490, 1'567 m² Grundstücksfläche, Äschi

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Erwerb 30.07.1905/30.04.1993, an Blumer Hanna, Herisau, 20/100 ME an GB Nr. 5003, Wohnhaus Nr. 1300; GB Nr. 1521, 2'900 m² Grundstücksfläche, Wilen

Kellenberger José Erica, Surrey, Grossbritannien, Erwerb 10.08.1981, an Kellenberger Daniel, Herrliberg/Kellenberger Edith, Sant Augustine, USA, 1/3 ME an GB Nr. 37, 568 m² Weg, Wiese, Weide, Hochrüti: 1/3 ME an GB Nr. 171, 28'974 m² Weg, Wiese, Weide, Wald, Nord; 1/3 ME an GB Nr. 187, 1'528 m² Gartenanlage, Nord; 1/3 ME an GB Nr. 791, 2'297 m² Wald, Steigbüchel; 1/3 ME an GB Nr. 1007, Wohnhaus mit Anbau Nr. 36, 174 m² Grundstücksfläche, Nord

Lutz Hilda, Walzenhausen, Erwerb 22.05.1962, an Büchi-Bosshard Mar-

grit, Neftenbach/Schmid-Bosshard Silvia, Sabaudia, Italien, 1/3 ME an GB Nr. 155, Wohnhaus Nr. 545, 659 m² Grundstücksfläche, Grund

Jüstrich Ernst, Walzenhausen, Erwerb 08.07.1982, an Steiger-Jüstrich Esther, Walzenhausen/Jüstrich Hansuli, Walzenhausen/Jüstrich Marcel, Walzenhausen, ME zu je 1/3, GB Nr. 1054, 871 m² Wiese, Weide, Gütli

Mettler Ralph/Betschart Yvonne, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 26.04.2000, an Görtz Ramon/Görtz-Rohner Erika, Walzenhausen, ME zu je ½, ab GB Nr. 1536 zu GB Nr. 804, 166 m² Gartenanlage, Grusegg

Züst Herbert, Walzenhausen, Erwerb 21.05.1981, an Züst Urs, Walzenhausen, GB Nr. 1645, Garagengebäude Nr. 1335, 257 m² Grundstücksfläche, Höchi

Zivilstands- nachrichten

Geburten

Bösch, Anton Ludwig, geboren am 09. August 2005 in Hohenems A, Sohn des Bösch, Remo Josef und der Bösch geb. Albrich, Petra Anneliese, Walzenhausen, Wilen 386

Bösch, Leopold Ernst, geboren am 09. August 2005 in Hohenems A, Sohn des Bösch, Remo Josef und der Bösch geb. Albrich, Petra Anneliese, Walzenhausen, Wilen 386

Rohner, Laila, geboren am 10. August 2005 in Altstätten SG, Tochter des Roh-

ner, Erwin und der Rohner geb. Imhof,
Esther, Walzenhausen, Wilen 1077

Beutler, Silvan Luca Markus, geboren am 21. August 2005 in St. Gallen, Sohn des Beutler, Alfred Kurt und der Beutler geb. Egger, Teresa, Walzenhausen, Ebni 1210

Heirat

Kohler, Alexander Kurt und Kohler geb. Müller, Iris, Walzenhausen, Moos 689

Todesfälle

Niederer geb. Kreis, Elisabeth gen. Ida, Walzenhausen, Lachen 734, geboren 1918, gestorben 14. August 2005 in Heiden AR

Kellenberger, Ulrich, Walzenhausen, Altersheim Almendsberg, geboren 1916, gestorben 23. August 2005 in Walzenhausen AR

Huber, René Louis, Walzenhausen, Altersheim Almendsberg, geboren 1915, gestorben 09. September 2005 in Walzenhausen AR

Information über die Projekte „Zentrum“ und „Überbauung Dorf Süd“

17. November 2005
20.00 Uhr

**in der Mehrzweckanlage
Walzenhausen (MZA)**

**Reservieren Sie sich schon heute
dieses Datum!**

Kompetenz-Zentrum für Ihre EDV

Dorf 99 / Postfach 163
CH-9428 Walzenhausen
Fax: 071 880 04 14
E-Mail: mail@doppel.net

Komplette Datensicherungs- lösung ab CHF 299.-*!

Das sollte Ihnen die Sicherheit Ihrer Daten wert sein!
Worauf warten Sie noch? Jetzt anrufen und schon in wenigen Tagen ruhiger schlafen, wenn's um die Sicherheit Ihrer wertvollen Daten geht! Weitere Infos auf www.doppel.net oder kontaktieren Sie uns unter **079 367 73 51/50**. (*zzgl. MwSt.)

Veranstaltungen

November

TV Walzenhausen	Sa.	5. Nov.	12.00	MZA	Volleyballturnier
Frauenverein Platz	Di.	8. Nov.	12.00	„Sonneblick“	Senioren-Mittagessen
Walzehuser Bühni	So.	20. Nov.	16.00	MZA	„Die Bremer Stadtmusikanten“ - Ein Musical für die ganze Familie
Kath. Kirchgemeinde	So.	27. Nov.	09.30	Klosterkirche	Jubiläumsgottesdienst 50 Jahre kath. Kirchgemeinde mit Kirchenchor und anschliessendem Apéro

Dezember

Verkehrsverein Walzenhausen	Mo.	5. Dez.	18.00	Spielplatz	Klaus
Jodelklub Echo v. Kurzenberg / Musikverein Walzenhausen	So.	11. Dez.	17.00	Evang. Kirche	Adventskonzert
Kath. Kirchgemeinde	Mi.	14. Dez.	14.00	MZA	Seniorenadventsfeier
Evang. Kirchgemeinde	So.	18. Dez.	17.00	Evang. Kirche	Kinderweihnachtsfeier
Forstkommission	Sa.	17. Dez.	10.00	MZA	Weihnachtsmarkt

Dezemberverkauf pro juventute

Wie jedes Jahr im November werden die Schulkinder wieder versuchen, die Produkte der pro juventute zu verkaufen. Der Verkauf von Briefmarken ist die wichtigste Einnahmequelle der pro juventute und hilft uns, weiterhin viele Projekte zu Gunsten der Kinder, Jugendlichen und Familien zu unterstützen. Ca. 90 % der Nettoeinnahmen verbleiben bei uns im Bezirk Vorderland. Definitiv eingeführt wurde der Klassenbeitrag von Fr. 2.—. Dieser Beitrag bleibt vollumfänglich bei der Schulklasse, welche den Verkauf durchführt und steht anstelle der Portokosten, welche für den Versand der Briefmarken anfallen würde. Neu sind dieses Jahr auch die Couverts leicht verändert. Eine Kopie der Bestellung bleibt direkt beim Kunden.

Kleintierzüchterverein Walzenhausen

Pelznähen

Wer hat Lust, mit uns viele interessante und schöne Sachen aus Kaninchenfellen zu kreieren?

Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag um 19.00 Uhr im Schulhaus Dorf, das nächste Mal am 3. November.

Auskunft erteilt gerne
Jacqueline Koch
Telefon: 071 888 53 69

17. Dezember 2005, von 10.00 - 17.00 Uhr:

Grosser Weihnachtsmarkt in der MZA

Einen echten Walzenhauser Christbaum und original Walzenhauser Weihnachtsgeschenke ermöglichen am Samstag, 17. Dezember, fünfzehn Frauen in der MZA sowie die Forstkommission. Ob Christbäume und Finnenkerzen, Geschenkartikel und Selbstgemachtes aus der Küche, in der MZA steht all dies bereit; ebenso eine Festwirtschaft. Und als besondere Überraschung stellen die bekannten „Pfundskerle“, ihre neue Weihnachts-CD vor.

DEZEMBER
2004

trefffo

DAS INFORMATIONSMAGAZIN FÜR WALZENHAUSEN

NR. 6/04

Bild: Bruno Tobler

Was wollen wir mehr?

Am 23. November haben wir Ihnen die Resultate unseres Wettbewerbes zur Neugestaltung des Dorfcentrums in der MZA präsentiert. Der grosse Aufmarsch von gegen 150 Personen hat den Gemeinderat sehr gefreut. Mit ihrem grossen Interesse haben sie bekundet, dass Ihnen die Zukunft Walzenhausens nicht gleichgültig ist, dafür danke ich Ihnen.

Einige Tage später hat mich ein Einwohner auf der Gemeindekanzlei aufgesucht und mir in kritisch-konstruktiver Art seine Bedenken und sein Vorbehalte gegenüber der neuen Zentrumsgestaltung dargelegt. Vor allem die Neugestaltung des Bahnhofplatzes hat ihn sehr beschäftigt. Wir haben uns längere Zeit über die verschiedenen Vor- und Nachteile des gesamten Projektes intensiv unterhalten. Im Laufe des Gesprächs machte er mich auf die vielen Vorzüge von Walzenhausen aufmerksam. Walzenhausen habe so viel zu bieten z.B. die wunderbare Lage mit der herrlichen Aussicht; die gute Infrastruktur; der einmalig schöne Kirchplatz (einer der schönsten im Kanton); die gut ausgebauten Strassen; die Bahn; die vielen verschiedenen kulturellen Veranstaltungen, die in der Gemeinde stattfinden; das Gemeindeblatt, das besser sei als viele andere; ferner erwähnte er die gute Finanzlage der Gemeinde; die Steuern, die gesenkt werden konnten usw.. „Was wollen wir mehr?“ meinte er zum Schluss, es ist doch alles da. Ich konnte nur zustimmend nicken. Da wurde mir wiederum bewusst wieviele Qualitäten Walzenhausen doch zu aufzuweisen hat. Ist denn diese spürbare mittlere Unzufriedenheit nur ein Produkt der Sättigung? Wird das was wir haben nicht mehr richtig wahrgenommen? Natürlich brauchen wir eine stetige Weiterentwicklung; eine Rückbesinnung auf das erreichte ist jedoch genauso wichtig. Nehmen wir die Gestaltung des Dorfcentrums in Angriff, aber besinnen wir uns auch auf unsere Stärken, das ist das beste Marketing.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und ein gesundes und glückliches Neues Jahr.

Hans Wiesendanger, Gemeindepräsident

Das Schulhaus Gütli ist renoviert

Seit Ende Oktober erstrahlt das Schulhaus Gütli im neuen, farbenfrohen Kleid. Neu gestaltet wurde auch der Pausenplatz, und zwar unter Anleitung von Res Rau durch die Kinder selber. Zwei Gründe also, zu feiern. Im Beisein einer grossen Zuschauerschar zeigten sich Behörden, Lehrer- und Schülerschaft von der gelungenen Renovation begeistert, und das von Danielle Brugger einstudierte Musical „Schüler-Revolte“ trug zu einem gelungenen Einweihungsfest bei. Die sichtlich zufriedene Baupräsidentin Christa Brandenberger zeigte sich hoch erfreut über die Renovation. „Ein Schulhaus darf Farbe haben und

Fröhlichkeit ausstrahlen und das ist uns hier gelungen.“ Sie sei überzeugt, dass sich die Investition von rund 500 000 Franken gelohnt habe, „denn es ist eine gute und wertvolle Investition, weil sie der Zukunft unserer Jugend dient.“ iw

„Hauptsponsor“ für die Neugestaltung des Pausenplatzes im Gütli war die grosse Nachbarin, die HBB. Sie hat Aluminiumrohre zur Verfügung gestellt. Zement und Aggregat hat das Bauunternehmen E. Künzler beigesteuert. Ebenfalls Unterstützung in Form von WT-Befestigungstechnik kam von der Firma SFS, die Migros stellte Nieten sowie diverses Verbrauchermaterial gratis zur Verfügung.

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Lehrkräfte arbeiten am Schulprogramm

Das Leitbildfest ist in bester Erinnerung, auch die schöne, farbenfrohe Aufmachung sowie die gut klingenden Leitsätze. Damit ist es aber, wie auch am Fest bekräftigt wurde, längst nicht getan. Die Lehrkräfte haben sich am Samstag, 13. November, zu einem „Schulprogrammtag“ getroffen und erste Strategien entwickelt, wie man dem Thema „Schule als Lebensraum“ und dessen Ansprüchen gerecht werden kann. Unter Anleitung von Helene Nüesch Birri und Schulleiter Jean-Pierre Barbey haben sich die vier Schulhausteams mit Fragen wie „was ist für uns Qualität?“, „inwiefern entspricht unsere Arbeit diesen Ansprüchen?“ oder „wie erhalten

oder erreichen wir die gewünschte Qualität?“ intensiv auseinander gesetzt. Am Abend des arbeitsreichen Tages standen verschiedene geplante Massnahmen auf grossen Plakaten und die Teams haben nun die Aufgabe, diese innerhalb eines Jahres umzusetzen. Bereits während, aber vor allem nach dieser Umsetzung geht es dann darum zu prüfen, ob das Gewünschte erreicht, ob Verbesserungen sicht- und spürbar sind. In einem nächsten Schritt wird dann ein weiterer Leitsatz in Angriff genommen. iw

Grossaufmarsch für „Zukunft Walzenhausen“

Ideenwettbewerb „Zentrumsgestaltung“ wurde präsentiert, erläutert und prämiert

Ein neu gestalteter Dorfplatz, ein Bähnli, das nicht mehr im Untergrund steht, ein Panoramaweg, der das Kapital Aussicht unterstreicht, ein Dorfzentrum, das zum Begegnungszentrum wird – so sieht es das Siegerprojekt des Ideenwettbewerbs vor.

Irene De Cristofaro-Wipf

Die Zukunft des eigenen Lebensraumes interessiert, und wie! Der Gemeinderat wurde an der Präsentation der neun Projekte zur Neugestaltung des Dorfzentrums durch einen Grossaufmarsch der Einwohnerschaft überrascht. Vor einem Jahr konnte sich die Bevölkerung an einem Impulsabend einbringen, Wünsche und Ideen wurden erfasst und zum Teil weiter verfolgt. Dabei stand der Wunsch nach einem Zentrum als Begegnungsort an vorderster Stelle. Der Gemeinderat nahm dieses Bedürfnis auf und schrieb überregional einen Ideenwettbewerb aus. Neun Planungs- und Architekturbüros befassten sich intensiv mit dem Dorfzentrum, am

Donnerstag wurden die Arbeiten der Bevölkerung präsentiert, gleichzeitig konnten die Projekte auch vom Publikum juriiert werden.

Gleicher Meinung

„Wegen der etwas ungewöhnlichen Ausschreibung erwies es sich zu Beginn relativ schwierig, ausgewiesene Fachleute für die Jury zu gewinnen“, blickte Gemeindepräsident Hans Wiesendanger zurück. Man sei aber doch noch fündig geworden, „und darauf sind wir stolz.“ Der gemeinderätlichen Arbeitsgruppe standen Denkmalpfleger Fredi Altherr, Städtebau-

er Pius Gemperli, St. Gallen, Ingenieur Marco Ghielmetti, Chur, Raumplanerin Esther Johnson, Gais und Landschaftsarchitekt Rudolf Lüthi, St. Gallen, zur Seite. Laut dieser Jury erfüllte das Projekt von Werner Messikommer, Architektur und Raumplanung Seegräben (ZH), als Einziges die Gesamtaufgabe. Es zeige mit überzeugenden Lösungsvorschlägen für die Teilaspekte ein Gesamt- und Entwicklungskonzept auf. Offenbar der gleichen Meinung war das Publikum, denn es verlieh diesem Projekt mit deutlicher Mehrheit den Publikumspreis.

Parkhaus und Panoramaweg

Um das Parkplatzproblem zu lösen, sieht das Siegerprojekt den Bau eines Parkhauses vor. Ein Panoramaweg, welcher durch das ganze Zentrum verläuft, soll die einmalige Aussicht unterstreichen, das Bähnli wird auf dem neu gestalteten Bahnhofplatz sichtbar (dies schlugen praktisch alle Projekte vor) und bleibt nicht mehr im Unter-

grund. Auch schlägt Messikommer verschiedene neue Wohnformen vor. Das Projekt kann, und darin sah die Jury einen grossen Vorteil, in Etappen oder nur in Teilbereichen realisiert werden.

Wie weiter?

„Der Gesamtgemeinderat wird den Jurybericht nun beraten“, erklärte Hans Wiesendanger. Wie das weitere Vorgehen genau aussehen wird, konnte der Gemeindepräsident noch nicht erläutern, „es hat aber zweifellos gute Ideen, die man meiner Meinung nach unbedingt weiter verfolgen sollte.“ Auf jeden Fall, so versprach er, werde die Bevölkerung laufend informiert.

Das sagt die Jury zum Sieger-Projekt von Architektur und Raumplanung Werner Messikommer, Seegräben ZH

Projekt 3 erfüllt als Einziges die Gesamtaufgabe. Zeigt mit überzeugenden Lösungsvorschlägen für die Teilaspekte ein Gesamtkonzept, ein Entwicklungskonzept auf.

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:
Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:
Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:
Bruno Tobler

Korrektur:
Gaby Kellenberger

Druck:
Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

40. Kochkurs mit Dieter Geuter in Walzenhausen

Das Jubiläumskochen der Männer

Was am 3. April 1997 auf Initiative der Mütterere-Rundi begann, hat sich zu einer eigentlichen Erfolgsgeschichte entwickelt: Kürzlich traf sich die Gruppe der kochenden Männer zum vierzigsten Mal unter Leitung von Küchenchef Dieter Geuter, um ein feines Menu zu kochen – und natürlich anschliessend zu geniessen.

Bruno Tobler

In der Schulküche der MZA Walzenhausen herrscht am Abend des 18. November ein emsiges Treiben: Es

wird gerüstet, geschnitten, gerührt, gekocht, gebacken. Die 16 Mitglieder des „Kochkurses für Männer“ sind mit den Vorbereitungen ihres 40. Menus im Rahmen des Kochkurses beschäftigt. Mittendrin gibt „Kochlehrer“ Dieter Geuter ruhig Anweisungen und Tipps. Das ganze macht allen offensichtlich Spass. „Das ist auch die Hauptsache dabei“, sagt Dieter Geuter, „jeder kann da Hand anlegen, wo er sich wohlfühlt oder sich speziell dafür interessiert. Kochen müssen die Männer – meist in Zweier- oder Dreiergruppen aber selbst. Ich übernehme nur Kontrollfunktionen und schaue, ob alles klappt.“ Sagt's und widmet sich wieder seinen Schützlingen an den Töpfen und Pfannen.

Gemütliches Beisammensein

Nach der Arbeit kommt der Genuss – und ein Genuss ist es tatsächlich, was die Köche als Ergebnis auftischen.

Und das haben die Männer an ihrem 40. Kochkurs kreiert:

Salat mit Forellenfilet an Calypso-Dressing

Schweins-Krustenbraten
Kartoffelgratin
Bohnen mit Speck
Gedämpfte Rüeblli

Flammierte Überraschungsroulade

Auch hier, am gemeinsamen Mahl, herrscht eine lockere und freundschaftliche Stimmung. Immerhin sind 12 der 16 teilnehmenden Männer seit dem ersten Kurs dabei. Viel zu reden (und auch zu lachen) gibt die Auswahl des Menüs, welches am nächsten, am 41. Kochkurs zubereitet werden soll. Es ist gar nicht so einfach, die vielen Geschmäcker und Vorlieben unter einen Hut zu bringen und erst noch ein in sich stimmiges Menu bestehend aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert zusammenzustellen.

Auch die Frauen werden eingeladen

Fünf bis sechs Mal pro Jahr treffen sich die kochenden Männer unter Anleitung ihres Küchenchefs. Einmal jährlich werden die Frauen eingela-

den, damit sie sich ein Bild von den Fortschritten ihrer Männer machen können. Einmal jährlich wird zudem ein mehrtägiger, kulinarischer „Betriebsausflug“ durchgeführt. Nachdem man letztes Jahr ein Wochenende im

Tessin verbracht hatte, führt nächstes Jahr Dieter Geuter im Sommer seine „Kochlehrlinge“ an drei Tagen in seine ursprüngliche Heimat, das Frankenland.

Stampfende Elefanten im Schulzimmer

Wild durchs Schulzimmer stampfen, wie eine riesige Elefantenherde, sich mit Buschtrommeln verständigen, auf dem mitgebrachten Kissen liegen, gerade wie einem behagt, bei Kerzenlicht einer Geschichte lauschen und dabei auf das Gekrähe des Hahns Ali Baba nicht nur aus dem Buch, sondern eines wirklich echten warten – das alles hat nichts mit einer weiteren Schulreform zu tun, sondern mit der Erzählnacht der 3. und 4. Klässler im Schulhaus Wilen. Kein surrender Computer, kein flimmender Fernseher, keine laute Musik aus dem Radio wie an vielen Abenden zu Hause, auch kein Zanken mit den Geschwistern. Einfach Stille, nur die Stimme der Geschichtenerzählerin oder des Geschichtenerzählers. Und dazwischen, damit man nicht allzu zappelig wurde, durfte gezeichnet und ge-

bastelt werden. Die 12 Geschichten wurden von Eltern und Lehrkräften vorgelesen und illustriert, nach dem Hörgenuss traf man sich in der hübsch geschmückten Festwirtschaft, wo unzählige, von den Kindern mitgebrach-

te Köstlichkeiten warteten. Und wie hiess es doch gleich in der Geschichte „Zwei Raben mit Rucksack“? „Schule ist doof!“ – aber sicher nicht dann, wenn eine Erzählnacht auf dem Programm steht! Bild iw

Die vier Bahnen im Appenzellerland starten gemeinsames Fusionsprojekt

Gestützt auf eingehende Vorabklärungen haben die Verwaltungsräte der vier Bahnen im Appenzellerland an einem gemeinsamen Treffen in Walzenhausen beschlossen, die Fusion der vier Unternehmungen – Appenzeller Bahnen (AB), Trogenerbahn (TB), Rorschach-Heiden-Bahn (RHB) und Bergbahn Rheineck-Walzenhausen (RhW) – vorzubereiten. Ziel ist die Fusion und operative Zusammenarbeit der vier Unternehmungen per 1. Januar 2006. Mit rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will die neue Bahnunternehmung als kompetenter und innovativer Partner ihre Marktstellung mit attraktiven Arbeitsplätzen und einem kundenfreundlichen Verkehrsangebot sowie Angebotsverbesserungen stärken.

Auf Initiative der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Appenzell Ausserrrhoden fanden seit über einem Jahr intensive Gespräche über eine verstärkte Zusammenarbeit der vier Bahnen im Appenzellerland statt. Obwohl die Möglichkeit einer Fusion in einer ersten Phase noch ausdrücklich ausgeklammert worden war, kamen die vier Verwaltungsräte, gestützt auf die gemachten Abklärungen übereinstim-

mend zum Schluss, dass ein Zusammenschluss der vier Bahnunternehmungen in Form einer Fusion am besten geeignet ist, um den öffentlichen Verkehr im Appenzellerland zu stärken. Dabei stehen nicht so sehr finanzielle Vorteile im Vordergrund.

Ausschlaggebend sind vielmehr Argumente der Sicherheit, der Wettbewerbsfähigkeit und der Marktstellung.

BERGBAHN
RHEINECK-WALZENHAUSEN RhW

Die neue fusionierte Bahnunternehmung mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will sich als selbständiger, kompetenter und innovativer Partner in der öV-Landschaft Ostschweiz behaupten und einen grösseren regionalwirtschaftlichen Einfluss ausüben. Auch Angebotsverbesserungen werden angestrebt.

Gleiche Startchancen für alle Mitarbeitenden

Während der bis Ende 2005 dauernden Phase des Fusionsprojektes sind diverse Abklärungen und Entscheidungen zu treffen. Im Vordergrund stehen erfahrungsgemäss Fragen wie Bewertung resp. Austauschverhältnisse, die Wahl des Namens der Unternehmung, die Wahl des Hauptsitzes sowie die Zusammensetzung der künftigen Organe. Definitiv über die Fusion entscheiden werden die Aktionäre der vier Unternehmungen. Aufgrund der bescheidenen Netzsynergien (fehlende Verknüpfungen der Bahnnetze mit Ausnahme in der Stadt St. Gallen) und der ohnehin „schlanken“ Organisation der vier Bahnunternehmungen kann davon ausgegangen werden, dass die Fusion kaum Auswirkungen auf die Anzahl Stellen haben wird. Ein detaillierter Stellenplan wird in den nächsten Monaten erstellt. Die von den vier Verwaltungsräten beschlossene Absichtserklärung bekennt sich ganz klar zu einer sozialverträglichen Umsetzung der Fusion und unterstreicht, dass innerhalb der neuen Unternehmung die Mitarbeitenden aller vier Bahnen die gleichen Startchancen haben.

Projektorganisation

Das Fusionsprojekt wird begleitet von einem Lenkungsausschuss unter der Leitung des Ausserrhoder Volkswirtschaftsdirektors Dr. Hans Altherr. Im Lenkungsausschuss sind die vier Bahnunternehmungen je mit der Präsidentin bzw. den Präsidenten und je einem weiteren Mitglied ihres Verwaltungsrates vertreten.

Die eigentlichen Projektarbeiten sind Sache der Projektgruppe. Sie wird vom Direktor der Appenzeller Bahnen, Hansjürg Düsel, geleitet. Ferner gehören ihr die Geschäftsleiterin der Trogenerbahn, Melitta Sutter, und der Betriebsleiter der Rorschach-Heidenbahn, Josef Stark, sowie Armin Stoffel, Sekretär der Volkswirtschaftsdirektion, an. Die Projektgruppe wird durch die Beratungsfirmen Daniel Fischer & Partner, Management & Marketing Consulting (Niederwangen bei Bern), und PricewaterhouseCoopers (St. Gallen) unterstützt.

Behindertensport Vorderland

DRINGEND

Leiter und Helfer gesucht

für den Mittwochnachmittag
zwischen 15.30 - 17.00 Uhr

Auskunft erteilt gerne

Willi Steiger
Tel 071 877 29 33

oder

Paul Meier
071 891 18 11

Herzlichen Dank

Lieber Treff

Jetzt muss ich Dir wieder einmal schreiben. Es geht nämlich um das Walzehuuser-Bähnli.

Am letzten Freitag haben wir in der Familie geredet wegen der Fusion vom Walzehuuser-Bähnli mit den anderen Bahnen im Appenzell. Mein Papi hat den Pricht in der Zeitung vorgelesen und gesagt, das müsse wohl so sein wegen dem Geld und allem. Meine Mami hat aber gesagt, dass bis jetzt fascht alles, wo fusioniert worden ist, weniger Geld habe als vorher. Und dass bei jeder Fusion zuerst einmal die Arbeiter entlassen werden. Da habe ich gesagt, dass ja dann die, die bleiben dürfen, doch viel mehr schaffen müssen. Dann hat aber der Papi vorgelesen, dass bei der Fusion gar keine Arbeiter entlassen werden sollen und dass es auch nicht wegen dem Geld sei. Da ist der Opa, der sogar noch mit dem alten Seilbähnli mit Wassertank gefahren ist, ganz verrückt geworden und hat gerufen, warum denn ums Gotts Willen die Bahnen mit aller Gewalt fusioniert werden müssen, wenn doch nichts anderscht werde. Man könne ja nicht einmal mit dem Walzehuuser Bähnli auf den Schienen des Trögner Bähnli fahren und die Appenzeller Bahn könne auch nicht nach Walzenhausen fahren. Da musste ich laut lachen, denn das hätte sicher geil ausgesehen, wenn das Walzehuuser Bähnli auf den Schienen des Trogner Bähnli durch St. Gallen gefahren wäre.

Am Abend ist dann der Bruno, der ein Freund meines Papi ischt, zu uns gekommen und sie haben auch vom Bähnli geredet. Der Bruno fährt all Tag mit dem Bähnli go schaffen und er hat gesagt, dass es ihm dann schon nicht gleich sei, was mit dem Bähnli passiere. Es sei ja das kleinste der vier Bähnli und habe dann wohl nach der Fusion nicht mehr viel zu sagen. Und da in ein paar Jahren das Bähnli ersetzt werden müsse, werde es dann wohl gar kein neues mehr geben. Das hat auch mich traurig gemacht, denn ich fahre mega gerne mit dem Bähnli, weil es so luschtig holpert und rattert. Am meisten ist der Bruno aber verrückt geworden, weil ein Herr Altherr in der Zeitung gesagt hat, wer nicht fusionieren wolle sei ein Nostalgiker. Ich bin nicht ganz drausgekommen, was ein Nostalgiker ischt. Der Bruno hat aber nur gesagt, der Herr Altherr sei Schtänderat vom Appenzell und Regierungsrat und er wolle halt ums Verrecken die Fusion der Bahnen. Da ich weiss, dass der Bruno schampar verrückt auf die SVP ist, habe ich ihn gefragt, ob denn der Altherr auch von der SVP ist. Darauf hat er nur traurig den Kopf geschüttelt und nichts mehr gesagt.

Als der Bruno gegangen ist, hat mein Papi zu mir gesagt, dass er halt nicht begreifen könne, dass nach über 100 Jahren ein Bähnli fusioniert werden müsse, weil eben heute alles fusioniert werden müsse. Dann ist der Bruno auch so ein Nostalgiker vom Altherr, habe ich den Papi gefragt, worauf der laut gelacht hat und gesagt hat, ja, ja, das ist er wohl wirklich.

Ich aber hoffe ganz fescht, dass das Bähnli bleiben tut, auch wenn es fusioniert wird, weil ich nämlich, wenn ich gross bin, wie der Bruno mit dem Bähnli go schaffen will!

Dein Hausi Walz

Walzenhausen vor rund 100 Jahren:

Heft „Voranschlag 2005“ entführt ins Jahr 1896

Wie präsentierte sich das Walzenhauser Dorfzentrum vor rund hundert Jahren? Antwort auf diese Frage gibt das Titelblatt der Informationsbroschüre „Voranschlag 2005“, die der Stimmbürgerschaft im Hinblick auf den Urnengang vom letzten November-Wochenende zugestellt worden ist.

Peter Eggenberger

Die Idee zur Aufwertung der Post aus dem Gemeindehaus hatten Gemeindepäsident Hans Wiesendanger und Gemeindeschreiber Remo Ritter. „Die Hefte ‚Jahresrechnung‘ und ‚Voranschlag‘ präsentierte sich in der Vergangenheit eher nüchtern. Vor einiger Zeit riefen wir die Bevölkerung auf, uns leihweise alte Ansichten vom Dorf und den Aussengebieten zuzustellen. Der Echo war sehr erfreulich,

und heute verfügen wir über rund hundert eingescannte Walzenhauser Nostalgiebilder, die wir seither verwenden.“

Bau der Bergbahn und Kurhaus-Brand

Am 27. Juni 1896 wurde der fahrplanmässige Betrieb der ausschliesslich mit dem Gewicht von Wasser betriebenen Drahtseilbahn Rheineck – Walzenhausen aufgenommen. Das ursprüngliche Walzenhauser Stationsge-

bäude (Nr. 3) hatte Ende der 1950er Jahre dem heutigen Bahnhof- und Postgebäude Platz zu machen. Der Platz des Hotels Walzenhausen (1) ist leer. Grund ist das Schadenfeuer von 1895, das den 1870 erstellten Hotelbau einäscherte. Das neue Hotel Kurhaus-Bad (der heutige Altbau des Hotels Walzenhausen) entstand erst im Jahre 1903. Prägende Baute am Bahnhofplatz ist deshalb das Geschäftshaus Restaurant und Bäckerei „Bahnhof“ (2), dessen Geschichte eng mit den Eigentümerfamilien Walser und heute Meyerhans verbunden ist.

Der Dorfpfarrer realisierte den Rheinburg-Palast

Die das Walzenhauser Dorfzentrum von Westen her zeigende Ansicht wird vom Gespann Kirche (erbaut 1638) und Rheinburg dominiert. Der 1873/74 von Pfarrer Johannes Kopp am Platze des Friedhofs hinter der Kirche erstellte Palast diente anfänglich als Kuranstalt und private Mittelschule. Während kurzer Zeit genoss hier auch die Realschule (heute Sekundarschule) Gastrecht. 1878 erfolgte die

Obwohl 1896 erbaut, ist das Hotel „Frohe Aussicht“ auf der wahrscheinlich im gleichen Jahr entstandenen Ansicht nicht zu sehen. Bis zum Bau der Mehrweckanlage fanden die Unterhaltungsanlässe der Vereine meistens im über eine Bühne verfügenden „Aussicht“-Saal statt.

Bilder Peter Eggenberger

Umwandlung in ein während zwei Generationen bis in die 1950er Jahre von Familie Stadler geführtes Grandhotel. Inzwischen ist das Gebäude als „Rheinburg“-Klinik zum Begriff geworden. Vor der Kirche (7) stand die grosse, Dorfwirtschaft „Löwen“ von Familie Kellenberger, die Ende 1950 niederbrannte und nicht wieder aufgebaut wurde. Zum „Löwen“-Betrieb gehörte auch eine grosse Mosterei, die als erster Betrieb dieser Art elektrischen Strom einsetzte. An deren Platz steht das heutige Haus „Nirwana“ von Familie De Martin-Fitze.

Das Türmlihaus wurde erst 1902 erbaut

Das Türmlihaus (6) von Emil und Hanny Hautle wurde 1902 erbaut. Es fehlt deshalb auf unserer Ansicht. Das Haus mit seinen Erkern und Türmchen diente langjährig Emil Kellenberger (1864 – 1943) als Wohnhaus, und unter der noblen Bezeichnung „Grand Bazar“ betrieb er hier mit seiner Familie das grösste Ladengeschäft der Gemeinde. Kellenberger war Meisterschütze und errang unter anderem Titel wie Schützenkönig und Olympiasieger. Ebenfalls zu den führenden Persönlichkeiten im Dorf ge-

hörte Gemeindehauptmann Titus Rohner (1838 – 1915), der als Betreiber der grossen Stickerei (Nr. 8, heute Fotostudio Kocher), Kantonalbank-Agenturleiter und späterer Ausserrhoder Regierungsrat in die Gemeindegeschichte eingegangen ist. Rohner wohnte im heutigen Gemeindehaus.

Grosses Dorfschulhaus entstand 1892

1892 konnte das grosse Dorfschulhaus (5) seiner Bestimmung übergeben werden, nachdem das heutige Schulhaus Bild bereits 1888 eingeweiht worden war. Der Bezirk Lachen erhielt 1907 ein neues Schulhaus, in dem bis 1968 unterrichtet wurde. Im September 1979 wurde das Haus Bissegger (4, neben Druckerei Bleiker) abgebrochen. Vor hundert Jahren diente das Haus der Post und später als Mercerialaden von Betty Bissegger-Kurt.

Hotel „Frohe Aussicht“ im Nord

Obwohl 1896 erbaut, fehlt das Hotel „Frohe Aussicht“ (10, heute Familie Sasek) auf dem Bild. Erbauer war Sattler Johannes Künzler, und später wurde die „Aussicht“ mit Saal- und

Bühnenanbau sowie der seeseitigen Terrasse aufgewertet. Auch das Haus „Lueg is Land“ (9, heute Praxis Dr. Rai) fehlt. Alt Posthalter Ernst Walser erinnert sich gut an den hier tätigen Schneider Mungenast, der ihm seinerzeit zum Konfirmandenanzug verholfen hat. Später wurde im Haus von Frau Rüdistöli und anschliessend von Luzia Majoleth (heute Kinderheim „Blume“, Grub AR) ein Kinderheim geführt.

Langer Streit um Linienführung der Zelglerstrasse

Deutlich zu erkennen ist die damals brandneue Strasse in Richtung Zelg und Wolfhalden (11), die erst seit 1893 existiert. Grund für die verspätete Fertigstellung waren langwierige Streitigkeiten über die Linienführung und die Kostenaufteilung für die Eichenbachbrücke.

Haus Bäckerei Höhener verschwand 1979

Zu den einst 13 Bäckereien in der Gemeinde gehörte auch diejenige von Familie Höhener im Loch (13). Das Haus verschwand 1979. Nicht festgehalten ist das ebenfalls abgebrochene Haus Geflügelfarm Belz (14). Hier betrieb Familie Forrer ursprünglich ihre Wagnerei. Nach dem Bau des heutigen, u.a. von Margret Forrer bewohnten Doppelhauses (12) wurde die Wagnereierwerkstatt verlegt. Vorher wirkten im Doppelhaus die Handwerker Hafner Schwalm und Schmied Tribelhorn.

Mehr Geschichte im Walzenhauser Buch

Viel über Walzenhausen ist im Buch „Chronik der Gemeinde“ zu erfahren. Das 350 starke Werk im Bildbandformat informiert mit interessanten Texten und vielen Illustrationen über die Gründung und Entwicklung der Gemeinde. Die 1988 erschienene Walzenhauser Chronik ist noch immer erhältlich und kann bei der Gemeindeverwaltung zum Preis von Fr. 50.-- bezogen werden.

Seniorenmittagessen hat Tradition

Ab Sechzig einmal im Monat nicht kochen, sondern einfach geniessen

Vor Zwölf Jahren organisierte der Frauenverein Dorf im September das erste Seniorenessen. Schon längst sind die Mittagessen ein beliebter Treffpunkt der über Sechzigjährigen von Walzenhausen geworden.

Isabelle Kürsteiner

Im Jahre 2001 übernahm der Frauenverein Platz die Organisation des Seniorenmittagessens. Verantwortlich dafür zeigt sich Susi Spirig. Sie koordiniert die beiden Restaurants, das Gambrinus und den Sonneblick. Zusammen mit Toni Ramseier, Emmi Künzler, Zilli Königsdorfer, Lucie Bartholet sowie Therese Schiess übernimmt sie nach Plan im Zweierteam den Service und auch den Fahrdienst für den Sonneblick ab Bahnhof oder HBB Gütli (ehemals Firma Reifler). Durch die Mitarbeit des Frauenvereins wurde der niedrige Preis von 12 Franken in den letzten zwölf Jahren nur um einen einzigen Franken auf 13 Franken pro Mittagessen angehoben. Im kommenden Jahr wird sich der Preis vielleicht um einen weiteren Franken anheben.

Abwechslungsreiche Küche

Die beiden Köchinnen, Uschi Schmid im Gambrinus, und Assunta Pravato im Sonneblick bieten eine sehr abwechslungsreiche Küche. „Sie verwöhnen uns!“ erzählt Susi Spirig. Sie muss es wissen, denn wer jeweils am Seniorenmittagessen serviert, darf sich anschliessend auch dort verpflegen. „Es gibt verschiedene Gänge, Suppe, Salat, Hauptspeise und Dessert. Wir treffen uns neun Mal im Jahr, jeweils am 2. Dienstag im Monat, abwechselungsweise im Gampi und im

Sonneblick. Im Februar, Juli und Dezember fällt das Seniorenmittagessen aus. Erfreulich sind die vielen Stammkunden, die sich bereits Ende Jahr für das ganze nächste Jahr anmelden. Dazu kommen Einzelanmeldungen nach den Veröffentlichungen in der Tageszeitung, sowie wenige Abmeldungen. So sind jedes Mal zwischen 17 und 28 Seniorinnen und Senioren anwesend. Der Anlass ist gerade auch für Alleinstehende ein beliebter Treffpunkt. Das nicht kochen müssen und das gemeinsame Essen werden sehr geschätzt. Die Treffs dehnen sich denn auch aus. Bis vor einiger Zeit wurde anschliessend an das feine Mittagessen

An- und Abmeldung bei Susi Spirig

Susi Spirig nimmt Anmeldungen sowie Abmeldungen bis Montagmittag entgegen. Das Telefon von Susi Spirig lautet: 071 888 26 15. Ebenfalls bei Susi Spirig können Geschenkgutscheine bestellt werden. Sie organisiert auch den Fahrdienst zum Sonneblick ab dem Bahnhof mit Abfahrtszeit 11.30 Uhr und ab HBB (ehemals Reifler) ab 11.35 Uhr.

sen leidenschaftlich gejasst; in letzter Zeit nicht mehr. Dennoch, wir sitzen meist noch einige Zeit gemütlich zusammen.“ Ein Wunsch von Susi Spirig ist die Teilnahme von jüngeren Frauen und Männern aus Walzenhausen. „Es wäre schön, wenn jüngere nachkommen würden. Ich hoffe, dass sie den Mut haben, bei uns hereinzuschauen.“

Gäste und Gutscheine

Das Seniorenmittagessen wird von jedem Einzelnen an Ort und Stelle im Restaurant bezahlt. Es besteht jedoch jederzeit die Möglichkeit, Gäste nachzumelden. Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen. Anmeldeschluss ist jeweils der Montagmittag vor dem Essen. Zudem kann das Seniorenmittagessen verschenkt werden. Susi Spirig hat dazu wunderschöne Gutscheine kreiert. Somit kann man ein „Gspähli“ einladen oder jemandem mit einem Gutschein eine Freude bereiten. Mann oder Frau muss dann ein- oder mehrmals im Jahr nicht in die Küche stehen, denn beim Seniorenmittagessen kann sich jedermann und jedefrau so richtig über zwei, drei Stunden verwöhnen lassen. Die jüngsten Teilnehmer sind die Männer der servierenden Frauen und sie nehmen gleich ihre Kollegen mit. Hugo Königsdorfer, Edy Vontobel, Jakob Studer und Ernst Künzler

loben das Essen. „Wir waren schon ein paar Mal mit dabei und es war immer gut. Die hohe Qualität des Essens hat uns sehr positiv überrascht. Sonst wären wir wohl kein zweites Mal mitgegangen.“ Einzig eine grössere Auswahl an Restaurants wäre nach ihnen noch schöner. Da komme aber wohl nur noch der Wilde Mann in Frage, sinnieren die Vier. „In den Sonneblick kommen wir nicht mit, weil dort kein Alkohol ausgeschenkt wird. Wir sind keine Alkoholiker, aber eine Ovo passt einfach nicht zu einem feinen Essen“, schmunzelt das Quartett, das in der Minderzahl ist. Die anderen Seniorenmittagessens-Teilnehmerinnen und -teilnehmer schätzen Sonneblick und Gambrinus. Es macht ihnen nichts aus, dass der Sonneblick alkoholfrei geführt wird.

Stimmen zum Seniorenmittagessen

Martha Keller, Gütli: „Ich gehe ans Seniorenmittagessen wegen dem Essen und wegen der Gesellschaft. Es tut einfach gut, in Gesellschaft zu sein und nicht immer in den gleichen vier Wänden zu sitzen. Leider können wir nicht mehr jassen. Wir haben niemanden mehr. Schade. „

Erna Kürsteiner, Nord: „Für mich ist es eine Abwechslung und ich muss einmal nicht kochen. Das Zusammen-

Senioren- mittagessen 2005

11. Januar	Gambrinus
08. März	Sonneblick
12. April	Gambrinus
10. Mai	Gambrinus
14. Juni	Sonneblick
9. August	Gambrinus
13. September	Sonneblick
11. Oktober	Gambrinus
08. November	Sonneblick

kommen, ob im Gampi oder im Sonneblick ist schön. Wir haben eine tolle Kameradschaft. Sonst sehe ich selten so viele Walzenhauserinnen und Walzenhauser an einem Ort.“

Uschi Schmid: „Ich mache es einfach sehr gerne. Das Seniorenmittagessen besuchen viele Alleinstehende. Sie geniessen im Anschluss die Geselligkeit. Für mich gehört das gemütliche Zusammensitzen ebenso zum Seniorenmittagessen wie ein feines Mittagessen.“

Adrian Keller: „Das Seniorenessen ist sehr wichtig, weil es eine Verbindung zum Dorf herstellt. Eine Institution wie wir hat nur ein gutes Fundament, wenn sie im Dorf verwurzelt ist. Ich finde es eine sehr sinnvolle Sache, weil ältere Leute einmal nicht kochen müssen, mit anderen zusammensein können und sich austauschen können.“

Feuerwehren Walzenhausen und Wolfhalden

Zusammenarbeit vertieft

Die Hauptübung der Feuerwehren Walzenhausen und Wolfhalden hatte zum Ziel, einen Brand in der Art Ministry School im Sonnenberg 1 zu bekämpfen.

Isabelle Kürsteiner

Die Feuerwehr Walzenhausen besammelte sich zur Hauptübung beim Depot Dorf. Die Schlussübung im Jahr ist nicht nur die letzte Herausforderung an das Können der Männer und Frauen, sondern auch ein gesellschaftlicher Anlass, den es nicht zu versäumen gilt.

Zuerst fachgerechte Arbeit, danach Geselligkeit

Deshalb wurden die wenigen Abmeldungen zum Abendessen mit entsprechend humorvollen Kommentaren

belegt. Nach Appell und verschiedenen Instruktionen, fand sich eine knappe Hundertschaft an Feuerwehrleuten und Samaritern, davon 49 Frauen und Männer aus Walzenhausen, nach der Brandmeldung in der Schule, in der sich bis zu zwanzig Studenten befinden könnten, im Sonnenberg ein. Bei dem Übungsobjekt handelte es sich um zwei freistehende Gebäude, einem Wohn- und einem Arbeitshaus mit diversen Anbauten, in der Nähe eines Waldes, erschlossen durch eine sehr steile und schmale Zufahrtsstrasse, die wenig Platz für die Gerätschaften bietet. Das Objekt

verfügt über sechs Zugänge, im Keller befindet sich ein Öltank.

Zwei Wehren, eine gemeinsame Aufgabe

Wasser konnte bei zwei Hydranten sowie dem Reservoir Sonnenberg (50 Kubikmeter) bezogen werden. Ziel war es denn auch, neben der Personenrettung den Leitungsbau zu trainieren. Daniel Stähler wurde bei seinem letzten Feuerwehreinsatz von Feuerwehrkommandant Rolf Brassel zum Einsatzleiter ernannt. Der Kommandant unterstrich bei der Übungsbesprechung, dass ein Ziel die Befehlsgebung nach Prioritäten gewesen sei. Sein Dank ging an Schulleiter Daniel Wisler für das zur Verfügung stellen der Gebäulichkeiten. Gleichzeitig begrüßte er Gemeinderat Walter Schnider und die Gäste aus Wolf-

halden, welche die Übung an Ort verfolgt hatten. Daniel Stähler stellte fest, dass es sich um einen Brand auf dem 1. Boden mit Ausbreitung handelte. Aus diesem Grund mussten vier Rettungen durchgeführt werden. Die Rettlinge befanden sich auf dem 1. Boden Ost, 2. Boden West, 3. Boden West und 4. Boden Ost. Gemäss dem Leitsatz „Retten, Halten, Löschen“ wies er zuerst die Leiterstellung in den vierten Boden Ost an, um danach die Rettungen an der Westseite der eintreffenden Feuerwehr von Wolfhalden zu übergeben und die Rettungen Ost weiterzuführen. So rettete die Walzenhauser Feuerwehr ein kleines Mädchen mit Rauchvergiftung vom 4. Boden Ost über eine Leiter, ebenso eine Brandverletzte vom 1. Boden. Als der Schulleiter sehr aufgeregt einen Vermissten in der Küche meldete, folgte ein weiterer erfolgreicher Einsatz der Atemschutztruppe.

Sehr sauber ausgeführte Rettungen

Markus Rohner von der Feuerschutzpolizei Wolfhalden und sein Amtskollege Walter Schnider aus Walzenhausen waren sich einig, dass sich die seit einigen Jahren praktizierten gemeinsamen Hauptübung sehr gut bewährt hätten. Denn nachdem die Assekuranz die Bestände der Feuerwehren heruntergefahren habe, sei sowohl Wolfhalden als auch Walzenhausen im Ernstfall auf die Nachbarwehr angewiesen. Gemeinsame Übungen verstärkten die Kommunikation. So würden die Hauptübungen alternierend in Walzenhausen und Wolfhalden durchgeführt. Sowohl die Kommandanten Rolf Brassel, Walzenhausen, und Jürg Keller, Wolfhalden, als auch Vizekommandant Walter Kugler, Wolfhalden, stellten den verschiedenen Abteilungen wie Atemschutz, Schlauch- und Löschdienst gute Zeugnisse für ihre Arbeiten aus. Ein Kompliment ging an die Rettlinge, die von Sonja Gengelbach fachgemäss mullagiert und Rauchvergiftungen sowie Verbrennungen an Armen und im Gesicht zu simulierend hatten. Bei der Übungsbesprechung wurden noch verschiedene kleinste Unsicherheiten be-

sprochen und ausgemerzt, denn nur dank einer konstruktiven Kritik kann der Einsatz der Feuerwehr perfektioniert werden. Zum Schluss dankte Max Koch, Gemeindepräsident von Wolfhalden, für den Einsatz der Feuerwehrleute und der Kommandanten. Dieses Engagement jeder einzelnen Person sei eine grosse Anerkennung wert.

Stimmen zur Übung und zum Feuerwehrjahr

Für Daniel Stähler war es wie bereits erwähnt, der letzte Einsatz bei der Feuerwehr. Er tritt zurück, weil er in den Gemeinderat gewählt wurde. Für ihn als dreifachen verantwortungsvollen Familienvater sei der Dienst bei der Feuerwehr eine Selbstverständlichkeit und eine sinnvolle Sache. Die Feuerwehr Walzenhausen sei zeitgemäss eingerichtet, wichtig dabei sei der Maschinenpark, der in Walzenhausen auf gutem Stand sei. Priorität hätte auch die persönliche Sicherheit, weshalb Wert auf eine gute Ausrüstung gelegt werde. Neben Daniel Stähler schied mit Peter Gut ein weiteres langjähriges Mitglied aus der Feuerwehr aus. Bei der Soldauszahlung am Abend dankten Walter Schnider und Rolf Brassel den beiden verdienten Männern.

Rückblick des Kommandanten Rolf Brassel

„Wiederum konnten an verschiedenen Kader-, Schul-, Einsatz- und Atem-

schutzübungen, an den Geräten und Objekten trainiert werden.

Speziell zu erwähnen war die Atemschutzübung in Bernhardzell, welche Einzelnen sicherlich noch warm in Erinnerung ist.

Einsatzmässig kann die Feuerwehrjahr bis zur Hauptübung auf ein eher ruhiges Jahr zurückblicken. An insgesamt 34 Kurstagen haben sich 38 Feuerwehrangehörige aus- und weitergebildet. Nochmals Dank an alle, die ihre Freizeit in den Dienst der Feuerwehr gestellt haben.

Am 28. August konnte die Region Vorderland den Hubretter, welcher in Heiden stationiert ist, als Rettungs- und Arbeitsgerät übernehmen, .

Den vielen Helfern welche mit insgesamt rund 160 Stunden den Tag des Feuers, für die Schulkinder von Walzenhausen am 17. Sept. organisiert und durchgeführt haben, konnte als Erinnerungsgeschenk eine Tasse unter grossem Applaus übergeben werden.“

Zum Schluss dankte Kommandant Rolf Brassel bei der Soldauszahlung seinen Offizieren, Gruppenführern und natürlich allen Feuerwehrleuten und Samariterinnen sowie Samaritern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und wünschte allen noch ein paar gemütliche Stunden.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Lena Bleiker ist Vize-Weltmeisterin 2004 im Strenflex

Die Power-Woman aus Walzenhausen

5 mal war sie Europameisterin und 3 mal Weltmeisterin im Armdrücken. Nach einer Babypause nahm sie im Oktober 2004 in Zürich an den Weltmeisterschaften der neuen Fitness-Disziplin Strenflex teil – und wurde auf Anhieb Vize-Weltmeisterin in ihrer Alters- und Gewichtsklasse: Lena Bleiker aus Walzenhausen.

Bruno Tobler

Die 30-jährige Lena Bleiker stammt aus Minsk in Weissrussland. Dort studierte sie fünf Jahre Sport an der Universität Minsk. Größere Bekanntheit erlangte sie mit ihren Europa- und Weltmeistertiteln im Armdrücken. An den Europameisterschaften 1996 in Italien lernte sie den Schweizer Thomas Bleiker, selber 10facher Schweizermeister im Armdrücken und Weltrekordhalter im Eisenstangenbiegen (mit Eintrag im Guinness Buch der Rekorde) kennen. Heute hat das Paar zwei kleine Mädchen; seit Januar 2004 wohnt die Familie in Walzenhausen – ganz in der Nähe von Thomas' Vater Ernst Bleiker, welcher neben seiner Tätigkeit als Drucker unseres „Treffpunkt“ auch durch seine sportliche Karriere als aktiver Fussballspieler und –Trainer bekannt ist.

Eine neue Fitness-Disziplin

Strenflex ist eine relativ neue Fitness-Sportart. Der Begriff steht für Strength, Endurance und Flexibility und damit für die drei Säulen der Fitness: Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Das Ziel von Strenflex ist, mittels einer Kombination aus Übungen in allen drei Bereichen eine ganzheitliche Fitness zu forcieren. Zu den zehn Übungen, welche wettkampfmässig bewertet werden, gehören unter anderem Bankdrücken, Liegestütz, Rumpfbeugen, Indoor-Cycle usw.

Vier mal wöchentliches Training

Um diese Fitness zu erreichen, trainiert Lena Bleiker mindestens vier Mal wöchentlich im Fitness-Center; ihre beiden kleinen Mädchen werden während der Trainingseinheiten im Kinderhort des Fitnesscenters betreut. Auf Grund der guten Trainingsergebnisse beschloss Lena, an den Weltmeisterschaften in Strenflex vom 16. Oktober 2004 in Zürich zu starten. Das erwies sich allerdings als nicht ganz so einfach, weil der Weg an Weltmeisterschaften in der Regel nur über regionale und nationale Meisterschaften und entsprechende Qualifikationen führt. Da aber Lena weissrussische Staatsangehörige ist, konnte sie für ihr ursprüngliches Heimat-

Solche Übungen gehören zum Strenflex-Wettkampf

land an den Start gehen. Doch der Einsatz hat sich gelohnt – Lena wurde auf Anhieb Vizeweltmeisterin ihrer Kategorie!

In nächster Zeit wird Lena Bleiker auch an regionalen und nationalen

Meisterschaften teilnehmen und sich natürlich auch wieder für die Weltmeisterschaften 2005 vorbereiten. Wir drücken die Daumen und werden natürlich im Treffpunkt über die weiteren Erfolge von Lena berichten!

Wer mehr über Strenflex erfahren will, findet umfangreiche Informationen auf www.strenflex.org.

APPENZELLER GÄRTEN – vielfältig, naturnah und ohne Feuerbrand

Feuerbrand ist eine gefährliche, meldepflichtige Pflanzenkrankheit, die nach wie vor auch in unserem Kanton grosse Schäden verursacht. Immer wieder erkranken Kernobstbäume und Ziersträucher, die anschliessend gerodet werden müssen, weil sie sonst umliegende Pflanzen ebenfalls anstecken würden. In den Gärten betrifft es hauptsächlich den Cotoneaster, der oft grossflächig als Bodendecker angepflanzt wurde. Ist er befallen, muss die ganze Fläche gerodet werden. Deshalb ist es besser, wenn solche Anpflanzungen vorbeugend entfernt werden. Auch Feuerdorn, Weissdorn, Scheinquitten und die Vogelbeere können befallen werden.

Bedroht ist die in vielen Regionen charakteristische Obstbaumlandschaft mit Hochstammbäumen. Lebensraum für Pflanzen und Tiere könnte ebenso verloren gehen, wie der „grüne Filter“ um unsere Dörfer und Siedlungen.

„**APPENZELLER GÄRTEN – vielfältig, naturnah, ohne Feuerbrand**“ ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2003 – 2007. Neben der Feuerbrandprävention soll auch das Anliegen für eine naturnahere Gestaltung der Gärten eingebracht werden, weil solche Pflanzungen allgemein weniger anfällig für Krankheiten sind. Um solche Gärten zu fördern und einen Anreiz für eine Umgestaltung zu schaffen, wurden dieses Jahr erstmals vielfältige und naturnahe Gärten ohne Feuerbrandwirtsplanzen ausgezeichnet.

Das Projekt ist auf reges Interesse gestossen. Es sind viele positive Rückmeldungen von Hobbygärtnern und Gärtnerinnen eingegangen. Für die einen ist Feuerbrand und Naturnähe keine Unbekannte, andere sind froh, Informationen darüber zu erhalten.

Die Experten Ruth Tobler aus Walzenhausen und Ruedi Steiner aus Bühler konnten viele Gärten besichtigen, die oft wie naturnahe Inseln wirken. Die Gärten sind geprägt von den Menschen, die darin leben und arbeiten. Es braucht Freude, Wissen und Arbeit, aber auch Geduld, um eine naturnahe Vielfalt im Garten und auf der Wiese zu erhalten. Die Idee vom „ändern Garten“ strahlt mit der Zeit auch auf die Gärten der Umgebung aus.

Das Projekt **APPENZELLER GÄRTEN** wird 2005 und 2006 weitergeführt. Die Anmeldeunterlagen wurden stark vereinfacht. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich viele Gartenbesitzer und -besitzerinnen zum Mitmachen entschliessen können und dem Projekt so zum Erfolg verhelfen. Das Ziel ist: Viele naturnahe Gärten ohne Feuerbrand.

Am 7. Juni 2005 wird wiederum ein geführter Rundgang durch naturnah gestaltete Gärten in unserem Kanton durchgeführt. Bei Bedarf bieten die Projektverantwortlichen interessierten Vereinen, Gesellschaften oder anderen Gruppen die Durchführung eines Rundgangs mit einer Fachperson in ihrer Gemeinde an.

Informationen erhalten Sie bei der Fachstelle für Pflanzenschutz AR (071 353 67 64, christine.koella@ld.ar.ch) oder unter www.appenzeller-gaerten.ar.ch. Im März 2005 wird eine Informationsbroschüre in alle Haushaltungen versandt.

Metzgerei Heis mit Filiale im Mühltoibel (Wolfhalden):

LeseGesellschaft würdigt Engagement des Walzenhauser Gewerblers

1994 übernahm Herbert Heis die Metzgerei von Familie Zuberbühler im Unterdorf. Vor drei Jahren engagierte sich die Walzenhauser Metzgerei auch in Wolfhalden und übernahm auf den Wunsch der Bevölkerung den Maxi-Laden im Mühltoibel (Zelg-Wolfhalden). Die dortige LeseGesellschaft würdigte unlängst das Engagement des Walzenhauser Gewerblers.

Auf Einladung von Hans Wild, Präsident der LeseGesellschaft Aussertobel (mit Bart), informierte Herbert Heis, Walzenhausen, über den Geschäftsgang seiner Metzgerei- und Lebensmittelfiliale im Mühltoibel, Wolfhalden. Bild Peter Eggenberger

Peter Eggenberger

Kürzlich war Herbert Heis Gast bei der LeseGesellschaft Aussertobel, Wolfhalden. Die LeseGesellschaft erfüllt auch die Aufgabe eines Quartiervereins und setzt sich immer wieder zum Wohle der Bevölkerung ein. Als vor drei Jahren die Schliessung des von Familie Kast im Mühltoibel geführten Maxi-Ladens mit Metzgerei, Lebensmitteln und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs drohte, schloss

Herbert Heis mit seinem Team in die Lücke.

Rückläufige Umsatzzahlen

Hans Wild, Präsident der LeseGesellschaft, würdigte das Engagement des Walzenhauser Geschäftsmann und dankte den drei Verkäuferinnen Uschi Graf, Lachen, Ida Breu und Claudia Fausch (beide Mühltoibel). Herbert Heis orientierte in der Folge über den guten Start des von ihm gepachteten Ladens im Jahre 2002. Leider aber

hätten sich in den folgenden beiden Jahren die Umsätze um jeweils rund zehn Prozent vermindert, so dass er sich seinen weiteren Einsatz im Nachbardorf ernsthaft zu überlegen habe.

Bessere Situation in Walzenhausen

Herbst Heis: „Natürlich ist mir klar, dass das Umfeld für kleine Läden überall schwieriger geworden ist. Glücklicherweise ist die Situation im Stammgeschäft in Walzenhausen besser. In unserer Metzgerei im Unterdorf weisen die Umsätze eher eine leicht steigende Tendenz auf. Schön wärs, wenn das 2005 auch im Mühltoibel der Fall wäre.“ Hans Wild wies auf die Bedeutung und die vielen Dienstleistungen von Herbert Heis und seinem Team im Mühltoibel hin. „Zu den Stärken des Ladens gehören gute Passantenlage, Parkplätze, frisches Angebot, freundliche Verkäuferinnen, auf Wunsch Hauslieferungen durch den Walzenhauser Max Lutz und die Benützung der Laden-Infrastruktur bei Anlässen wie etwa dem Quartierfest im Mühltoibel. Dabei verdient die jederzeit gewährleistete Rücknahme nicht verkaufter Waren besondere Erwähnung. Wichtig ist nach dem Verschwinden der Post und des Restaurants im Mühltoibel auch die Treffpunkt-Funktion des Ladens von Herbert Heis.“ In der LG-Versammlung wurde mit Nachdruck zur vermehrten Benützung des Ladenangebots aufgerufen. Appelliert wurde aber auch an die Solidarität mit Nichtautomobilisten und der älteren Bevölkerung, die von einer Ladenschliessung besonders stark betroffen wären.

Polizei instruierte Schüler im Güteli

Fünf Verkehrsbeauftragte der HBB

Am 1. Dezember trafen sich bei der Firma HBB die Schüler des Schulhauses Güteli betreffend Verkehrsverhalten. Neu sind fünf Verkehrsbeauftragte der Firma HBB für die Regelung des Verkehrs im Gebiet Einlenker und Parkplatz zuständig.

Isabelle Kürsteiner

Wenn die Firma HBB Waren auf- oder ablädt, ergeben sich durch das Parken der LKW's vor allem für Fussgänger und Velofahrer, die zum Schulhaus gehen oder fahren oder daher kommen schwierige Passageverhältnisse. Die LKW's können jedoch nicht anders abgestellt werden, weil sonst die lange Fracht nicht mit dem Stapler verladen oder abgeladen werden kann. Deshalb fanden sich Gemeinderätin Christine Brandenberger, Bausekretär Martin Schaller, Schulleiter Jean-Pierre Barbey, Schulbusfahrer Max Schreiber sowie Markus Thalmann, Mitglied der Geschäftsleitung der HBB und zuständig für die Logistik zusammen mit Polizistin Linda Solenthaler vor der HBB für einen Augenschein und zur Instruktion der Schüler ein. Vor Ort wurde beschlossen, dass der Schulbus neu auf Höhe des Fussgängerstreifens Richtung Sonneblick auf dem Parkplatz der HBB hält. Dort werden sich auch die Schüler, die mitfahren, versammeln.

Mann im gelben Gilet gibt Anweisungen

Um die Situation zu entschärfen, sind neu fünf von der Polizei in der Zeichenhandhabung instruierte Mitarbeiter der HBB zuständig, um den Verkehr für Schüler, private Fussgänger, sowie Velofahrer und Fahrzeuge in der Einlenkerregion und auf dem Trottoir

zu regeln. Die Verkehrsbeauftragten tragen leuchtend gelbe Gilets. Weiter wird auf der Höhe Fussgängerstreifen Richtung Sonneblick und Haus Keller ein Warndreieck mit Blinklicht in der Zeit des Auf- oder Abladens aufgestellt. Die Verkehrsregelung gilt auch für Fussgänger sowie für Fahrzeuglenker, die den Einlenker benüt-

zen. Fahrzeuglenker auf der Hauptstrasse sind laut Polizei selbst für die eigene und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zuständig. Das bedeutet, dass Schüler und Fussgänger sowie Schüler mit Velos den Anweisungen des Verkehrsbeauftragten der HBB folgen und den Parkplatz der HBB künftig längsseitig zwischen LKW und Firma überqueren sollen.

Rheintaler Schüler-Minivolleyball-Turnier

Zum 18. Mal fand am 28.11.2004 das Rheintaler Schüler-Minivolleyballturnier an der Kantonschule Heerbrugg statt. Über 60 Mannschaften hatten sich dafür angemeldet. Unter ihnen auch zwei Mädchenteams der 1. Sekundarstufe Walzenhausen. Jede Mannschaft hatte 5 Spiele zu bestreiten. Manche wurden gewonnen, andere unentschieden und einige auch verloren. Es reichte bis zum Schluss nicht für einen ersehnten Podestplatz. Trotzdem war es ein amüsanter, schweisstreibender und nervenaufreibender Tag, an den sich alle gerne zurückerinnern werden.

Karin Ittensohn

Fit mit „Power-Plate“

Esther Näf hat sich mit ihrem Fitnessstudio einen Traum erfüllt

Es ist zwar klein, aber fein, das Fitness- und Wellnessstudio von Esther Näf. Neu zu den bisher vor allem privat genutzten Geräten ist die „Power-Plate“ gekommen. „Wer sich in einem grossen Fitnesscenter nicht wohl fühlt, ist bei mir richtig“, sagt Esther Näf. Sie betreut ihre Kundschaft in ihrem „fitpoint“ persönlich und steht mit Rat und Tat zur Seite.

Irene De Cristofaro-Wipf

Mit „fitpoint“ hat sich Esther Näf einen Traum erfüllt. Sie zeigt mit grosser Freude ihr kleines Fitness- und

Wellnessstudio, in welchem ein Spinning, ein Laufband, ein Stepper und ein Kraftbaum zur Verfügung stehen

Esther Näf ist begeistert von ihrem „Power-Plate“-Gerät und lädt zum Schnuppern in ihr Fitnessstudio. Bild iw

und man in der Sauna schwitzen und sich im Solarium bräunen kann. Besonders stolz ist die sportbegeisterte Mutter von zwei erwachsenen Kindern aber auf ihre „Power-Plate“. Dabei handelt es sich um ein Ganzkörpertrainingsgerät, das für alle Leistungs- und Altersklassen gleichermaßen gut geeignet ist. Durch die vielen Wirkungsweisen auf der Power-Plate lassen sich verschiedene Programme für zahlreiche Personen, vom untrainierten Menschen bis hin zum Leistungssportler, wählen. Auf der Power-Plate ist es möglich, Beine, Bauch, Po, Arme und Oberkörper gleichmässig, gleichzeitig und in nahezu jeder Position zu trainieren. Esther Näf ist von ihrem Gerät begeistert und hat einen Kurs dafür absolviert. „Ohne Schulung kann man das Gerät gar nicht anschaffen“, weiss sie. Ein kurzes Training auf der Power-Plate entspreche einem Krafttraining mit Hanteln von eineinhalb Stunden, erzählt Esther Näf. „Dieses Gerät ist nicht nur für Spitzensportler sondern auch für Sportmuffel absolut ideal“, ist sie überzeugt.

Minimale Belastung

Dabei handle es sich um ein intensives Training mit minimaler Belastung der Gelenke. Und zur Ergänzung des Trainings auf der Power-Plate stehen dann die anderen Geräte im Fitnessraum zur Verfügung. „Mein ‚fitpoint‘ ist vor allem ideal für jene, die grosse Zentren meiden möchten und sich in einem persönlichen Rahmen viel wohler fühlen.“ Weil ihr Fitnesscenter klein und ihr die persönliche Betreuung wichtig ist, ist eine Voranmeldung nötig. Das Fitnessstudio ist von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr und am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. „Ein Probetraining ist gratis“, so Esther Näf, „es ist mir wichtig, dass man zuerst einmal probieren kann, denn viele Leute haben Vorurteile.“ Zudem bietet sie ein vergünstigtes Kennenlerntraining an, „erst dann kann man beurteilen, ob das für einen in Frage kommt.“

Infos unter www.fitpoint.ch

Metzgerei
HEIS
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

**Jetzt Aktuell
Blut- und Leberwürste**

Monika + Mario Enzler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

**Unsere grossen
Auswahl an Kerzen
schon gesehen ?**

**Frohe Festtage und
en guetä Rutsch is
2005,
Ihre Dorf - Läden**

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
zum Bärenhof
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 14 00
Fax 071 888 14 45

**Immer ein Hit
unsere
Gold - Biber**

**Viele tolle
Geschenkideen**

Dorf 48
9428 Walzenhausen. 071/888 55 90

TREUHAND
TANNER

Apfelbergstrasse 3, 9430 St. Margrethen
Tel. 071 740 04 40, Fax 071 740 04 45
info@tanner-treuhand.com, www.tanner-treuhand.com

Denise Tanner-Niederer, Treuhänderin m/Eidg. Fachausweis, pat. Grundbuchverwalterin
Doris Kressbach-Seitz, dipl. Sachbearbeiterin Rechnungswesen

Das Treffpunkt-Rezept

Weihnachten in der Küche

Der Stern

*Hätt einer auch fast mehr Verstand
als wie die drei Weisen aus Morgenland
und liesse sich dünken, er wär wohl nie
dem Sternlein nachgereist wie sie;
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,
fällt auch auf sein verständig Gesicht,
er mag es merken oder nicht,
ein freundlicher Strahl
des Wundersternes von dazumal.*

Wilhelm Busch (1832 - 1908)

Etwas besinnlich wollen wir das Jahr in der Treffpunkt-Küche ausklingen lassen. Und etwas Besinnlichkeit kann unserer Zeit ja willsgott nicht schaden. Vielleicht haben wir ja über die Feiertage einmal etwas Zeit, miteinander zu reden, zu singen, zu spielen oder auch miteinander zu kochen. Wichtig ist ja nur das Miteinander.

Unser grosses Weihnachtsmenue habe ich aus Rezepten des Männerkochkurses zusammengestellt, verbunden mit dem besten Dank an Dieter Geuter für das Copyright.

Remo Ritter

**Zum Apéro
Vorspeise
Hauptgang
Dessert**

**Käse Crostinos
Grüner Salat mit Apfeldressing
Hackbraten mit Kartoffelstock und Rüebl
Biberfladen-Mousse**

Käse-Crostinos

100 g Butter
80 g Parmesan, gerieben
Gewürze, wenig Paprika
Pariserbrot

schaumig rühren

beigeben, abschmecken

in Scheiben schneiden, mit der Buttermischung bestreichen, auf Backblech legen, bei 180° backen bis die Crostinos goldbraun sind.

Salat mit Apfeldressing

grüner Salat
2 grosse Äpfel, 1 Zwiebel
20 g Meerrettich, 2 dl Apfelessig
Gewürze
3 dl Sonnenblumenöl

nach Belieben richten

schälen, klein schneiden

zusammen fein mixen

während dem Mixen langsam dazu laufen lassen, abschmecken

Hackbraten

1 Stück Zwiebel
etwas Peterli
wenig Butter

fein schneiden

darin dünsten, in Schüssel geben

500 g Hackfleisch gemischt
100 g Kalbsbrät
1 Ei
2 Esslöffel Paniermehl

beifügen

- ½ Teelöffel Salz
 Pfeffer, Paprika
 Streuwürze
 Kräuter damit würzen, gut durchkneten bis die Masse fest zusammenhält, Braten formen
- 1 Esslöffel Fett in Bratgeschirr im Ofen bei 220° erhitzen, den Braten hineingeben und rundum anbraten
- 2-3 Stück Rüebl geschält
 1 Stück Sellerie
 1-2 Zwiebeln in Stücke schneiden, zum Braten geben und mitbraten
- 3 dl Bouillon beifügen und bei 180° ca. 50 Minuten schmoren lassen, dabei mal umdrehen, herausnehmen und warmstellen, den Jus aufkochen, mit Bratensauce auf ca. ½ Liter auffüllen, abschmecken und absieben.

Kartoffelstock

- 800 g Kartoffeln schälen, verschneiden, weichkochen, abschütten, wenn gewünscht die Kartoffeln passieren
 2-3 dl Milch
 30 g Butter erhitzen, zu den Kartoffeln geben
 Gewürze begeben und mit dem Rührgerät auf kleiner Stufe durchrühren bis der Stock luftig ist, abschmecken

Gedämpfte Rüebl

- 1 kg Rüebl schälen und kleinschneiden
 1 Esslöffel Zitronensaft
 Gewürze damit ca. 15 Minuten marinieren
- ½ Zwiebel klein schneiden
 1 Esslöffel Butter darin andünsten, Rüebl begeben
 wenig Wasser begeben, rasch aufkochen, auf kleiner Hitze mit Deckel ca. 20 Minuten dämpfen, wenn nötig Wasser nachgiessen, gehackte Kräuter darüber streuen

Biberfladen - Mousse

- 1 ungefülltes Biberli in kleine Würfel schneiden
 1 dl Rahm steif schlagen
 2 dl Wasser
 1 Beutel Vanille-Mousse (Dawa) zusammen mit dem Schwingbesen rühren bis es eine gut gebundene Crème ist
 ½ Teelöffel Bibergewürz
 20 g Pflümli oder Cognac darunter rühren, die Biberwürfel und den Schlagrahm darunter ziehen, einige Stunden kalt stellen, mit einem Löffel Nocken ausstechen

Tipps

Zum Apéro empfehlen wir ein Glas Müller-Thurgau (vormals Riesling x Sylvaner) aus hiesigem Anbau, zum Hauptgang einen Cabernet Sauvignon (gibt's auch in unserer Gegend) und wer noch mag, ein Gläschen Portwein zum Dessert. Selbstverständlich ist ein weihnachtlich funkelndes kühles Glas Mineralwasser die wenigerprozentige Alternative.

An dieser Stelle einen herzlichen Dank allen, die 2004 mit Fragen oder Anregungen zum Gelingen dieser Rubrik beigetragen haben. Allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2005.

Liebe Fasnachtsfreunde Liebe Narren

Kurz nach Weihnachten fliegen schon wieder die ersten Konfettis durch die Gegend und die Guggenmusiken sind von überall her zu hören. Bei uns heisst es am **12. Februar 05** wieder „die Narren sind los“. Wir raten daher allen, die diesen närrischen Tag mit Konfettis und Luftschlangen nicht mögen, unser Dorf für diesen Tag zu verlassen, denn da geht es rund. Wenn sich alle Jungen und Junggebliebenen cool verkleiden, ausgelassenen nach den kaotischen Trommelschlägen unserer Guggen durch die Strasse bewegen, sich ihre Katze unter der Bettdecke verkriecht und ihr Hund sich freiwillig nach der Leine sehnt, dann kommen wir. Dieses Jahr begleiten uns sage und schreibe drei verschiedene Guggen bei unserem Fasnachtsumzug vom Hasenbrunnen bis in die Turnhalle. Damit sich diese nicht wie bei einem Guggentreff fühlen sondern wie bei einem **grossen Umzug**, hoffen wir auf einen lange Schlange von verschiedenen Fasnachtswagen- und Laufgruppen. So appellieren wir wieder einmal an **alle Klicken, Vereine, Schulklassen, Familienbanden, Club's und Kollegen**, gebt euch einen Kick und macht etwas zusammen. **Schmückt einen Kinderwagen, Traktor, Leiterwagen, Handwagen, Bettstatt, Velo, Seifenkiste oder seid einfach eine Wandergruppe mit einem aktuellen Thema. Liebe Eltern, zeigt doch euren Kindern auch wieder die gute alte Tradition der Fasnacht und seinen schönen Kostümen.** Wir überlassen euch voll eurer Fantasie mit einer kleinen Einschränkung: es werden **nur noch Konfettis oder Luftschlangen** als Wurf- oder Einbalsamiermaterial zugelassen wie beim Umzug so auch in der Turnhalle am Nachmittag und am Abend. Seit 2004 wird sogar der **schönste und originellste Wagen prämiert** und mit einem Preis belohnt.

Wir sind auch fest davon überzeugt, irgendwann wird jeder von dem schönen Fasnachtsumzug sprechen hoch über dem Bodensee. Also macht euch über Weihnachten eure Gedanken und meldet euch für unseren Umzug an, bei Stefan Schmid unter der Nummer: 071 888 60 34 oder E-Mail: sschmid1@freesurf.ch

PS: Ihr müsst uns Euer Motto nicht verraten.

Vielä Dank für euri Ideeä, Mir freäd üs scho riesig
Euers OK Maskeball 2005

Müettere Rundi

Fraue- und Mannezmorge

Zum traditionellen Fraue- und Mannezmorge in der MZA Walzenhausen wurden Frauen und Männer jeder Altersgruppe von der Müettere-Rundi und der Frauengemeinschaft eingeladen.

Bei wunderschönem Herbstwetter folgten viele Frauen und Mütter mit Kindern der Einladung. Die liebevoll gedeckten, herbstlich dekorierten Tische und das feine Zmorgebuffet luden zum Verweilen und Geniessen ein. Während sich die Kinder vergnügt in einer hergerichteten Spielecke amüsierten, wurde an den Tischen lebhaft über Kindererziehung, Arbeit, Ausgang, Schule, Kochen und vieles mehr diskutiert.

Nach dem reichhaltigen Frühstück und den anregenden Gesprächen kehrten die Gäste frohgelaunt in den Alltag zurück.

Schade, wer das verpasst hat, vielleicht klappt es im nächsten Jahr?

Herbst-/Winterartikelbörse

Vor kurzem führte die Müettere Rundi Walzenhausen im Singsaal der MZA eine Herbst-/Winterartikelbörse durch.

Zahlreiche Secondhandartikel rund ums Kind fanden neue Besitzer. Auch viele Spielsachen gab es im Angebot, sowie Ski, Skijacken, Skischuhe und viele andere Sachen.

Während der Börse sorgten unsere jungen Mütter der Müettere Rundi Walzenhausen mit Kaffee, Tee sowie feine Kuchen für das leibliche Wohl.

Der Fläche von Panasonic !

Panasonic TH-37PA30

- 94cm Plasma-Bildschirm
- incl. Empfangsteil
- Auflösung 852 x 480 Pixel
- B x H x T: 104 x 70 x 10 cm

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Musikverein Walzenhausen

Vorschau 2005

Hauptversammlung:
Freitag, 21. Januar 2005,
um 19.00 Uhr
im Restaurant Gambrinus

Alljährlich im Januar findet die Hauptversammlung des Musikvereins statt. Alle Passivmitglieder sind uns herzlich willkommen und können an der HV teilnehmen, haben jedoch kein Stimmrecht. Der Besuch der Hauptversammlung ist für Vereinsmitglieder obligatorisch.

Abendunterhaltung:
Samstag, 9. April 2005,
20.00 Uhr in der MZA

Alle zwei Jahre im Frühling führt der Musikverein seine Abendunterhaltung durch. Obwohl eine Unterhaltung meist ein traditioneller Anlass ist, versuchen wir immer wieder, mit

neuen Ideen einen speziellen Abend zu gestalten. Seit den Herbstferien sind wir mit unserem Dirigenten Helmut Schäfer aus Fussach intensiv am Proben. Unser Motto heisst 135 Jahre Musikverein. Die meisten Aktiven des Musikvereins können auf ein jahrelanges Mitwirken in unserem Verein zurückblicken. Da wir der Ansicht sind, ein Theaterstück gehöre zur Abendunterhaltung, werden sieben Mitglieder des Musikvereins den Zweiakter „Spääti Naachwee“ unter der Regie von Margrit Lenherr einstudieren.

Da der Musikverein viel Wert auf die Nachwuchsförderung legt, haben die jungen Talente an dieser Abendunterhaltung ihren ersten Auftritt.

Nachmittagsvorstellung:
Samstag, 2. April 2005,
14.00 Uhr in der MZA

Wir hoffen, mit diesen Worten Ihr Interesse an der Blasmusik und am Laienschauspiel geweckt zu haben und freuen uns, Sie an der Abendunterhaltung 2005 herzlich willkommen zu heissen.

Der Musikverein Walzenhausen dankt allen Passivmitgliedern, Freunden und Gönnern recht herzlich für die Unterstützung und Sympathie. Wir wünschen allen eine ruhige Advents- und Weihnachtszeit sowie viel Glück und Gesundheit im Neuen Jahr.

Frauenfrühstück am 29. Januar 2005

Das Frauenfrühstück findet am 29. Januar 2005, dieses Mal zum Thema „Minderwertigkeitsgefühle – eine Epidemie?“, statt. Als Referentin spricht Ruth Spadin aus Thayngen.

Isabelle Kürsteiner

Das Organisations-Team Frauenfrühstück mit Doris Gammenthaler, Christine Fani, Doris Mayer, Edith Mauchle, Sylvia Hohl, Elisabeth Hofstetter, Camilla Frehner und Viviane Wisler hat ein zweites Frauenfrühstück vorbereitet. Es wird am Samstag, 29. Januar 2005, durchgeführt. Zum Thema „Minderwertigkeitsgefühle – eine Epidemie?“ spricht Ruth Spadin aus Thayngen. Die Referentin ist Familienfrau, Mutter von vier Kindern und Seelsorgerin. Der Anlass beginnt um 8.45 Uhr mit der einem reichen Morgenessen, gefolgt von Musik, einem Erlebnisbericht und dem Referat. Es wird ein Unkostenbeitrag von 15 Franken erhoben. Anmeldungen von

Frauen nehmen bis am 22. Januar 2005 Doris Gammenthaler, Telefon 071 888 30 84, und Doris Mayer, Telefon 071 888 18 43, entgegen.

Kücheneinbauten
 Möbel- und Innenausbau
 Bodenbeläge
 Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
 Fax 071 888 37 60
 Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
 Schreinerei
 9428 Walzenhausen

Volleyball Damen

????????

Was ist nur los mit unseren Volleyball-Frauen? Es ist einfach zum Verzweifeln. Ich weiss gar nicht was ich noch sagen soll. Es hat mir die Sprache verschlagen. Also, ich schnaufe jetzt einfach einmal tief durch und fange ganz von vorne an:

Hallo hier ist wieder einmal die Adiletta.

Ja ich weiss, normalerweise schreibe ich keinen Zwischenbericht, doch die letzten paar Jahre, also seit ich immer mit zu den Spielen und Veranstaltungen darf, ist auch immer alles glatt gelaufen. Aber jetzt läuft gar nichts mehr glatt. Seit dem Start der Saison am 12.10.04 ist bei den Frauen der Wurm drin. Es will einfach gar nichts mehr so laufen wie es einmal war. Schon beim ersten Spiel waren 3 Spielerinnen out durch Verletzung und Krankheit und der Rest schnupfte sich mal so durchs Spiel. Da konnte man es sich vielleicht noch erklären, doch was läuft jetzt? **Nichts!** Jedesmal geht meine Chefin mit strammen Schritten mit mir in die Turnhalle und bis jetzt wurde ich jedesmal beim Heimweg nur noch so am Boden nachgeschleift. Ich weiss nicht, ob ich da weiterhin noch mit will. Doch dann müsste ich auf Nike verzichten und das wäre sehr schlimm. Das ist der einzige Vorteil der Misere unserer Frauen, denn wenn es „chribelig“ wird, „schüpfle“ ich einfach Nike und wir liebäugeln wenn nicht sogar flirten einfach miteinander. So werden meine Nerven geschont und mein Herz auf Hochtouren trainiert. Doch was machen all die restlichen Zuschauer mit ihren Nerven? Es können ja nicht alle flirten, sonst lässt die Konzentration der Spielerinnen noch ganz nach. Doch eigentlich suche ich immer noch nach einer Erklärung dieser Misere und auch die Frauen sind ratlos. Die lauten Schreie des Trainers überhören sie einfach, bis er immer ruhiger und ruhiger wird und das sei wiederum ein schlechtes Zeichen, sa-

gen die Frauen. Doch was soll er noch sagen? Er schreit immer ins Spiel, wo die Löcher der Gegnerinnen sind und unsere netten Frauen spielen immer genau auf eine Gegenspielerin. Was ist hier falsch? Genau! Das habe ich mittlerweile verstanden: es müssen immer die Löcher gesucht werden nicht die Spielerinnen. Auch mit der Abnahme klappt es überhaupt nie. Sie sind immer zu spät, doch ich weiss nicht, kann man denn da nicht wählen, wohin der Ball der Ball gespielt werden muss? Die Gegnerinnen spielen nämlich immer auf die, die am meisten Mühe hat. Nicht sehr nett oder? Doch was können wir dagegen tun. Ich glaube, das einzig Richtige ist, ich werde sie einfach weiterhin bei

den Spielen begleiten und tatkräftig unterstützen. Vielleicht nehme ich ja auch einen kleinen Abstand von Nike, Sie wissen ja wegen dem mmmm... na ja. Vielleicht haben ja auch Sie gerade einmal nichts zu tun und schauen mal in der Halle vorbei. Inzwischen hat es ja auch mit einem Sieg geklappt, doch das heisst nicht, dass sie super gespielt haben und schon gar nicht, dass sie den letzten Platz verlassen haben. Schade!

Ich hätte Ihnen gerne was Besseres erzählt. Bis bald in der Turnhalle und steht mir nicht vor die Sicht „gälllll“!

Eure Adiletta

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Samariterverein Walzenhausen

Tag der offenen Tür

Am **26. Januar 2005** besteht die Möglichkeit, den Samariterverein sozusagen von innen kennenzulernen. Alle sind herzlich eingeladen zum Hereinschauen, zum Schnuppern, zum Mitmachen. Auf dem Programm stehen neben einer kurzen Einführung in die Ziele des Vereins das Kennenlernen und Verwenden des Materials in verschiedenen Situationen und die Betreuung von Betroffenen. Als Abmeldung werden die Teilnehmenden bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen und Eindrücke und Erfahrungen austauschen.

Übungen

Das Jahresprogramm 2005 umfasst neben einem Samariterkurs in Form von Vereinsübungen, die allen interessierten Walzenhauserinnen und Walzenhauser unverbindlich und ohne weitere Verpflichtungen offen stehen, die verschiedensten Themen. So wird im Oktober die Alarmgruppe und ihr Einsatzfeld vorgestellt. Im September steht „Stress und Stressbewältigung“ auf dem Programm. Im August stehen die fünf Sinne im Mittelpunkt und im Juli wird Wissen zum Walking als Fitnesstraining vermittelt.

Kurse

Nothilfekurs als Wochenkurs und als Dreitagekurs
CPR-Kurs als Samstagskurs
CPR-Repetitionskurs als Abendkurs

Kontakte

Anmeldungen: Alexandra Sonderegger 071 888 01 80
Hildegard Wick 071 888 38 19
Kursinformationen: Sonja Gengelbach 071 888 20 42
Homepage: www.samariter-walzenhausen.ch

Kurslokal

Kantine des Feuerwehr-Depots Walzenhausen

Kurs- / Übungszeiten

In der Regel von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr mit anschliessendem Treffen in einer gemütlichen Runde.

Jahresprogramm

Datum	Thema		
26. 01. 05	Tag der offenen Tür	8. 06. 05	Regionalübung Oberegg
9. 02. 05	Samariterkurs 1	6. 07. 05	Walking
23. 02. 05	Samariterkurs 2	24. 08. 05	Die fünf Sinne
9. 03. 05	Samariterkurs 3	28. 09. 05	Stress
23. 03. 05	Samariterkurs 4	26. 10. 05	Alarmgruppe in Aktion
13. 04. 05	Samariterkurs 5	9. 11. 05	Arztvortrag
27. 04. 05	Samariterkurs 6	14. 12. 05	Chläusler
11. 05. 05	Samariterkurs 7		

Kursprogramm

DATUM	KURS
18. 04.- 22. 04 2005	Nothilfekurs / Wochenkurs / abends 20.00 -22.00 Uhr
22. 09. - 24. 09. 2005	Nothilfekurs / Dreitagekurs / Do / Fr. 20.00 -22.00 Uhr / Sa 8.00 -12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
2. 07. 05	CPR-Kurs / Samstagskurs / morgens 08.00 - 13.00 Uhr
29. 06. 05	CPR-Repetitionskurs /Abendkurs / 19.00 - 22.00 Uhr

Nicht vergessen!

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint Ende Februar 2005.

Redaktionsschluss ist der 10. Februar 2005.

Später eingehende Artikel und Inserate können aus technischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

treffpunkt@walzenhausen.ch

Besuchen Sie auch die neue Homepage der Walzehuser Bühni:

www.walzehuser-buehni.ch

Evangelische Kirchgemeinde Walzenhausen

Gottesdienst zum Neuen Jahr mit Apéro

Am ersten Sonntag im neuen Jahr (2. Januar 2005) lädt die Kirchenvorsteherschaft erneut zu einem besonderen Gottesdienst ein. Die Gottesdienstfeier wird durch Pfarrerin Corinna Boldt und die Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher gestaltet, begleitet von schwungvoller Musik mit dem Brass Quartett Speicher. Im Anschluss an den Gottesdienst wird die Gemeinde zum Neujahrsapéro im Kirchgemeindeforum eingeladen.

Ökumenischer Suppentag

Am Sonntag, den 20. Februar 2005, findet der von der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde gemeinsam durchgeführte Suppentag statt. Um 10.00 Uhr sind alle WalzenhauserInnen eingeladen, am ökumenischen Gottesdienst teilzunehmen, der in der evangelisch-reformierten Kirche gefeiert wird. Der Gottesdienst wird dieses Jahr von Pfarrer Walter Frei aus St. Gallen und von Pater Hesso Hösli gestaltet. Während des Gottesdienstes besteht das Angebot eines Kinderhortes im Singsaal der MZA. Ab 11.00 Uhr werden dann in der Turnhalle der MZA die Tische zum Suppenmittag gedeckt sein.

Der Reinerlös des Suppentages sowie die Kollekte des Gottesdienstes kommt den Projekten der beiden kirchlichen Hilfswerke „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ zugute.

Die Verantwortlichen der Kirchgemeinden für den Suppentag bitten auch in diesem Jahr wieder um Küchenspenden für den Dessert. Diese können am Sonntagmorgen im Küchenoffice der MZA abgegeben werden.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Im Januar und Februar bezieht Pfarrerin Corinna Boldt die zweite Hälfte ihres Studienurlaubes. Pfarrer Walter Frei aus St. Gallen wird wiederum die

pfarramtliche Tätigkeit übernehmen, Katechetin Anneliese Bösch aus Balg-

ach ist für den Religionsunterricht an der Oberstufe zuständig.

Rückblick auf die Gemeindeferienwoche vom 25.09. bis 01.10.04

Die diesjährigen Gemeindeferien verbrachten wir – 24 Reisende im Alter von etwa 40 bis über 90 Jahren – im Wallis. Crans-Montana liegt im Unterwallis, also im französischen Sprachgebiet. Umso erstaunter und natürlich erfreut waren wir, als wir von Frau Marianne Trummer, der Hotelleiterin, in heimeligem Berndeutsch herzlich empfangen und zum Apéro geladen wurden. Wir fühlten uns im Hotel „BELLA-LUI“ sofort heimisch und wohl.

Die Woche war wie folgt geplant:

1. Tag: Ausflug ins Val D'Hérens. Auf Deutsch: Eringertal. Es ist das Zuchtgebiet der kleingedrungenen, schwarzen Walliserkühe. Auf der Fahrt nach Evolène staunten wir über die selten

prächtigen Erdpyramiden, vom Gletscher bizarr geformt, eine wahre Kunst! Evolène ist ein typisches Walliser Dörfchen am Hang mit alten Speichern und sonnengebräunten, blumengeschmückten Häusern.

2. Tag: Besuch der Walliser Hauptstadt Sion. Die Stadtbesichtigung erlebten wir in einem nostalgischen Bähnli, das uns durch Gassen und Gässchen fuhr, bis hinauf auf eine kleine Anhöhe zwischen Schloss Tourbillon und Eglise fortifiée de Valère, heute ein Museum. Unsere Pfarrerin, Frau Corinna Boldt, hat in weiser Voraussicht an die doch überwiegend älteren Beine gedacht! Einige Ausflügler liessen es sich jedoch nicht nehmen, die beiden Hügel selber zu erklimmen.

Nach dem Stadt- und Verkehrslärm empfand ich am Nachmittag die dreissigminütige Bootsfahrt auf dem Lac de Souterrain in St. Leonhard, in der absoluten Stille – mit Ausnahme der Ruderschläge und kurzen Erklärungen des Bootsführers – als sehr wohltuend. Woher kommt das glasklare Wasser dieses unterirdischen Sees? Es gibt keine Antwort dafür.

3. Tag: Ausflug ins Val d'Anniviers nach Grimenz. Wieder ein reizendes, autofreies Dörfchen mit reichem Blumenschmuck. Ich erinnerte mich an das Buch „Ich, Adèle, Hebamme von Val D'Annivers“, das ich vor Jahren gelesen habe. Erst jetzt, beim Anblick des langgezogenen Tals mit den weit auseinanderliegenden Dörfern, den Höfen am Hang, ist mir bewusst geworden, was diese Frau geleistet hatte. Bei Tag und Nacht, bei jedem Wetter, war sie zu Hausgeburten gerufen worden. An Arbeit mangelte es ihr wahrlich nicht! In der Regel gebar eine Frau 10 bis 18 Kinder, und das noch anfangs bis gegen Mitte des 20. Jahrhunderts!

Am Nachmittag ging es weiter zum Staudamm von Moiry, der uns beeindruckte, obwohl er viel kleiner ist als Grand Dixence.

4. Tag: Besichtigung des Weinmuseums im Salgesch. Bei diesem Dorf verläuft die Sprachgrenze, es wird Deutsch gesprochen. Der Museumsführer erzählte uns, dass mit der allgemeinen Erwärmung des Klimas nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 15'000 Jahren der Rhonegletscher an Dicke verlor und sich tiefer in den Talgrund hineingrub. Ein Erdhangrutsch, durch den Gletscher verursacht, habe Salgesch dieses Gemisch von guter Erde geschenkt, das für den Weinbau förderlich sei. Gleichzeitig erwähnte er den nahegelegenen Pfywald, heute ein Naturrenat. Auch seine mit Föhren bewachsenen Hügel verdanken ihre Entstehung dem gleichen Naturereignis. In diesem Wald findet der Naturfreund den reissenden Rhonelauf, stille Tümpel, steppenhafte Trockenzone, fast vegetationsloses Geröllgebiet sowie üppige Flora. Entsprechend reichhaltig ist die Fauna. Ich erwähne nur den

bedrohten Biber, die Äskulapnatter und den Pirol.

Beim Apéro durften wir auf einem Weingut einige Walliser Weine degustieren. Die Reben im Salgesch sind sehr gepflegt, die Trauben werden von Hand gelesen, und es kommen nur einwandfreie Beeren in die Presse.

5. Tag: Ausflug nach Zermatt und Weiterfahrt mit der Gondel zum Schwarzsee am Fusse des Matterhorns. Diese Rundschau hier oben auf gut 2500 m ü.M. ist schlichtweg umwerfend! Das Matterhorn in seiner imposanten Grösse, ohne Wolken um den Gipfel, das Monte Rosa-Gebiet, die Gletscher, etc... Es erstaunt nicht, dass schon sehr früh die Engländer von dieser Bergwelt beeindruckt waren und das Matterhorn bezwingen wollten. Heute sind es nicht nur Engländer, die der Faszination dieses Berges verfallen sind. Die schlichte Kapelle am See unten wird von den Bergführern regelmässig benützt, um für eine unfallfreie Tour oder eine gute Bergung Abgestürzter zu beten.

6. Tag: Heimreise über Furka, Grimsel und Brünig. Das Wetter war uns die ganze Woche gut gesinnt. Einzig

die Hinfahrt musste wegen Regens abgeändert werden über Zürich, Säuliamt, Entlebuch, Emmental, Gruyère, Bulle...

Corinna Boldt hat diese Ferienwoche wie gewohnt gut organisiert. Ihr, ihrer treuen Helferin Regula Künzler und Walter Künzler, der seinen Car mit sicherer Hand auf den zum Teil schmalen Strassen mit unzähligen Kurven geführt hat, gebührt unser herzlichster Dank.

Esther Keller, Wilen

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach SG
Telefon 071 888 50 66
Telefax 071 888 51 19
Natel 079 698 62 66
www.zuero.ch
info@zuero.ch

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Sutter Stefan, Ruten, Autoabstellplätze, Parz. Nr. 219, Ruten

Trostmann Thomas, Zürich, Wohnhaussanierung, Parz. Nr. 53, Dorf

Züst Stefan, Grund, Garagenanbau mit Terrasse, Parz. Nr. 156, Grund

De Martin Orlando, Balkonverglasung Nordostecke, Parz. Nr. 1297, Gütli

Kellenberger Richard, Platz, Anbau Anlieferaum / Ueberdachung Zugang, Parz. Nr. 464, Platz

Fetz Daniel, Dorf, Fenstertüre und Steg, Parz. Nr. 69, Dorf

Forstkorporation Vorderland, Projektänderung Belagseinbau Werkzufahrt, Parz. Nr. 932, Heldholz

Kellenberger Fredi, Wilen, Laufstall, Parz. Nr. 503, Wilen

Leutenegger René, Sonnhalde, Stützmauer / Abstellplatzweiterung / Abbruch und Wiederaufbau Anbau mit Terrasse / Einbau Abstellraum, Parz. Nr. 1132, Sonnhalde

Schweiwiler Anton, Lachen, Anbau Autounterstand, Parz. Nr. 1187, Lachen

Fehr Ingeborg, Zürich, Balkonverweiterung, Parz. Nr. 1307, Moos

Einwohnerstatistik

Am 30. November 2004 zählte die Einwohnerkontrolle 2'154 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende September 2004 eine Zunahme von 28 Personen.

Handänderungen

Oktober / November 2004

Dethloff Jürgen, D-Kusterdingen, Erwerb 09.03.1979, an Scheiwiler Anton, Walzenhausen, und Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1187, Wohnhaus Nr. 1098, 747 m² Grundstücksfläche, Lachen

Schmoll Siegfried, Walzenhausen, Erwerb 24.11.1993, an Schmoll-Stelzer Henriette, Walzenhausen, ½ ME

an GB Nr. 1056, Wohnhaus Nr. 1189, 872 m² Grundstücksfläche, Dorf

Aschwanden Brigitte, Walzenhausen, Erwerb 03.01.1979/24.05.2004, an Scheiwiler Anton, Walzenhausen, GB Nr. 1147, Wohnhaus Nr. 864, 459 m² Grundstücksfläche, Platz

Heeb Johannes Erbegemeinschaft, Erwerb 27.08.2004, an Scheiwiler Anton, Walzenhausen, GB Nr. 820, Wohnhaus Nr. 242, Schopf Nr. 243, 2'312 m² Grundstücksfläche, Platz; GB Nr. 839, Wald, 2'021 m² Grundstücksfläche, Steig

Hollenstein Thomas, Walzenhausen, Erwerb 17.05.1995, an Hollenstein-Ineichen Elisabeth, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 1440, Wohnhaus Nr. 1220, 388 m² Grundstücksfläche, Dorf

Stiftung Waldheim, Walzenhausen, Erwerb 30.12.1974, an Keel Johann, Walzenhausen, GB Nr. 1640, Wohnhaus Nr. 763, Gartenhaus Nr. 1349, Gartenhaus Nr. 1350, 754 m² Grundstücksfläche, Lachen

**«Vertrauen kann sich nur entwickeln.
Die Zeit nehme ich mir für Sie.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
Natel 079 445 65 29
FAX 071 880 03 83
roger.ruesch@helvetiapatria.ch
www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Alder, Tobias, geboren 28. Oktober 2004 in St. Gallen, Sohn der Alder, Magdalena Marta und des Mojsilovic, Zoran, Walzenhausen, Almendsberg 595.

Nussmüller, Lennja-Katharina, geboren 28. November 2004 in Heiden AR, Tochter des Nussmüller, Daniel und der Nussmüller geb. Schläpfer, Yvonne, Walzenhausen, Ruten 1223

Todesfall

Näf, Josef Jakob, Walzenhausen, Platz 947, geboren 1916 gestorben am 29. November 2004 in Heiden

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei ist über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage wie folgt **geöffnet**:

Montag, 27. Dezember 2004
Dienstag, 28. Dezember 2004

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindekanzlei danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit!

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
am Bahnhofplatz
9428 Walzenhausen
Tel. 071 / 888 70 24

Coiffure Markus

Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Es freut mich, Sie als Stamm- oder Neukunde auch im neuen Jahr wieder bedienen zu dürfen.

Ihr Coiffeur
Markus Rechsteiner
und Familie

Rücktritts- termin 2005

Allfällige Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden sind bis spätestens Ende Januar 2005 schriftlich zuhanden des Gemeinderates zu erklären. Diese Rücktrittsfrist gilt auch für die gemeinderätlichen Kommissionen und Einzelfunktionäre.

Hundesteuer- einzug 2005

Polizeiposten

ganzer Januar 2005

Montag	1400-1600
Mittwoch	1630-1800
Samstag	0800-0930

Die Steuern betragen Fr. 100.--, für den ersten und Fr. 200.--, für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine eigenbewirtschaftung betreiben bezahlen Fr. 50.-- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar 2005 eine Mahngebühr von Fr. 5.-- eingezogen.

Walzenhauser Maskenbälle 12. Februar 2005

Umzug

Start: 13.45 Uhr Tankstelle Hasenbrunnen

Kindermaskenball

Saalöffnung: 14.00 Uhr MZA
Eintritt: gratis

Maskenball

Saalöffnung: 20.00 Uhr MZA
Eintritt: Fr. 12.--
Zutritt nur mit Ausweis

Veranstaltungskalender

Dezember 2004

Associazione Italiana	Fr. 31. Dez.	09.30	Durckerei Bleiker	Silvester-Apero
-----------------------	--------------	-------	-------------------	-----------------

Januar 2005

TV Walzenhausen	Mo. 3. Jan.	20.30	MZA	Volleyball Damen
Frauenverein Platz	Di. 11. Jan.	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Müettere Rundi	Mi. 19. Jan.	13.30	Singsaal	Basteln mit Kindern
Samariterverein	Mi. 26. Jan.			Tag der offenen Tür
TV Walzenhausen	Do. 27. Jan.	20.30	MZA	Volleyball Damen
Überkonf. Frauengruppe	Sa. 29. Jan.	09.00	MZA	Frauenfrühstück

Februar 2005

Walzehuser Bühni	So. 6. Feb.	17.00	Evang. Kirche	Treetalk
TV Walzenhausen	Sa. 12. Feb.	20.00	MZA	Maskenbälle
TV Walzenhausen	Mi. 16. Feb.	20.30	MZA	Volleyball Damen
Evang./Kath. Kirchgem.	So. 20. Feb.	11.00	MZA	Ökumenischer Suppentag

Die Associazione Italiana lädt zum Silvester-Apéro

Auch dieses Jahr möchte die Associazione Italiana - der Italienerverein - gemeinsam mit der Walzenhauser Bevölkerung auf das neue Jahr anstossen: Mit einem Apéro am 31. Dezember 2003 bei der Druckerei Ernst Bleiker am Dorfplatz. Wir freuen uns, auch Sie von 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr an unserem Silvester-Stand begrüßen zu dürfen!

Die Treffpunkt-Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!